

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CAMPUS ROLIM DE MOURA
DEPARTAMENTO DE MEDICINA VETERINÁRIA

ELVINO FERREIRA

**ÁRVORES E CHUVAS PARA O AGROECOSSISTEMA DE PASTAGENS
TROPICAIS EM RONDÔNIA – AMAZÔNIA OCIDENTAL.**

**ROLIM DE MOURA - RO
2024**

ELVINO FERREIRA

**ÁRVORES E CHUVAS PARA O AGROECOSSISTEMA DE PASTAGENS
TROPICAIS EM RONDÔNIA – AMAZÔNIA OCIDENTAL.**

Tese apresentada à Fundação
Universidade Federal de Rondônia
para promoção ao cargo de
Professor Titular.

**ROLIM DE MOURA - RO
2024**

Catálogo da Publicação na Fonte
Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR

F383a Ferreira, Elvino.
Árvores e chuvas para o agroecossistema de pastagens tropicais em Rondônia -
Amazônia Ocidental / Elvino Ferreira. - Rolim de Moura-RO, 2026.

225f.: il.

Orientação: Elvino Ferreira.

Tese (Professor Titular), Departamento de Medicina Veterinária, Fundação
Universidade Federal de Rondônia (UNIR).

1. Espiral de Arquimedes. 2. Integração pecuária floresta. 3. árvores nativas. I. Ferreira,
Elvino. II. Título.

Biblioteca Fernando Pessoa (BS 05) CDU 633.2(043.3)

ELVINO FERREIRA

**ÁRVORES E CHUVAS PARA O AGROECOSSISTEMA DE PASTAGENS
TROPICAIS EM RONDÔNIA – AMAZÔNIA OCIDENTAL.**

Tese apresentada à Fundação
Universidade Federal de Rondônia
para promoção ao cargo de
Professor Titular.

Aprovada em 11/12/2024.

BANCA EXAMINADORA

Professora Iracy Soares de Aguiar (Presidente)
Universidade Federal de Rondônia - UNIR

Professor João Carlos de Carvalho Almeida (Examinador Externo)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Professor Marcos Gervásio Pereira (Examinador Externo)
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Pesquisador Dr. Sílvio Brienza Júnior (Examinador Externo)
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/ Floresta

AValiação DE DESEMPENHO E DEFESA DE TESE PARA FINS DE PROMOÇÃO À CLASSE “E”, COM DENOMINAÇÃO DE PROFESSOR TITULAR DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR)

ATA DO RESULTADO FINAL

Após a análise da documentação constante no Processo SEI nº 23118.010799/2024-14 que trata do pedido de Promoção Funcional à Classe “E”, com Denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) do Prof. Dr. ELVINO FERREIRA e, considerando, a pontuação total no interstício, com atendimento de todas as exigências previstas na legislação nacional vigente e na Resolução 117/CONSAD-UNIR de 24/12/2013, e a aprovação do candidato na Apresentação e Defesa da TESE, a Banca de Avaliação de Promoção Funcional à Professor Titular, composta pelos professores: Profa. Dra. IRACY SOARES DE AGUIAR, SIAPE 1412795 (Membro Interno- Universidade Federal de Rondônia/UNIR, Presidente), Prof. Dr. MARCOS GERVÁSIO PEREIRA (Membro externo - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ, SIAPE 1060711, Dr. SILVIO BRIENZA JUNIOR (Membro externo- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária/EMBRAPA/PR, SIAPE 1260565, e Prof. Dr. JOÃO CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA (Membro externo) - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/UFRRJ, SIAPE 0387749, nomeados pela Portaria nº 849/2024/GR/UNIR, de 16 de outubro de 2024, publicada no Boletim de Serviço da UNIR nº 198 (BS/UNIR) em 17 de outubro de 2024, declara que o candidato reúne os requisitos para ser promovido e APROVA a Promoção do docente Prof. Dr. ELVINO FERREIRA à Classe “E”, com Denominação de Professor Titular da Carreira do Magistério Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Nada mais havendo encerra-se os trabalhos da Comissão Avaliadora, em 11 de dezembro de 2024 às 16:25 h.

Documento assinado digitalmente
 IRACY SOARES DE AGUIAR
Data: 11/12/2024 18:23:47 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Profa. Dra. Iracy Soares de Aguiar
Presidente

Documento assinado digitalmente
 MARCOS GERVÁSIO PEREIRA
Data: 11/12/2024 18:01:04 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Prof. Dr. Marcos Gervásio Pereira
Membro Externo

Documento assinado digitalmente
 SILVIO BRIENZA JUNIOR
Data: 11/12/2024 09:26:38 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Dr. Silvio Brienza
Membro Externo

Documento assinado digitalmente
 JOÃO CARLOS DE CARVALHO ALMEIDA
Data: 11/12/2024 12:07:32 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Prof. Dr. João Carlos de Carvalho Almeida
Membro Externo

Kindertotenlieder

Canções das crianças mortas

Música: Gustav Mahler

In diesem Wetter, in diesem Braus!

Com este tempo, com este aguaceiro!

Letra: Friedrich Rückert

In diesem Wetter, in diesem Braus,

Com este tempo, com este aguaceiro,

Nie hätt'ich gesendet die Kinder hinaus!

Eu jamais teria mandado as crianças sair!

Man hat sie getragen hinaus,

Elas foram levadas para fora,

Ich durfte nichts dazu sagen!

Eu nada pude dizer!

In diesem Wetter, in diesem Saus,

Com este tempo, com esta tempestade,

Nie hätt'ich gelassen die Kinder hinaus,

Eu nunca teria permitido às crianças saírem,

Ich fürchtete, sie erkrankten;

Eu teria receado que elas ficassem doentes;

Das sind nur eitle Gedanken,

Mas isto são apenas pensamentos,

In diesem Wetter, in diesem Graus,

Com este tempo, com esta tormenta,

Nie hätt'ich gelassen die Kinder hinaus,

Eu nunca teria permitido às crianças saírem,

Ich sorgte, sie stürben morgen;

Eu recearia que elas morressem amanhã;

Das ist nun nicht zu besorgen.

Mas não há nada para recear agora.

In diesem Wetter, in diesem Graus,

Com este tempo, com esta tormenta,

Nie hätt'ich gesendet die Kinder hinaus,

Eu nunca teria permitido às crianças saírem,

Man hat sie hinaus getragen,

Elas foram levadas para fora,

Ich durfte nichts dazu sagen!

Eu nada pude dizer!

In diesem Wetter, in diesem Saus,

Com este tempo, com esta tempestade,

In diesem Braus,

Com este aguaceiro,

Sie ruh'n als wie in der Mutter Haus,

Elas descansam como se estivessem em casa de sua mãe,

Von keinem Sturm erschreckt,

Por nenhuma tempestade assustadas,

Von Gottes Hand bedeckt,

Pela mão de Deus protegidas,

Sie ruh'n wie in der Mutter Haus.

Elas descansam como em casa de sua mãe.

Se me permite uma sugestão: prefira ouvir com uma mezzo soprano!

Aos grandes amigos,

Eder Bianchini, pelo aprendizado;

Emanuel Fernando Maia de Souza, pelo desafio;

Alexander Silva Resende, pelas críticas;

Acácio Bezerra de Mira, pela “causa”;

Eliza Pereira de Mello, pelo companheirismo

Dedico!

AGRADECIMENTOS

A Deus.

À minha família que, ao seu jeito, contribui com suas loucuras em minha formação.

Ao meu saudoso pai Carlos Ney Mendonça Ferreira (*in memoriam*) cuja falta carregarei até o último dia de minha vida, e a minha mãe Alda d'Almeida Ferreira por sua bondade.

Aos meus irmãos Cristina d'Almeida Ferreira e Roberto d'Almeida Ferreira por, mesmos distantes, estarem presentes.

Aos meus estimados filhos Carlos Nei Ortuzar Ferreira e Alda d'Almeida Ferreira Neta, me desculpando pela falta de criatividade e meus defeitos. Tenho muito orgulho de vocês! E faço extensivo os sobrinhos Manoela d'Almeida Ferreira Ribeiro Mendes e Vinícius Magalhães da Silva Ferreira.

À minha eterna namorada Eliza Pereira de Mello por nunca concordar de pronto comigo.

À Romana (?) cuja expectativa da existência jamais será suprida.

À Dra Hingrid Mota, “porque sonhos devem ser realizados”.

Aos colegas do Departamento de Medicina Veterinária e do Departamento de Agronomia.

Ao Grupo de Estudos em Produção Animal e Aproveitamento de Resíduos (GEPAAR): Kadija Victória Schineider da Silva, Victor Batista Lima, Vinícius Costa Bandeira, Jucélia Ellen Oliveira Reinicke, Mariana Araújo da Silva, Gabriel Arruda de Souza, Walber Luciano Mendes Beber, Gabriel Braian Marins Brunelli, Lourdes Beatriz Paiva Ribeiro, José Emanuel Pires Fernandes, João Vitor Medeiros Santana, Danilo Silva Marinho.

Ao Prof. Adjalma Campos de França Neto, pelo coleguismo.

A Bruno Leonardo Mendonça Ribeiro e Geysa Almeida Viana, pela rica convivência.

A Espedito Jamerson Tavares Luna, por ser exemplo de determinação.

Aos meus cachorros e gatos por fazerem parte de minha extensão emocional, de alguma forma.

A todos os estudantes, na verdade amigos, que estiveram comigo nesta jornada.

À Fundação Universidade Federal de Rondônia, por me permitir fazer parte de sua história.

Coisas que eu não entendo: \hbar/π e o tempo,
como eterno, ser para nós um recurso não
renovável. Ah, ah, ah... Que bom!

Elvino Ferreira
20/06/2023

RESUMO

A ideia central deste trabalho foi a de conceber um sistema de pastagens para criação de bovinos no qual haja resiliência, estabilidade e diversidade a fim de proporcionar maior integração ao ambiente amazônico. Foi tomado como caso o estado de Rondônia devido este estar entre os mais desmatados da região norte do país. Seu desenvolvimento é apresentado em capítulos e suas seções onde vai sendo desenvolvida a antítese, ou seja, as condições atuais que acarretam o comprometimento do agroecossistema de pastagens. Para tanto são abordados as relações dos nutrientes no solo, aspectos do atendimento das necessidades das forrageiras e das exigências dos animais – bovinos. As questões de degradação e o impacto da transformação da superfície original (Floresta), efeitos microclimáticos, o bem-estar animal, da fauna e microbiologia do solo (enzimas) que também são contemplados. Como referência ponderadora se desenvolve uma seção sobre a integração Lavoura Pecuária Floresta (iLPF), aspectos da paisagem e cultura (humana), resiliência e sustentabilidade, entre outras questões. Na proposta de tese tem-se o objetivo de serem feitos arranjos em espirais e seguimentos de arco com árvores nativas da floresta Amazônica no pasto como meio de se aproximar da natureza e aprimorar o sistema de criação de bovinos em pastagens tropicais, tendo como o ponto de partida a agricultura familiar. É desenvolvido as estratégias de plantio das árvores e forrageiras, da quantidade e espécies de indivíduos florestais alinhados na arquitetura de seus diferentes estratos. Tal intenção é a de permitir a formação suficiente de núcleos formadores de nuvens precipitantes. Para o solo, a fertilidade deve ser construída com auxílio de carvão, farinha de ossos calcinada ou mesmo ser incorporado cacos de alvenaria a fim de se aproximar ao observado em horizonte antrópico em lugares com terra preta de índio (TPI). Além do conhecido paradoxo das pastagens, é proposto o paradoxo dos níveis trófico com foco na lignina que, se por um lado reduz a digestibilidade em bovinos, por outro compõe as supramoléculas constitutivas da matéria orgânica do solo, as quais se relacionam com fertilidade e produtividade vegetal, especialmente em solos ácidos e de baixa fertilidade natural. Então o objetivo aqui é que essa substância seja fornecida pelas árvores e não pela forragem. A não ser que o melhoramento genético desenvolva plantas com altos teores de lignina nas raízes mas não na parte aérea, a fim de não comprometer a digestibilidade em ruminantes. Como liberdade de pesamento apresenta-se a seção de elucubrações no intuito de abordar as conexões e os limites da natureza, seguida da seção de suposições e aproximações antes das considerações finais.

Palavras-chave: Espiral de Arquimedes, Integração pecuária floresta, árvores nativas.

ABSTRACT

The central idea of this work was to conceive a pasture-based system for cattle production in which resilience, stability, and diversity are present, in order to promote greater integration with the Amazonian environment. The state of Rondônia was chosen as a case study, as it is among the most deforested states in the northern region of Brazil. Its development is presented in chapters and sections in which the antithesis is progressively constructed, that is, the current conditions that lead to the impairment of pasture agroecosystems. To this end, soil nutrient relationships are addressed, as well as aspects related to meeting forage requirements and the demands of animals—cattle. Issues of degradation and the impacts of transforming the original surface (forest), microclimatic effects, animal welfare, fauna, and soil microbiology (enzymes) are also considered. As a guiding reference, a section is developed on Crop–Livestock–Forest Integration (iCLF), landscape and (human) cultural aspects, resilience, and sustainability, among other issues. In the proposed thesis, the objective is to create spiral and arc-segment arrangements with native Amazon forest trees within pastures as a means of bringing the system closer to nature and improving cattle production in tropical pastures, taking family farming as the starting point. Strategies for planting trees and forages are developed, as well as defining the number and species of forest individuals aligned within the architecture of their different strata. The intention is to allow the sufficient formation of nuclei capable of generating precipitating clouds. Regarding soil, fertility should be built with the aid of charcoal, calcined bone meal, or even the incorporation of masonry fragments, in order to approximate the conditions observed in anthropic horizons found in areas with Amazonian Dark Earth (Terra Preta de Índio – TPI). In addition to the well-known pasture paradox, the trophic level paradox is proposed, with a focus on lignin, which, on the one hand, reduces digestibility in cattle, but on the other hand composes the supramolecular structures of soil organic matter, which are related to soil fertility and plant productivity, especially in acidic soils with low natural fertility. Thus, the objective here is for this substance to be supplied by trees rather than by forage. Unless genetic improvement develops plants with high lignin content in the roots but not in the aerial parts, so as not to compromise digestibility in ruminants. As a freedom of thought, a section of reflections is presented with the aim of addressing the connections and limits of nature, followed by a section of assumptions and approximations before the final considerations.

Keywords: Archimedean spiral, livestock-forest integration, native trees.

LISTA DE TABELAS

	pg.
Tabela 1 – Contribuição dos mecanismos de aquisição de nutrientes (interceptação radicular, fluxo de massa e difusão) no estabelecimento do contato entre o íon e a raiz.	4
Tabela 2 – Concentração de alguns minerais na matéria seca de plantas forrageiras e na dieta (exigências nutricionais) de bovinos de corte.	11
Tabela 3 – Estágios, indicadores e estimativa de custo de possíveis estratégias de intervenção na recuperação de pastagens degradadas no Bioma Amazônia.	26
Tabela 4 – Principais indicadores agrônômicos e zootécnicos esperados para uma pastagem degradada e recuperada ou renovada no Bioma Amazônico.	33
Tabela 5 – Biometria de leguminosas arbóreas quanto ao diâmetro da copa (DC), altura da base da copa (ABC), altura total da árvore (h), diâmetro na altura do peito (DAP) e comprimento de folhas (CF) após seis anos de cultivo em pasto de <i>Brachiaria brizantha</i> cv Marandu.	75
Tabela 6 – Sistemas integrados, seus componentes e frequência de adoção levantado na safra 2015/2016 em 11,5 milhões de hectares no Brasil.	85
Tabela 7 - Quantidade de Nitrogênio (kg ha^{-1} de N) a ser aplicada em pastagens de gramíneas em monocultura a fim de que produzam o rendimento em matéria natural (MN) ou matéria seca (MS) de um pasto consorciado.	122
Tabela 8 – Pastagens consorciadas entre gramíneas e leguminosas herbáceas e produção animal	126
Tabela 9 – Produtividade (kg ha^{-1}) de matéria seca verde (MSV), matéria seca total (MST) e percentagem de leguminosas (% Leg) na associação gramíneas e leguminosas forrageiras em pastagem.	140
Tabela 10 – Parâmetros fisiológicos entre plantas de metabolismo C3 e C4.	153
Tabela 11 – Sugestão de composição entre famílias botânicas de espécies Amazônicas para o plantio em espiral e seção de arco em área de pastagem.	175
Tabela 12 – Simulação para projeção de sombra (em 06/06/2024) de uma copa cilíndrica para diferentes alturas da árvore em relevo plano, renque retilíneo e sem falhas.	178
Tabela 13 - Estimativa da força de Coriolis (F_{co}) para 10 municípios de Rondônia com base na velocidade do vento típica e ângulo de latitude	187

Tabela 14 – Rugosidades típicas associadas a características de superfície do terreno.	188
Tabela 15 – Alguns coeficientes de cultivo (K_c) para umidade relativa mínima de 45% e velocidade do vento de 2 m s^{-1} em relação a evapotranspiração de referência (ET_0).	205
Tabela 16 – Alguns compostos orgânicos voláteis não metano (VOC) que atuam como núcleo de condensação de nuvens.	212
Tabela 17 – Comparações gerais para situações de ocupação de um hectare no uso da terra como pasto e de arranjo com árvores para condições típicas do mês de Agosto (“mês que não chove”!) em Rondônia – Amazônia Ocidental.	214
Tabela 18 – Comparações gerais para situações de ocupação de um hectare no uso da terra como pasto e de arranjo com diferentes densidades de eucalipto para condições típicas do mês de Agosto (“mês que não chove”!) em Rondônia – Amazônia Ocidental.	215
Tabela 19 – Comparações gerais para situações de ocupação de um hectare no uso da terra como pasto e de arranjo com árvores nativas da floresta amazônica gerando sombreamento de 40% no pasto para condições típicas do mês de Agosto (“mês que não chove”!) em Rondônia – Amazônia Ocidental.	215
Tabela 20 – Comparações gerais para situações de ocupação de um hectare no uso da terra como pasto e de arranjo com árvores para condições típicas do mês de Agosto (“mês que não chove”!) e seu impacto no ciclo hidrológico, em Rondônia – Amazônia Ocidental.	216

LISTA DE FIGURAS

	pg.
Figura 1 – O estado de Rondônia. Cobertura vegetal em 2004 (A) e áreas desmatadas (B) em vermelho, até 2016. Limite do estado em linha tracejada e área não desmatada em verde.	21
Figura 2 – Degradação do pasto. Nível 1: área ainda produtiva mas com alguma porção de solo descoberto (A – Parecis). Nível 2: aumento da porção de solo descoberto e também de plantas daninhas (B – Parecis). Nível 3: aumento excessivo de daninhas e/ou solo descoberto (C - Vilhena) e, nível 4: predominância de solo descoberto com processo erosivo (D – Rolim de Moura). Erosão provocada por manejo de condução dos bois ao pasto (Vale do Paraíso, E/ detalhe em F).	28
Figura 3 – Fazenda produtora de leite em Chupinguaia, RO. Vista geral dos pastos (A), local de manejo (B), cobertura do solo (C), da textura (D) e da erosão (E, F/ pessoa no círculo vermelho, G, H).	31
Figura 4 – Manejo alimentar em propriedade leiteira em Chupinguaia.	32
Figura 5 – Pasto degradado com baixa disponibilidade de forragem (A) e com a presença de cupinzeiros (B), em Cacoal-RO.	32
Figura 6 – Falha quanto a rotina de manejo, Rolim de Moura-RO.	48
Figura 7 – Esquema de amostragem adotado para as avaliações da produção e qualidade de forragem, fauna edáfica e fertilidade do solo.	75
Figura 8 – Situações de desconforto ambiental com bovinos apresentando excessiva salivação (A); imersão em reservatório de água (B); se posicionando a sombra (C e D). Cacoal – RO, 2018.	79
Figura 9 – Variação da disponibilidade de água para a época seca na zona rural de Rolim de Moura-RO: em nascente na linha 192 – Sul em 07 de julho de 2017(A), em reservatório para bovinos, linha 200 em 17 de agosto de 2019 e a diferença em resposta produtiva para irrigação na época seca (tecnologia Balde Cheio) em propriedade da linha 200, em 03 de setembro da 2021.	100
Figura 10 – Vista parcial do reservatório de água para irrigação do sistema produtivo de laranja e banana (A) e seu igarapé de captação (B) em Agosto de 2017 em Rolim de Moura, RO. Fonte: Arquivo pessoal.	101
Figura 11 – Terra Preta de Índio em propriedade no município de Rolim de Moura, RO (A) e artefatos cerâmicos (B).	108

Figura 12 - Estudo geométrico para a distribuição de árvores simulando uma área de pasto de um hectare.	145
Figura 13 - Estudo da espiral de Arquimedes para sugestão de plantio de árvores simulando uma área de pastagens de um hectare.	146
Figura 14 - Esboço da primeira espira de Arquimedes	147
Figura 15 - Esboço para o arranjo de árvores em fila simples (A); dupla, com estrato arbustivo (até 10 m) e sub-bosque (10 – 20 m) (B); dupla, com estrato arbustivo, sub-bosque e teto ou dossel (20 – 30 m) (C) e dupla ou tripla, com estrato arbustivo, sub-bosque, teto ou dossel e estrato arbóreo superior (30 - >= 40 m), considerando a área de pasto de um hectare.	147
Figura 16 – Situações de queda de folhas (A), de sombreamento (B e C) e projeções de sombras de diferentes copas de árvores (D).	148
Figura 17 – Situação de pasto em propriedade com atividade leiteira e a combinação de arquitetura de copas (A) e a influência em cores do estrato herbáceo (B e C) e detalhe (D e G) antes e depois da coleta (E e H) com destaque a presença da serrapilheira (F).	149
Figura 18 – Projeção de sombras de diferentes copas de árvores, palmeiras e cactáceas.	160
Figura 19 – Relação entre quantidade de chuvas, deficit em precipitação pluviométrica e biomassa da parte aérea em biomas brasileiros.	163
Figura 20 - Ossos de bovinos após a queima não controlada (A); aspecto dos diferentes níveis de calcinação (B); amostras moídas e separadas e por diferença de cor (C) e protótipo de uma carta de valor para avaliação qualitativa da farinha de ossos calcinada em condições de queima não controlada (D).	168
Figura 21 - Disponibilidade de nutrientes em relação ao pH do solo (A) e, exemplo da estrutura da matéria orgânica humificada em que as regiões I e II representam espaços vazios que podem aprisionar íons e moléculas neutras.	170
Figura 22 – Exemplo da proposta de espécies para arranjo em espiral e seção de arco na composição botânica em pastos.	177
Figura 23 – Exemplo da proposta de espécies para arranjo em espiral e seção de arco na composição botânica em pastos	178
Figura 24 – Integração pecuária Floresta da fazenda Nelore 3B em Pimenta Bueno, RO. (A) Vista geral do plantio com três clones de eucalipto (2010, 1040 e 1001). (B) Detalhe do solo arenoso com partículas de carvão e a (C)	182

braquiária entre os renques de 15 metros. (D) Vista aérea da Unidade de Referência Tecnológica em Integração Lavoura-Pecuária-Floresta do IFRO *Campus* Colorado do Oeste e (E) projeto silvipastoril da Estância Vinte e Oito.

Figura 25 – Transição do regime convectivo dominante em relação ao desmatamento. (A) pequena região desmatada potencializa o acionamento térmico, (B) aumento da área desmatada influencia a rugosidade suprimindo a convecção no setor contra o vento e melhorando no setor a favor do vento – deslocamento de nuvens. (C) disposição de plantio de árvores em espiral e seção de arco (D) criando rugosidade e gradientes térmicos convectivos. 190

SUMÁRIO

1.	INTRODUÇÃO	pg. 1
2.	REVISÃO DA LITERATURA E O DESENVOLVIMENTO DO TEMA	
2.1	Pastos e Nutrientes	
	Relações entre nutrientes no solo, crescimento de forragem e produção animal	3
	Forrageiras podem prover adequadas quantidades de minerais para os bovinos?	11
	Degradação de pasto e savanização (e chuvas)	13
	Referências	16
2.2	Pastos Degradados em Rondônia	
	Pastos degradados em Rondônia e os custos de reabilitação do sistema produtivo	21
	Referências	38
2.3	Pastos e Ruminantes	
	A difícil tarefa de nutrição a pasto	42
	Referências	50
2.4	Pastos e Sombra	
	Como se entende o efeito microclimático proporcionado por árvores?	55
	Sombreamento de árvores e forrageiras – Aspectos Fisiológicos	57
	Sombreamento de árvores e forrageiras tolerantes	59
	Promovendo outros seres (Fauna do solo)	60
	Bem-estar, conforto animal no ambiente pasto	62
	A sombra também pode trazer problemas...	66
	“Botando os bois na sombra” (Parafraseando o ditado popular a respeito do burro)	67
	Referências	70
2.5	Pastos e o Componente Arbóreo	

Árvores e Forrageiras	75
Ciclagem de nutrientes pasto	77
A situação de estresse térmico ambiental (Tirando o boi da sombra)	78
Índice de estresse térmico	81
Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF)	83
Aspectos da paisagem e cultura	86
Referências	89
2.6 Pasto e Equilíbrio	
Sustentabilidade... O que é isso? (Abordagem geral)	92
Referências	104
2.7 Lições e Conselhos	
Aprendizado esquecido (?)	108
E como foram formadas as pastagens? (Uso do fogo)	113
E o “Carbono vivo”? (Biomassa)	116
Referências	118
2.8 Pasto e Associações	
Associações de gramíneas forrageiras e...	122
Que nível de sombreamento permite tanto o melhor conforto animal quanto a melhor produtividade da forrageira?	128
Uniformidade de sombra “como instalação”	132
Referências	136
3 DA PROPOSTA (Desenvolvimento da hipótese)	141
Traços iniciais (Rascunhos)	145
Referências	150
4. QUESTIONAMENTOS	
Sombras, expectativas fotossintéticas e consequências	152
Fatores que afetam a fotossíntese	153
Como saber se as plantas estão “gostando” do sombreamento?	156

Pressupostos do sistema	160
Sombreamento de árvores e forrageiras – Índice de área foliar	161
Referências	164
5. ESTRATÉGIAS	
Estratégias para o condicionamento do solo	167
Estratégia para quantidade de espécies arbóreas e o arranjo entre espécies. Floresta mais complexa tem quantas espécies diferentes de árvores?	174
Árvores e o estabelecimento de estratos (Projeção de sombras)	175
Mudas e bovinos	179
Árvores e o estabelecimento de estratos (Aumentando a rugosidade)	180
Urubus e térmicas	184
Estratégia para o posicionamento da abertura da espiral	185
6. ELUCUBRAÇÕES	
Limites e Conexões	191
Referências	195
7. ASSUMPTIONS AND APPROACHES	
Árvores em pastos, “ter ou não ter, eis a questão!”	203
Até que altura do solo as plantas conseguem diretamente influenciar a atmosfera?	207
O arranjo no plantio e sua influência atmosférica para formação de nuvens	208
Qual a densidade mínima de árvores usadas em um hectare, é capaz de influenciar o (micro)clima?	210
Referências	217
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS	221
Referências	224

1. INTRODUÇÃO

A proposta deste estudo está na concepção de um arranjo entre gramíneas forrageiras (herbáceas) e árvores nativas de floresta amazônica (estando entre elas um mínimo de 25% ou mesmo 50% de leguminosas). Diferentemente das propostas relativas a tecnologia Integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) o estudo se detém no arranjo pecuária-floresta objetivando o uso de espécies nativas. Por muitas vezes o elemento “F” (Floresta) não está presente na implantação desta tecnologia, sendo observado mais frequentemente a integração lavoura pecuária (ILP) apartada e, com menor frequência a pecuária-floresta (IPF).

A presença de árvores no agroecossistema de pastagens pode representar ganho quanto a divisão de áreas, (re)ciclagem de nutrientes, melhor aproveitamento de energia, bem-estar animal, velocidade em ganho de peso vivo, entre outros. No aspecto ecológico há o sentido de preservação, de enriquecimento da flora, atração de fauna e conscientização quanto as questões ambientais.

O modo de plantio também é alterado, em vez de “linhas” (“retas”) propõe-se um arranjo em espiral com segmentos de arco. Tal proposta inovativa não tem a pretensão de ser uma adaptação dos círculos de Nelder e, apesar da facilidade em se conduzir um plantio em linhas retas a concepção de curvas pode gerar a oportunidade em diversificação da paisagem com o intuito de mudança na rugosidade superficial.

O estabelecimento de árvores no pasto visa contemplar todos os estratos florestais, ou seja, o estrato herbáceo (de 0 até 1,5 metro de altura), o arbustivo (até 10 m), de sub-bosque (de 10 a 20 metros), de teto ou dossel (entre 20 a 30 m) e o estrato arbóreo superior – com árvores emergentes (de 30 a \geq a 40 metros de altura). O alinhamento em filas triplas deve permitir o sombreamento em 40% da forragem (ou maior em função da gramínea) a fim de não comprometer seu desenvolvimento e a alimentação dos bovinos.

A implantação dos estratos florestais no pasto visa aumentar a complexidade deste agroecossistema, e com isso a quantidade de interações entre os seres vivos, proporcionando à área: melhoria da (re)ciclagem de nutrientes, aumento da quantidade de carbono assimilado, gerar área de conforto/ bem-estar animal, melhoria da nutrição dos bovinos a pasto, aumento do nível de resiliência quanto aos fatores que levam a degradação das pastagens. A atividade agropecuária, por si só, já é bastante complexa e,

a tecnologia ILPF acarreta outras atividades ao produtor que pretende adotar o sistema completo. Assim, entende-se que a proposta ora apresentada leva o pecuarista a continuar sendo pecuarista (sem querer transformá-lo em agricultor) mas dando oportunidade de construção de um agroecossistema de pasto mais produtivo, com melhor ajuste de carga (taxa de lotação animal) e com maior nível de resiliência, também harmonizando o ciclo hídrico, com a presença das pessoas em seus intervalos em amplitude de dependência de uso de recursos naturais.

Para a sequência de assuntos desenvolvidas nos capítulos é abordado com a revisão (Capítulo 2) as relações dos nutrientes no solo; o problema de savanização e de chuvas; as questões de nutrição animal a pasto; a presença de árvores desenvolvendo o microclima, a fauna do solo, o bem-estar animal. Também é apresentado alguns aspectos comportamentais do ruminante (bovino) em condições de estresse térmico; da integração Lavoura Pecuária Floresta; aspectos da cultura e paisagem entre outros.

Na sequência (Capítulo 3) se desenvolve a hipótese em relação as interações entre os estratos herbáceos (gramíneas) e o arbóreo (árvores) discutindo-se a consequência da projeção das sombras, dos fatores que afetam a fotossíntese e da adaptação das plantas.

Como estratégias é proposto o estabelecimento de estratos em disposição espiral e segmentos de arcos na intenção de aumentar a rugosidade da superfície e estabelecer o acoplamento com a atmosfera. Na parte de elucubrações há a preocupação entre os limites e conexões para a estabilidade biológica.

Desenvolvidos esses pontos se faz suposições e aproximações (Capítulo 4) quanto ao arranjo proposto e sua interação com as condições de fertilidade, com a microbiologia do solo, com a dinâmica de superfície e as condições que podem gerar um acoplamento com a atmosfera semelhante (sugestivo) ao transporte de Ekman, só que invertido. E assim chegamos as considerações finais (Capítulo 5) no intuito da proposta poder representar uma oportunidade de ser concebido um arranjo de plantas e animais (de interesse econômico) que amenizem as circunstâncias geradas com a ocupação e o desenvolvimento das atividades agropecuárias em um dos estados, se não o mais desmatado da região Norte, Rondônia.

2 – REVISÃO DA LITERATURA E O DESENVOLVIMENTO DO TEMA

2.1 Pastos e Nutrientes

Relações entre nutrientes no solo, crescimento de forragem e produção animal

O aporte de nutrientes e sua manutenção, para que não seja atingindo concentrações limitantes, é a base na qual deve ser desenvolvida o sistema de ajustes do gado para utilização da forragem. Com relação aos nutrientes presentes no solo visando uma adequada nutrição vegetal não podem ser esquecidas as leis do mínimo ou de Liebig¹ e a dos retornos minguantes ou de Mitscherlich². Ou seja, da relação necessária da quantidade de nutrientes que permitam uma produtividade de máxima eficiência econômica em agroecossistemas.

Em relação as bovinoculturas de corte e leite, ovinocultura, caprinocultura e bubalinocultura, apesar de a produtividade máxima econômica variar com a época do ano, preços dos produtos, dos fertilizantes, corretivos, transporte, ciclo pecuário, entre outros, não existe dieta de menor custo que a proveniente do pasto (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008; AGUIAR, 2015; LIMA, 2023).

A aquisição de nutrientes pelas plantas pode ocorrer por diferentes mecanismos. Aquele que se dá por movimentação de água e de nutrientes da solução do solo para a raiz é chamado de fluxo de massa, e é decorrente da diferença de pressão devido a perda de água pelas folhas. Isso cria um diferencial entre a parte interna e a parte externa da planta acarretando a penetração de água nas raízes. A difusão é resultante da movimentação de íons na solução do solo relacionada a energia livre de Gibbs, o que gera movimento do meio mais concentrado para o menos concentrado na solução do solo. Já a interceptação radicular ocorre pelo encontro da raiz com o nutriente a medida que essa se desenvolve no volume de solo (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008).

Para os diferentes nutrientes pode ser atribuído ao fluxo de massa o suprimento quase total das necessidades em Nitrogênio (N), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Boro (B), Cobre (Cu), Manganês (Mn) e Molibdênio (Mo). A difusão tem especial importância para Fósforo (P) e Potássio (K) e, parcialmente para Ferro (Fe) e Zinco (Zn). E com a interceptação radicular pode ser suprida grande parte de nutrientes em

¹ A produção é limitada pelo nutriente que se encontra em menor disponibilidade, mesmo que todos os outros estejam disponíveis em quantidades adequadas.

² Para cada incremento sucessivo da quantidade de fertilizante ocorre um aumento cada vez menor na produção.

função de seu teor na solução do solo, podendo fornecer todo o Ca e quantidades importantes de Mg, Mn e Zn para as plantas (Tabela 1).

Tabela 1 – Contribuição dos mecanismos de aquisição de nutrientes (interceptação radicular, fluxo de massa e difusão) no estabelecimento do contato entre o íon e a raiz.

Elemento	Forma absorvível	% fornecida por:		
		Fluxo de massa	Difusão	Interceptação
N	NH ₄ ⁺ ; NO ₃ ⁻	98,8	0,0	1,2
P	H ₂ PO ₄ ⁻ ; HPO ₄ ⁼	5,7	91,4	2,9
K	K ⁺	20,0	77,7	2,3
Ca	Ca ⁺⁺	428,6	0,0	171,4
Mg	Mg ⁺⁺	250,0	0,0	37,5
S	SO ₄ ⁼	95,0	0,0	5,0
B	H ₃ BO ₃ ; H ₂ BO ₃ ⁻	350,0	0,0	10,0
Mo	MoO ₄ ⁼	200,0	0,0	10,0
Cu	Cu ⁺⁺	400,0	0,0	10,0
Fe	Fe ⁺⁺	52,6	3,9	10,5
Zn	Zn ⁺⁺	33,3	33,3	33,3
Mn	Mn ⁺⁺	133,3	0,0	33,3

Resultados superiores a 100% são indicativos de que a contribuição do mecanismo de contato superou as necessidades da planta. Nitrato, Potássio e Cloreto são absorvidas mais rapidamente enquanto Cálcio e Sulfato tem absorção relativamente mais lenta (NICODEMO, LAURA, MONTEIRO (2008).

Fonte: Adaptado de Oliveira, Penati, Corsi (2008).

O conhecimento a respeito dos mecanismos de fornecimento de nutrientes para as plantas é importante para definição da forma de aplicação ou a localização dos fertilizantes no solo. Outros mecanismos e interações biológicas também são importantes como a da fixação biológica de Nitrogênio (FBN), colonização de ambiente rizosférico e associação com micorrizas, entre outros.

Qualquer nutriente pode limitar o crescimento vegetal em determinada condição de pasto contudo, o Nitrogênio tem sido relacionado como um dos mais importantes para o caso de degradação dos pastos. De forma geral os valores que podem ser adequados para as forrageiras (em seu tecido) variam entre 12 a 20 g kg⁻¹ de N, e para o caso de pastos, usados intensivamente, pode atingir o valor de 31 g kg⁻¹ de N, em função da dose de fertilizante aplicada (BONFIM-SILVA, MONTEIRO, 2010). Os autores ainda discutem em relação as raízes serem um órgão de armazenamento de N e sendo

registrado para o capim marandu (*Brachiaria brizantha* cv Marandu) 29,5 g kg⁻¹ de N em relação a concentração de 462 mg L⁻¹ de N em solução nutritiva.

Em contraste a isso, há na literatura registros de que o uso de micronutrientes em pastos nem sempre geram resultados em produção, havendo mesmo ausência de resposta ou sua redução com o aumento da dose (FTE BR12: 0, 125, 250, 375 e 500 kg ha⁻¹; tomando-se o nível de referência o nível inferior de Cu) em *Brachiaria brizantha* cv Xaraés (CUNHA, FRANCO, 2017) por exemplo. Tal fato pode ser atribuído a condução de experimentos de curta duração (com dois ou três cortes, por ex.) e/ou em solos não deficientes com pH baixo e na ausência de calagem (SAVAIVA et al., 1986; OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008), entre outros fatores.

A abordagem anterior todavia, muda para casos específicos como aqueles relativos ao baixo conteúdo de matéria orgânica no solo (< 10 g kg⁻¹) a qual não permite fornecimento adequado de micronutrientes para elevada produção de forragem, como verificado em Neossolo quartzarênico (Areias quartzosas) no Cerrado brasileiro e também para condições entre gramíneas e leguminosas forrageiras em pastagens consorciadas (VILELA, MARTHA JÚNIOR, SOUSA, 2007). O mesmo com o manejo intensivo de pastos, havendo o uso de 30 a 40 kg ha⁻¹ de FTE BR 12³ (Fritas⁴) (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008).

Outro exemplo relativo aos níveis de nutrientes e suas inter-relações que, para Fósforo (P), valores menores que 2,5 g kg⁻¹ na matéria seca (MS) da parte aérea (notadamente em *Panicum* e *Brachiaria*) traduzem deficiência de condições de crescimento, especialmente em pastagens manejadas intensivamente. E essas podem estar relacionadas a falta de água, temperatura baixa, deficiência de outros nutrientes, subnutrição em fósforo por falta do nutriente ou limitação relativa a sistema radicular deficiente, fixação de P no solo, entre outros. Pensando em manejo, outro exemplo, está nos elevados resultados para avaliações dose-resposta com adubações nitrogenadas, as quais não podem ser limitadas pelo fornecimento de enxofre, uma vez que esse elemento participa da formação de aminoácidos essenciais (metionina e cistina) que, sem adequado nível comprometem a síntese proteica nas plantas resultando em crescimento retardado. Nos animais além disso, representam substrato para síntese de

³ FTE BR 12: 9% de Zn, 1,8% de B, 0,8% de Cu, 2,1% de Mn e 0,1% de Mo.

⁴ Silicatos com micronutrientes produzidos a partir da fusão da sílica e que se dissolve lentamente no solo.

vitaminas no rúmen (tiamina e biotina) que não podem ser sintetizadas pelo organismo animal. Por outro lado, níveis elevados de S (= ou > 0,40%) na dieta resultam em distúrbios nutricionais, com menor desempenho ou mesmo a morte por poliencefalomalácea - PEM (CUNHA et al., 2010). Já para forragem, de modo geral, sua concentração varia entre 0,18 a 0,13% de S, no período das águas e da seca, respectivamente (dados compilados de MORAES, 2001).

Imaginando uma disposição piramidal, a base para o manejo de fertilização do solo se inicia com a calagem que, levando o pH do solo entre 5 a 7, permite taxa de máxima absorção de cátions pelas raízes (NICODEMO, LAURA, MOREIRA, 2008). Seguida de adubações com Fósforo e Potássio, para depois ser manejado Nitrogênio e finalmente micronutrientes. E com a adoção de irrigação se atinge um dos mais elevados níveis tecnológicos de otimização na produção de forragens/ alimentos. Cabe ressaltar que, tanto para pastos irrigados como para lavouras irrigadas, existe a necessidade de avaliação quanto ao uso dos recursos hídricos que, para Rondônia (de forma geral) serão empregados em solos frágeis podendo ocorrer a intensificação do escoamento superficial (pela ausência da cobertura vegetal nativa) e salinização, e mesmo reduzir de forma sensível o aporte de água subterrânea para recarga dos aquíferos (ADAMY, 2005, p. 67), ou seja, reduzir o estoque no subsolo. Então atendidas as limitações ou deficiências do solo em nutrientes para as plantas concebe-se que a disponibilidade de Nitrogênio (N) é a que determinará a resposta em crescimento ou as taxas de acúmulo das forragens e conseqüentemente, da lotação animal a pasto. Tal fato está relacionado já que o N das folhas está associado com as enzimas fotossintéticas e conseqüentemente com a assimilação de CO₂ e acúmulo de biomassa (BARBERO et al., 2021).

Para o comportamento dose-resposta a aplicação de fertilizantes nitrogenados pode apresentar comportamento linear em doses tão elevadas quanto 1800 kg ha⁻¹ ano⁻¹. Além de casos para o comportamento quadrático, há ocorrência em que a partir de 567 kg ha⁻¹ de N resultou em declínio na produção de *Brachiaria brizantha* cv. Marandu. Tal fato foi relacionado a baixa fertilidade do solo e das condições climáticas da região e, em se tratando de uma pastagem com poucos anos de manejo de fertilização pode ser pensado que o ponto de inflexão da curva se altere conforme mudanças na fertilidade do

solo (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008) e em seu enriquecimento de matéria orgânica.

Abordando dados coligidos em levantamento bibliográfico obteve-se aumentos significativos na produção de matéria seca e teor de proteína bruta da forragem com a adubação nitrogenada. E são reportados eficiência de conversão de N fertilizante em forragem de 83 kg de matéria seca por kg de N aplicado. Em termos médios a eficiência foi de 26 kg MS/kg de N, sendo as maiores médias verificadas em doses de até 150 kg ha⁻¹ ano⁻¹. Para 62% das observações esta relação estava entre 15 a 45 kg MS/ kg de N aplicado e, em apenas 11% dos casos foi verificada eficiência superior a 45 kg MS/ kg N aplicado, havendo com as maiores aplicações de adubo nitrogenado menores eficiências de conversão em MS e/ou proteína bruta (MIRA, 2014).

Por meio de outras avaliações conclui-se que a disponibilidade de N aumenta na parte aérea com o fornecimento de fertilizante nitrogenado até os primeiros três anos, sendo verificado estabilidade para o ciclo deste nutriente após quatro ou cinco anos nas parcelas que receberam adubação (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008). Portanto, em um sistema no qual esse fornecimento é realizado pela ciclagem das folhas caídas das árvores no pasto espera-se que o ponto de estabilidade do ciclo e o nível de produção de forragem e, conseqüentemente de lotação animal, se estabilize de forma mais harmônica uma vez que “As extrações de N superiores às doses de fertilizante empregadas foram acompanhadas por queda do teor de matéria orgânica no solo” (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008, pg 44). Os autores seguem comentando que as forrageiras possivelmente utilizaram a matéria orgânica do solo para aumentar sua produção, até a estabilização do sistema solo-planta, ou seja, os pastos são capazes de tamponar o nível de produção usando a reciclagem de nutrientes, por meio da mineralização da matéria orgânica, até um novo ponto de equilíbrio. Então pode se supor, que esse equilíbrio em relação aos mecanismos de imobilização e mineralização da matéria orgânica do solo foi construído a partir dos resíduos vegetais gerados pelo aporte de resíduos vegetais devido a boa resposta em produção gerada com a adubação nitrogenada e não limitada por outros nutrientes. E se neste sistema fosse aportado N (pelo menos em um segundo momento) diretamente pelo aporte de folhas (das leguminosas arbóreas)? Ou seja, aporte de N mas com Carbono que faça parte nos mecanismos de mobilização e mineralização na dinâmica dos microrganismos do solo?

A “construção” da matéria orgânica do solo (MOS) se relaciona com o teor de lignina do material vegetal aportado. Para o aporte de material oriundo de liteira das gramíneas tem, por exemplo, teores de 5,7% de lignina (PASQUINI NETO et al., 2022) enquanto que para árvores da floresta amazônica há registro de 21,1% de lignina nas folhas da serrapilheira (BUFACCHI et al., 2020). Portanto, a presença de desses materiais contribuem de forma diferenciada na formação da MOS devido a dinâmica dessa formação passar pelas relações Carbono: Nitrogênio (C:N), Lignina: Nitrogênio (Lignina: N), Carbono: Fósforo (C:P) (65; 54 e 1300, respectivamente) que limitam a disponibilidade de N, gerando decomposição relativamente lenta, sendo isso importante na sustentabilidade do ecossistema (KOHMANN et al., 2022). Cabe ressaltar que a lignina limita a degradabilidade em ruminantes por representar uma barreira química e física á microbiota ruminal. Então é de interesse que diferentes componentes do agroecossistema de pastagem contribuam de forma diferenciada no tocante a atender a alimentação dos animais e estruturar a MOS.

Como dito anteriormente, a forma mais eficiente de minimizar custos na produção de bovinos (de ruminantes de forma geral) está no uso da pastagem. Contudo, o adequado manejo deve ser adotado uma vez que “há a necessidade simultânea de manter e/ou acumular área foliar a fim de conseguir uma elevada interceptação de luz e... Fazer a desfolha do relvado via pastejo. Com isso tem-se que as folhas mais novas são aquelas de maior eficiência na fixação de gás carbônico (CO₂) e as primeiras a serem consumidas pelo rebanho, por estarem no topo da folhagem” (Paradoxo das pastagens).

Na arquitetura das gramíneas forrageiras, de forma geral, as folhas mais maduras estão posicionadas mais abaixo em relação a altura do dossel. E nesta posição são submetidas ao auto-sombreamento e apresentam taxas fotossintéticas menores em comparação àquelas que são mais jovens e que estão no topo do dossel. Com o pastejo e durante os ciclos de rebrota ocorre uma plasticidade relacionada a tamanho e a densidade de perfilhos. Essa é a forma de como a planta se adapta a disponibilidade de luz no dossel havendo sua dinâmica própria nas diferentes forrageiras. Por exemplo, ao longo de estação de crescimento foi observado para o capim Mavuno (*Brachiaria sp.* Híbrido Cv. Mixe DRWN 12) a redução na biomassa de perfilhos em 13,7; 8,2 e 11,6% em fevereiro/março; março/abril e abril/maio, respectivamente, em relação ao

observado em janeiro/fevereiro. A estratégia constatada é a que, em condições climáticas desfavoráveis (ex.: redução da precipitação pluviométrica) a planta reduz o aparecimento de perfilhos para garantir sua “maior” sobrevivência e com isso sua persistência populacional no pasto independentemente das estratégias de manejo e/ou adubação adotada na propriedade (PEREIRA, et al., 2021).

Em estudo metanalítico envolvendo os gêneros botânicos *Brachiaria*, *Cynodon* e *Panicum* no Brasil obteve-se, de forma geral, a eficiência média de 60 kg MS/ kg de N aplicado (BERNARDI, SILVA, BARETTA, 2018). Os autores argumentam que as herdabilidades nas respostas nos teores de proteína bruta (h^2 entre 0,66 a 0,74) são menos evidentes do que àquelas relacionadas a produção de matéria seca (h^2 entre 0,47 a 0,57). Ou seja, devido as variações em sua herdabilidade a produção de MS está mais sujeito as variações ambientais. Assim é de interesse ser considerado a produção de proteína bruta (PB) por área já que seu teor se mantém constante com o aumento das doses de adubação nitrogenada.

Para os gêneros *Brachiaria* e *Panicum* a eficiência da adubação nitrogenada para a produção de matéria seca e proteína bruta apresentou comportamento regressivo linear, como dito anteriormente. Já para *Cynodon* esse foi quadrático. Contudo, a eficiência do uso do Nitrogênio é inversamente proporcional ao aumento em suas doses (BERNARDI, SILVA, BARETTA, 2018). Cabe destacar que os gêneros *Brachiaria* (Syn. *Urochloa*) e *Panicum* (Syn. *Megatyrus*) são os principais em termos de comercialização no Brasil, ocupando cerca de 90 e 30 milhões de hectares, respectivamente (BARBERO et al., 2021). O que para Rondônia não é diferente.

Como os efeitos da adubação nitrogenada pode ser limitado por diversos fatores como: teor de matéria orgânica no solo, a disponibilidade de água, forma de aplicação de fertilizantes, a época do ano, condições climáticas, potencial genético da forrageira, intervalo entre cortes, interações com os outros nutrientes do solo, componente microbiológico do solo, entre outros. O registro para respostas lineares em doses elevadas como 600 kg ha⁻¹ de N (BERNARDI, SILVA, BARETTA, 2018) ou 700 kg ha⁻¹ de N (BARBERO et al., 2021) podem representar perdas deste nutriente e mesmo riscos ambientais ao agroecossistema. Caber ressaltar que um experimento representa de maneira temporal e pontual o efeito das variáveis avaliadas. Portanto é de interesse desenvolver tecnologias de fertilização estratégica para períodos e quantidade de

fertilizantes a serem aplicados em função da demanda da forrageira. Neste ínterim o conhecimento do status nitrogenado da forragem é de interesse. A ele pode ser relacionado ou avaliados à níveis críticos de concentração de N em limbos foliares como ferramenta diagnóstica. Com isso pode ser estimado a percentagem crítica de N na planta para sua produção máxima (%Nc⁵). Tais estimativas contam com experimentos conduzidos a campo e em casa de vegetação. Por exemplo, para o capim *Brachiaria hybrid Mavuno*⁶, avaliado deste seu estabelecimento, em Piraçununga-SP (Cwa), em Latossolo Vermelho escuro, com a produção de 20,8 toneladas por hectare em 120 dias de crescimento ao longo de sua fase de estabelecimento pode requerer de 150 a 184 kg ha⁻¹ de N (PEREIRA et al., 2021).

Justamente o nutriente que mais promove efeitos em produção de forragem e conseqüentemente, produção animal é o que se relaciona “mais diretamente” aos problemas de manejo implicando em sua produtividade.

Com relação aos diferentes níveis de degradação dos pastos a aplicação de N pode não gerar respostas satisfatórias na produção da forragem. Pode se destacar casos que essas respostas em produção não foram econômicas no primeiro ano, mas sendo diferentes e favoráveis no segundo ano de manejo. E isso ocorre quanto o nível de degradação passa a comprometer a resiliência de fertilidade especialmente para solos distróficos, com P < 5 mg dm⁻³, presença de Alumínio (Al⁺³), matéria orgânica do solo (MOS) < 20 g dm⁻³ e, por vezes, deficientes em K, Ca e Mg. Todavia, sendo registrado respostas satisfatórias somente no segundo ano, em relação ao uso das mesmas doses de fertilizantes aplicados. Em condições de pasto degradado mas, em solo eutrófico, P resina > 5 mg.dm⁻³, com 5% de K na capacidade de troca catiônica (CTC) e teor de matéria orgânica > 2 g dm⁻³, obteve-se respostas positivas e econômicas (aplicação de 70 kg ha⁻¹ de N) com *Brachiaria brizantha* cv. Marandu em seu primeiro ano de aplicação (OLIVEIRA, PENATI, CORSI, 2008).

Para as condições de Rondônia, em experimento desenvolvido em Ariquemes (Fazenda Nova Vida, 10° 10' 05'' S e 62° 49' 27'' W) em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico, textura média, obteve-se a produção de 30.025 kg ha⁻¹ de *Brachiaria brizantha* entre setembro de 2004 a março de 2005, implantado com

⁵ %Nc = Ac.W^{-b} sendo: Ac a concentração crítica de N na planta para W = 1 tonelada por hectare de MS cujo valor para espécies tropicais é 3,6 e, “b” é o valor tabelado, sugerido por Pereira et al., (2021).

⁶ Linha materna *B ruziziensis* x *B brizantha* e linha paterna: *B brizantha* x *B brizantha*.

gradagem + NPK + micronutrientes. Sento essa resposta sem significância estatística para o plantio direto de arroz + NPK + micronutrientes (28.267 kg ha⁻¹) e plantio direto de soja + PK+ micronutrientes (27.735 kg ha⁻¹). Todavia contrastante com o tratamento controle (17.040 kg ha⁻¹) de matéria natural de *Brachiaria brizantha* produzida (NORONHA et al., 2010). Pelo exposto pergunta-se: Quais os limites assintóticos de produção de forragem em condições tropicais?

Forrageiras podem prover adequadas quantidades de minerais para os bovinos?

Os níveis críticos de concentrações de minerais para o crescimento das forrageiras podem ser distintos (e muito variável) em relação ao atendimento das necessidades dos animais (Tabela 2). Para Cálcio, Magnésio, Fósforo e a maioria dos micronutrientes as necessidades dos animais ultrapassam as necessidades das plantas. Já para Molibdênio, Selênio e Cobre os níveis nas forrageiras podem ser tóxicos aos ruminantes.

Tabela 2 – Concentração de alguns minerais na matéria seca de plantas forrageiras e na dieta (exigências nutricionais) de bovinos de corte.

Minerais	Variação	Crescimento e terminação	Novilhas e vacas	
			Gestantes	Lactantes
Ca (g kg ⁻¹)	0,4 – 60,0	Variável	2,4 – 3,5	2,3
Mg (g kg ⁻¹)	0,2 – 7,1	1,0	1,2	2,0
P (g kg ⁻¹)	0,3 – 10,0	Variável	1,4 – 2,0	0,6
Na (g kg ⁻¹)	0,01 – 21,2	0,6 – 0,8	0,6 – 0,8	1,0
Zn (mg kg ⁻¹)	1 - 120	30	30	30
Cu (mg kg ⁻¹)	1,0 - 100	10	10	10
Mn (mg kg ⁻¹)	9 - 2400	20	40	40
Co (mg kg ⁻¹)	0,016 – 4,7	0,1	0,1	0,1
I (mg kg ⁻¹)	0,09 - 5	0,5	0,5	0,5
Se (mg kg ⁻¹)	<0,01 - 4000	6,0	6,0	7,0
Mo (mg kg ⁻¹)	0,01 - 156	-	-	-

Fonte: Adaptado de Nicodemo, Laura, Moreira (2008).

Das grandes amplitudes de variação apresentadas (Tabela 2) como para Mn por exemplo (9 a 2400 mg kg⁻¹ MS) podem ser indicativos de que o comum (em termos de generalização) na verdade diz respeito a condições pontuais para solo, clima e espécies forrageiras, entre outros. Para pastagens estabelecidas em Gleissolo Háplico

eutrófico, de textura argilo-siltosa, em várzea baixa do rio Guamá, Belém-PA, o capim canarana de Paramaribo (*Echinochloa polystachya*) apresentou teor de 61,34% menor (157,4 vs. 256,4 mg kg⁻¹ MS de Mn) do que o capim canarana erecta lisa (*Echinochloa Pyramidalis*) nas mesmas condições e época (fevereiro de 2003) sob pastejo. Tais diferenças foram atribuídas ao maior tempo de inundação que, pelas condições de redução, possibilitaram maior disponibilidade de Mn no solo e com isso, maior absorção pelo capim canarana erecta lisa (ABREU et al., 2006).

Neste contexto deve ser lembrado que os requerimentos nutricionais mudam com a idade e a produção dos animais sendo as categorias mais exigentes as fêmeas em produção (novilhas > vacas) e animais jovens com elevada taxa de ganho em peso vivo (GPV).

A dinâmica para aquisição de minerais não pode se dar apenas com a análise química bromatológica da parte aérea das forragens. Os animais têm o costume de selecionar a melhor parte da forragem disponível e com isso “deslocar para cima” a média dos nutrientes e minerais ingeridos em relação àqueles obtidos por média de análises na matéria seca das plantas.

Além da seletividade, inúmeras interações podem influenciar a biodisponibilidade de minerais para os animais. *Exempli gratia*, o Cobre (Cu) pode ser complexado com sulfeto e tiomolibdato (no rúmen) o que compromete sua absorção pelo animal. Sua biodisponibilidade também pode ser reduzida por elevados níveis de Ferro (Fe). Intoxicações crônicas de Selênio (Se) podem ser evidenciadas pelo crescimento anormal do casco e pela queda de pêlos nos animais. Substâncias bociogênicas (tiocianatos, isotiocianatos, goitrina e dissulfetos alifáticos) podem interferir na síntese e liberação de hormônios tireoidianos e causar o bócio em bovinos, especialmente quando presente deficiência marginal de Iodo (I) nas plantas. Níveis de Magnésio (Mg) abaixo de 2,0 g kg⁻¹ na matéria seca (MS) da forragem reduzem sua biodisponibilidade ao bovino a 1/3 devido ao aumento relativo da porção ligada e fibra vegetal. A presença de fitatos (orgânico em sementes e frutos: fitina; e inorgânico no tecido vegetal) leva a complexação estável (*in vitro*) com: Cu, Zn, Co, Mn, Fe e Ca. Contudo, microrganismos produtores de fitase no rúmen o metabolizam a ácido fosfórico e inositol gerando uma eficiência em absorção de P entre 0,75 a 0,80 em gramíneas tropicais. Níveis elevados e oxalato (> 1%) e baixa razão Ca: Oxalato (< 0,3)

promovem a formação de sais solúveis com K e Sódio (Na) e quelatos, de menor solubilidade, com Ca e Mg. Isso é verificado em *Setaria anceps* cv Kazungula (2, 7 e 28,0 g kg⁻¹ de Ca e oxalato total⁷, respectivamente); *Brachiaria humidicola* (4,1 e 18,0 g kg⁻¹); *Panicum maximum* cv colonião (3,0 e 22,1 g kg⁻¹); *Pennisetum clandestinum* (3,6 e 13,0 g kg⁻¹) entre outras. O que está inerentemente indisponível para monogástricos (e.g.: Oxalato de Cálcio) pode sofrer degradação parcial por *Oxalobacter formigenes* no rúmen, transformando-o em ácido fórmico e CO₂ (NICODEMO, LAURA, MOREIRA, 2008).

Em termos gerais, pasto com deficiência de Cálcio não são comuns já que as forrageiras o armazenam em seu tecido e seus níveis não declinam com a maturidade e senescência das plantas o que já não acontece com o Fósforo (MORAES, 2001b). Nos ossos dos bovinos a relação Ca:P é próxima a 2:1 (BRANCO, n.i.) e para dietas, relações abaixo de 1:1 não são recomendadas por provocarem osteodistrofia fibrosa (tecido ósseo substituído por fibroso) a fim de manter a calcemia. Bovino possuem grande tolerância de ingestão de Ca se os requisitos em P estão atendidos. Assim a relação Ca:P pode ser de até 7:1 sem apresentar prejuízos (MORAES, 2001b) mas não deve exceder 8:1 (NICODEMO, LAURA, MOREIRA, 2008).

Um adequado manejo, deve atender às necessidades minerais dos bovinos e para isso os minerais podem ser fornecidos de diferentes maneiras como misturas minerais (mais comum no Brasil), *pellets*, injeções, beberagens (mistura de água e farelos) e diluição na água de dessedentação. Caso não atendido suas necessidades pode, em contraste, ser observado o consumo de terra, que pode variar entre 1% a > 10% da ingestão de matéria seca. Tal ingestão pode quantificar de 180 a 320 kg para um bovino no decorrer de um ano (NICODEMO, LAURA, MOREIRA, 2008). Tal situação vai se agravando com a redução na disponibilidade de pasto e é indicativo de problemas de manejo.

Degradação de pasto e savanização (e chuvas)

A condição de pasto degradado é uma situação grave, não somente em termos econômicos mas também ambiental uma vez que os problemas quanto a savanização estão aí associados, principalmente em climas onde ocorre meses de chuvas seguidos de

⁷Oxalato total equivalente a ácido oxálico (NICODEMO, LAURA, MOREIRA, 2008).

meses de seca, como é o caso de Rondônia (Am – Classificação de Koppen-Geiger), é onde a desertificação terá maior probabilidade de ocorrer.

Esse descontrole quanto a preservação para eficiência da dependência agroecossistêmica não pode ascender a um nível de escala que comprometa a resiliência regional. Os problemas representados pelo tamanho da área afetada e mesmo pelo tempo no qual esse processo evolui é preocupante, uma vez que a substituição da vegetação de floresta tropical poderá “evoluir” para vegetação tipo savana e, por efeitos de retroalimentação positiva em temperaturas, continuar para uma vegetação do tipo semiárida ou mesmo árida (LYRA et al., 2016; TANURE et al., 2020). Para solos se dará o processo de arenitização (ADAMY, 2005, p. 74).

Para o caso de não ser inibido o ritmo de desmatamento e, se esse comprometer entre 20 a 25% da floresta amazônica será atingido o ponto de inflexão do equilíbrio ecossistêmico para o qual, a floresta passará a ser um emissor de gases de efeito estufa ainda nesta década (IPAM, 2022) e ainda, sem perspectivas de resolução política (FEARNSIDE, 2023). Os problemas de desequilíbrio térmico não somente estão associadas ao desmatamento mas também à agropecuária, por emissão de metano (CH_4) entérico por bovinos (PACIULLO et al., 2014). Assim é registrado!

Para Rondônia um dos processos afetados com a gênese da desertificação será o desbalanço entre a pluviosidade elevada (1.700 a $2.000 \text{ mm ano}^{-1}$) e a evapotranspiração real (considerada entre 900 a $1.000 \text{ mm ano}^{-1}$) comprometendo o excedente hídrico que garante a recarga anual dos aquíferos. Neste cenário além do regime térmico bastante constante (Médias entre 24 a 26° C) e a estação seca bem definida (maio a setembro), há as condições de relevo (superfícies aplainadas e/ou tabulares além de planícies aluviais) e as alterações das rochas regionais (principalmente Fáceis⁸ Arenosos) que, por favorecer a incidência de altas taxas de infiltração (facilitando a recarga dos aquíferos) também possuem (nem todas) extrema suscetibilidade a erosão (ADAMY, 2005, p. 62).

As interligações entre o ciclo higrológico podem ser mediadas com a presença de florestas. Apesar da complexidade deste assunto, cabe citar que árvores contribuem em quantidade e composição de substâncias vaporizadas que atraem grande quantidade de vapor d'água e por isso denominados de “núcleo de condensação de nuvens” (ou “cloud condensation nucleus” - CCN). Essas substâncias são compostos orgânicos voláteis

⁸ Fáceis: Conjunto de caracteres de ordem litológica e paleontológica que permite conhecer as condições em que se realizam os depósitos... (GUERRA; GUERRA, 2008, p. 63).

(aerossóis) produzidas entre 0,5 a 2,0% do carbono fixado durante a fotossíntese e sua liberação pode representar até 20% do carbono fixado. São eles os terpenos (hidrocarbonetos não-metálicos saturados e insaturados, hidrocarbonetos oxigenados como ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas, éteres, esterres e álcoois) e os isopreno e monoterpênos, como os de maior abundância. De 20 a 30% do total de chuvas da região amazônica é atribuído a esse processo (TAVARES, 2012) ou mesmo de 17 a 41% dependendo da escala espacial e da metodologia empregada. Ou seja, a reciclagem da umidade continental ou reciclagem de precipitação diz respeito ao processo em que a umidade evaporada da terra retorna como precipitação à terra. Portanto, as chuvas terrestres estão relacionadas ao transporte de água de fontes atmosféricas e terrestres (SPRACKLEN et al., 2018).

Nesta dinâmica de mudança de estado da água (perdida da atmosfera por precipitação ou acrescida por evaporação) ocorre para latitudes médias a formação de corredores estreitos denominados de rios atmosféricos, que desempenham importante função na distribuição de calor sensível e latente para os polos do planeta. A quantificação do mecanismo de circulação de água se relaciona aos processos de superfície influenciando a advecção⁹ (ROCHA, CORREIA, FONSECA, 2015).

Dentre as manifestações atmosféricas a temperatura do ar, dentre todas as variáveis meteorológicas, é a que mais facilmente se impacta com as alterações na superfície do solo em um ecossistema, já que a energia solar disponível pode ser aferida pela parte utilizada para evapotranspiração (calor latente) e para o aquecimento do ar (calor sensível) (SILVA, 2010, p. 39). Então, para condições regionais, a redução na cobertura florestal pode acarretar a redução na precipitação pluviométrica e consequente redução na resiliência da floresta (o que pode favorecer a expansão de savanas) (SENNA et al., 2014). E isso deve ser considerado para Rondônia, que ocupa atualmente o 3º lugar no ranking de desmatamento e cuja taxa de desmatamento acumulado é de 13,64% (atualizado em 09/11/2023) referente a 66.976 km² (PRODES, 2023).

Neste íterim o problema residente (também) está no regime hídrico, quando se verifica um período de ausência de precipitação pluviométrica (umidade sazonal) associada a solo descoberto, é onde ocorrerá a desertificação. Tal situação é improvável

⁹Transmissão de calor pelo deslocamento de massa atmosférica no sentido horizontal.

em ambientes com chuvas frequentes e bem distribuídas durante o ano. O ciclo da água e do Carbono estão ligados a matéria orgânica do solo (MOS). E solos descobertos sofrem maiores variações de temperatura em um período de 24 horas se comparado àquele com cobertura vegetal, a qual ameniza esse efeito. Contudo, na dinâmica de agroecossistemas de pastagens não há interesse em somente haver material morto na estrutura do dossel e sim haver sua incorporação ao solo para que o metabolismo de decomposição possa transformá-lo em matéria orgânica e com ela armazenar água e nutrientes, gerando microclima, com melhores condições para os ciclos de germinação dos vegetais. A condição de um manejo que promova a presença de um grande número de animais e com ele o aporte de grande quantidade de urina e fezes são de total importância. Assim procura-se imitar a natureza e evitar uma pecuária intensiva que leve a solos com cobertura insuficiente e degradados (SAVORY, 2013).

A “floresta pluvial tropical é ecologicamente um deserto coberto de árvores” (ADAMY, 2005, p. 74)

REFERÊNCIAS

- ABREU, E. M. A., FERNANDES, A. R., MARTINS, A. R. A., RODRIGUES, T. E. Produção de forragem e valor nutritivo de espécies forrageiras sob condições de pastejo, em solo de várzea baixa do Rio Guamá. **Acta Amazonica**, v. 36, n. 01, p. 11 - 18, 2006. Disponível <https://www.scielo.br/j/aa/a/ZdKYDT6jy5C9WDtYCrptLZm/?format=pdf&lang=pt> Acesso 01/07/2024.
- ADAMY, A. **Zoneamento Geoambiental de Pimenta Bueno**. Universidade Federal de Rondônia, Dissertação Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Porto Velho, RO, 2005, 161 p. Disponível <https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/158> Acesso em 28/11/2023.
- AGUIAR, A. P. A. Alimento Barato – Bovino de corte/Pecuária. Revista Cultivar (eletrônica), Artigo de 10 de novembro de 2015. Disponível em <https://revistacultivar.com.br/artigos/alimento-barato> Acesso em 02/08/2023.
- BARBERO, R. P., RIBEIRO, A. C. C., MOURA, A. M., LONGHINI, V. Z., MATTOS, T. F. A., BARBERO, M. M. D. Potencial de produção de bovinos de corte em pastagens tropicais: revisão de literatura, **Ciência Animal Brasileira**, v. 22, e-69609, 2021.
- BERNARDI, A., SILVA, A. W. L., BARETTA, D. Estudo metanalítico da resposta de gramíneas perenes de verão à adubação nitrogenada. **Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v. 70, n. 2, p. 545–553, 2018. <https://doi.org/10.1590/1678-4162-9501>

BONFIM-SILVA, E. M., MONTEIRO, F. A. Nitrogênio e enxofre na adubação e em folhas diagnósticas e raízes do capim braquiária em degradação. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 39, n. 8, p. 1641–1649, 2010. <https://doi.org/10.1590/S1516-35982010000800004> Acesso em 02/08/2023.

BANCO, A. F. **Avanços em Nutrição Mineral de Ruminantes** – Suplementando com precisão. Instituto de Estudos Pecuários/ IEPEC. Disponível <https://www.bibliotecaagptea.org.br/zootecnia/nutricao/livros/AVANCOS%20EM%20NUTRICA0%20MINERAL%20DE%20RUMINANTES.pdf> Acesso 16/01/2024.

BUFACCHI, P., BIZZO, W., BUCKERIDGE, M., et al. Thermal degradation of leaves from the Amazon rainforest litter considering non-structural, structural carbohydrates and lignin composition. **Bioresource Technology Reports** 11:100490. DOI:[10.1016/j.biteb.2020.100490](https://doi.org/10.1016/j.biteb.2020.100490) Acesso em 07/01/2026.

CUNHA, P. H. J., BANDARRA, P. M., DIAS, M. M., BORGES, A. S., & DRIEMEIER, D. Surto de polioencefalomalacia por ingestão excessiva de enxofre na dieta em bezerros no Rio Grande do Sul. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v.30, n. 8, p. 613–617, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0100-736X2010000800001> Acesso em 02/08/2023.

CUNHA, M. K., FRANCO, M. S. F. Efeito do FTE BR12 na produtividade inicial de *Brachiaria brizantha* cv. Xaraés. Embrapa Pesca e Aquicultura (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 16). Palmas, TO, 2017. 19p. Disponível em <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162822/1/CNPASA-2017-bpd16.pdf> Acesso em 02/08/2023.

FEARNSIDE, P. M. A decepção da cúpula da Amazônia em Belém. Amazônia real, de 16 de agosto de 2023. Disponível <https://amazoniareal.com.br/as-decepcoes-da-cupula-da-amazonia-em-belem/> Acesso 24/05/2024.

GUERRA, A. T., GUERRA, A. J. T. Novo Dicionário Geológico-geomorfológico. 6ª Ed. - - Rio de Janeiro: Bertrand. Brasil, 2008. 652 p.: il,

IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Amazônia pode atingir ponto de inflexão ainda nesta década. Notícias, de 11 de novembro de 2022. Disponível <https://ipam.org.br/amazonia-pode-atingir-ponto-de-inflexao-ainda-nesta-decada/> Acesso 24/05/2024.

KOHMANN, M. M., SILVEIRA, M. L., BRANDANI, C. B., SANCHEZ, J. M. D., SILVA, H. M. S., VENDRAMINI, J. M. B. Plant Litter Chemical Characteristics Drive Decomposition in Subtropical Rangelands Under Prescribed Fire Management. **Rangeland Ecology & Management**, v. 84, p. 22 – 30. September 2022. <https://doi.org/10.1016/j.rama.2022.05.002> Acesso 07/01/2026.

LIMA, L. Técnicas que ajudam a produzir forragem com maior valor nutritivo. Revista (eletrônica) +Soja, Artigo de 17 de fevereiro de 2023. Disponível em

<https://maissoja.com.br/tecnicas-que-ajudam-a-produzir-forragem-com-maior-valor-nutritivo/#:~:text=As%20pastagens%20s%C3%A3o%20a%20base,ainda%20est%C3%A3o%20abaixo%20do%20potencial>. Acesso em 02/08/2023.

LYRA, A. A., CHOU, S. C., SAMPAIO, G. O. Sensitivity of the Amazon biome to high resolution climate change projections. *Acta Amazônica* [Internet] v. 46, n. 2, p.175–88, 2016. Available from: <https://doi.org/10.1590/1809-4392201502225> Acesso em 28/11/2023.

MIRA, A. B. **Avaliação de doses e fontes de Nitrogênio sobre o capim Mombaça irrigado na zona da Mata Rondoniense**. Rolim de Moura, RO, 2014, 49 f. Monografia (Graduação em Agronomia) – Universidade Federal de Rondônia – RO.

MORAES, S. S. Importância de suplementação para bovinos de corte. EMBRAPA/ Gado de Corte (Documentos, 114). Campo Grande, MS, dez., 2001a. Disponível em <https://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc114/07composicao.html> Acesso em 02/08/2023.

MORAES, S. S. Principais deficiências minerais em bovinos de corte. EMBRAPA/ Gado de Corte (Documentos, 112). Campo Grande, MS, dez., 2001b. Disponível <https://old.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/doc/doc112/index.html> Acesso 16/01/2024.

NICODEMO, M. L. F., LAURA, V. A., MOREIRA, A. **Nutrição mineral de bovinos de corte em pastejo - respostas de plantas forrageiras à adubação e de bovinos à suplementação da pastagem**. Embrapa Pecuária Sudeste São Carlos (Documentos/ Embrapa Pecuária Sudeste, 81), 2008, 57 p.

NORONHA, N. C., ANDRADE, C. A., LIMONGE, F. C., CERRI, C. C., CERRI, C. E. P., PICCOLO, M., FEIGL, B. J. Recovery of degraded pasture in Rondônia: Macronutrients and productivity of *Brachiaria brizantha*. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 34, n. 5, p. 1711-1720, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000500023>

OLIVEIRA, P. P. A., PENATI, M. A., CORSI, M. Correção do solo e fertilização de pastagens em sistemas intensivos de produção de leite. EMBRAPA/Pecuária Sudeste (Documentos, 86). São Carlos, SP., 2008, 57 p. Disponível em <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/49219/correcao-do-solo-e-fertilizacao-de-pastagens-em-sistemas-intensivos-de-producao-de-leite> Acesso em 11/08/2016.

PACIULLO, D. S. C., GOMIDE, C. A. M., MULLER, M. D., PIRES, M. F. A., CASTRO, C. R. T. Potencial de produção e utilização de forragem em sistemas silvipastoris. Ed. Carneiro et al., 1º Simpósio de Pecuária Integrada: Intensificação de produção animal em pastagens, *Anais...* Brasília, DF: EMBRAPA, 2014. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/1014767/1/Simp.Pec.Int.Potencialdeproducao.pdf> Acesso em 08/03/2023.

PASQUINI NETO, R., BRUNO, J. F., BUENO, I. A., Pamela MILHORINI, P. et al. Teor de lignina em pastagens sob manejos extensivo, intensivo e silvipastoril coletadas por simulação de pastejo. **Anais... XVI Simpósio de Pós-Graduação e Pesquisa em Nutrição e Produção Animal-VNP 2022**. Disponível <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1157581/1/TeorLigninaPastagens.pdf> Acesso em 07/01/2026.

PEREIRA, L. E. T., SOUSA, L. J., BERTIPAGLIA, L. M. A., HERLING, V. R., TECH, A. R. B. Critical concentration and management of nitrogen fertilization in the establishment of Brachiaria hybrid Mavuno. **Revista Ciência Agrônômica**, v. 52, n. 4, e20207625, 2021.

PRODES – Programa de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia. Rondônia: Taxa de desmatamento acumulado – Atualizado em 09 de novembro de 2023. Disponível http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/legal_amazon/rates Acesso 28/11/2023.

REIS, R. A., RUGGIERI, A. C., OLIVEIRA, A. A., AZENHA, M. V., CASAGRANDE, D. R. Suplementação como estratégia de produção de carne de qualidade em pastagens tropicais. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, Salvador, v.13, n.3, p.642-655 jul./set., 2012.

ROCHA, V. M., CORREIA, F. W. S., FONSECA, P. A. M.. (2015). Reciclagem de precipitação na Amazônia: Um estudo de revisão. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 30, n. 1, p. 59–70, 2015. <https://doi.org/10.1590/0102-778620140049> Acesso 28/11/2023.

SAVORY, A. Como recuperar os desertos e reverter as mudanças climáticas. TED: Ideas Worth Spreading, fevereiro de 2013. Disponível em https://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_fight_desertification_and_reverse_climate_change?language=pt-br Acesso em 31/08/2023.

SENNA, M. C. A., COSTA, M. H., DAVIDSON, E. A., NOBRE, C. A. Modeling the impact of net primary production dynamics on post-disturbance Amazon savannization. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 86, n. 2, p. 621-632, 2014. Disponível <http://dx.doi.org/10.1590/0001-37652014108212> Acesso 28/11/2023.

SILVA, M. J. G. **Uso e cobertura do solo e a variabilidade do clima de Porto Velho – RO**. Dissertação Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Porto Velho, RO, 2010, 70 p.: il. Disponível <https://rigeo.cprm.gov.br/handle/doc/158> Acesso em 28/11/2023.

SPRACKLEN, D. V., BAKER, J. C. A., GARCIA-CARRERAS, L., MARSHAM, J. H. The Effects of Tropical Vegetation on Rainfall. **Annual Review of Environment and Resources**, v. 43, p. 193 – 281, 2018. Disponível <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-102017-030136> Acesso 02/08/2024.

TANURE, T. M. P., MIYAJIMA, D. N., MAGALHÃES, A. S., DOMINGUES, E. P., CARVALHO, T. S. The Impacts of Climate Change on Agricultural Production, Land Use and Economy of the Legal Amazon Region Between 2030 and 2049. **Economia**, v. 21, n. 1, p. 73 – 90, Jan. - April. 2020. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2020.04.001>
Acesso em 28/11/2023.

TAVARES, J. P. N. Interaction between vegetation and the atmosphere in cloud and rain formation in the Amazon: A review. **Estudos Avançados**, v. 26, n. 74, p. 219 – 227, 2012. Disponível <https://www.scielo.br/j/ea/a/33LHvkknkhvXzDrzPrbPd5c/?format=pdf&lang=en> Acesso em 28/11/2023.

VILELA, L.; MARTHA Jr. G. B.; SOUSA, D. M. G. de. Adubação potássica e com micronutrientes, Cap. 8. In: MARTHA Jr., G. B.; VILELA, L.; SOUSA, D. M. G. de. [Ed.]. Cerrado: Uso eficiente de corretivos e fertilizantes em pastagens. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2007. p. 179-187. Disponível em <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162822/1/CNPASA-2017-bpd16.pdf> Acesso em 02/08/2023.

2.2 Pastos degradados em Rondônia

Pastos degradados em Rondônia e os custos de reabilitação do sistema produtivo

O perfil cultural de ocupação antrópica moderna (já que a presença indígena e de civilizações passadas também é antrópica) do estado de Rondônia, com área de 237.576 km² (IBGE, 2020), se deu de forma desorganizada. O desmatamento, as queimadas e a ocupação das áreas por lavouras ou pastos foram dominantes estando registrado para 2017 o nível de 43,04% de desmatamento o que, para o período 2017 – 2018 representou a 3ª posição para os maiores níveis de desmatamento dentro das unidades federativas do Brasil (TRONCO et al., 2021).

Resumidamente, o processo degradativo vai se estabelecendo após as seguintes situações com a derrubada da floresta: as áreas se tornam ou não adequadas para a produção agrícola; estão adequadas ou improdutivas para a pecuária e, com o inadequado manejo, foram abandonadas a procura de novas áreas a serem desmatadas (NORONHA et al., 2010).

A não correta condução das culturas de ocupação levam as áreas a se degradarem e, em função de sua dimensão e gravidade, há o risco de comprometimento da resiliência e mesmo com consequências além da amplitude da região incidente ou

mesmo do bioma. A Lei 12.651 representa um dispositivo de recuperação de passivos ambientais quanto ao uso inadequado de áreas de preservação permanente (APP), de reservas legais (RL) e de uso restrito (UR) (ALMEIDA et al., 2019). Entretanto, os custos envolvidos na recuperação destas áreas ainda carece de abordagem técnica uma vez que, para o produtor, a recuperação representa uma despesa (e não um custo) e mesmo a perda de área de produção de seu sistema produtivo. As ações neste sentido não devem ser impostas somente por força de Lei e sim de forma consciente quanto a sua importância.

Para um cenário de média degradação foi estudado para cinco municípios do estado, a saber: Rolim de Moura (representando o Território da Zona da Mata), São Francisco do Guaporé (Território Vale do Guaporé), Ji-Paraná (Território Central), Cacoal (Território Rio Machado) e Ariquemes (Território Vale do Jamari) os custos de recuperação da cobertura vegetal levando em consideração os materiais (adubos, enxadas, madeiras para cerca, entre outros), serviços (preparo do solo, análise de solo, mão de obra de covas com espaçamento de 4 m x 2 m entre mudas, cerca, etc.), da aquisição de mudas e sementes em viveiros especializados e, da manutenção do reflorestamento (replântio e tratos culturais). Esse levantamento se deu entre julho a agosto de 2020 por meio de contatos telefônicos, e-mails e mesmo pessoalmente e resultou no valor médio de R\$ 29.145,90 para um hectare. Deste montante, 50,86% alocados com materiais (TRONCO et al., 2021). Cabe ressaltar que a Lei não impõe recompor áreas degradadas o que, por sua importância e seu impacto negativo aos recursos naturais, deveria ser abordada de forma tão ou mais importante que APP's ou RL's (RESENDE, 2024 – informação pessoal).

Tomando como referência o preço médio para a arroba do boi gordo (R\$226,18 – CEPEA, 2020) e a remuneração do litro de leite (novembro de 2020; R\$2,0434 – CEPEA, 2020) para o estado de São Paulo, para esse mesmo ano, os custos estimados em recuperação de pasto degradado com árvores (R\$ 29.145,90 – TRONCO et al., 2021) equivaleriam a 128,86 arrobas comercializadas e, 14.263,43 litros de leite entregues ao laticínio. Essa é uma abordagem estanque já que, apesar de vantagens de haver árvores no pasto, somente isso não se traduz em recuperação e mesmo algumas funções ecossistêmicas necessitam de muito tempo para se reestabelecer. Como das

interações que englobam todos os processos que regulam a integridade e o equilíbrio ecológico (CAMPANHA et al., 2019, p. 32).

Cabe ressaltar que aspectos como disponibilidade de mudas, preço do frete, distância da área a ser recuperada, mão de obra, entre outros, contribuem para variação de preços, o que gerou a amplitude para os municípios estudados de R\$ 26.265,57 para Rolim de Moura a R\$ 31.955,55 em São Francisco do Guaporé. Mesmo tomado o maior valor este custo está abaixo dos praticados em outras unidades federativas devido principalmente, a falta de especialização de mão de obra e acompanhamento técnico. Para recuperação de áreas degradadas em Goiás, por exemplo, o custo médio em 2019 foi estimado em R\$ 70.000,00 ha⁻¹ (ALMEIDA et al., 2019; TRONCO et al., 2021).

Para o agroecossistema de pastagens há um passo a mais em relação aos cultivos agrícolas uma vez que, se plantam forragens para a produção de produtos de origem animal: leite e/ ou carne. Nesta exportação e comércio da matéria produzida há o ato econômico para o desenvolvimento social. Portanto, com a flutuação de custos e comércio dos produtos gerados há diferentes níveis de alocação dos recursos financeiros para a recuperação de áreas degradadas. Com isso a necessidade de políticas públicas e formação de mentalidade profissional são necessárias.

Neste contexto as pastagens cultivadas estão entre os principais modos de uso da terra e com isso destacando a atividade pecuária como garantia de segurança alimentar (carne e leite), fonte de renda e permanência das pessoas no meio rural (TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010).

A degradação ambiental verificada nestas áreas podem ser consideradas como um recondicionamento do sistema no qual houve comprometimento de seu fator mais importante, sua capacidade de resiliência. E considerando nutrientes, esse complexo fator permite que os Latossolos, por exemplo, que naturalmente possuem baixa fertilidade natural e elevados teores de Alumínio consigam gerar ambiente de floresta exuberante com alta umidade e modulações de temperatura, radiação solar, velocidade de ventos, entre outros. Nesta exata condição não há exportação de matéria e a manutenção e desenvolvimento deste sistema ocorre pela dinâmica de reciclagem de nutrientes da matéria orgânica do solo (DALMOLIN; CATEN, 2012) já que o condicionamento biológico e microbiológico conseguem atuar de forma satisfatória.

Quanto mais despercebido for o adequado ajuste entre a carga animal e a disponibilidade de forragem mais facilmente os mecanismos degradativos se estabelecerão no agroecossistema de pastagens. Variações em 10% da disponibilidade de forragem (DIAS-FILHO, 2017) não são percebidas visualmente e, as flutuações quanto as estações (águas, seca e transições) são uma outra dificuldade imposta na reposta produtiva da forrageira, dificultando também as avaliações técnicas. O acúmulo de desajustes não percebido se faz comprometedor em relação ao tempo. E com isso produz-se uma grande área de pasto em processo de degradação, ou seja, 70% (SILVA, 2015) dos 7.112.354 hectares mapeados, relativo ao ano safra 2018/2019 (RODRIGUES et al., 2020). Havendo a possibilidade do processo de degradação estarem atingindo área maior que 95% dos pastos de Rondônia (MOURA, 2022) em função da metodologia utilizada para tal avaliação.

Pode ser pensado também que, quanto mais intensivo o uso do pasto mais potencialmente comprometida se tornará a reciclagem de nutrientes destes agroecossistemas, dentre outros aspectos. Para condições intensivas de manejo pode ser verificado maior nível tecnológico e com isso a preocupação em manter o sistema economicamente produtivo. Assim se compensa o ato de exportação e comércio dos produtos pelo aporte de calcário, adubos, micronutrientes, por exemplo. Em contraste a isso, para sistemas extensivos o “aspecto intensivo” da lotação pecuária pode ser relacionado ao superpastejo o que impacta negativamente por seu uso, pela geração de camadas de impedimento, compactação do solo, menor ou mesmo comprometimento do rebrote e perfilhamento das gramíneas além da exportação dos produtos comercializados. Nesta questão, condições de má cobertura do solo, erosão hídrica e eólica, entre outras, não podem ser esquecidas no comprometimento ambiental com reflexos econômicos para o agroecossistema de pastagens.

O superpastejo, como a principal causa da degradação de pastos, se relaciona por falta de avaliação periódica do sistema produtivo. E isso é verificado com pastagens de até dois anos manejada com pouco tempo de descanso no período das águas gerando alturas de plantas menores que 30 cm (MOURA, 2022). Historicamente, com a derrubada da floresta e sua queima foram adicionados grandes quantidade de nutrientes da biomassa incinerada e com isso, redução do Alumínio trocável a níveis não limitantes, aumento do nível de Cálcio, de Magnésio, de Potássio. Com isso foram

geradas satisfatórias ou mesmo excelentes condições para o estabelecimento de forrageiras (*Panicum*, *Andropogon*, *Setaria*, *Pennisetum*, entre outras) e bons níveis de produtividade pecuária podendo ser atingindo capacidade de suporte de até 1,5 UA¹⁰ ha⁻¹. Mas, tal situação pode perdurar entre os primeiros três ou cinco anos. Paulatinamente há o decréscimo da produtividade pela incapacidade das gramíneas em sustentar bons rendimentos forrageiros devido a redução de fertilidade, inicialmente com Fósforo (P) como elemento mais limitante e seguido por Nitrogênio (N) e Potássio (K) devido ao comprometimento da matéria orgânica do solo. Concomitante a isso registra-se o aparecimento de plantas daninhas, pragas e doenças do pasto (SARAIVA et al., 1986; TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010). A tradição de desleixo no uso de insumos e adoção de tecnologia traduz na verdade a falta de conduta profissional e conseqüentemente a falta de visão quanto a eficiência, responsabilidade e racionalismo para o empreendimento pecuário, infelizmente verificado em muitas áreas de pastos no Brasil (DIAS-FILHO, 2017).

Esses bons ou satisfatórios efeitos iniciais observados para a pecuária com a derrubada e queima da floresta faz o ensejo para abertura de novas áreas, em busca de aumento de produção, ou para compensar a queda produtiva quanto da evolução dos mecanismos de degradação do pasto. Atualmente, por força legal, não há interesse para abertura de novas áreas, e sim na recuperação e intensificação de pastos não produtivos ou degradados por meio de recuperação¹¹, reforma¹² ou renovação¹³. Assim como no reflorestamento, práticas agrícolas de aração, gradagem, subsolagem, aplicação de corretivos e adubos, entre outros, são necessários e estando o custo variando conforme o nível de degradação (Tabela 3).

¹⁰ UA: Unidade Animal o que corresponde a 450 kg de peso vivo

¹¹ Recuperação: Aplicação de práticas culturais e/ou agrônômicas visando ao restabelecimento da cobertura do solo e do vigor das plantas no pasto e que pode permitir o retorno dos animais 30 dias após a intervenção (TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010; DIAS-FILHO, 2017).

¹² Reforma: reestabelecimento da pastagem com a mesma espécie existente (TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010).

¹³ Renovação: utilização de área degradada para formação de uma nova pastagem com outra espécie forrageira geralmente mais produtiva. Retorno dos animais após 90 dias (TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010; DIAS-FILHO, 2017).

Tabela 3 – Estágios, indicadores e estimativa de custo de possíveis estratégias de intervenção na recuperação de pastagens degradadas no Bioma Amazônia.

Estágio	Degradação Indicadores	Estratégia de recuperação	Custo (R\$/ha)
Inicial	Plantas invasoras 0 a 20% de cobertura do solo, gramíneas ainda vigorosas, capacidade de suporte do pasto próximo a 1,0 UA ha ⁻¹ .	Descanso + ajuste de manejo + limpeza + adubação (P) + introdução de leguminosas	350,00 a 850,00
Médio	Plantas invasoras 30 a 50% de cobertura do solo, gramíneas com vigor regular, capacidade de suporte do pasto entre 0,5 a 0,9 UA ha ⁻¹ .	Descanso + ajuste de manejo + limpeza + descompactação parcial do solo + calagem + adubação (NPK) + introdução de leguminosas + introdução de gramíneas	850,00 a 1.850,00
Avançado	Plantas invasoras > 60% de cobertura do solo, gramíneas com baixo vigor ou inexistentes, capacidade de suporte do pasto menor que 0,5 UA ha ⁻¹ .	Limpeza + descompactação do solo + calagem + adubação (NPK) + introdução de leguminosas + introdução de gramíneas/renovação em associação com culturas anuais + introdução de árvores ajuste de manejo	1.850,00 a 2.250,00

Fonte: TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, (2010).

A recuperação/ renovação das pastagens degradadas possuem viabilidade econômica e zootécnica contudo, seu elevado custo e retorno econômico a médio e/ou longo prazo limitam sua adoção generalizada. Outro aspecto a ser considerado é o de que, somente mais recentemente está sendo adotado a introdução temporária de outros componentes como a lavoura (Integração lavoura pecuária: forma de renovação indireta) a esse agroecossistema, mas, ainda assim, a introdução de árvores tem incipiente verificação.

Ainda, em termos gerais, as culturas acompanhantes são estabelecidas concomitantemente ou não com a forrageira e sendo considerado apenas um ciclo de cultivo para o pasto se tornar reabilitado. Para adoção de tecnologias com baixo nível de intervenções se espera que os resultados em pastagens não sejam tão bons quanto àqueles observados quando altos níveis são praticados e, com a falta de manutenção

tecnológica, a produtividade e a longevidade destes pastos também serão comprometidas e acrescido aos aspectos legais que restringem o uso de terras no bioma amazônico em 20% para atividades agropecuárias na propriedade (TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010).

Quanto mais intenso o nível de degradação, maiores os custos para reabilitação da área (Figura 2). Em função de sua dimensão há a possibilidade de se tornar inviável a adoção de tecnologias para médio e altos níveis de intervenção pelo grau de descapitalização dos produtores e a dificuldade de acesso a linhas de crédito destinadas a tal situação (TOWNSEND, COSTA, PEREIRA, 2010). Para a renovação/ recuperação indireta estima-se um custo de cinco vezes maior que a recuperação direta. De qualquer forma é importante frisar que os custos da intensificação de pastos são imediatos mas os lucros, cumulativos e só auferidos com o tempo. Daí a importância do capital de giro (dinheiro disponível) da propriedade (DIAS-FILHO, 2017). Então a ideia deste estudo é a de aproximar agroecossistemas para sistemas naturais como florestas, no sentido de permitir um equilíbrio nos mecanismos de ciclagem de nutrientes com a manutenção da matéria orgânica do solo mediante ao plantio de árvores e dentre elas leguminosas.

Então a degradação é a queda acentuada e contínua, da capacidade de suporte dos pastos. E esse comprometimento de evolução paulatina, que pode ser verificado com a queda da capacidade de suporte em 10% a partir do 2º ou 3º ano leva a dois aspectos: a degradação agrícola na qual a presença de plantas daninhas compromete a eficiência de uso dos pastos pelos animais e, em sequência, a degradação biológica, quando ocorre a deterioração do solo, por aparecimento de áreas descobertas que facilitam a erosão, perda de matéria orgânica e nutrientes (DIAS-FILHO, 2017), conforme apresentado na figura 2D, por exemplo.

De forma geral o desenvolvimento leva a uma simplificação estrutural e metabólica com a passagem de um ecossistema para um agroecossistema. A dependência não atendida no fornecimento frequente de nutrientes às forrageiras leva a redução na capacidade de suporte, da capacidade produtiva primária e com isso, o aumento na velocidade das perdas e degradação. A presença de plantas daninhas pode ser interpretada como um “esforço da natureza” em retomar sua identidade estrutural e complexa no preenchimento de nichos não ocupados.

Figura 2 – Degradação do pasto. Nível 1: área ainda produtiva mas com alguma porção de solo descoberto (A – Parecis). Nível 2: aumento da porção de solo descoberto e também de plantas daninhas (B – Parecis). Nível 3: aumento excessivo de daninhas e/ou solo descoberto (C - Vilhena) e, nível 4: predominância de solo descoberto com processo erosivo (D – Rolim de Moura). Erosão provocada por manejo de condução dos bois ao pasto (Vale do Paraíso, E/ detalhe em F). **Fonte:** Arquivo pessoal.

A evolução degradativa dos pastos pode se caracterizar com a lenta rebrota do capim após o pastejo e redução da capacidade de suporte em 20% (nível 1), seguida do aumento de plantas daninhas, de solo descoberto e redução da capacidade de suporte de 30 a 50% (nível 2), que evolui para 60 a 80% (nível 3 – degradação agrícola) culminando com a presença de processos erosivos, pequena capacidade de suporte (<80%) e rara ou mesmo inexistente presença de plantas forrageiras (nível 4 – degradação biológica) (DIAS-FILHO, 2017).

O contraste em produtividade pode ser obtido comparando-se o sistema extensivo com lotação < 1,0 UA ha⁻¹ e o intensivo, com produção maior que 4 UA ha⁻¹. E, para as condições em que mais de 60% da área de pasto estão em processo de degradação o desempenho da produtividade animal está comprometida (MOURA, 2022) com perda da área produtiva, assoreamento e danos ambientais (Figura 3 e 4).

Os sinais de degradação podem ser interpretados por indicadores como aqueles relativos a produção animal (produção de carne e leite, ou seja, n° animais área x ganho de peso por animal) o qual se relaciona a produtividade das pastagens (taxa de produção de biomassa e a quantidade de vegetação não fotossinteticamente ativa, rebrota insuficiente, pouca qualidade de perfilhos e muitas folhas secas ou plantas daninhas como também a quantidade de solo descoberto). O conhecimento sobre os níveis de degradação do pasto é estratégico para tomada de decisões de manejo do pasto. Contudo, a caracterização dos indicadores de degradação das pastagens são complexos, demorados e de alto custo. A oportunidade de uso de dados espaço-temporais de pastos em diferentes escalas representam uma via de menor custo para a concepção de indicadores de degradação. Essa necessidade se relaciona ao aumento na demanda produtiva em relação ao aumento populacional (MOURA, 2022).

Áreas de pastos ocupadas por ninhos epígeos de cupins por vezes são usados para considerá-las em algum estágio de degradação (inicial, moderado, etc.) em relação a sua quantidade (Figura 5). Contudo, esse quantitativo tende a ser maior em áreas mais velhas e menos sujeitas a mecanização sem necessariamente se relacionar ao processo de perda de vigor da forrageira. Na literatura há registros da ocorrência de 128,5 e mesmo de 672 ninhos por hectare, em pasto com 10 anos. Em avaliação feita no município de Rio Brillhante-MS, a ocorrência de montículos (ninhos epígeos) não pôde ser relacionada a degradação química e biológica e mesmo ser associada a alterações na

dinâmica da liteira de *Brachiaria brizantha* cv Marandu, por não se obter diferenças significativas para pH, Al, H+Al, P, N, C na biomassa microbiana, quociente metabólico, quociente microbiano, fração leve da matéria orgânica do solo. Cabe ressaltar que a ideia da presença de cupins em pasto está associada à maior acidez do solo não pode ser confirmada. Maior segurança em comparação dos dados pode ser atribuída a falta de significância quanto a análise granulométrica (LIMA et al., 2011). Então, por mais uma vez, verifica-se processos de autorecuperação ecossistêmica (montículos epígeos em pastos com mais de 10 anos) a fim de se resgatar a complexa identidade estrutural do ecossistema a caminho de ser estabelecido um novo estado de equilíbrio.

Figura 3 – Fazenda produtora de leite em Chupinguaia, RO. Vista geral dos pastos (A), local de manejo (B), cobertura do solo (C), da textura (D) e da erosão (E, F/ pessoa no círculo vermelho, G, H). **Fonte:** Arquivo pessoal.

Comprometimento dos níveis de produção de forragem com consequente impacto na produção animal (Figura 4) também pode ser verificado devido à elevadas temperaturas e umidade relativa do ar, o que potencialmente reduz a produção 15,64% em leite, o que pode representar 76 mil litros por dia (ANDRADE et al., 2021).

Figura 4 – Manejo alimentar em propriedade leiteira em Chupinguaia. **Fonte:** Arquivo pessoal, setembro de 2010.

A

B

Figura 5 – Pasto degradado com baixa disponibilidade de forragem (A) e com a presença de cupinzeiros (B), em Cacoal-RO. **Fonte:** Arquivo pessoal, novembro 2023.

Indicadores	Pastagem	
	Degradada (Grau 3 – Forte)	Recuperada/ renovada (Excelente)
AGRONÔMICOS		
Disponibilidade de MVS ¹ (kg ha ⁻¹)	< 1.500	> 2.500
Espécie forrageira (% composição botânica)	< 50	> 75
Plantas invasoras (% composição botânica)	> 40	< 20
Altura média de planta ² (cm)	< 40	> 40
Relação folha colmo	< 1	> 1
Erosão laminar do solo	+	-
ZOOTÉCNICOS		
Capacidade de suporte (UA ha ⁻¹)	< 1	> 2
Ganho de peso		
(kg/ animal/ dia – média no ano)	0,250	0,700
(lotação média cab./ ha)	1,2	3,0
(kg de PV/ ha/ ano)	90	500
(arroba - @ boi/ ha/ ano)	6	33
(@ carne/ ha/ ano)	3	16
Produção de leite		
(kg de leite/ vaca/ dia)	3	6
(dias de lactação)	250	300
(vacas/ ha)	0,75	1,6
(kg de leite/ ha/ ano)	563	2.880
1 – MVS: Matéria Verde Seca; 2 – Planta referência: <i>Brachiaria brizantha</i> cv. Marandú.		
Fonte: TOWNSEND, COSTA, PEREIRA (2010).		

O estado de Rondônia, como grande produtor de alimentos, registrou o crescimento em 13,6% de 2020 para 2022, sendo colocado como o 2º maior PIB per capita do Brasil, o que representou o valor de R\$ 32,6 mil por ano (SEDEC, 2023). Esse cenário de desenvolvimento envolve a utilização dos recursos naturais os quais monetizados proporcionaram quase 21 bilhões de reais, o que corresponde a 1,7% do valor bruto da produção nacional em termos agropecuários (SEAGRI, 2023). O quantitativo do rebanho bovino ultrapassa 16,2 milhões de cabeças, e em área reconhecida internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação (IDARON, 2022).

As projeções no desenvolvimento da pecuária de bovinos de corte, para um cenário tendencial é estimado que em 2031 o rebanho bovino contará com 17,6 milhões de cabeças, ou seja, uma projeção de crescimento em 43,4% em relação a 2012. O que

significa um aumento em cerca de 48% em arrobas produzidas em 2031, isso é, 9,34@ha⁻¹ com uma lotação de 1,95 UA ha⁻¹ e abate de 270 mil cabeças terminadas intensivamente e outras 450 mil em sistema de semiconfinamento. Essa projeção, para um cenário conservador, as estimativas são comparativamente menores (17,2 milhões de cabeças) em relação ao cenário tendencial. Nesta situação haveria menor crescimento de produção por área (38,3%) e menor utilização de tecnologias, com os animais produzindo em pastagens e com machos abatidos (74% do total do rebanho do estado) provenientes de sistemas extensivos de criação e com uma fração acima de 4 anos de idade (até 2029). Em um cenário inovador (com insumos e sistemas baseados em integração lavoura pecuária – ILP) seria possível a redução do rebanho (<26%), ou seja, 15,0 milhões de cabeças mas com crescimento em 100% da produção de arrobas por hectare até 2031. Isso baseado em sistemas intensificados possibilitando a não ocorrência de animais acima de 4 anos (já em 2026), pela redução na idade de abate e com a produção de 33,7 milhões de arrobas em 2031 (BARBOSA et al., 2015).

Com essas projeções pode se pensar o quanto a complexidade do agroecossistema de criação de animais leva a mudanças quanto a dependência ambiental, hora traduzida como serviços ambientais. O que se espera do ecossistema sem “muito” comprometimento? Então, como exemplo, levando em conta os problemas com a fixação de Fósforo no solo, entre outros... Em um Latossolo argiloso do Cerrado, que pode adsorver mais que 2 mg cm⁻³ de Fósforo (o que representa 4.000 kg de P ou 9.200 kg de P₂O₅) em comparação com toda biomassa de cultura de soja (20 kg ha⁻¹ de P) (NOVAIS, SMYTH, 1999) e constatar-se a ocorrência de um fragmento desse bioma ao lado da cultura (tipo cerrado denso ou cerradão), é impossível não pensar que ali muitos problemas foram e estão sendo resolvidos por mecanismos naturais. E isso porque, apesar dos baixos níveis de nutrientes (ex., 0,2 mg L⁻¹ de P como nível crítico para não limitação do crescimento das plantas em condições tropicais), das condições de intemperização (levando a solos ácidos e de baixa fertilidade natural) com o desenvolvimento de capacidade de troca aniônica (CTA), dentre outros fatores, os mecanismos (micro)biológicos e químicos geram condições para as plantas utilizarem os nutrientes de forma eficiente. A compreensão científica destes processos são a chave para o desenvolvimento tecnológico de forma a melhorar ou equacionar os vínculos humanos com a dependência ambiental (mais uma vez, traduzida como serviços).

O desmatamento acarreta mudanças para o microclima e com isso, consequências na produção de leite e carne. Como um dos estados mais desmatados da região norte (TRONCO et al., 2021), Rondônia tem um clima do tipo Am, ou seja, tropical chuvoso, com média de temperatura do ar em 24 a 26° C, precipitação pluviométrica média anual entre 1.400 a 2.600 mm ano⁻¹ e umidade relativa de 79% (ALVARES et al, 2013). E, mesmo com a distribuição irregular de chuvas, que permite caracterizar duas estações bem definidas, o verão (seca) e o inverno amazônico (período das águas), considerando apenas os fatores abióticos, a produção de leite, por exemplo, pode ser maior no período seco se não faltar água para as forrageiras, uma vez que não há grandes variações para radiação solar global diária (média de 16 MJ m⁻² d⁻¹), não há limitação quanto a nebulosidade, não ocorre períodos extensos de temperatura limitantes às forrageiras com metabolismo C4, ficando a principal questão para a outorga de uso de água de igarapés ou riachos no caso de ser adotado tecnologias como as recomendadas pelo “Balde Cheio” (PETERSEN et al., 2021). Para o período chuvoso temperatura e umidade relativa do ar podem acarretar a perda de 15,64% do total de leite produzido, ou seja, cerca de 75.994,05 litros em relação as estimativas realizadas em 10 municípios do estado de Rondônia (ALMEIDA et al., 2021).

A retomada para presença da “floresta”, de árvores, em agroecossistemas de pastagens tem cenário favorável em Rondônia. Com todos os componentes da integração lavoura pecuária floresta (iLPF) se tem diversificação, redução de custos para formação de pastos, melhoria das condições de conservação do solo, renda com outras culturas (anuais) e com isso redução dos riscos de perda de recursos financeiros, dentre outros, o que leva a redução da pressão para desmatamento de novas áreas. E o apoio a implantação de projetos iLPF estão presentes no estado com linhas de crédito específicas que, em quatro anos liberou 17 milhões de reais por ano para os produtores. Destes, 90% foram destinados a recuperação de pastagens (SILVA, 2015).

A integração ou a complexação do agroecossistema de pastagens com árvores de diferentes famílias botânicas e diferentes estratos e arranjos de copa pode aumentar a complexidade do agroecossistema de pastagens e mesmo representar uma forma de controle para problemas emergentes em condições de monocultivo, como a ocorrência do capim capeta (*Sporobolus indicus* (L) R. Br.), do capim navalha (*Paspalum virgatum* L.) e outras espécies chamadas de capim navalhinha (*Paspalum intermedium* e/ou *P.*

urvillei), ambos agressivos e com difícil controle químico-industrial (SCOT CONSULTORIA, 2020) além de pragas, como o percevejo castanho (*Scaptocoris castanea* e *S. carvalhoi*: Hemiptera, Cydnidae), excesso de Alumínio, morte do braquiário, dentre outros.

Por vezes há relatos sobre acontecimentos, números e proporções que podem explicar ou melhorar as circunstâncias naturais ou de produção com observações de natureza matemática feitas à natureza. Um desses casos é o número áureo, intimamente relacionado aos números ou sequência de Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8... (introduzidos em 1202 por Leonardo de Pisa) quando se opera razões entre números sucessivos ($144/89 = 1,6179$, $233/144 = 1,6181\dots$). E inversamente, os números de Fibonacci podem ser expressos em números áureos:

$$F_n = [\varphi^n - (-\varphi)^{-n}] / \sqrt{5}$$

Onde: φ (letra grega “fi”) que surgiu inicialmente na matemática em conexão com a geometria do pentágono regular, nos *Elementos* de Euclides, possui valor = 1,618034.

Os números de Fibonacci são comuns no reino vegetal (em flores de margaridas/, malmequeres = 13 pétalas; ásteres com 21; girassóis, com 55, 89 ou 144, nos padrões aproximadamente hexagonais na superfície de abacaxis com espirais em 5, 6, 13, etc). Tomando-se como exemplo a geometria das espirais de girassol verifica-se que sua organização tem por base o número áureo, o que, por sua vez, explica a ocorrência dos números de Fibonacci.

“Divida um círculo inteiro (360°) em dois arcos que estejam entre si numa razão áurea, de modo que o ângulo determinado pelo arco maior seja φ vezes o ângulo determinado pelo arco menor. Então o arco é $1/1 + \varphi$ vezes um círculo inteiro. Este ângulo, chamado ângulo áureo, é aproximadamente 137,5°.”

(STEWART, 2016, p. 218-219)

Essa angulação gera a perfeição na organização de estruturas vegetais que, por exemplo, somente com o arranjo em 137,5° não há vazios e nem sobreposições

produzindo sementes estreitamente aglutinadas, como no caso do girassol (STEWART, 2016). Assim, com esse estudo procura-se desenvolver parte desta ideia.

Aspectos revolucionários podem ser encontrados por serendipidade¹⁴ como reportado para o caso do sistema Barreirão (PEREIRA, 2016):

“- Ô baixinho... Descobriram um pozinho branco (isso em 1984 – agora a pouco tempo) pra gente jogar no solo do Cerrado que vai aumentar a produção e a produtividade das lavouras. Porque o solo do Cerrado é muito fraco (esse pozinho branco era apelidado e conhecido até hoje como calcário).

- Baixinho... Pega seu equipamento e vamos ali numa fazenda... Como todo respeito e me desculpem o palavreado... mas nós fizemos cagada!

- Mas o quê que foi João?

- Nós plantamos arroz numa área lá e deu tudo errado!

- Mas deu tudo errado ‘o quê’?!?! Não nasceu???

- Não caramba, nasceu, mas nasceu com capim junto e nós não sabemos o que nós vamos fazer! O produtor tá puto com a gente, por nós plantarmos arroz e nasceu capim junto com o arroz.

Nós chegamos lá na lavoura e eu me lembro como se fosse agora. Tô vendo eu (Antônio Pereria) e ele (João Kluthcouski). Nós debruçados na cerca de arame liso e ele falou assim:

- Puta merda cara... O que é que nós vamos fazer?

- Mas nem tudo que é ruim é péssimo. Colhe... Vê se a colhedeira entra e vê o que quê vira!

- É... Não tem outra saída.

Nós metemos a grade encima e ‘colhemu’. E eles colheram. Daquele dia pra frente surgiu o sistema Barreirão, que é o consórcio de milho com capim ou arroz com capim. E de lá pra cá não parou e a coisa chegou até hoje. E que hoje no país nós temos por volta de 12 a 13 milhões de hectares plantados com o sistema de integração lavoura pecuária floresta, que vai ser a salvação do planeta na produção de alimentos. Portanto é uma honra eu ter o João K como uma pessoa que eu admiro muito, mas muito, muito, muito, muito. Ele sabe disso pro que ele mora dentro do meu coração.”

“Todas as plantas juntas criam um macrorganismo e o sistema mesmo produz o seu adubo”.

GÖTSCH, (2021).

Essas leituras e circunstâncias e a observação de que arranjos na natureza não são tão retos ou lineares, motivaram o início para a elaboração deste trabalho.

¹⁴Palavra cunhada por Horace Walpote em 1754 significando “a faculdade de fazer coisas felizes e inesperadas descobertas por acidente”. Serendip é o antigo nome do Ceilão, atual Sri Lanka.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, D. G., REINICKE, F., AGUIAR, I. S., FRANÇA NETO, A. C., FERREIRA, E. Uma análise das condições ambientais para a produção de leite na estação chuvosa em Rondônia. **Revista Brasileira de Meio Ambiente & Sustentabilidade**, Florianópolis, v. 1, n. 3, p. 198-217, maio. 2021.
- ALMEIDA, A. N., LARA, C. L., ANGELO, H. Avaliação do custo para recuperar uma área degradada: estudo de caso em uma área de preservação permanente do Rio Bisnau (Formosa, Estado de Goiás, Brasil). **Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade**, v. 6, n. 13, p. 349 – 364, 2019.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. M.; SPAROVER, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift*, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. Disponível em http://www.lerf.eco.br/img/publicacoes/Alvares_etal_2014.pdf Acesso em 30/08/2023.
- ANDRADE, D. G., PERTERSEN, F., REINICKE, F., AGUIAR, I. S., FRANÇA NETO, A. C., FERREIRA, E. Uma análise das condições ambientais para produção de leite na estação chuvosa em Rondônia. **Revista Brasileira de Meio Ambiente & Sustentabilidade**, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 198–217, 2021. Disponível em: <https://rbmaes.emnuvens.com.br/revista/article/view/82> . Acesso em: 30 ago. 2023.
- BARBOSA, F. A., SOARES-FILHO, B. S., MERRY, F. D., AZEVEDO, H. O., COSTA, W. L. S., COE, M. T., BATISTA, E. L. S., MACIEL, T. G., SCHEEPERS, L. C., OLIVEIRA, A. R., RODRIGUES, H. O., TEIXEIRA, I. L. S., GOMES, W. W. E., **Cenários para a pecuária de corte Amazônica**. Ed. ICG/UFMG, 2015, 146 p. Disponível em <https://csr.ufmg.br/pecuaria/portfolio-item/rondonia/> Acesso em 30/08/2023.
- CAMPANHA, M. M., PEDREIRA, B. C. C. G., FIDALGO, E. C. C., PARRON, L. M., PRADO, R. B., LIMA, I. B. T., MONTEIRO, J. M. G., FERRAZ, R. P. D., TURETTA, A. P. D., TONUCCI, R. G., SILVA G. B. S., MATTOS, L. M., SIMÕES, M. G., PEIXOTO, R. T. G. Serviços ecossistêmicos: histórico e evolução. Cap. 2, p. 37 – 54. In: **Marco referencial em serviços ecossistêmicos**. Rodrigo Peçanha Demonte Ferraz ... [et al.], editores técnicos. – Brasília, DF: Embrapa, 2019. 160 p. ISBN 978-85-7035-909-4. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/205733/1/Marco-Referencial-em-Servicos-Ecossistemas-2019.pdf> Acesso 01/07/2024.
- CEPEA. Indicador do boi gordo CEPEA/B3. Aba “Consultas” no ano de 2020. Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo, Piracicada, Brasil. Disponível em <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/consultas-ao-banco-de-dados-do-site.aspx> Acesso em 20/06/2023.

DALMOLIN, R. S. D., CATEN, A. Uso da terra dos Biomas brasileiros e o impacto sobre a qualidade do solo. **Entre-lugar**, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, ano 3, n. 6, p. 181 – 193, 2º semestre de 2012.

DIAS-FILHO, M. B. Degradação de pastagens: o que é e como evitar. EMBRAPA/ Amazônia Oriental. Brasília. 2017, 19 p.
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1070416/1/TC1117CartilhaPastagemV04.pdf> acesso em 08 de junho de 2021.

GÖTSCH, E. Ernst Götsch e a Agricultura sintrópica. Ecoagri. Disponível em: <http://www.ecoagri.com.br/ernst-gotsch/> acesso em 14 de junho de 2021.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades e Estados. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro.html> acesso em 09 de junho de 2021.

IDARON – Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia. Rebanho de RO ultrapassa as 16,2 milhões de cabeças e continua sendo o maior do Brasil nas áreas reconhecidas como livre de aftosa sem vacinação. Últimas Notícias, de 24 de fevereiro de 2022. Disponível em <http://www.idaron.ro.gov.br/index.php/2022/02/24/rebanho-de-ro-ultrapassa-as-162-milhoes-de-cabecas-e-continua-sendo-o-maior-do-brasil-nas-areas-reconhecidas-como-livre-de-aftosa-sem-vacinacao/> Acesso em 29/08/2023.

LIMA, S. S., ALVES, B. J. R., AQUINO, A. M., MERCANTE, F. M., PINHEIRO, É. F. M., SANT’ANA, S. A. C., URQUIAGA, S., BODDEY, R. M. Relação entre a presença de cupinzeiros e a degradação de pastagens. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 46, n. 12, p. 1699-706, 2011. Disponível em <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2011001200016> Acesso 21/11/2023.

NORONHA, N. C., ANDRADE, C. A., LIMONGE, F. C., CERRI, C. C., CERRI, C. E. P., PICCOLO, M., FEIGL. B. J. Recovery of degraded pasture in Rondônia: Macronutrients and productivity of *Brachiaria brizantha*. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 34, n. 5, p. 1711-1720, 2010. <https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000500023>

MOURA, V. **Mapeamento de pastagens com a caracterização espectral dos diferentes níveis de degradação no estado de Rondônia**. Tese (Programa de Pós-graduação em Engenharia Agrícola), Universidade Estadual do Oeste de Paraná, Cascavel, PR. 2022, 163 p.

NOVAIS, R. F., SMYTH, T. J. **Fósforo em solo e planta em condições tropicais**. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1999,. 399 p.

PEREIRA, A. Palestra: Fundamentos da ILPF no Cerrado – João Kluthcouski/ Goiás Genética, 2016. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=2cuqSSzWROI> Acesso em 31/08/2023.

PETERSEN, F., ANDRADE, D. G., REINICKE, F., CAVALHEIRO, W. C. S., FRANÇA NETO, A. C., FERREIRA, E. Efeitos climáticos e a produção de leite a pasto em Rondônia. **Revista Brasileira de Meio Ambiente & Sustentabilidade**, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 240-266, março. 2021. Disponível em <https://rbmaes.emnuvens.com.br/revista/article/view/18/30> Acesso em 30/08/2023.

RODRIGUES, E. A., MOURA, V., SANTOS, M. H. O., SILVA, L. C. A., BECKER, W. R., JOHANN, J. A. Mapeamento de pastagem no estado de Rondônia com uso de imagens de satélite. XLIX Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, On line, de 23 a 25 de novembro de 2020. Disponível em <https://www.conbea.org.br/anais/publicacoes/conbea-2020/livros-2020/geomatica-instrumentacao-e-agricultura-de-precisao-giap-1/2552-mapeamento-de-pastagem-no-estado-de-rondonia-com-uso-de-imagens-de-satelite/file> Acesso em 30/08/2023.

SARAIVA, O. F., CARVALHO, M. M., OLIVEIRA, F. T. T., MARTINS, C. E. Fatores nutricionais limitantes ao crescimento de forrageiras tropicais em dois solos da Zona da Mata, MG. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, Brasília, v. 21, n. 7, p. 709 – 714, jul. 1986. Disponível em <https://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/14873/8581> Acesso 24/05/2022.

SCOT CONSULTORIA. Pastagens: O pesadelo das gramíneas invasoras das pastagens. Portal do Agronegócio, de 9 de outubro de 2020. Disponível em <https://www.portaldogronegocio.com.br/pecuaria/pastagens/artigos/o-pesadelo-das-gramineas-invasoras-das-pastagens#:~:text=O%20capim%2Dcapeta&text=Sua%20presen%C3%A7a%20come%C3%A7ou%20a%20ser,est%C3%A3o%20tomadas%20por%20essa%20invasora>. Acesso em 30/08/2023.

SEAGRI – Secretaria de Estado de Agricultura. Rondônia é o 2º estado de região norte no ranking de produção agropecuária. Seção Agropecuária. Notícias de 05 de abril de 2023. Portal do Governo do Estado de Rondônia. Disponível em <https://rondonia.ro.gov.br/rondonia-e-o-2o-estado-da-regiao-norte-no-ranking-de-producao-agropecuaria/#:~:text=Rond%C3%B4nia%20fica%20atr%C3%A1s%20do%20Par%C3%A1,de%20R%24%2028.408.230%2C538>. Acesso em 29/08/2023.

SEDEC – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Rondônia tem o segundo maior PIB per capita do Brasil. Seção Economia. Notícias de 11 de agosto de 2023. Portal do Governo de Estado de Rondônia. Disponível em <https://rondonia.ro.gov.br/rondonia-tem-segundo-maior-crescimento-do-pib-per-capita-do-brasil/#:~:text=O%20que%20torna%20o%20Estado,viver%20e%20trabalhar%20do%20Brasil>. Acesso em 29/08/2023.

SILVA, R. Integração lavoura pecuária floresta já é realidade de Rondônia e reanima produtores. EMBRAPA/ Notícias, de 13 de novembro de 2015. Disponível em <https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/7234754/integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ja-e-realidade-em-rondonia-e-reanima-produtores> Acesso em 30/08/2023.

STEWART, I. O fantástico mundo dos números: a matemática do zero ao infinito. 1ª Ed., Rio de Janeiro: Zehar, 2016, 383 p.

TOWNSEND, C. R., COSTA, N. L., PEREIRA, R. G. A. Aspectos econômicos da recuperação de pastagens na Amazônia brasileira. **Amazônia: Ciência & Desenvolvimento**, Belém, v. 5, n. 10, jan./jun., 2010.

TRONCO, K. M. Q., OLIVEIRA, J. N. A., ROCHA, K. J., CUNHA, G. D., SILVA, G. N. Estimativa de custos na recuperação de áreas degradadas em Rondônia. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 2, p. 13353 – 13367, 2021. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/24342/19446> acesso em 08 de junho de 2021.

2.3 Pastos e Ruminantes

A difícil tarefa de nutrição a pasto

Com o potencial de produção de pasto (quantidade e qualidade da forragem produzida) há as questões relativas a produção animal no tocante a produção por animal (individualmente) e a produção por área para o ganho de peso vivo, além de outros aspectos pertinentes a fisiologia e interações ambientais de ambos os componentes, vegetal e animal.

Além das manifestações de perfilhamento e o paradoxo das pastagens (comentado anteriormente) no pastejo reside a principal causa de morte de perfilhos. Com a idade, os perfilhos sobreviventes irão aumentar de tamanho sendo seu suporte proporcionado pela lignificação do xilema (tecido vascular) e esclerênquima (tecido de sustentação encontrado nos colmos, raízes, folhas entre outros). E com o tempo a impregnação por ligninas irá atingir o parênquima (presente em todos os órgãos, e relacionado com atividades essenciais como preenchimento, secreção, reserva, fotossíntese, transferência de seiva, entre outras). A impregnação por lignina resulta em redução na digestibilidade da parede celular (PC = FDN) a qual é bromatologicamente representado pelo dado de Fibra¹⁵ em Detergente Neutra (FDN) (REIS et al., 2012).

Essa redução na digestibilidade ocorre devido a lignina (complexo polímero fenólico) complexar os carboidratos da parede celular, principalmente pectina e hemicelulose, e promover uma barreira mecânica a ação da microbiota ruminal, tornando-os assim indisponíveis (OLIVEIRA et al., 2016). De forma geral, é observado que a degradabilidade da celulose está entre 25 a 90% e para hemicelulose de 45 a 90%. Já a pectina é praticamente degradada em sua totalidade no rúmen, assim como a celulose de algodão isenta de lignina. Estima-se que para cada unidade percentual de lignina há 2,4% de redução em digestibilidade da forrageira (MEDEIROS, MARINHO, 2015). A lignina, considerada isoladamente, é o fator mais importante relacionado as limitações digestivas em forragens (JERBA, MEDEIROS, FERNANDES, 2004). A lignina é a fração mais importante para a MOS. E nessa condição parece existir outro paradoxo... A lignina é o fator mais importante que limita a produção animal mas que permite a estruturação em fertilidade do solo para a produção vegetal que o alimentará.

¹⁵Fibra é um termo de definição nutricional, relacionado a métodos bromatológicos, que objetiva prever os constituintes em hemicelulose, celulose, lignina, nitrogênio associado a parede, minerais e sílica da parede celular das plantas (OLIVEIRA et al., 2016).

A qualidade da fibra consumida pelo ruminante é um dos mais importantes fatores limitantes de sua produção. No aspecto qualidade da fibra encontra-se também o potencial para sua degradação no rúmen (FDN_{pd}) a qual não pode ser aproveitada em sua totalidade devido ao tempo de residência finita neste compartimento. Então quanto maior a qualidade da fibra mais efetivamente degradada ela poderá ser (FDN_{ed}) (REIS et al., 2012).

Os efeitos da composição da forragem sobre seu valor nutritivo podem ser relacionados a sua constituição química a sua ingestão. Baixos teores de parede celular (e seus constituintes) permitem maior ingestão e vice-versa. A limitação quanto a ingestão pode ser verificada quanto os teores de FDN (= PC) estão entre 55 a 60% da matéria seca (VAN SOEST, 1965). Bromatologicamente com a extração do conteúdo de hemicelulose (FDN – FDA = Hemicelulose) o valor de referência passa a ser de 40% para o dado de fibra em detergente ácido (FDA) (VAN SOEST; MASON, 1991).

Em gramíneas tropicais os valores de FDN são altos, geralmente acima de 65% e podem mesmo atingir 80% o que não é de interesse por limitar a qualidade da fibra e comprometer o consumo de forragem. Para a FDA também se verifica maiores teores do que o considerado ideal (30%) em nutrição de ruminantes (RODRIGUES; ANDRADE; MAGALHÃES, 2011b).

É indicado o valor mínimo em 7% (MEDEIROS; MARINHO, 2015) ou 8% de proteína bruta (PADUA et al., 2006) na matéria seca da forragem de forma a não haver redução no desenvolvimento dos microrganismos ruminais, e com isso, no consumo e conseqüentemente, no desempenho animal. Outras citações têm como referência valores não inferiores a 10% de PB na matéria seca (DIAS, 1997).

As proteínas são compostos aminoacídicos complexos, formados por ligações covalentes. E o termo proteína bruta (PB) conceitualmente representa o conteúdo de Nitrogênio (N) proteico e o não proteico (NNP como: aminoácidos não essenciais, peptídeos, amidas, amins, ácidos nucleicos e amônia) transformado pelo fator de 6,25¹⁶ (pela premissa de haver 16% de N em relação a massa total de proteínas nos alimentos). Portanto, há uma distinção entre o N que representa a proteína verdadeira disponível em forragens (60 a 70%), a do nitrogênio não proteico (20 a 30%) e a proteína indisponível

¹⁶Esse valor é alterado conforme os diferentes teores de N da MS nos variados alimentos, ex., alfafa: 15,8%N (6,33); limbo foliar de milho: 14,4%N (6,94); proteína microbiana verdadeira: 15,0%N (6,67), parede celular de microrganismos: 7,1%N (14,08), entre outros. (MEDEIROS; MARINHO, 2015).

(4 a 15%) por estar associada a fibra em detergente ácida (PIDA) (MEDEIROS; MARINHO, 2015). A maior concentração de proteínas ocorre no limbo foliar das gramíneas (DIAS, 1997).

Como a atividade microbiana depende de energia para os processos fermentativos há a indicação prática para o fornecimento de 13% de nutrientes digestíveis totais (NDT) para cada quilograma de matéria orgânica fermentável relacionada à proteína degradada no rúmen (PDR). Se ocorrer valores menores que 13% de NDT haverá o comprometimento do desempenho animal. Valores maiores resultam em excreção renal de N por seu excesso no sangue (o que também representa prejuízo no desempenho animal) (MEDEIROS; MARINHO, 2015). Cabe ressaltar que, em outros estudos, não foi obtido diferença significativa ($P > 0,05$) entre as categorias (leite ou corte) em relação a eficiência microbiana. Portanto, para condições tropicais, recomenda-se o valor de 120 g de PBMic / kg de NDT como referência em vez de 130 g de PBMic/ kg de NDT (VALADARES FILHO et al., 2005).

Nas forragens a fração de lipídeos e gorduras representa uma fonte 2,25 vezes maior de energia, se comparado a proteínas e carboidratos. Bromatologicamente esse componente é representado no extrato etéreo (EE) o qual, além de lipídeos, gorduras e ceras, extraem também outras substâncias de baixa polaridade como clorofila, esteróis, pigmentos e vitaminas. De maneira geral, nos vegetais pode ocorrer de 0,1 a 1,2% de gorduras na matéria seca (GALERIANE; COSMO, 2020; REIS, n.i.).

Os níveis de EE em forrageiras não ultrapassam a 6 ou 7% na matéria seca, e com variação entre plantas. Por exemplo, entre alguns genótipos de sorgo pode ser encontrado de 1,45 %EE (genótipo 2012F47523) como 4,18% de EE (genótipo volumax) (ANANIAS et al., 2020). Para os cultivares de *Urochloa brizantha* cv. Marandu, cv. BRS Paiaguás e cv. Xaraés relata-se 1,72; 1,38 e 1,13% EE, respectivamente, com variações para doses de cama de frango e épocas de corte (SILVA et al., 2023). Isso é de interesse pois maiores concentrações ($> 7\%$ EEB) comprometem a fermentação ruminal, a digestibilidade da fibra e a taxa de passagem do alimento no trato gastrointestinal em função da toxicidade dos ácidos graxos, especialmente insaturados (Hipótese Química) e do efeito de recobrimento das partículas interferindo negativamente na adesão da microbiota ruminal (Hipótese Física) (MEDEIROS, ALBERTINI, MARINO, 2015).

Para os bovinos a principal fonte de minerais se encontram nas forrageiras. Contudo, a demanda para ambos os compartimentos são diferentes havendo para alguns, maior exigência para as plantas (K) em relação ao bovino e vice-versa (P, Ca, Mg, Na e a maioria dos microelementos). Concentrações normais de Mo, Se e Cu para plantas podem representar fonte de toxidez para os animais. Outra situação está com o Boro (B) essencial especialmente para leguminosas mas sem definição acertada quanto ao ruminante (NICODEMO, LAURA, 2001). Mas com relação a outras pesquisas o Boro (B), além de Vanádio (V), Flúor (F), Silício (Si), Níquel (Ni), Arsênio (As) e Cromo (Cr; de traços a 5-10 mg kg⁻¹ em forrageiras) atendem os critérios de nutriente essencial, ou seja, sua ausência na dieta compromete a habilidade de sobrevivência e/ ou reprodução dos animais (NICODEMO, 2002).

O valor nutritivo da forrageira (sua composição química) associado as suas características de qualidade (digestibilidade e consumo voluntário) variam com a idade da planta, gêneros botânicos, partes consumidas, época do ano, fertilidade do solo, manejo e condições locais e estacionais (DIAS, 1997; GERDES et al., 2000).

Nas forrageiras a biodisponibilidade (porção absorvida da quantidade ingerida, que é transportada e convertida para sua forma ativa em seu local de ação) de minerais pode ser afetada tanto por sua forma química quanto pela digestibilidade dos tecidos. Por exemplo, o P pode ocorrer nas formas de ortofosfatos solúveis (ou não) e pirofosfatos (formas inorgânicas) e se associar a formas orgânicas por esterificação a grupos hidroxilas de açúcares e álcoois. Também pode se associar a fitina (éster hexafosfórico de inositol) ficando indisponíveis. O Cálcio pode ocorrer em sua forma livre (Ca⁺²) ou adsorvido a íons indifusíveis (grupos OH pirrólicos, carboxílicos e fosforilados) e na forma de oxalato, carbonato e fosfato de cálcio, com grande quantidade associada à parede celular. Outras substâncias também interferem na biodisponibilidade de minerais, como: oxalatos (ação quelante), fitoferritina (armazenamento), tiocianatos e isotiocianatos, goitrinas e disulfetos alifáticos (relacionadas ao Iodo por interferência na síntese de hormônios tireoidianos); trioxalatocromato (complexação de Cromo), fitato (complexos insolúveis com Zinco), entre outros além de suas complexações com ligninas, proteínas, pectinas e celulosas da parede celular vegetal (NICODEMO, LAURA, 2001) e suas interações, inclusive antagônicas. Mesmo com a fertilização de pastos o conteúdo mineral das forrageiras, em

geral, não atende de forma satisfatória, as exigências dos animais. Portanto, a suplementação com sal mineralizado de forma a atender aspectos sanitários, produtivos e, com a seletividade da mistura, econômicos, é a forma indicada para ser evitada carências nutricionais (PEIXOTO et al., 2005).

Com relação aos aspectos entre quantidade e qualidade da forrageira o critério em altura da planta pode ser adotado para controle da massa de forragem a ser consumida. Maiores alturas de pastejo implicam em maior alongamento de folhas e maior taxa de senescência da parte aérea da planta, e vice-versa. Ainda deve ser posto que as plantas possuem crescimento sigmoidal podendo esse ser caracterizado em três fases com o passar do tempo, sendo: (1°) as taxas médias de acúmulo de matéria seca aumentam exponencialmente; (2°) seguidas de taxas médias de acúmulo constantes (lineares) e por fim (3°) queda nas taxas médias de acúmulo acarretando redução no crescimento e aumento da senescência da parte aérea da forragem (SILVA, NASCIMENTO JR., 2007). Nesta dinâmica não pode ser esquecido que com o transcorrer do tempo as folhas atingem seu limite de duração de vida e que também ocorre o sombreamento progressivo dos limbos foliares inferiores do dossel. Assim, como a seletividade animal está direcionada em preferir folhas um pastejo que objetive a oferta de folhas jovens, como no caso de lotação contínua com carga variável, se mantêm um patamar elevado de digestibilidade da forragem consumida, em relação a lotação intermitente (REIS et al., 2012), apesar de que, para ambas as técnicas ainda não há uma recomendação conclusiva sendo mesmos considerados equivalentes (BRISKE et al., 2008).

Nas diversas interações que ocorrem no pasto não somente a qualidade e a disponibilidade de radiação fotossinteticamente ativa afetam as forrageiras (desenvolvimento de pasto) mas também o estágio de crescimento no qual a planta é consumida (relacionados a composição química e a capacidade de rebrota). A concepção para o manejo em altura das forragens, em relação a taxa de lotação e consumo de pasto, visam a atingir 95% de interceptação luminosa no dossel (entrada dos animais) e, com seu consumo ainda possuir altura suficiente para não comprometer o aparelho fotossintético e as reservas de energia e nutrientes nas raízes para sua recuperação (saída dos animais). Com relação ao dossel interceptar 100% da radiação fotossinteticamente ativa existe uma maior produção de matéria seca, se comparado a 95%, contudo também acarreta a maior acúmulo de colmos e material morto no resíduo

pós-pastejo. Em *Pennisetum purpureum* Schum. cv. Cameroon a adoção de 95% de interceptação fotossinteticamente ativa para manejo dos animais resultou em um intervalo médio de pastejo de 19,4 dias em comparação com o intervalo fixo de 26 dias que permitiu 97,9% de interceptação luminosa. Isso contrasta com o manejo tradicional no qual o intervalo entre pastejo é de 30 a 45 dias (na estação das chuvas) e sendo sua redução uma forma de melhorar a estrutura e a qualidade bromatológica da planta ofertada para os animais (VOLTOLINI et al., 2010). Os autores relatam resultados semelhantes para *Brachiaria brizantha* cv Xaraés; *Panicum maximum* cvs Tanzânia e Mombaça.

Em relação ao efeito de sombreamento na produtividade de forragens, para o caso da maioria das plantas forrageiras em avaliações em casa de vegetação obteve-se pouca alteração em produção se o sombreamento não for maior que 50% (CRESTANI et al., 2019).

Para um agroecossistema produtivo e, considerando o balanço (ou reciclagem) de nutrientes, os diferentes compartimento (solo, planta, animal) possuem diferentes quantidades de elementos os quais, em função de dinâmica do manejo do pasto (e nas diferentes épocas do ano) podem levar a sua degradação. Neste quantitativo, a remoção de nutrientes pelas forrageiras pode variar entre 200 a 300 kg ha⁻¹ de N; entre 30 a 60 kg ha⁻¹ de P e entre 200 a 500 kg ha⁻¹ de K. Para os animais, em uma pastagem de braquiária de alta produção, i. e., com 2 a 4 cabeças por hectare e ganho de 1 kg por dia, representa uma exportação anual em 9 kg ha⁻¹ de N, 5 kg ha⁻¹ de P₂O₅ e 0,84 kg ha⁻¹ de K₂O (MONTEIRO, WERNER, 1994 *apud* BERNARDI, MACHADO, SILVA, 2002), ou seja, 2,34 kg de P (0,43 x P₂O₅) e 0,69 kg de K (K₂O x 0,83). Níveis baixos, já que os minerais constituem cerca de 4% do peso corporal dos animais e sendo a composição no ganho de peso vivo (ossos, musculatura e gordura) outra variável entre tipo de dieta, sexo, grupo genético, idade e peso, que pode modificar essa estimativa uma vez que, maiores deposições em gordura se relaciona negativamente as dos minerais pois esses elementos no tecido adiposo estão em menores concentrações em comparação a músculos e ossos (MIRANDA et al., 2006). No metabolismo animal os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) são usados como fonte de energia e/ou precursores de gordura (ácido acético e ácido butírico) ou glicose (ácido propiônico) (MEDEIROS; MARINHO, 2015), ou seja, tem por base uma fonte de Carbono.

Para as condições de campo não pode ser esquecido os problemas relativos a estacionalidade da produção forrageira, i.é., cerca de 80% da produção anual encontra-se no período das águas e os 20% restantes, no período seco. Para condições de pastagens adubadas e manejo animal que não leve a superlotação pode se verificar ganhos diários de 600 g para bezerros, 700 g para novilhas e 800 g para garrotes no período das águas (ESTEVES, SCHIFFER, NOVO, 1998). Outra condição de campo que deve ser observada está no treinamento de mão de obra (com espírito de equipe) para ser gerar uma rotina de qualidade na fazenda (Figura 6).

Figura 6 – Falha quanto a rotina de manejo, Rolim de Moura – RO. **Fonte:** Arquivo pessoal.

No período de estacionalidade pode haver diversos fatores abióticos limitando o crescimento das forragens, como radiação excessiva (exacerbando a fotorrespiração e não a fotossíntese), baixas temperaturas (limitando o crescimento de planta) ou altas temperaturas (reduzindo conteúdo e aumentando a espessura da parede celular: menor digestibilidade), umidade relativa, precipitação pluviométrica deficiente (paralisação no crescimento), por exemplo (REIS, n.i.; PETERSEN et al., 2021). Porém para Rondônia,

apesar de haver uma concentração de chuvas de dezembro a fevereiro (45,3% do total) em relação a estação seca, de junho a agosto (3,2%) verifica-se, de forma geral, que radiação, nebulosidade e temperatura não interferem de forma a limitar a produção forrageira, o que não foi verificado para precipitação pluviométrica. Tal condição se associa diretamente a menor produtividade vegetal causando redução na produtividade leiteira no Estado devido ao perfil tecnológico dos produtores. Com a adoção de pastos irrigados tem-se parte do problema resolvido, já que, em termos de políticas públicas, estratégias quanto ao armazenamento de água no inverno amazônico (período das chuvas) e a revisão da outorga de direito de uso de recursos hídricos devem ser promovidos (PETERSEN et al., 2021). Isso, contudo, de haver condições de reestabelecimento ou adequação harmônica no ciclo hidrológico antes que a intervenção humana promova a passagem do ponto de inflexão nas alterações ambientais que não permitirão a manutenção do atual ecossistema, ou mesmo do agroecossistema.

Cabe ressaltar que os mecanismos fisiológicos relacionados a fome e saciedade podem desencadear uma série de refeições de diferentes tamanhos (tempo) e no consumo de matéria seca de forrageiras tropicais, além de ser um reflexo do potencial genético do animal. Sua modulação tem controle físico exercido por elevados níveis de volumosos na dieta e conseqüentemente pela FDN (pressorreceptores ruminais) relacionados a teoria da distensão ruminal. A modulação química (quimiorreceptores ruminais) estão relacionados a qualidade dos nutrientes absorvidos em dietas altamente digestíveis, entre 60 a 70% ou maior (DIAS, 1997; DETMANN et al., 2003). Acrescido a isso, não somente o teor de lignina deve ser avaliado para as questões relativas a ingestão e digestibilidade. Alguns metabólitos secundários (terpenoides, esteroides, alcaloides, cutina, suberina, saponinas, entre outros) produzidos como defesa ao ataques de patógenos e herbívoros, assim como fatores de natureza estrutural (constituição química da parede celular, arquitetura tissular, sílica, entre outros) podem influenciar de forma negativa a palatabilidade, a degradação e a digestibilidade das forragens sendo conceituados como fatores de antiqualidade ou antinutricionais (JERBA, MEDEIROS, FERNANDES, 2004).

Uma das maneiras de proporcionar uma interferência positiva quanto a produção de forragem para ruminantes está na presença de árvores no pasto. Por exemplo, a presença de árvores, mesmo que isoladas, de baginha (*Stryphnodendron guianense*

(Aubl.) Benth.) geraram efeito positivo quanto a fertilidade do solo (matéria orgânica e teor de N), maiores conteúdos de N e K (mas menores em relação a Ca) na fração folha verde e boa disponibilidade de forragem em pasto misturado com *Brachiaria decumbens* e *B. brizantha* cv. Marandu sob a influência de sua copa e sem reduzir a área útil de pasto (ANDRADE, VALENTIM, CARNEIRO, 2002). Com a queda de folhas e galhos passa a existir a oportunidade de material mais lignificado aportar o solo e com isso a possível estruturação de maiores teores de matéria orgânica.

REFERÊNCIAS

- ANANIAS, J. V. A., PIRES, D. A. A., MOURA, M. M. A., COSTA, R. F., PIRES NETO, O. S., ELEUTERIO, E. B. Avaliação dos teores de extrato etéreo e nutrientes digestíveis totais de diferentes genótipos de sorgo. **Revista Bionorte**, v. 9, n. S1, 2020. I Congresso Norte-Mineiro de Medicina Veterinária. Disponível <http://revistas.funorte.edu.br/revistas/index.php/bionorte/article/view/156> Acesso 10/04/2024.
- ANDRADE, C. M. S., VALENTIM, J. F., CARNEIRO, J. C. Árvores de Baginha (*Stryphnodendron guianense* (Aubl.) Benth.) em ecossistemas de pastagens cultivadas na Amazônia Ocidental. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 31, n. 2, p. 574 – 582, 2002. <https://doi.org/10.1590/S1516-35982002000300006> Acesso 29/05/2024.
- BRISKE, D. D., DERNER, J. D., BROWN, J. R., FUHLENDORF, S. D., TEAGUE, W. R., HAVSTAD, K. M., GILLEN, R. L., ASH, A. J., WILLMS, W. D. Rotational grazing on rangelands: Reconciliation of perception and experimental evidence. **Rangeland Ecology & Management**, v. 61, n. 1, p. 3-17, 2008. Disponível <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550742408500078> Acesso em 18/01/2024.
- BERNARDI, A. C. C., MACHADO, P. L. O. A., SILVA, C. A. Fertilidade do solo e demanda por nutrientes no Brasil. Cap. 6 – p. 61 – 77. EMBRAPA/ CNPTIA, 2002. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/215165/1/Fertilidade-do-solo-e-demanda-por-nutrientes-no-Brasil-2002.pdf> Acesso 27/02/2024.
- CRESTANI, S., GEREMIA, E. V., MASCHERONI, J. D. C., CARNEVALLI, R. A., SILVA, S. C. **Uso do critério de interceptação de luz para o manejo do pastejo em áreas de integração lavoura pecuária floresta**, Cap.: 26, p. 321 – 326. In: FARIAS NETO et al., Primeiras contribuições para o desenvolvimento de uma agropecuária sustentável. EMBRAPA/ Agrossilvipastoril, Brasília - DF, 2019, 825 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200373/1/2019-cpamt-agrossilvipastoril-part-4-cap-26-criterio-interceptacao-luz-manejo-pastejo-ilpf-p-321-326.pdf> Acesso 18/01/2024.
- DIAS, H. L. C. Valor nutritivo das pastagens tropicais. Trabalho apresentado como parte das exigências da disciplina ZOO 650 - Forragicultura. Universidade Federal de

Viçosa, julho de 1997, 15 p. Disponível

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4841459/mod_resource/content/2/Material%20Suporte_VN.PDF Acesso 09/04/2024.

DETMANN, E., QUEIROZ, A. C., CECON, P. R., ZERVOUDAKIS, J. T., PAULINO M. F., VALADARES FILHO, S. C., CABRAL, L. S., LANA, R. P. Consumo de fibra em detergente neutro por bovinos em confinamento. **Revista Brasileira de Zootecnia** [Internet], v. 32, n. 6, p. 1763 – 77, 2003. Available from:

<https://doi.org/10.1590/S1516-35982003000700027> Acesso 09/04/2024.

ESTEVEZ, S. N., SCHIFFER, E. A., NOVO, A. L. M. Produção de bovinos de corte em manejo intensivo de pastagem. In: SIMPÓSIO SOBRE PRODUÇÃO INTENSIVA DE GADO DE CORTE, 1998, Campinas-SP. **Anais...** Campinas: CBNA, 1998. p.11-21. Disponível <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/44313> Acesso 09/04/2024.

GALERIANI, T. M., COSMO, B. M. N. Métodos de determinação de extrato etéreo, proteína bruta e fibra em detergente neutro. **Revista Agronomia Brasileira**, v. 4, p. 1 – 9, 2020. Disponível

<https://www.fcav.unesp.br/Home/ensino/departamentos/cienciasdaproducaoagricola/laboratoriomatologia-labmato/revistaagronomiabrasileira/rab202010.pdf> Acesso 10/04/2024.

GERDES, L., WERNER, J. C., COLOZZA, M. T., POSSENTI, R. A., SCHAMMASS, E. A. Avaliação de características de valor nutritivo das gramíneas forrageiras Marandu, Setária e Tanzânia nas estações do ano. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 29, n. 4, p. 955 – 963, 2000. Disponível <https://doi.org/10.1590/S1516-35982000000400003> Acesso 09/04/2024.

JERBA, V. F., MEDEIROS, S. R., FERNANDES, C. D. Forrageiras: Principais fatores de antiquidade. Campo Grande: EMBRAPA/Gado de Corte (Documentos, 150). ISSN 1517-3747, 2004. 38 p.

MEDEIROS, S. R., ALBERTINI, T. Z., MARINO, C. T. Lipídios na nutrição de ruminantes. Cap. 5, p. 63 – 76. In: MEDEIROS, GOMES, BUNGENSTAB (Eds.). **Nutrição de bovinos de corte: Fundamentos e Aplicações**. EMBRAPA/ Gado de Corte, 2015, 176 p. il. (ISBS: 978-85-7035-419-8). Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/120189/1/Nutricao-AnimalCAPITULO-05.pdf> Acesso 10/04/2024.

MEDEIROS, S. R., MARINHO, C. T. **Carboidratos na nutrição de gado de corte**. Cap. 4, p. 45 – 62. In: MEDEIROS, GOMES, BUNGENSTAB (Eds.). **Nutrição de bovinos de corte: Fundamentos e Aplicações**. EMBRAPA/ Gado de Corte, 2015, 176 p. il. (ISBS: 978-85-7035-419-8). Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/120167/1/Nutricao-Animal-CAPITULO-04.pdf> Acesso 03/04/2024.

MEDEIROS, S. R., MARINHO, C. T. **Proteínas na nutrição de bovinos de corte.** Cap. 3, p. 27 – 44. In: MEDEIROS, GOMES, BUNGENSTAB (Eds.). *Nutrição de bovinos de corte: Fundamentos e Aplicações*. EMBRAPA/ Gado de Corte, 2015, 176 p. il. (ISBS: 978-85-7035-419-8). Disponível

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/120161/1/Nutricao-Animal-CAPITULO-03.pdf> Acesso 09/04/2024.

NICODEMO, M. L. F., LAURA, V. A. Elementos minerais em forrageiras: Formas químicas, distribuição e biodisponibilidade. Campo Grande: EMBRAPA/ Gado de Corte, (Documentos, 115) ISSN 1517-3747. 2001. 39 p. Disponível

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/325193> Acesso 10/04/2024.

NICODEMO, M. L. F. Novos minerais na suplementação de bovinos. In: IV Simpósio goiano sobre manejo e nutrição de bovinos de corte. Goiânia, CBNA, 22 a 23/05/2002. Goiânia. **Anais...** Goiânia: CBNA, 2002. p. 9 - 34. Disponível

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1132919> Acesso 10/04/2024.

MIRANDA, E. N., QUEIROZ, A. C., LANA, R. P., MELLO, R., GESUALDI JÚNIOR, A., RESENDE, F.D. et al., Composição corporal e exigências nutricionais de macrominerais de bovinos Caracu selecionados e Nelore selecionados ou não para peso ao sobreano. **Revista Brasileira de Zootecnia** [Internet], v. 35. n. 3, p. 1201 – 1211, maio de 2006. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1516-35982006000400035> Acesso 27/02/2024.

OLIVEIRA, V. S., SANTANA NETO, J. A., VALENÇA, R. L., SILVA, B. C. D., SANTOS, A. C. P. Carboidratos fibrosos e não fibrosos na dieta de ruminantes e seus efeitos sobre a microbiota ruminal. **Vet. Not.**, Uberlândia, v. 22, n. 2, p. 1-19, jul./dez., 2016. ISSN 1983-0777. Acesso em 18/01/2024.

PADUA, F. T., ALMEIDA, J. C. C., SILVA, T. O., ROCHA, N. S., NEPOMUCENO, D. D. Produção de matéria seca e composição químico-bromatológica do feno de três leguminosas forrageiras tropicais em dois sistemas de cultivo. **Ciência Rural** [Internet].; v. 36, n. 4, p. 1253– 1277. Jul., 2006. Available from:

<https://doi.org/10.1590/S0103-84782006000400032> Acesso 09/04/2024.

PEIXOTO, P. V., MALAFAIA, P., BARBOSA, J. D., TOKARNIA, C. H. Princípios de suplementação mineral em ruminantes. **Pesquisa Veterinária Brasileira**, v. 25, n. 3, p. 195 – 200, 2005. Disponível <https://doi.org/10.1590/S0100-736X2005000300011> Acesso 10/04/2024.

PETERSEN, F., ANDRADE, D. G., REINICKE, F., CAVALHEIRO, W. C. S., FRANÇA NETO, A. C., FERREIRA, E. Efeitos climáticos e a produção de leite a pasto em Rondônia. **Revista Brasileira de Meio Ambiente & Sustentabilidade**, v. 1, n. 1, p. 240 – 266, 2021. Disponível <https://rbmaes.emnuvens.com.br/revista/article/view/18> Acesso 09/04/2024.

REIS, R. A. Valor nutritivo de gramíneas e leguminosas forrageiras. Departamento de Zootecnia, UNESP. Disponível

https://www.fcav.unesp.br/Home/departamentos/zootecnia/anaclaudiaruggieri/graduacao_valor_nutritivo1.pdf Acesso 10/04/2024.

REIS, R. A., RUGGIERI, A. C., OLIVEIRA, A. A., AZENHA, M. V., CASAGRANDE, D. R. Suplementação como estratégia de produção de carne de qualidade em pastagens tropicais. **Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal**, Salvador, v.13, n.3, p.642-655 jul./set., 2012.

RODRIGUES, B. H. N., ANDRADE, A. C., MAGALHÃES, J. A. Índice de área foliar, interceptação luminosa, produção e teor de proteína em capim-tanzânia em diferentes idades de rebrotação. EMBRAPA/ Meio-Norte, Teresina-PI (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 101), ISSN 1413-1455, dez., 2011a, 22 p. Disponível

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/83193/1/Boletim-101-Indice-deaarea-foliar-interceptacao.pdf> Acesso 18/01/2024.

RODRIGUES, B. H. N., ANDRADE, A. C., MAGALHÃES, J. A. Teores de proteína bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido de cinco gramíneas tropicais irrigadas e adubadas em Parnaíba, Piauí. EMBRAPA/ Meio-Norte, Teresina-PI (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 100), ISSN 1413-1455, dez., 2011b, 20 p. Disponível

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/83435/1/Boletim-100-Teores-de-proteina-bruta-fibra.pdf> Acesso 09/04/2024.

SILVA, C. L. N., MELO, A. F., TEIXEIRA, M. B., SILVA, E. C., CUNHA, F. N., BARBOSA, V. K. B. Teores de extrato etéreo de *Brachiaria brizantha* sob adubação de cama de frango. **Energia na Agricultura**, Inovagri, Botucatu, v. 38, n. 3, p. 60-67, julho-setembro, 2023. Disponível

<https://revistas.fca.unesp.br/index.php/energia/article/view/4711/3522> Acesso 10/04/2024.

SILVA, S. C., NASCIMENTO JÚNIOR, D. Avanços na pesquisa com plantas forrageiras tropicais em pastagens: características morfofisiológicas e manejo do pastejo. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 36, p. 122–138, 2007.

<https://doi.org/10.1590/S1516-35982007001000014> Acesso em 18/01/2024.

VALADARES FILHO, S. C., PAULINO, P. V. R., MAGALHÃES, K. A., PAULINO, M. F., DETMANN, E., PINA, D. S., AZEVÊDO, J. G. A. Tabelas de composição de alimentos e exigências nutricionais de zebuínos: Dados brasileiros. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 42., 2005, Goiânia.

Anais... Goiânia: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2005. p.261-287. Disponível <https://professor.pucgoias.edu.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/4383/material/tabelas%20composi%C3%A7%C3%A3o%20e%20exigencia%20gado%20de%20corte%20Valadares%20et%20al%202005.PDF> Acesso 09/04/2024.

VAN SOEST, P. J. Symposium on factors influencing the voluntary intake of herbage by ruminants: Voluntary intake in relation to chemical composition and digestibility.

Journal of Animal Science, v. 24, n. 3, p. 834 – 843, August 1965. Disponível <https://doi.org/10.2527/jas1965.243834x> Acesso 09/04/2024.

VAN SOEST, P. J., MASON, V. C. The influence of Mallard reaction upon the nutritive value of fibrous feeds. **Animal Feed Science and Technology**, v. 32, n 1/3, p. 45-53, 1991. Disponível [https://doi.org/10.1016/0377-8401\(91\)90008-G](https://doi.org/10.1016/0377-8401(91)90008-G) Acesso 09/04/2024.

VOLTOLINI, T. V., SANTOS, F. A. P., MARTINEZ, J. C., CLARINDO, R. L., PENATI, M. A., IMAIZUMI, H. Características produtivas e qualitativas do capim-elefante pastejado em intervalo fixo ou variável de acordo com a interceptação da radiação fotossinteticamente ativa. **Revista Brasileira de Zootecnia** [Internet], v. 39, n. 5, p.:1002 –1010, 2010. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1516-35982010000500009> Acesso 18/01/2024.

2.4 Pastos e Sombras

Como se entende o efeito microclimático proporcionado por árvores?

Para quem vai ao campo, ao sol, e na oportunidade de se refugiar em uma sombra de uma árvore ou em um fragmento de floresta, percebe com facilidade as diferenças proporcionadas por essa situação. Apesar de em uma primeira compreensão ser entendido que as árvores proporcionam sombra e essa sombra altera as condições locais, os eventos relacionados são complexos (e, por que não dizer, fascinantes).

Por exemplo, tomada em seu conjunto, como em floresta no Sul de Marabá-PA (Awi – Classificação Köppen-Geiger), com árvores de 25 metros de altura, pôde ser verificado que ao penetrar no dossel da floresta a radiação solar incidente sofre um decréscimo exponencial a medida que vai se aprofundando em direção ao solo. Esse decréscimo é gerado pela estrutura de folhas transformando parte da energia não refletida em energia química latente. Esse decréscimo pode chegar a 27% da radiação solar incidente no topo das árvores. Para o caso de Marabá-PA, tal redução ocorreu a 15 m do solo e foi relacionada ao elevado índice de área foliar (IAF) que teve efeito de reter a radiação. Ocorrendo também reflexões dentro do dossel profundo gerando diminuição do albedo¹⁷ (RIBEIRO, ROCHA, OLIVEIRA, n.i.). Outros autores registram que a interceptação da radiação fotossinteticamente ativa (RFA) pode chegar em 40 a 46,2% em comparação a local a pleno sol. Em árvores que não compoem o conjunto florestal, ou seja, isoladas, essa reflexão foi de 13% em comparação a 18% em relação a pastagem (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019).

E nesta dinâmica tem-se que nos 2/3 superiores do dossel¹⁸ da floresta a radiação é perdida para o espaço e, no terço inferior há a retenção da radiação térmica devido a densa cobertura foliar. Assim, pela manhã há certa isoterminia (retenção da radiação térmica pela vegetação) a qual é alterada com o avançar do dia. Próximo as copas a rugosidade e fluxo de ar turbulento misturam as camadas de ar adjacentes gerando o resfriamento do dossel. No princípio da madrugada pode ser notado a formação de nevoeiro e depósito de orvalho (< temperatura e vento). E para o caso da floresta ao Sul de Marabá-PA às 9 horas foi verificado que, exatamente metade da radiação solar

¹⁷Razão entre a quantidade de luz que é difundida ou refletida por uma superfície e a quantidade de luz incidente sobre a mesma.

¹⁸Camada superior de uma floresta, formada pela sobreposição das copas das árvores.

incidente (na parte superior do dossel e mais aquecida) é absorvida na metade de seu dossel. E isso atribuído as maiores concentrações de área foliar. Foi registrado em 735 W m^{-2} o saldo máximo para os valores de radiação solar, ficando o mínimo em 15 W m^{-2} como efeito da absorção de radiação pela floresta (RIBEIRO, ROCHA, OLIVEIRA, n.i.).

O comportamento sazonal, quanto a produtividade bruta do ecossistema Amazônico, está relacionado as mudanças proporcionais verificadas na radiação fotossinteticamente ativa (RFA), modulado pelo clima, e na fração absorvida pelas folhas da RFA, relacionado a biologia. Nesta dinâmica observa-se que há uma forte correlação entre a sazonalidade e a capacidade fotossintética intrínseca do dossel, mas não com as variáveis climáticas (precipitação e radiação fotossinteticamente ativa). Essa forte correlação tem por base a qualidade fotossintética das folhas jovens em relação as que foram substituídas (*litterfall*), mais do que compensado o efeito da sazonalidade em relação a produtividade bruta do ecossistema (WU et al., 2016). Os autores comentam que em clima temperado há uma sincronia no comportamento do ciclo de vida da floresta temperada, que desenvolve folhas, entram em senilidade e dormência devido a estação fria. Espera-se que esse ritmo sazonal do metabolismo ecossistêmico da Floresta Amazônica possa ser herdado (pelo menos em parte) para o pasto sob influência de árvores nativas.

Esse microclima criado com a presença de árvores representa a oportunidade de haver uma mudança ou redução quanto a incidência de ventos, de radiação solar, de temperatura, acarretando maiores níveis de umidade do solo. Com a presença de sistemas radiculares mais profundos há a possibilidade de reciclagem de nutrientes de camadas menos superficiais e, com a dinâmica de decomposição da matéria orgânica, torná-los disponíveis as gramíneas forrageiras (SILVA, 2008) e conseqüentemente ao gado.

E essa contribuição quanto a ciclagem de nutrientes à forragem pode ser observada com a presença de uma única árvore, por exemplo, em até uma vez e meia do raio de projeção da copa (árvores estabelecidas a 10 anos). Para o caso de ciclagem de nutrientes as leguminosas arbóreas *Dalbergia nigra* (Jacarandá da Bahia) e *Enterolobium contortisiliquum* (Orelha de Negro), ambas fixadoras de N em relação a *Peltophorum dubium* (Canafístula – Não fixadora de N) em pasto de capim Survenola

(híbrido interespecífico de *Digitaria setivalva* x *D. valida*), geraram maiores valores de concentração e acúmulos ocorrendo próximo ao tronco. As variações foram relacionadas as condições morfométricas das árvores quanto ao raio da copa (7,6; 10,8 e 3,6 m) e altura (6,6; 8,3 e 3,8 m) das árvores (*D. nigra*; *E. contortisiliquum* e *P. dubium*, respectivamente) para avaliações a 0,50 m do tronco; 1/2 da projeção da copa; no raio de projeção da copa; 1 vez e meia a projeção da copa e, 2 vezes a projeção da copa. Tomando-se os extremos para as posições avaliativas a produção de matéria seca do Survenola foi de 268,22 e 130,90 g m⁻² para *D. nigra*; 625,42 e 173,78 g m⁻² para *E. contortisiliquum* e, 267,65 e 139,51 g m⁻² para *P. dubium* e isso relacionado a riqueza de nutrientes em suas folhas (27,7 N, 1,35 P, 5,00 K, 5,53 Ca e 2,47 Mg em g kg⁻¹ para *D. nigra*; 30,0 N, 1,62 P, 7,16 K, 3,40 Ca e 5,63 Mg em g kg⁻¹ para *E. contortisiliquum* e 20,5 N, 1,92 P, 5,83 K, 8,13 Ca e 2,80 Mg em g kg⁻¹ para *P. dubium*) (DIAS, 2005).

Para umidade relativa do ar verifica-se também um incremento de até 4,5% no ambiente sombreado. E isso pode ter influência (mudanças nos gradientes de temperatura do ar) a uma distância de até 50 m das árvores, mesmo em pleno sol (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019).

Portanto, pensar em árvores nas pastagens também é pensar conforto térmico para os animais além das mudanças para as situações pontuais e de microclima. Mas há outras questões como sua influência nas gramíneas, na qualidade do pasto, na dinâmica de decomposição de folhas e raízes, na ciclagem de nutrientes e o aporte de Nitrogênio (N) no caso da presença de leguminosas associadas a bactérias fixadoras de N e de outros nutrientes, como também os relacionados a fauna do solo.

Sombreamento de árvores e forrageiras – Aspectos Fisiológicos

Em um agroecossistema de pastagem com árvores há outra interação no metabolismo deste (fotossíntese, transpiração e respiração) se comparado a monocultura. A presença de árvores altera o microclima resultando em arrefecimento do meio e podendo ser sentido durante o dia e a noite. A radiação solar interceptada diretamente pela copa das árvores tem uma parte refletida e outra transformada em energia química latente (radiação fotossinteticamente ativa – RFA; 400 a 700 nm), a qual exerce influência sobre a umidade relativa e temperatura do ar no local sombreado. Essa interceptação pode levar a importantes reduções na RFA (40 ou 46,2%) em relação

a condição de pleno sol (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019). Todavia, há a recomendação de não se ultrapassar 40% de sombreamento a fim de não limitar a produção de forragem (SILVA, 2008).

Na dinâmica de estabelecimentos de árvores em pasto há, em um primeiro momento, a disputa entre esses componentes pela radiação fotossinteticamente ativa. Com o crescimento das árvores ocorrerá mudanças quanto a qualidade de radiação incidente à gramínea e, como isso, sua modificação morfofisiológica com o aumento da área foliar, do teor de clorofila e alongamento dos colmos, mas sem efeito significativo para taxa de aparecimento de folhas e número de folhas por perfilho. Esta estratégia leva a um menor ponto de compensação de luz e menores taxas de respiração no escuro por unidade de área foliar o que acarreta um balanço de carbono positivo, como verificado em *Brachiaria brizantha* e *B. humidicola* e *Stipa speciosa*, sendo essa última uma espécie de gramínea com metabolismo C3 (PACIULLO, PIRES, MULLER, 2015).

O sombreamento, reduzindo (o comprimento azul, de menor energia) o estresse hídrico, pode elevar a taxa de acúmulo de matéria seca e com isso ser verificado produtividade próxima a encontrada no período chuvoso já que altas temperaturas e maior insolação reduzem a produção de forragem por deficiência hídrica (SILVA, 2008).

As diferenças quanto a radiação fotossinteticamente ativa - RFA ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}$) podem gerar respostas em maior (2.591 kg ha^{-1} com $1.111 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}$) ou menor (1.778 kg ha^{-1} com $623 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}$) produtividade da parte aérea como observado em *Brachiaria decumbens* a pleno sol (controle = 100%, ou seja, 2306 kg ha^{-1} com $1.389 \mu\text{mol m}^{-2} \text{s}$), em condições de sub-bosque. Já para o sistema radicular houve sua redução com o aumento do sombreamento sendo: o controle (100% RFA, como citado acima) apresentando 3.071 kg ha^{-1} em relação a 1963 e 1684 kg ha^{-1} para 79 e 45% RFA, respectivamente (PACIULLO, PIRES, MULLER, 2015).

O sombreamento altera tanto a quantidade de luz na faixa da qual há aproveitamento fotossintético (400-700 nm) como em sua qualidade. Para a qualidade verifica-se uma redução nos comprimentos de onda entre o azul e o vermelho se comparados ao espectro verde e infravermelho. Com isso há a diminuição da relação luz vermelha/ luz infravermelha que, em condições naturais, causam alterações morfofisiológicas inclusive com diminuição na taxa de perfilhamento (PACIULLO,

PIRES, MULLER, 2015) devido a competição entre folhas e gemas axilares já que o suprimento de carbono fora alterado. E isso é caracterizado pela relação inversa entre tamanho e número de perfilhos o que gera morte dependente da densidade populacional (MATTHEW et al., 2000).

Sombreamento de árvores e forrageiras tolerantes

Para condição de gramíneas tolerantes ao sombreamento essa indicação pode ser variada. Por exemplo, *Brachiaria brizantha* cv. Marandu e *Panicum maximum* cv. Massai são mais tolerantes ao sombreamento do que *Brachiaria humidicola* (SILVA, 2008).

Em avaliação de campo em Latossolo Vermelho-Amarelo de textura média utilizando uma simulação para pleno sol (controle), sombra moderada (30%) e sombreamento intenso (60% de sombra) constatou-se comportamento de elevação nos teores de minerais (P, K, Ca e Mg) em *Brachiaria brizantha* (Hochst ex A. Rich.) Stapf cv. Marandu, *B. decumbens* Stapf, *Melinis minutiflora* Beauv, *Andropogon gayanus* Kunth var. *bisquamulatus* (Hoscht) Hack, cv. Planatina, *Panicum maximum* Jacq., cv. Vencedor e *Setaria sphacelata* Stapf ex Massey, cv. Kazungula com o aumento do nível de sombra (CASTRO et al., 2001). Contudo os autores não reportam a produtividade obtida em tais condições.

Em sua revisão os autores comentam que a luz fornece energia para a absorção e metabolização dos nutrientes minerais e isso ocorre contra um gradiente de concentração celular portanto, sob déficit energético, a absorção ativa de íons é reduzida apesar de ser verificado maior concentração de cátions em plantas crescidas com baixa intensidade luminosa em comparação àquelas em pleno sol. E apesar de a luz estimular a absorção de H_2PO_4^- não foi verificado alteração para *Brachiaria decumbens*, *B. humidicola*, *B. miliiformis*, *Pennisetum clandestinum* e *Stenotaphrum secundatum* com a redução da luminosidade. Semelhante situação é descrita para Potássio (K) ou sendo mesmo verificado aumento em seus teores com o sombreamento. Assim, o desafio é saber a faixa de equilíbrio na qual a presença das árvores não leve ao comprometimento da forrageira em relação a luz, nutrientes e água disponíveis considerando a sazonalidade para agroecossistemas pecuários na Amazônia. Já que, os fatores abióticos (velocidade do vento, teor de carbono, água, e temperatura) exercem influência na

qualidade da forragem por se relacionar com a velocidade das reações químicas e desvios no metabolismo para compostos secundários como a lignina (lat. lignum: madeira), discutido anteriormente.

Promovendo outros seres (Fauna do solo)

Para compreensão e estudo da fauna do solo normalmente se agrupa seus componentes pelo hábito alimentar (fitófagos, zoófagos, saprófagos, necrófagos e geófagos) e/ou pelo tamanho de seus corpos (microfauna: <0,2 mm; mesofauna: 0,2 mm a 2 mm; macrofauna: >2 mm; megafauna: >20 mm), sendo sua atividade responsável por alterações em atributos químicos (mineralização de nutrientes e solubilização de fosfato), físicos (modificação da serrapilheira) e biológicos (fixação de Nitrogênio) do solo. O metabolismo e as interações desse componente do ecossistema permite sua estabilidade ecológica pois se relaciona tanto a resiliência (rapidez com que uma comunidade volta ao seu estado de equilíbrio) quanto a resistência (capacidade da comunidade em evitar o deslocamento da faixa de equilíbrio) (CORREIA, 2002).

A fauna do solo mantêm relações que promovem a fragmentação de detritos de animais e vegetais, predam invertebrados, constroem escavações, produzem coprólitos, dentre outros, e com isso criam dinâmica própria modificando a estrutura do solo. Nesta dinâmica o efeito de uma dada perturbação do ecossistema acarreta que algumas espécies podem responder de forma diferenciada ou mesmo substituir funcionalmente outras espécies (redundância funcional). Contudo, essa hipótese de segurança (*insurance hypothesis*) pode não ser verificada quando há fracas interações entre as espécies. Esse resultado, conceituado como “efeito de interações fracas” relacionado com o binômio diversidade-estabilidade no qual o aumento na abundância de uma espécie causa redução na espécie competidora (covariância negativa). Tal situação pode ser verificada em comunidades simplificadas em que um consumidor está fortemente relacionado a um único recurso alimentar. E em nível trófico, fortes perturbações na cadeia alimentar pode acarretar a extinção de ambas as espécies (CORREIA, 2002; ALVES et al., 2020)

Como exemplo para amenização de impactos ou perturbações, pode ser citado que, minhocas ingerindo solo com contaminantes (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos) aceleram sua degradação, reduzindo sua adsorção e com isso aumentando

sua biodisponibilidade para outros microrganismos capazes de degradar essas substâncias. Sua presença também está relacionada a redução de impactos negativos de nematoides para milho, arroz e banana; redução em doenças fúngicas e bacterianas, e aumento de micorrizas e bactérias fixadores de N (PARRON et al., 2015).

As atividades de minhocas também se relacionam a construção de porosidade, estabilidade de agregados e com isso, no processo de infiltração de água no solo. Para o caso de áreas desmatadas no ambiente Amazônico para formação de pastos com braquiária (*Brachiaria humidicola*), verificou-se que uma única espécie de minhoca (*Pontoscolex corethrurus*) torna-se abundante (400 indivíduos m⁻²) a qual pode promover a formação de uma camada superficial compacta (atingindo 20 cm) e impermeável a água (BARROS et al., 2001).

Essa relativa condição de impermeabilidade de água e também do ar favorece o desenvolvimento de condições hidromórficas do solo (BARROS et al., 2004). Essa disfunção resulta no desequilíbrio entre os componentes do ecossistema. Para o caso de pastagens abandonadas (Norte de Manaus-AM) a espécie *Pontoscolex corethrurus* continua abundante contudo a presença de formigas, cupins e outros artrópodes equilibra esse tipo de efeito por destruírem esses agregados (BARROS et al., 2001). Os autores registram que diferentes espécies de cupins podem tanto aumentar a porosidade total do solo (*T. macrothorax* - húmívoros) quanto reduzi-la (*M. muller* – que crescem em fungos).

Para a atividade de besouros coprófagos, introduzidos *Digitonthophagus gazella*, ou não, verifica-se a redução de parasitas como moscas hematófagas (*Haematobia irritans*) e nematoides (de 24 a 90%) de ovinos e bovinos, pelo enterrio de suas fezes, estimadas em 12 toneladas por ano (PARRON et al., 2015).

Espera-se que, em uma área com leguminosas arbóreas os grupos faunísticos ocorram em maior intensidade do que em situação de monocultivo de gramíneas (simplificação do habitat), devido à qualidade da serrapilheira e da liteira das gramíneas. Também os valores de riqueza e densidade de fauna são maiores em floresta natural (preservadas e não) se comparados aos plantios de eucaliptos e pastagens (SILVA, 2008). E com maior diversidade espera-se maior resiliência para os agroecossistemas uma vez que a conversão de floresta (Amazônica) para pasto, no caso com *Brachiaria humidicola*, em Latossolo (da formação Alter do Chão – classificado como Xanthic

ferralsols/ FOA) alteram a diversidade (predomínio de *Pontoscolex corethrurus*) e reduzem a diversidade, a densidade da biomassa da macrofauna gerando o comprometimento do equilíbrio dos organismos (redução de descompactadores de coprólitos) e comprometendo propriedades mecânicas do solo (CHAUVEL et al., 1999; BARROS et al., 2004).

Em termos de oportunidade, pastos com árvores podem representar um refúgio para aves e maníferos por possibilitar o surgimento de nichos e possibilidade para a locomoção/ transporte desses seres. Cabe ressaltar que, para símios e aparentados, isso só pode ter viabilidade na condição de estruturação de corredores ecológicos.

Bem-estar, conforto animal no ambiente pasto

O conceito de bem-estar animal começou a ser popularizado com o lançamento do livro *Animal Machines* por Ruth Harrison em 1964, o qual denunciava os maus tratos da criação em confinamento. E o arcabouço teórico levou a abordagens bioéticas e ao aprimoramento da etologia criando reflexões nas quais o sofrimento desnecessário torna-se eticamente reprovável já que os animais respondem, sentem dor, reagem a angústia e ao sofrimento, tem preferências e, portanto, são seres sencientes (MACHADO FILHO et al., 2015).

Apesar do melhoramento animal ter modificado de forma decisiva (e ainda está modificando) observa-se que a expressão natural do comportamento dos animais está geneticamente condicionada e a impossibilidade de seu exercício pode afetá-lo de forma fisiológica. Em se tratando de herbívoros em geral (e de bovinos em particular) o principal comportamento natural é o de pastar, imbuído em alta motivação, como resultado de dois milhões de anos de adaptação à vida em pastagem. E em contraste a somente 10 mil anos de domesticação e apenas 100 anos de adaptação ao confinamento (MACHADO FILHO et al., 2015).

Contudo, a concessão de acesso ao pasto não garante seu bem-estar pois a fome e a perda de peso no período da estacionalidade (falta de planejamento forrageiro) pode resultar em comprometimento da reprodução e mesmo a morte. Outra condição está com os muscídeos hematófagos ou simbovinos (mosca dos estábulos: *Stomoxys calcitrans* L. 1758 e a mosca dos chifres: *Haematobia irritans* L. 1758) por causarem grande incômodo por suas picadas dolorosas e mesmo na diminuição da produção de

leite (10 – 20% ou mesmo atingir 60% conforme ZIMMER; ARAÚJO; RIBEIRO, 2010) e ganho de peso vivo (20 – 40%) dos bovinos.

Seu ataque preferencial em animais estacionários leva-os a entrarem em movimento. Para o caso de bovinos, tanto a “falta” como o “excesso” de movimento induzem a problemas de casos, sendo o excesso também relacionado a perda de energia. E em relação a isso, seu tempo de pastoreio pode variar entre 4 e 14 horas por dia (com dois ou três picos) e isso implica em uma recomendação para que as vacas possam caminhar cerca de 3 km por dia com deslocamento entre 0,6 a 1,0 m s⁻¹ (MACHADO FILHO et al., 2015).

Quanto ao parasitismo também há as questões relacionadas aos carrapatos (*Rhipicephalus (Boophilus) microplus*), apesar de não alterarem o comportamento causam perdas em rendimento zootécnico, afetam negativamente animais jovens (sistema imunológico não tão desenvolvido quanto do adulto) e aqueles com baixa expressão imune condicionando geneticamente, criando estresse no periparto, entre outros (MACHADO FILHO et al., 2015). É um dos principais problemas sanitários pois são responsáveis por veicular a “tristeza parasitária bovina” (associação babesiose – anaplasmose) além de causar problemas quanto a qualidade e processamento do couro (SAUERESSIG, 2006).

Nesta dinâmica é conhecido que poucos animais (<10%) alojam a maioria dos endoparasitas (popularmente, verminoses) e apresentam comportamento de evitar o consumo de forragem próximo as fezes (larvas podem sobreviver até seis meses) a fim de evitar sua reinfestação (*Haemonchus*, *Trichostrongylus*, *Cooperia*, *Bunostomum*, *Oesophagostomum*) com a forragem contaminada e cujas larvas podem sobreviver por até dois meses. Comparativamente sua resposta imune é inferior em relação a animais menos parasitados¹⁹. Em geral, seus portadores apresentam baixo índice de mortalidade apesar do comprometimento no desenvolvimento ponderal (SAUERESSIG, 2006; MACHADO FILHO et al., 2015).

Outra questão envolvida refere a termorregulação a fim de ser mantida a homeostase térmica. O ganho de calor devido a interação com o ambiente (altas temperaturas e umidades relativas do ar) acarreta alterações comportamentais e

¹⁹ Em um manejo agroecológico o uso de fungos (ex.: *Metarhizium anisopliae* (Metschnikoff, 1879) Sorokin, 1883) e nematóides entomopatogênicos podem ser eficazes para o controle de carrapato se a cadeia trófica natural do solo estiver em equilíbrio, e também a presença da garça-carrapateira (*Bubulcus ibis* (L., 1758) (MACHADO FILHO et al., 2015).

fisiológicas o que desencadeia o incremento do gasto energético de manutenção, redução do consumo de matéria seca, aumento de perdas de água e minerais, alteração do equilíbrio ácido-base, alteração do fluxo sanguíneo com redução aos órgãos de interesse produtivo (útero, glândula mamária e sistema porta hepático), alterações bioquímicas e hormonais (< concentração plasmática de somatotropina = hormônio do crescimento, e hormônios tireóideos e aumento de adrenalina e noradrenalina). Nestas condições as perdas de calor nas formas não evaporativas (radiação, condução e convecção) não são eficientes, sendo acionados os mecanismos de sudorese e ofego (MACHADO FILHO et al., 2015), com aumento da frequência respiratória mas com volume respiratório diminuído e mantendo a respiração alveolar (troca de gases) constante (BENÍCIO et al., 2016). Portanto, a falta de abrigo (sombra) para condições de muita radiação solar pode gerar doenças de pele, desidratação, hipertermia, anorexia voluntária e redução da produtividade, suscitando desvios nos comportamentos normais de pastoreio, ruminação e descanso já que a zona de conforto térmico não está atendida (Taurinos europeus: 0 a 16° C com máximo de 25° C; Zebuínos: 10 a 27° C com máximo em 35° C) (MACHADO FILHO et al., 2015).

Também, relacionado as condições de pasto e ao bem-estar animal está a disponibilidade de água (de qualidade) já que a sede causa extremo desconforto, reduz ingestão de alimento e produtividade e, para o caso de desidratação severa, morte. O correto dimensionamento de bebedouros a pasto pode dar oportunidade de dessedentação a animais que, hierarquicamente, possuem menores escores sociais em seu rebanho, já que o rebanho prefere bebedouros que açudes. Por analogia o mesmo ocorre com a oferta de mistura mineral (MACHADO FILHO et al., 2015).

Em relação ao manejo, especificamente na relação humano-animal deve ser cultivado de forma benevolente uma vez que relações hostis provocam medo e com retenção na memória (por seis meses) a ponto de se evitar o manejador aumentando à distância de fuga (distância mínima de aproximação entre animais ou animal – pessoas, antes de se afastar).

Esse comportamento possui grandes diferenças entre os grupos genéticos *Bos taurus taurus* (origem européia) e *Bos taurus indicus* (origem asiática), podendo ser citadas variações entre 0 a 7 metros para vacas leiteiras ou mesmo dentro dos grupos (raça Jersey entre 0 e 3 metros e raça Holandês entre 1 e 5 metros) (GONÇALVES et

al., 2010). Além do temperamento, ruídos, sexo, idade, entre outros há a influência do manejo como fator de variação a exemplo de novilhos oriundos de cruzamento alternado contínuo entre as raças Charolês e Nelore que apresentaram distância de fuga de 12,22; 7,99 e 8,78 em relação ao procedimento de castração cirúrgica, imunocastração²⁰ e controle, respectivamente (DOMINGUES et al., 2019).

O medo (estresse) intensifica a atividade do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e sistema simpático aumentando os níveis de cortisol e de catecolaminas: adrenalina e noradrenalina as quais estimularão todas as células que tiverem receptores adrenérgicos, preparando o organismo do animal para lutar ou fugir. Isso também promove o aumento nos batimentos cardíacos e frequência de defecação durante a ordenha, por exemplo. Tal comportamento dificulta a detecção de doenças subclínicas (ex.: mastite no caso de vacas leiteiras; parasitoses em animais jovens; enfermidades crônicas infectocontagiosas, como a tuberculose e brucelose bovina) o que compromete a produtividade e a longevidade dos animais (MACHADO FILHO et al., 2015).

A carne bovina produzida a pasto (*grass-fed beef*) realmente representa um diferencial no comércio mundial. Contudo, as situações que geram a falta de bem-estar animal comprometem sua produtividade. Elevadas temperaturas do ar e baixa umidade relativa promovem um menor consumo de forragem e alteram seu comportamento. A saída da zona de conforto térmico (ZCT) faz com que o organismo animal ative o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, a fim de promover mudanças no sistema endócrino para redução da secreção de hormônios calorígenicos (hormônio do crescimento, catecolaminas e glicocorticoides, em particular). Com isso há a redução nos processos termogênicos (produção de calor) resultantes da digestão e metabolismo mas mobilizando reservas energéticas do tecido adiposo e músculo esquelético para manter sua homeotermia (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019).

Em termos de comportamento (reação) é de interesse registrar que os animais podem demonstrar comportamentos lúdicos (brincar, interagir positivamente uns com os outros), fazes saltos e correrias, procurar sombra, entre outros, se o ambiente assim o permitir. O bem-estar (satisfação) contrasta com os sinais de estresse. A interação positiva entre eles organiza a hierarquia do grupo (de forma dinâmica) na qual o ser humano também deve ser incluído (FURTADO; DORIGAN, 2021).

²⁰Por vacina anti-GnRH (fator liberador de gonadotrofinas) que induz a produção de anticorpos neutralizantes para a supressão do hormônio luteinizante e da testosterona.

A sombra também pode trazer problemas...

Os ruminantes evitarão a sombra se houver grande concentração de moscas, “preferindo” exposição ao estresse calórico. As larvas de *Cochliomyia hominivorax* (bicheira), por exemplo, geram miíases traumáticas tanto em animais domésticos quanto nos selvagens. Qualquer ferida (por castração, descorna, marcação, nascimento de bezerros, mordida de morcegos, picadas de carrapatos, brigas entre animais ou arame farpado) atraem as fêmeas (quimiorreceptores) para ovoposição (até 400 ovos com eclosão nas primeiras 24 h) as quais ainda possuem uma alta autonomia de voo (350 km) durante seu ciclo de vida (28 dias) (MOYA BORJA, 2003).

Para o berne (larvas de *Dermatobia hominis*), que também habitam área de bosque, inclusive de eucaliptos, usam a estratégia de foresia entre espécies (mais de 50); se aproximando lentamente do futuro vetor, capturando-o no ar e realizando postura latero-lateralmente em seu abdome. Das mais de 50 espécies usadas para foresia da mosca do berne as mais importantes são: *Sarcopromusca pruna*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca domestica*, *Fannia pusio* e *Haematobia irritans*. E apesar de todo o desenvolvimento da indústria químico-farmacêutica especial atenção pode ser dada as relações tróficas (inimigos naturais) controlando ou equilibrando o ecossistema. Assim, há registros de que alguns microhimenópteros (*Trichopria (Ashmeadropia) mendesi*, *Spalangia nigroaenea* e *Tachinaephagus zealandicus*) parasitando pupas de *D. hominis* apesar de não conseguir sair delas devido a forte esclerotização das estruturas externas de seu corpo (cutícula). Portanto se verifica baixa porcentagem de parasitismo por parte desses microhimenópteros "Kamikaze". Essa esclerotização forte também reduz a ação de fungos entomopatogênicos (*Metarhizium anisopliae* e *Beauveria bassiana*) durante seu ciclo no solo (de 30 a 90 dias) mas em contrapartida existe a ação de formigas (*Solenopsis germinata*, *Solenopsis invicta*, *Steatoma quadridens* e *Pheidola fallax*), de um ácaro (*M. musca-domesticae*) predando larvas e pré-pupas do berne (MOYA BORJA, 2003).

“Botando os bois na sombra” (Parafraseando o ditado popular a respeito do burro)

O animal ruminante

O bovino é uma espécie crepuscular por natureza, com ritmos circadianos (um dia e uma noite) e ritmo diurno de locomoção bem definido com maior atividade especialmente ao amanhecer e ao entardecer (MACHADO FILHO et al., 2015). O comportamento de um bovino se relaciona a sua capacidade de percepção quanto as informações fornecidas por seus atributos sensoriais (visão, audição, olfato e tato). Esses animais, com grandes olhos e visão panorâmica (320°) são capazes de reconhecer e distinguir de 50 a 70 indivíduos diferentes e a partir das relações sociais estabelecer uma estrutura hierárquica. A relação de dominância exercida por determinados indivíduos (tamanho corporal, idade, sexo, temperamento e mesmo experiências vividas) influencia ou suprime algumas características comportamentais, gerando vantagens quanto ao acesso a alimentos, água e locais de repouso, por exemplo. Esse “espaço individual” ou zona de fuga estabelecido na hierarquia social (evitando a entrada ou o contato com outros indivíduos, da mesma espécie ou não) é bastante variado e considerado menor na bovinocultura de leite em relação a de corte. Contudo, indiferente, na exploração intensiva. Em relação ao rebanho é registrado que cerca de 25% das relações entre dominantes e subordinados tendem a mudar a cada ano (FERNANDES et al., 2017).

Em condições de estresse térmico, os bovinos mudam seu comportamento e metabolismo em busca de termólise. Em termos de comportamento procuram a sombra, se orientam em direção ao sol, aumentam o volume de água ingerida. Fisiologicamente, aumentam a circulação periférica trazendo calor do centro do corpo para seu arrefecimento na pele (convecção e radiação), aumentam a sudorese e a frequência respiratória (perda evaporativa) e, a longo prazo, redução da taxa metabólica. A ineficiência desses mecanismos acomete-o de insolação podendo levá-lo a morte (BLACKSHAW; BLACKSHAW, 1994).

O hábito de pastejo, acesso à sombra e ajustes fisiológicos

O acesso à sombra pode permitir ao bovino fazer ajustes fisiológicos quanto a sua normotermia. Dentre os fatores desta complexa relação podem ser citados os

relativos ao ambiente (Temperatura do ar e radiante, radiação solar, umidade relativa do ar e pressão atmosférica), à cobertura externa do animal (espessura, estrutura, isolamento térmico, penetração pelo vento, ventilação, emissividade, absorvidade e refletividade) e as suas características corporais (forma do corpo, tamanho, área superficial, área exposta a radiação solar, emissividade e absorvidade da epiderme). Por exemplo, na radiação solar o comprimento de onda ultravioleta é retido nos grânulos de melanina, em pele pigmentada. A radiação infravermelho é refletida em grande parte em pelames de cores claras ou branco. Quando o ambiente gera uma tensão térmica estressante o primeiro sinal visível é a mudança na frequência respiratória ou taquipneia (normal: 24 a 36 mov./min.). Segue-se a vasodilatação periférica para facilitar a dissipação de calor por mecanismos não evaporativos (condução, convecção e radiação). Entretanto a eficácia deste mecanismo está relacionada ao gradiente térmico entre o ambiente e o corpo de animal, cuja temperatura da superfície corporal deve ser menor que 35° C. Fêmeas Nelore a sombra podem apresentar temperatura de superfície corporal de 35,2° C (FERREIRA et al., 2006; SHIOTA et al., 2013).

O aumento da vaso dilatação periférica gera a queda de pressão sanguínea a qual é compensada pelo aumento nos batimentos cardíacos (normal: 60 a 80 batimentos/min., i. é., sem estresse térmico). A diferença de temperaturas para a avaliação do gradiente térmico pode ser estimada tomando-se a temperatura do ar e comparando-a com a temperatura retal (normal: 38,5 a 39,7° C), à temperatura corporal superficial do bovino (termômetro infravermelho) e entre essas duas últimas. Dos mecanismos evaporativos tem-se a ventilação pulmonar e a sudação varia entre os períodos do ano e entre raças, como Nelore (82,0 g m⁻² h⁻¹ no inverno com amplitude térmica entre 17,6 a 29,6° C e, 210,74 g m⁻² h⁻¹ no verão; 20,4 a 29,7° C); Hereford x Shorthorn (325 g m⁻² h⁻¹ no inverno e 488 g m⁻² h⁻¹ no verão), Brahman x Shorthorn (289 g m⁻² h⁻¹ no inverno e 500 g m⁻² h⁻¹ no verão), por exemplo (SHIOTA et al., 2013).

Outros atributos são usados para possibilitar o bovino ao ajuste de sua normotermia como densidade, comprimento e peso de pelos, também variando nas diversas raças e períodos do ano, como exemplo: Nelore (601,13 pelos cm⁻² com 1,04 mm e 0,19 g cm⁻² no inverno e 289,2 pelos cm⁻² com 0,59 mm e 0,18 g cm⁻² no verão), Braford (965 pelos cm⁻² e 10,0 mm, comprimento considerado moderadamente longo), Caracu (145,45 pelos cm⁻² com 11,77 mm no inverno e 168,67 pelos cm⁻² com 8,08 mm

no verão), vacas holandesas (em confinamento, valores máximos, médios e mínimos: 3.545, 987 e 221 pelos cm^{-2} , respectivamente) (SHIOTA et al., 2013). Portanto, bovinos com epiderme pigmentada, pelos claros curtos e grossos e bem assentados no corpo são mais adaptados a ambientes quentes, contudo, condições que não gerem oportunidade ou alternativas para o animal se ajustar a ambientes podem comprometer a produtividade e mesmo levar a morte, como aconteceu em Buenos Aires, Argentina após onde de calor de 45° C (EducaPoint, 2019) e em confinamentos no Kansas, Estados Unidos da América, onde uma onda de calor de 40° C matou cerca de 10 mil bovinos (SOUZA, 2022).

No tocante a produtividade, altas temperaturas leva a redução do apetite e, conseqüentemente ao menor consumo de matéria seca, além de produzir transtornos reprodutivos relacionados a falhas na detecção de cio, no desenvolvimento e qualidade do oócito, na fertilização e na implantação uterina do embrião, entre outros (ROCHA et al., 2012).

É verificado que o rebanho bovino apresenta picos de pastejo no amanhecer e no final da tarde. Em média, as cinco refeições feitas ao dia duram 110 minutos. E quando o bovino não está ruminando e nem pastejando, está em ócio. Devido à ausência de dentes incisivos na mandíbula superior (conseguem apreender o pasto a, no máximo, 14 mm do solo), a pouca mobilidade labial e a cabeça piramidal, esses animais são, comparativamente, poucos seletivos e por isso preferem o estrato superior das pastagens por ali se encontrar maior quantidade de limbos foliares (MACHADO FILHO et al., 2015; FERNANDES et al., 2017).

A altura do dossel em 15 cm favorece a apreensão da forragem com a qual pode ser atingida com cerca de 70 bocados por minuto e representar aproximadamente 70 kg de matéria natural consumido. Alturas do dossel mais baixas prolongam o tempo destinado ao pastejo assim como a taxa de bocados e evidencia a maior importância da língua na apreensão da planta (FERNANDES et al., 2017).

Dos aspectos relacionados com a presença de sombra em pasto reporta-se que nesta condição reduzem as visitas a bebedouros para ingestão de água (~19%) em comparação a sistemas convencionais, a pleno sol. Os bovinos preferem a sombra independentemente da hora do dia, já que pode haver a redução em até 5° C na temperatura ambiente (MEDEIROS, 2018). E em termos de preferência, o bovino

prefere a sombra natural (de árvores) que a artificial, projetada a partir de madeira, telas de sombrite, telhas de cerâmica, metal galvanizado, entre outros (BARION, SILVA, FERREIRA, 2012). E como planejamento, já que um bovino adulto deitado ocupa 1,8 m², áreas sombreadas de 5,6 a 9,2 m² permitiriam que os animais ficassem dispostos sem estarem muito próximos. Ainda garantindo uma distância de 0,5 a 1,0 m (respectivamente) entre eles. As áreas de sombra no pasto devem permitir o atendimento de todos os animais ao mesmo tempo (ALVES; NICODEMO; PORFÍRIO-DA-SILVA, 2015).

Em termos etológicos há registros na literatura em que, bovinos de corte (Canchim) reduzem a procura de água para dessedentação em 23% da frequência; para novilhas Girolando observou-se menores temperaturas corporais internas, maior período de pastejo diurno e também menor tempo de consumo de água em sistemas de integração lavoura pecuária floresta, sendo constatado que, para novilhas aneladas há uma preferência em permanecerem (média, 47% do tempo disponível) sob a sombra das árvores (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019).

Quando o acesso à sombra não é disponível os animais mudam seu comportamento. Por exemplo, pastejam mais tempo (63,7%) em horários de menor radiação (9h00 e 13h00 e entre 15h00 e 17h00); reduzem seu tempo de ruminação (3,6% no sol vs. 20% na sombra); podem permanecer menos tempo em pé ruminando (0,9% do tempo ao sol vs. 2,7% à sombra) e também deitados (3,5% ao sol vs. 16,5% à sombra). E isso podendo acarretar em menor ganho médio diário (0,394 vs 0,484 kg dia⁻¹), peso vivo final (443,18 vs 455,23 kg), redução do peso de carcaça quente (255,16 vs 258,66 kg) e em seu rendimento de carcaça (56,82 vs 57,48%) (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019). Há estimativa de que animais Hereford, com mesma alimentação, ganharam mais 0,29 kg d⁻¹ com sombra disponível em relação a falta desta oportunidade (GARRET, BOND, KELLY, 1960).

REFERÊNCIAS

ALVES, F. V., KARVATTE JUNIOR, N. **Benefícios da sombra em sistemas em integração lavoura-pecuária-floresta nos trópicos**. Cap. 23, p. 525 – 541. In: BUNGENSTAB, D. J.; ALMEIDA, R. G.; LAURA, V. A.; BALBINO, L. C.; FERREIRA, A. D. (Ed.). ILPF: inovação com integração de lavoura, pecuária e floresta. Brasília, DF: Embrapa, 2019. 835 p. Disponível <https://www.embrapa.br/en/busca-de->

[publicacoes/-/publicacao/1112924/beneficios-da-sombra-em-sistemas-em-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-nos-tropicos](#) Acesso 21/03/2024.

ALVES, F. V., NICODEMO, M. L. F., PORFÍRIO-DA-SILVA, V. Bem-estar animal em sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Cap. 14, p. 273-289. In: CORDEIRO, L. A. M.; VILELA, L.; KLUTHCOUSKI, J.; MARCHÃO, R. L. (Ed.). Integração lavoura-pecuária-floresta: O produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa, 2015.

<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1023612/1/90000033ebookpdf.pdf> Acesso 05/06/2024.

ALVES, P. R. L., CASSOL, P. B., SEGANFREDO, M. A., SPAGNOLLO, E. Contribuição da fauna do solo para os serviços ambientais. Cap. 7, p. 163 – 184. EMBRAPA, 2020. Disponível

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/219107/1/final9207.pdf> Acesso 04/04/2024.

BARION, M. R. L., SILVA, H. C., FERREIRA, S. G. C. A importância e os tipos das sombras utilizadas para bovinos a pasto. VI Mostra Interna de Trabalhos de Iniciação Científica – CESUMAR, 23 a 26 de outubro de 2012. **Anais** Eletrônico... ISBN 978-85-8084-413-9.

BARROS, E., CURMI, P., HALLAIRE, V., CHAUVEL, A., LAVELLE, P. The role of macrofauna in the transformation and reversibility of soil structure of an oxisol in the process of forest to pasture conversion. **Geoderma**, Amsterdam, v. 100, p. 1193-1213, 2001. [https://doi.org/10.1016.S0016-7061\(00\)00086-0](https://doi.org/10.1016.S0016-7061(00)00086-0) Acesso 04/04/2024.

BARROS, E., GRIMALDI, M., SARRAZIN, M., CHAUVEL, A., MITJA, D., DESJARDINS, T., LAVELLE, P. Soil physical degradation and changes in macrofaunal communities in Central Amazon. **Applied Soil Ecology**, Amsterdam, v. 26, p. 157-168, 2004. <https://doi.org/10.1016.j.apsoil.2023.10.012> Acesso 04/04/2024.

BENÍCIO, L., TEIXEIRA, J., PEREIRA, J., MORAES, I. A. Polipnéia, ofego, arquejo ou respiração arquejante. Webvideoquest – Fisiologia Veterinária UFF, 10 de junho de 2016. Disponível <http://webvideoquest.uff.br/1590-2/> Acesso em 01/11/2023.

BLACKSHAW, J. K., BLACKSHAW, A. W. Heat stress in cattle and the effect of shade on production and behaviour: a review. **Australian Journal of Experimental Agriculture**, v. 34, p. 285 – 295, 1994. Disponível <https://doi.org/10.1071/EA9940285> Acesso 08/04/2024.

CASTRO, C. R. T., GARCIA, R., CARVALHO, M. M., FREITAS, V. P. Efeitos do sombreamento na composição mineral de gramíneas forrageiras tropicais. **Revista Brasileira de Zootecnia** [Internet].v. 30, n. 6, p. 1959–68, Nov. 2001. Available from: <https://doi.org/10.1590/S1516-35982001000800001> Acesso em 31/10/2023.

CHAUVEL, A., GRIMALDI, M., BARROS, E., BLANCHART, E., DESJARDINS, T., SARRAZIN, M., LAVELLE, P. Pasture damage by an Amazonian earthworm. **Nature**, London, v. 398, p. 32-33, 1999. <https://doi.org/10.1038/17946> Acesso 04/04/2024.

CORREIA, M. E. F. Relações entre diversidade da fauna do solo e o processo de decomposição e seus reflexos sobre a estabilidade dos ecossistemas. EMBRAPA/ Agrobiologia (Documentos, 156), dez., 2002, 33 p. (ISSN 1517-8498). Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/597327/1/doc156.pdf> Acesso 04/04/2024.

DOMINGUES, C. C., TEIXEIRA, O. S., CATTELAM, J., SILVA, M. B., MOURA, A. F., CARDOSO, G. S., BRONDANI, I. L., ALVES FILHO, D. C. Alterações fisiológicas e comportamentais de bovinos de corte após o manejo de castração. Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 71, n.1, p.151-159, 2019. Disponível <https://www.scielo.br/j/abmvz/a/c9KJWFppkKJfdecpBTqwFX9H/?format=pdf&lang=pt> Acesso 01/11/2023.

EducaPoint. Morte de bovinos por excesso de calor: Entenda o caso que ocorreu na Argentina. Em 14 de fevereiro de 2019. Disponível em <https://www.educapoint.com.br/blog/pecuaria-geral/estresse-termico-ondas-calor-bovinos/> Acesso em 28/02/2023.

FERNANDES, T. A., COSTA, P. T., FARIAS, G. D., VAZ, R. Z., SILVEIRA, I. D. B., MOREIRA, S. M., SILVEIRA, R. F. Características comportamentais dos bovinos: Aspectos básicos, processo de aprendizagem e fatores que as afetam. **Revista Electrónica de Veterinaria**, v. 18, n. 9, 2017. Disponível em <https://wp.ufpel.edu.br/gecapec/files/2017/12/Redvet-Character%C3%ADsticas-comportamentais-dos-bovinos.-Aspectos-b%C3%AAsicos-aprendizagem-e-fatores-que-afetam.pdf> Acesso em 16/08/2023.

FERREIRA, F., PIRES, M. F. A., MARTINEZ, M. L., COELHO, S. G., CARVALHO, A. U., FERREIRA, P. M., FACURY FILHO, E. J., CAMPOS, W. E. Parâmetros fisiológicos de bovinos cruzados submetidos ao estresse calórico. **Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia**, v.58, n.5, p.732-738, 2006.

FURTADO, A. C., DORIGAN, C. J. Bem-estar animal e enriquecimento ambiental na criação de cabras leiteira. **Revista Interdisciplinar de Saúde e Educação**, Ribeirão Preto, v. 2, n. 2, 2021. ISSN 2675-4827. Disponível <https://periodicos.baraodemaua.br/index.php/cse/article/view/161/206> Acesso 08/01/2026.

GARRET, W. N.; BOND, T. E.; KELLY, C. F. Effect of air velocity on going and physiological adjustments of hereford steers in high temperature environment. **Journal of Animal Science**, n. 19, p. 60, 1960. Disponível <https://doi.org/10.2527/jas1960.19160x> Acesso 09/04/2024.

GONÇALVES, B. P., PETERS, M. D. P., HONORATO, L. A., LOURENÇO, L. A., BARBOSA SILVEIRA, I. D. Distância de fuga e reatividade de vacas leiteiras de raças

distintas. XIX CIC – Universidade Federal de Pelotas, 2010. Disponível
https://www2.ufpel.edu.br/cic/2010/cd/pdf/CA/CA_00377.pdf Acesso 01/11/2023.

MACHADO FILHO, L. C. P., MACHADO, T. M. P., MELLO, D. F. M., HONORATO, L. A. **Bem-estar de bovinos em pastagem**, pgs, 273 – 312 In: III Simpósio de Produção Animal a Pasto, de 19 a 22 de agosto, Dois Vizinhos, PR. NEPRU – Núcleo de Ensino e Pesquisa em Ruminantes, PET-Zootecnia, PET-Produção leiteira da UTFPR; Eds Wagner Paris... (et al.) - Maringá: Sthamps, 2015. 312 p. il. ISBN 978-85-66208-14-6.

MATTHEW, C., ASSUERO, S. G., BLACK, C. K., HAMILTON, N. R. S. Tiller dynamics of grazed swards. In Lamaire, G.; Hodgson, J.; Moraes, A.; Carvalho, P. C. de F.; Nabinger, C. (Eds.) *Grassland ecophysiology and Grazing Ecology*, CAB International, Wallingford, Uk, 2002. p127-150. 2000. Disponível
https://www.researchgate.net/publication/266456639_Tiller_Dynamics_of_Grazed_Swards Acesso 03/04/2024.

MEDEIROS, M. Gado em sistema integrado com floresta busca menos água. EMBRAPA/Notícias, de 28 de agosto de 2018. Disponível em
<https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/36878348/gado-em-sistema-integrado-com-floresta-procura-menos-agua> Acesso em 15/08/2023.

MOYA BORJA, G. E. Erradicação ou manejo integrado das míases neotropicais das Américas?. **Pesq Vet Bras** [Internet], v. 23, n. 3, p. 131 – 8, Jul., 2003. Available from:
<https://doi.org/10.1590/S0100-736X2003000300006> Acesso 07/04/2024.

PACIULLO, D. S. C., PIRES, M. F. A., MULLER, M. D. Forrageiras tolerantes ao sombreamento. Cap. 8, p. 150 – 167. In: ALVES, F. V., LAURA, V. A., ALMEIDA, R. G. (Eds.). *Sistemas agroflorestais: a agropecuária sustentável*. EMBRAPA/ Gado de Leite, 2015. Disponível
<https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1029444/forrageiras-tolerantes-ao-sombreamento> Acesso 23/01/2024.

PARRON, L. M., GARCIA, J. G., OLIVEIRA, E. B., BROWN, G. G., PRADO, R. B. Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais do Bioma Mata Atlântica. Cap. 10, p. 122 – 154. In: BROWN et al., *Biodiversidade da fauna do solo e sua contribuição para os serviços ambientais*. EMBRAPA/Florestas, Brasília, DF. 2015. Disponível
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1024236> Acesso 04/04/2024.

ROCHA, D. R., SALLES, M. G. F., MOURA, A. A. N., ARAÚJO A. A. Impacto do estresse térmico na reprodução da fêmea bovina. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, Belo Horizonte, v.36, n.1, p.18-24, jan./mar. 2012.

SAUERESSIG, T. M. Produção de proteína animal de qualidade com sustentabilidade: Controle racional das parasitoses dos bovinos. Planaltina, DF. EMBRAPA/ Cerrados (Documentos, 157 – ISSN 1517-5111), 2006, 46 p. Disponível
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/570269/1/doc_157.pdf Acesso 03/06/2024.

SHIOTA, A. M., SANTOS, S. F., NASCIMENTO, M. R. B. M., MOURA, A. R. F., OLIVEIRA, M. V., FERREIRA, I. C. Parâmetros fisiológicos, características de pelame e gradientes térmicos em novilhas Nelore no verão e inverno em ambiente tropical. **Bioscience Journal**, Uberlândia, v. 29, Supplement 1, p. 1687-1695, Nov. 2013.

SOUZA, W. Bois morrem após onda de calor de 40° C. Giro do Boi, de 16 de junho de 2022. Disponível em <https://www.girodobo.com.br/noticias/bois-morrem-apos-onda-de-calor-de-40c/#:~:text=bois%20em%20confinamento.-,Choque%20T%C3%A9rmico,suportaram%20levando%20ao%20choque%20t%C3%A9rmico.> Acesso em 28/02/2023.

ZIMMER, C. R., ARAÚJO, D. F., RIBEIRO, P. B. Flutuação populacional de muscídeos (Diptera, Muscidae) simbovinos e sua distribuição sobre o corpo do gado de leite, em Capão do Leão, RS, Brasil. **Ciência Rural** [Internet], v. 40, n. 3, p. 604–10, Mar., 2010. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0103-84782010000300017> Acesso 01/11/2023.

2.5 Pastos e o Componente Arbóreo

Árvores e forrageiras

O efeito da presença de uma árvore isolada no pasto pode ou não acarretar diferenças estatísticas para os animais mas a oportunidade de sombra e a influência na qualidade da forragem são constatadas. É o caso relatado com a *Brachiaria brizantha* cv Marandu, cultivada em um Planossolo Háplico de baixa fertilidade natural no município de Seropédica-RJ (Aw), onde se estudou o efeito das leguminosas (dispersas) no pasto. Suas características são apresentadas na tabela 5 e o exemplo de amostragem, na figura 7 (SILVA, 2008).

Tabela 5 – Biometria de leguminosas arbóreas quanto ao diâmetro da copa (DC), altura da base da copa (ABC), altura total da árvore (h), diâmetro na altura do peito (DAP) e comprimento de folhas (CF) após seis anos de cultivo em pasto de *Brachiaria brizantha* cv Marandu.

Espécie	Copa	Árvore				
		Formato (densidade)		----- (m) -----		-- (cm) --
		DC	ABC	h	DAP	CF
<i>Acacia holosericea</i>	Arredondado (densa)	7,5	2,0	6	13	15
<i>Mimosa artemisiana</i>	Cone (muito rala)	6,4	2,5	8	9	0,5
<i>Mimosa tenuiflora</i>	Arredondado (muito rala)	5,0	1,5	5	6	0,5
<i>Pseudosamanea guachapele</i>	Triangular (rala)	6,0	3,0	10	12	3

Fonte: Adaptado de Silva (2008).

Figura 7 – Esquema de amostragem adotado para as avaliações da produção e qualidade de forragem, fauna edáfica e fertilidade do solo. **Fonte:** Silva (2008).

Para a época das águas não foi verificado diferença significativa para a produção de matéria seca avaliada com a presença das árvores (179,3 g m⁻²) e o monocultivo da gramínea (196,1 g m⁻²). Todavia, para época seca a presença das árvores promoveram uma produção de matéria seca 147% maior em relação ao monocultivo de *Brachiaria* (120,7 vs. 48,8 g m⁻²). De forma geral, para outros parâmetros como teor de proteína bruta (% PB), tanto na época das águas (9,6 vs. 7,2% PB) como na seca (8,7 vs. 6,1% PB), tiveram seus maiores e significativos teores quanto mais próximos ao tronco. Contudo, é importante destacar a influência da espécie que, para *Pseudosamanea guachapele* (Kunth) Dugand, resultaram em teores de PB estatisticamente iguais nas quatro distâncias nas duas épocas avaliadas. O mesmo para a digestibilidade “in vitro” da matéria seca (DIVMS) da *Brachiaria brizantha* cv. Marandu, sendo mais digestíveis quanto mais próximas ao tronco. Para a época das águas não se obteve significância entre os sistemas (61,5%). Mas, na seca, houve a diferença média em 11 pontos percentuais em relação a presença das árvores e o monocultivo (57,6 vs. 46,6% DIVMS). Interessante ser observado que, pontualmente houve influencia da espécie em relação a esse parâmetro. Para *Pseudosamanea guachapele* (Kunth) Dugand a digestibilidade da gramínea não foi significativa em relação ao monocultivo de *Brachiaria* com a menor distância avaliada próxima ao tronco (54,9 % DIVMS). Também para os teores de fibra em detergente neutro (% FDN), fibra em detergente ácido (% FDA) e lignina não ocorreu diferença significativa na época das águas, em relação a presença ou ausência de árvores para o capim Marandu podendo seus teores serem representados com média de 66,8%, 35,7% e 8,8%, respectivamente. Na época seca não se observou mudanças em relação ao teor de fibra em detergente ácido (35,7% FDA) para ambos os casos, mas havendo contraste para FDN e lignina quanto a presença das árvores (68,7% FDN e 8,5% Lig.) em relação a monocultura (73,1% FDN e 9,7% Lig.) (SILVA, 2008).

A relação entre os efeitos citados anteriormente certamente estão relacionados e desencadeados por fatores como o sombreamento que, reduzindo a incidência de carga térmica irradiante, também reduz a temperatura e com ela a evapotranspiração do solo, conservando sua umidade de maneira diferenciada em relação a falta de influência da copa da árvore. A menor incidência de energia pode promover uma menor quantidade de matéria seca produzida mas com isso, se tem um efeito de concentração em

compostos nitrogenados. Especial influencia pode se dar com leguminosas eficientes quanto a fixação biológica de Nitrogênio (FBN). Há casos onde se verifica que o sombreamento não limitou a produção de MS e mesmo ocorreu o aumento nos teores de N total na gramínea. Tal situação também pode ter por base a de que, com a menor disponibilidade de energia para geração de compostos metabólicos produzindo adenosina trifosfato (ATP) e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) usados no metabolismo secundário para a transformação de compostos solúveis em estruturais. Esta hipótese é confirmada com a redução dos valores de FDN das espécies sombreadas. Assim, a pleno sol, as gramíneas aumentam a quantidade de tecido esclerenquimático, com maior número de células e paredes celulares espessas o que reflete no teor em FDN. O metabolismo formando lignina também é contemplado comparativamente com o aumento de temperatura. O encadeamento destes fatores resultarão em redução em qualidade e digestibilidade para o ruminante em pastejo.

Ciclagem de nutrientes no pasto

Para facilitar o pensamento pode ser pensado que há uma organização em níveis, abrangendo solo, forrageira, bovinos, agroecossistema (+ fatores abióticos) culminando na paisagem, para a dinâmica de nutrientes.

Os nutrientes minerais para os vegetais são oriundos da intemperização de minerais do solo, ciclagem de nutrientes e fertilizantes/ adubos. A matéria orgânica é um dos componentes do solo das quais as práticas agrícolas possuem extrema dependência. Dentre suas funções podem ser relacionados: aumento da retenção de água, aumento da permeabilidade, agente estruturante, aumento da capacidade de troca catiônica (CTC) e aniônica (CTA), ciclagem de nutrientes nos solos. Portanto, vinculada a manutenção produtiva de (agro)ecossistemas, o que pode acarretar em menor emprego de fertilizantes químicos industriais e, caso ocorra sua baixa disponibilidade, inviabilizar as práticas agrícolas relacionadas ao crescimento/desenvolvimento de plantas. Ou seja, nestas condições é um indicativo de degradação de solos (BATISTA et al., 2018).

Condições não perturbadas (vegetação natural) são tomadas como referência dos efeitos antrópicos na dinâmica da matéria orgânica do solo uma vez que, seus conteúdos tendem a não sofrer fortes alterações com o passar do tempo. Quanto a ciclagem de

nutrientes, a biomassa microbiana do solo (com cerca de 1 a 5% do N total do solo) é responsável pelas mudanças quanto a labilidade e ciclagem dos elementos (ARAÚJO, ENES, OLIVEIRA, 2013). E dentre os nutrientes, pode se destacar o Nitrogênio (N) como um dos mais requeridos pelas plantas. Em condições naturais sua maior concentração (85 a 98%) encontra-se ligado a matéria orgânica do solo (URQUIAGA et al., 1993) assim como o Fósforo (de 20 a 80%) (BATISTA et al., 2018). Certamente as condições de imobilização e mineralização da matéria orgânica não podem ser esquecidas ao ser considerado os (agro)ecossistemas.

A situação de estresse térmico ambiental (tirando o boi da sombra)

Os bovinos, como todos animais homeotérmicos, ou seja, que fazem a manutenção de sua temperatura corporal de forma pouco variável, possuem uma faixa de temperatura onde pode ser observado um custo fisiológico mínimo, com máximo aproveitamento da energia da dieta e apetite e produção satisfatória (zona de termoneutralidade). Entre a temperatura crítica inferior e a superior existe a zona de conforto térmico a qual gera condições para o máximo desempenho e saúde do animal (AZEVEDO, ALVES, 2009). Estresse é quando o organismo deixa de responder de forma adequada a ameaças (Figura 8)

Figura 8 – Situações de desconforto ambiental com bovinos apresentando excessiva salivação (A); imersão em reservatório de água (B); se posicionando a sombra (C e D). Cacoal – RO, 2018. **Fonte:** Andrade et al., (2021).

Condições ambientais relacionadas a radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa do ar, movimento do ar (ventos), quando estressantes, levam os bovinos a se aclimatar (= adaptação). Tais ajustes podem durar de duas a sete semanas contudo, caso a homeostasia não seja satisfeita, haverá o comprometimento produtivo (corte e leite), reprodutivo e podendo ocorrer em morte.

Sob condições muito quentes ($>30^{\circ}$ C) o aumento da taxa respiratória gera a diminuição da profundidade de renovação do ar pulmonar residual (renovação de O_2 e CO_2), havendo menor dissociação do oxigênio e inibindo a troca de O_2 de hemoglobina para os tecidos gerando o quadro de alcalose respiratória (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994).

No aspecto produtivo o excesso de calor cria uma tendência para redução dos níveis plasmáticos de corticoides, redução na produção de leite e de sua gordura (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994).

Tomando-se os grupos típicos para bovinos (*Bos sp.*) verifica-se diferenças quanto a adaptação ao estresse ambiental. Para *Bos indicus* e seus cruzamentos registra-se melhor capacidade de aclimatação em relação a *Bos taurus*. Tal condição está relacionada a diversos fatores como as diferentes taxas para o metabolismo, pelagem (cor da pele e tamanho, cor e densidade de pelos), consumo de alimentos, dessedentação e mecanismos de arrefecimento.

Para o metabolismo, tomando-se por base o peso metabólico (Peso vivo em kg^{0,75}) a taxa para *Bos indicus* é cerca de 80 a 85% em comparação a de *Bos taurus*. Assim, analisando a transferência de calor do núcleo do corpo para a pele *Bos taurus* precisa evaporar substancialmente mais suor (+20%) do que *Bos indicus* para manter semelhante controle da temperatura corporal normal (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994).

A pelagem típica de *Bos taurus*, com pelos grossos e lanosos proporciona proteção contra ganhos e perdas de calor. Para *Bos indicus* de pelagem densa e lisa (típica), proporciona pouca capacidade isolante, mas reflete a luz solar. Daí advêm a importância das cores em que peles marrons podem absorver 80% da radiação solar incidente enquanto peles brancas, 50%. Há estimativas de perda de produção de leite em 1,5 kg d⁻¹ para vacas de cor branca e de 3,3 kg d⁻¹ para animais com predomínio de cor preta.

Relevância ambiental se nota quando a água se torna um recurso limitado. Animais de pelagem escura desidratam mais rapidamente, apresentam maiores temperaturas corporais e são menos resistentes ao calor (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994). E isso pode ser considerado como estratégia em cruzamentos. Por exemplo, no cruzamento de touros Bonsmara com vacas cruzadas Aberdeen Angus x Nelore e Simental x Nelore apresentaram melhor qualidade de pelagem de bezerros desmamados aos 240 dias de idade do que bezerros cruzados filhos de touros Canchim e Aberdeen Angus (BARBOSA et al., 2009).

A ingestão de água tem relação com a ingestão de matéria seca e da temperatura ambiente. Contudo, embora a água possa reduzir a carga térmica em 3.000 kJ d⁻¹ a sombra é capaz de contribuir de forma mais importante, com a redução de 1.400 kJ h⁻¹. Como mecanismos de arrefecimento os bovinos adotam estratégias tando comportamentais (procuram a sombra, se orientam em direção ao sol, aumentam o

volume de água ingerida) como fisiológicas (maior circulação na pele para convecção e radiação, aumento da sudorese e da frequência respiratória, para a perda evaporativa) e com redução da taxa metabólica a longo prazo. Com sintomas de insolação apresentam aumento da frequência respiratória profunda com reflexo nos flancos, com respiração de boca aberta, língua externalizada e salivação abundante; temperatura retal elevada ($>41^{\circ}\text{C}$) (BLACKSHAW; BLACKSHAW, 1994). Também uma grande ingestão de água, visando a reposição de perdas sudativas e respiratórias, inibe o apetite (AZEVEDO, ALVES, 2009). Comportamentalmente, os bovinos toleram melhor, temperaturas baixas que elevadas, em relação a faixa termoneutra. Com isso se desencadeia mecanismos para vasodilatação (resfriamento) ou vasoconstrição (aquecimento) periférica no organismo animal (ALVES, KARVATTE JUNIOR, 2019).

No Brasil o aspecto legal sobre maus-tratos aos animais têm inserção na Lei de crimes ambientais - Lei 9.605/1998, com agravo no tocante a cães e gatos - Lei 14.064/2020 (MMA, 2024). Além desses, talvez cavalos sejam mais respeitados que bovinos.

Índice de estresse térmico

Os índices para interpretação das condições de bem-estar animal foram inicialmente desenvolvidos para o ser humano, trabalhando em locais quentes e úmidos. Os índices de conforto relacionam temperatura, radiação e movimento do ar (termômetro de globo negro) associado a umidade relativa as respostas dos animais para produtividade (de leite), ingestão de alimentos, temperatura retal, frequências respiratória e cardíaca, sendo sua fórmula (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994):

$$\text{IGNTU} = T_{\text{bg}} + 0,36T_{\text{dp}} + 41,5$$

Onde: IGNTU: Índice de globo negro e temperatura e umidade; T_{bg} : Temperatura do globo negro; T_{dp} : Temperatura do ponto de orvalho (relacionada diretamente a temperatura retal, temperaturas e taxas de respiração e inversamente relacionada a produção de leite, na condição de estresse térmico e exposição a radiação solar incidente)

A importância da sombra também é registrada em condições de confinamento (alimentação mais rica) e possivelmente com mudança na hierarquia social dos bovinos

confinados (MADER et al., 1999). Em sua revisão os autores relatam que temperaturas excessivas reduzem o consumo de alimento com dispêndio de energia para manter a homeotermia. E que elevadas temperaturas do ar, umidade e calor radiante causam desconforto e morte em bovinos confinados. Também redução na produtividade de carne e leite como comprometimento de fertilidade e podendo resultar em morte (MADER et al., 1999; SCHUTZ et al., 2010). Maus-tratos.

O uso de sombras, apesar de não afetar a temperatura e umidade relativa do ar (a nível isolado), causam alterações quanto a incidência da radiação solar direta, difusa e refletida, o que pode reduzir a carga térmica radiante em 30% ou mais por interceptação da radiação solar direta (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994). Para confinamento a recomendação mínima de sombra é de 2,65 m² por bovino, considerando a parte mais quente do dia (MADER et al., 1999). A oportunidade do aumento de área sombreada (2,4 vs 9,6 m² vaca⁻¹) com bloqueio de 99% da radiação solar, para Holstein Friesian em pastagem, reduziram a frequência de interações agressivas (10,7 vs 3,2 interações) durante 5,8 horas de observação (SCHUTZ et al., 2010).

Para Holstein Friesian em pastagem o tempo de dessedentação (11, 5 e 2%) e a frequência respiratória (62; 57 e 51 mov. min.⁻¹) também foram afetados nas condições sem sombreamento e com 2,4 e 9,6 m² de sombra por animal, respectivamente (SCHUTZ et al., 2010). Para as condições ambiente a umidade relativa do ar alta representa dificuldade em arrefecimento do bovino por reduzir a eficácia do resfriamento evaporativo (transpiração e respiração). Seu elevado teor na atmosfera acarreta em retenção da água ou seu vapor no espaço entre os pelos, havendo a necessidade de aumento compensatório na taxa de sudorese dos animais a fim de manter sua termorregulação, especialmente aqueles com pelagem profunda, escura e lanosa (BLACKSHAW, BLACKSHAW, 1994). E isso leva ao comprometimento da produtividade animal. Por exemplo, bovinos de corte em pastos a céu aberto apresentaram redução em sua performance metabólica de 200 kcal.m⁻² h⁻¹, ou seja, mais que a taxa metabólica de um novilho de 450 kg (cerca de 160 kcal.m⁻² h⁻¹) (MONTROYA; BAGGIO, 1991).

Então a concepção de sistemas silvipastoris representam a oportunidade em se proporcionar conforto térmico para o bem-estar animal, gerando a obtenção de aumento da carga animal de (2,2 vacas ha⁻¹), de níveis de produção de leite, comparáveis à

aplicação de quantidades de 300 a 600 kg ha⁻¹ de fertilizantes nitrogenados na ausência de fertilização e irrigação e com manejo rotativo usando-se *Leucaena leucocephala* cv. Cunningham, *Stylozanthos guianensis* cv. CIAT-184, *Neonotonia wightii* cv. Tinaroo, *Teramnus labialis* 19 cv. Semilla Clara, *Centrosema pubescens* cv. SIH-129 e *Panicum Maximum* - mistura das cvs. Likoni e SIH-127 (HERNANDEZ et al., 2000; MURGUEITIO, 2000).

Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF)

Na bovinocultura, tanto para produção de carne quanto na de leite, o ciclo de produção anual possui duas realidades quanto a produção de capim. Uma relativa ao período das águas e outra ao da seca. De forma geral o planejamento adotado com referência a disponibilidade de forragem na seca resulta em sobra de capim nas águas e consequentemente, seu mau uso ou desperdício. Ao contrário, tendo-se como referência a produção nas águas haverá falta desse recurso na seca, por sua menor disponibilidade sazonal. Uma das formas disto ser equacionado está na adoção de um semiconfinamento, com estratégia produtiva de comercializar parte da boiada para o frigorífico antes da época seca e com isso diminuir o rebanho e assim promover uma menor pressão de pastejo na época seca. Para a parte da boiada que permanece na fazenda a adoção de suplementação dietética reduz ou evita a perda dos ganhos ocorridos nas águas, ou seja, evita o “efeito sanfona” (FORONE, 2023).

Esse arranjo em equacionar dimensões de áreas para pastejo pode ser alcançado em sistemas de integração, por exemplo, com o plantio de soja tem-se a diminuição de área física de capim nas águas mas com seu “resgate” (retorno) em área de capim na seca. Para a condição de uso do milho ainda pode haver a opção de produção de silagem em suas diversas fases fenológicas (earlage, snaplage, toplage, planta inteira, stalklage, por exemplo). E, tomando-se o foco para a melhoria do desempenho dos animais com a adoção de sistemas integrados há a possibilidade de eliminar a fase de recria do sistema cria-recria-engorda. Os desafios a serem alcançados não estão somente em resultado de melhores ganhos em peso vivo, mas também de ser promovido a seleção de 100% das fêmeas em superprecocidade. Com isso ganha-se um ano no ciclo de vida desses animais, ou seja, promover a reposição de 100% das

matrizes com superprecoces (FORONE, 2023). O rearranjo administrativo quanto ao recurso forrageiro e animal resulta em...

“Para a fazenda de pecuária ter capim na seca... É uma coisa de louco!”

e

“Diminuindo a fazenda nas águas e aumentando a fazenda nas secas, tenho duas fazendas em uma.”

ALEXANDRE FORONI

Os sistemas integrados (lavoura – pecuária – floresta) apesar de hoje ditos inovadores, são conhecidos desde a idade média (476 a 1453) na Europa. Árvores frutíferas com produção de gado datam do sec. XV e essa associação de culturas teve por base a natureza, ou seja, foi copiado da natureza por povos indígenas os quais transferiram esse conhecimento para seus colonizadores.

A mecanização e a intensificação dos sistemas produtivos gerou dificuldades quanto ao então manejo para colheita manual de frutos e mesmo por questões administrativas levando ao quase desaparecimento deste conhecimento/ prática. Atualmente sua readoção considera diversos benefícios como proteção contra ventos, geadas, ciclagem de nutrientes, conservação da biodiversidade, melhoria na qualidade e conservação do solo, aumento na eficiência do uso de água, luz, nutrientes e no balanço energético dos sistemas produtivos, mitigação de gases de efeito estufa, disponibilização de áreas para recomposição com vegetação nativa, melhoria no conforto térmico animal, aumento na produção de grãos, carne, leite, produtos madeireiros e não madeireiros (em uma mesma área), maior otimização de fatores e processos de produção, aumento na renda líquida, redução na sazonalidade produtiva, redução do êxodo rural, criação de empregos diretos e indiretos, estabilidade econômica por reduzir riscos e incertezas devido a diversificação da produção, melhoria de imagem pública perante a sociedade e podendo ser adotado por propriedades rurais de qualquer tamanho e características (EMBRAPA, 2019). Os sistemas integrados podem ser arrançados em quatro situações (Tabela 6).

Tabela 6 – Sistemas integrados, seus componentes e frequência de adoção levantado na safra 2015/2016 em 11,5 milhões de hectares no Brasil.

Sistema	Abreviatura	Componentes	%
Agricultura mista	ICL (Crop-Livestock)	Agricultura e gado	83
Agrossilvicultura	ICF (Agroforestry)	Agricultura e eucalipto	1
Pecuária-floresta	ILF (livestock-forest)	Silvicultura e pecuária	7
Lavoura-pecuária-floresta	(ICLF) Agro-livestock-forestry	Lavoura, pecuária e floresta (eucalipto)	9

Fonte: Adaptado de EMBRAPA (2019), sendo os principais estados o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Comparativamente os sistemas nos quais o componente florestal está presente (1% ICF, 7% ILF e 9% ICLF: $\Sigma = 17\%$) foram adotados em menor frequência em relação ao de lavoura-pecuária (ICL 83%). A isso pode ser atribuído a maior exigência em conhecimentos e habilidades relacionados ao componente florestal. E mesmo, apesar dos benefícios, o retorno econômico não ser tão imediato em comparação ao caso da lavoura-pecuária. Todo produtor tende a ficar em sua “zona de conforto”.

Em comparação entre esses sistemas na recria/engorda de novilhos Nelore (peso inicial médio de $345 \pm 8,0$ kg e 18 ± 3 meses), em um período de 12 meses, em pasto de capim-marandu (em lotação contínua com taxa de lotação variável), e manejo com suplementação proteica (2 g kg^{-1} de peso corporal com 30% de proteína bruta na seca e 20% de PB nas águas) obteve-se uma produtividade de 34,4% maior com o sistema Lavoura-pecuária-floresta ($40,65 @ \text{ha}^{-1}$) em linha simples de eucalipto, em relação a média dos demais sistemas, a saber: pecuária em monocultura ($30,09 @ \text{ha}^{-1}$), integração pecuária-floresta, em linha tripla ($30,48 @ \text{ha}^{-1}$) e integração lavoura-pecuária ($30,14 @ \text{ha}^{-1}$). Também sendo constatado maior acúmulo de forragem ($25 \text{ toneladas ha}^{-1}$), 19% maior que aos demais sistemas com o manejo do marandu ajustado em 30 cm de altura (PEDREIRA et al., 2018).

Apesar da maior adoção para o sistema lavoura-pecuária a produtividade das culturas pode ser reduzida devido a menor incidência luminosa produzida pelo sombreamento e também por competição por água e nutrientes no solo, nas proximidades das raízes do componente arbóreo, já que nem sempre a frequência e o volume pluviométrico atendem as exigências de ambas culturas.

Para avaliações feitas em Jaboticabal (Aw - em Latossolo Vermelho distrófico, franco argilo arenoso, relevo suave ondulado com 4% de declividade) com clones de

eucalipto *Urograndis* I144 (*Eucalyptus grandis* (MAIDEN) W. Hill x *Eucalyptus urophylla* (MAIDEN) W. Hill)²¹ e a espécie *Corymbia citriodora* Hill & Johnson (*Citriodora*)²² (linhas duplas com 3 metros entre linhas e 2 metros entre plantas, sentido Leste-Oeste, com 20 m entre renques) ocupando 15% da área de um hectare (435 árvores por hectare), obteve-se efeito supressivo com milho (ano agrícola de 2019) cuja produtividade máxima foi de 4.200 e 3.000 kg ha⁻¹ em eucalipto *Citriodora* e *Urograndis* na posição central dos renques (espaçados em 20 metros), respectivamente. Contudo, cerca de 1.000 kg ha⁻¹ foi obtida a um metro de distância das árvores. Com o passar dos anos esse efeito supressivo foi adentrando às faixas de plantio entre renques. Para a soja a presença do eucalipto, seja *Citriodora* ou *Urograndis* não interferiu em sua produtividade no quarto e quinto anos de avaliação do sistema (safra 2017/2018 e 2018/2019) mas, observou-se efeito supressivo a 4 m da linha das árvores em 35% (safra 2017/2018) e 44% (safra 2018/2019) (MARCHIORO, 2019). Sendo a recomendação do autor que, se o objetivo for priorizar o cultivo florestal e produção animal, pode-se adotar distanciamento de 20 a 30 metros entre renques, renunciando o cultivo do milho de segunda safra por cultivo de pasto. Se a prioridade for a agricultura então pode ser adotado um distanciamento em faixas de 40 a 60 metros em função do tamanho das máquinas disponíveis na propriedade (MARCHIORO, 2019). Então pergunta-se: Se a prioridade for somente a bovinocultura?

Aspectos da paisagem e cultura

O aspecto do enriquecimento da paisagem (no caso pasto) é uma necessidade muito além do valor econômico. Parece haver um real interesse da sociedade quanto a diversidade natural que, no caso da Floresta Amazônica, possui mais de 50% das espécies da Terra em uma área de 7% em relação a superfície do planeta. Tal diversidade está relacionada a ação antrópica, por exemplo, castanheiras (*Bertholletia excelsa* H.&B.) e piquizeiros (*Caryocar villosum* (Aubl.) Pres.) são árvores que ocorrem em maiores densidades quando próximas de aldeias indígenas antigas (SHANLEY; MEDINA, 2005).

²¹*Urograndis*, caracterizado por rápido crescimento, uniformidade de dossel e raízes laterais superficiais.

²²*Citriodora*, menor velocidade de crescimento, sistema radicular pivotante e maior variabilidade de dossel entre as árvores.

Muitas espécies ainda carecem de estudos, dos mais variados. Todavia, por exemplo, para andiroba (*Carapa guianensis* Aublet.), no leste do estado do Pará, floresce entre agosto e outubro e os seus frutos amadurecem entre janeiro e abril. Em termos de relações suas sementes servem de alimento para pacas (*Agouti paca*) e cutias (*Dasyprocta spp.*), seu óleo possui ação repelente contra moscas e mosquitos, e também utilizado como medicamento para baques ou impactos (= pancadas), inchaços, reumatismo, vermes e cicatrização do cordão umbilical. Sua madeira (de excelente qualidade) é resistente a insetos e turus. Com a casca se faz chá contra febre, vermes, doenças bacterianas e tumores. Outro exemplo, talvez menos famoso no conhecimento popular geral, está a “unha-de-gato” (*Uncaria tomentosa* (Willd.) D.C. e *Uncaria guianensis* (Aubl.) Gmel.) a qual a casca possui alcaloides com efeitos antimutagênicos, antiviral e anti-inflamatório. Ainda não se conhece os princípios ativos de suas diversas substâncias. E também o uxi (*Endopleura uchi* Cuatre) cujo fruto pode ser produzido picolé, sorvete, “vinho”, suco e óleo. Com a casca, chá para combater o colesterol, diabetes, reumatismo e artrite. O óleo utilizado na alimentação e como remédio. A madeira, marcenaria. Sementes, artesanato, defumação, amuleto e também servir de alimento para paca (*Agouti paca*), quatipuru (*Sciurus spp.*, *S. aestuans* na Amazônia Oriental), catitu (*Tayassu tajacu*), anta (*Tapirus terrestris*), veado (*Mazama americana* e *M. gouazoubira*) e arara (*Ara spp.*). Ou seja, o objetivo deste parágrafo é mostrar que à medida que as árvores desaparecem da paisagem, desaparece também o conhecimento das pessoas (SHANLEY; MEDINA, 2005) e mesmo os sentimentos, “de quem quer plantar árvores para ver os pássaros” em contraste daqueles que desmatam para aumentar a produção (FERRONATO; SOUZA, 2022, pg. 104).

Pelo exposto parece claro a dependência ambiental que diversos seres têm em relação uns aos outros. A abordagem de “serviços ambientais” parece distorcer essa complexidade. Será que tal abordagem não se divorcia das questões sobre sustentabilidade? Por exemplo, uma árvore de piquiá (*Caryocar villosum* (Aubl.) Pres.) pode produzir 1.000 frutos num ano e nenhum no próximo (SHANLEY; MEDINA, 2005).

Outro exemplo está na bacia hidrográfica do rio Ipojuca-PE (320 km de comprimento e 3.435,34 km² de área de bacia) que ocupa uma variedade de paisagens e meios bioclimáticos. A distorcida compreensão quanto ao serviço que o rio oferece está

levando a salinização da água usada em cultivos agrícolas e mesmo possivelmente com riscos de eutrofização da fonte de água. O mal-uso das águas e ausência de tratamento adequado dos efluentes faz com que as águas poluídas (a montante) pelos agricultores são utilizadas na irrigação de culturas (a jusante) (ARAÚJO et al., 2019).

Para uma abordagem global registra-se para o meio rural que 55% dos habitantes tinham acesso à água tratada de forma segura e 35% a algum sistema de esgotamento sanitário seguro. Para a América Latina e Brasil a situação não muda. No país apenas 30,3% dos 31 milhões de habitantes do meio rural contavam com algum tipo de abastecimento de água em 2016. Sendo esse quantitativo mantido em anos posteriores e com registro de maiores *deficit* para as regiões Norte e Nordeste. O meio rural não atrai os serviços de saneamento por se configurar em mercado não lucrativo às empresas públicas e privadas. E isso atribuído ao custo adicional quanto a infraestrutura, densidade populacional baixa, grande distância do meio urbano, entre outros. A falta de políticas públicas voltadas para essa questão remetem a soluções individuais e/ou coletivas para essa comunidade. Neste *interim* observa-se ações descuidadas ou mesmo inadequadas ao problema (SANTOS; SANTANA, 2020).

E como minimizar impactos gerados pela sociedade que agride seus rios, dos quais depende, a não ser pela mudança cultural?

“Se você está num país ou em uma comunidade que tenha água potável de graça, isso é como o ar que nós estamos respirando. Não entra no sistema de preços. Não entra no PIB. Aí você polui todas as fontes de água potável. Você passa a ter que trabalhar mais um pouquinho para ter que comprar água, que foi purificada, que foi engarrafada, que foi distribuída. O que vai acontecer com o PIB? Vai aumentar! Você empobreceu, você piorou a vida e o PIB aumentou. Você mora perto de seu local de trabalho, que é um privilégio, vai a pé, é como o ar que estamos respirando. Não conta, não existe... Zero! Você mora longe do seu local de trabalho, pega um carro, uma condução, fica encalacrado por três horas no trânsito e queima combustível, usa equipamento, fica nervoso. O que acontece com o PIB? Aumenta! Quando a gente tiver uma garrafinha de oxigênio no bolso para respirar, o PIB vai aumentar de novo. E a gente ficou neurótico no trânsito, tem que tratar com terapeutas, vai pagar e o

PIB vai aumentar de novo. Então é uma ideia maluca essa de que você avalia o que se passa na qualidade de vida, no sucesso ou fracasso das nações olhando o PIB *per capita*.”

EDUARDO GIANNETTI DA FONSECA

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, R. A., ENES, D. X., OLIVEIRA, T. S. Frações do Nitrogênio da matéria orgânica sob uso do solo com seringueira e mata nativa na Zona da Mata Mineira. XXXIV Congresso Brasileiro de Ciência do Solo. **Anais...** De 28 de julho a 02 de agosto de 2013. Disponível <https://www.sbcs.org.br/cbcs2013/anais/arquivos/2208.pdf> Acesso 08/04/2024.

ARAÚJO, J. G. S., SILVA, A. F., JATOBÁ, L., SANTOS, A. Ciclo de dependência ambiental: O caso do curso médio da bacia do Ipojuca – Estudo para fortalecer o manejo agroecológico. II Congresso Internacional Interdisciplinar em Extensão Rural e Desenvolvimento. **Anais...** De 4 a 7 de dezembro de 2019. II CIIERD, 2019. Disponível <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1122284/1/Ciclo-da-dependencia-ambiental-2019.pdf> Acesso 23/01/2024.

AZEVÊDO, D. M. M. R., ALVAS, A. A. Bioclimatologia aplicada à produção de bovinos leiteiros nos Trópicos. Teresina, EMBRAPA/Meio-Norte (Documentos, 188 - ISSN 0104-866X). 2009. 83 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/78361/1/documento-188.pdf> Acesso 03/06/2024.

BARBOSA, P. F., ALENCAR, M. M., CRUZ, G. M., BARBOSA, R. T., TULLIO, R. R. Qualidade da pelagem à desmama de bezerros cruzados filhos de touros Aberdeen Angus, Bonsmara e Canchim com vacas Aberdeen Angus x Nelore e Simental x Nelore. **Anais...** 46ª Reunião da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Maringá-PR, UEM, de 14 a 17 de julho de 2009. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/223880/1/Qualidade-Pelagem-Desmama.pdf> Acesso 03/06/2024.

BATISTA, M. A., INOUE, T. T., ESPER NETO, M., MUNIZ, A. S. Princípios de fertilidade do solo, adubação e nutrição mineral. In: BRANDÃO FILHO, J. U. T., FREITAS, P. S. L., BERIAN, L. O. S., GOTO, R., comps. Hortaliças-fruto [online]. Maringá: EDUEM, 2018, pp. 113-162. ISBN: 978-65-86383-01-0. Disponível <https://doi.org/10.7476/9786586383010.0006>. Acesso 08/04/2024.

BLACKSHAW, J. K., BLACKSHAW, A. W. Heat stress in cattle and the effect of shade on production and behaviour: a review. **Australian Journal of Experimental Agriculture**, v. 34, p. 285 – 295, 1994. Disponível <https://doi.org/10.1071/EA9940285> Acesso 08/04/2024.

DIAS, P. F. **Importância da arborização de pastagens com leguminosas fixadoras de Nitrogênio**. Curso de Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia - Tese (Doutor em Ciências/ Agroecologia), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ. 2005, 136 p.

EMBRAPA. Sistemas integrados lavoura-pecuária-floresta. Notícias, 2019. Disponível em <https://www.embrapa.br/en/tema-integracao-lavoura-pecuaria-floresta-ilpf/nota-tecnica> Acesso em 05/09/2023.

FERRONATO, M. L., SOUZA, E. F. M. **Plantei árvores e um rio nasceu: a restauração ecológica pela agricultura familiar na Amazônia**. São Paulo: Editora Dialética, 2022, 220 p. (ISBN 978-65-252-5949-9).

FORONE, A. Caso de sucesso em ILP e IPF – Produtor (Palestra). Simpósio Rondoniense de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária - II SimSIPA, de 28 a 30 de agosto de 2023. Faculdade de Rolim de Moura - FAROL.

HERNANDEZ, I.; MARTIN, G.; MILERA, M.; IGLESIAS, J.; SIMÓN, L. Alternativas de utilización de los árboles en sistemas ganaderos. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SISTEMAS AGROFLORESTAIS PECUÁRIOS NA AMÉRICA DO SUL, 2000. Juiz de Fora. **Anais...** Juiz de Fora: 2000. Em CD – ROM.

MADER, T. L., DAHLQUIST, J. M., HAHN, G. L., GAUGHAN, J. B. Shade and Wind Barrier Effects on Summertime Feedlot Cattle Performance. **Journal Animal Science**, v. 77, p. 2065 – 2072, 1999. Disponível https://www.researchgate.net/publication/12837952_Shade_and_Wind_Barrier_Effects_on_Summertime_Feedlot_Cattle_Performance Acesso 08/04/2024.

MARCHIORO, V. **Influência do componente florestal na produtividade agrícola em sistemas de integração lavoura-pecuária floresta**. Universidade Estadual Paulista (UNESP/ Jaboticabal), Dissertação (Mestrado em Agronomia/ Produção Vegetal), 2019, 43 p. Disponível em https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/190812/marchioro_v_me_jabo.pdf?sequence=3 Acesso em 06/09/2023.

MONTOYA, L. J., BAGGIO, A. J. Estudos econômicos da introdução de mudas altas para sombreamento de pastagens. In: ENCONTRO BRASILEIRO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO FLORESTAL, 1. Curitiba: **Anais...** Colombo: EMBRAPA/Floresta, v. 2, p.172 – 191, 1991.

MURGUEITIO, E. Sistemas agroflorestales para la producción ganadera en Colombia. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SISTEMAS AGROFLORESTAIS PECUÁRIOS NA AMÉRICA DO SUL, 2000. Juiz de Fora, MG. **Anais...** Juiz de Fora:/ Embrapa/ RED DE AGROFORESTERIA AGROPECUARIA. 2000. Em CD ROM

PEDREIRA, B. C., CARVALHO, P., NASCIMENTO, H. L. B., DOMICIANO, L. F., MOMBACH, M. A., PEREIRA, D. H., CABRAL, L. S., CHIZZOTTI, F. H. M., ABREU, J. G. SIPA: uma nova perspectiva para a pecuária brasileira. II Congresso

Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, de 4 a 8 de junho de 2018, Rondonópolis – MT. Disponível em <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1106164/sipa-uma-nova-perspectiva-para-a-pecuaria-brasileira> Acesso em 06/09/2023.

SANTOS, G. R., SANTANA, A. S. Gestão comunitária da água: Soluções e dificuldades do saneamento rural no Brasil. **Textos para discussão**, 2601. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Brasília: Rio de Janeiro: IPEA, 2020. 54 p. Disponível https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10287/1/td_2601.pdf Acesso 24/01/2024.

SHANLEY, P., MEDINA, G. (Eds.). Frutíferas e plantas úteis na vida amazônica. Belém: CIFOR, Imazon, 2005, 300 p. il. (ISBN 85-88808-02-1). Disponível em <https://www.fca.unesp.br/Home/Extensao/GrupoTimbo/frutiferas.pdf> Acesso em 25/10/2023.

SILVA, L. L. G. G. **Influência da arborização de pastagens no sistema solo-planta-animal**. Curso de Pós-Graduação em Agronomia - Tese (Doutorado: Agronomia/Ciência do Solo). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ. 2008. 90f.: il.

SCHUTZ, N. E., ROGERS, A. R., POULOUIN, Y. A., COX, N. R., TUCKER, C. B. The amount of shade influences the behavior and physiology of dairy cattle. **Journal of Dairy Science**, v. 93, n. 1, p. 125 – 133, Jan., 2010. Disponível <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030210702721> Acesso 08/04/2024.

URQUIAGA, S.; BODDEY, R. M.; ALVES, B. J. R. Dinâmica do N no solo, In: SIMPÓSIO BRASILEIRO SOBRE NITROGÊNIO EM PLANTAS, 1., 1993. Itaguaí, RJ. **Anais...** Itaguaí: UFRRJ; Imprensa Universitária, 1993. p. 181 - 225.

WU, J., ALBERT, L. P., LOPES, A. P., RESTREPO-COUBE, N., HAYEK, M., WIEDEMANN, K. T., GUAN, K., STARK, S. C., CHRISTOFFERSEN, B., PROHASKA, N., V. TAVARES, J. V., MAROSTICA, S., KOBAYASHI, H., FERREIRA, M. L., CAMPOS, K. S., SILVA, R., BRANDO, P. M., DYE, D. G., HUXMAN, T. E., HUETE, A. R., NELSON, B. W., SALESKA, S. R. Leaf development and demography explain photosynthetic seasonality in Amazon evergreen forests. **SCIENCE**, v. 351, n. 6276, 2016. Disponível <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aad5068> Acesso 02/04/2024.

2.6 pasto e Equilíbrio

Sustentabilidade... O que é isso? (abordagem geral)

Sustentável (lat.): *sustentare*, ou seja, “sustentar”, “apoiar”, “conservar” está atualmente fazendo parte do conceito de ‘desenvolvimento sustentável’ o que versa a um conjunto de ideias, estratégias e demais atitudes ecologicamente corretas, economicamente viáveis, socialmente justas e culturalmente diversas (<https://www.significados.com.br/sustentabilidade/>).

O termo “desenvolvimento sustentável” ganhou notoriedade em 1987, com o relatório de Brundtland *Nosso futuro comum*. E a ideia ou preocupação está em atender as necessidades das gerações, atuais e futuras. Com o passar de tempo o conceito foi reelaborado em uma abordagem mais compreensiva e prática, o de “serviços ecossistêmicos” ou “serviços ambientais”, de forma indistinta para diversos autores (FERRAZ et al., 2019a). De forma resumida por serviços ecossistêmicos pode ser entendido como os benefícios que a sociedade desfruta dos ecossistemas (TURETTA, CASTRO, POLIDORO, 2017), o que (a nosso ver) poderia ser conceituado de forma mais própria como “dependência ambiental”. Mesmo assim, a precisão relativa a essa conceituação nem sempre é entendida de maneira suficiente, especialmente em ambientes onde ocorrem opiniões simplificadas e superficiais (GUEDES, 2017). O conceito de serviços ecossistêmicos é utilizado para relacionar as “coisas úteis” que os ecossistemas “fazem” para as pessoas (CAMPANHA et al., 2019).

Resgatando diálogos em aula da Profa Diva Lopes da Silveira quando perguntava: “Se você está na praia, você ‘pertence’ à praia?” E a maior parte das respostas foram negativas. E esse é o ponto, na verdade um deles. A maioria das pessoas dizem querer um mundo mais sustentável sem compreender que, fazer ou não algo sustentável não é uma questão meramente de vontade individual ou coletiva... “a agricultura não é sustentável porque o agricultor não quer assim” (GUEDES, 2017). Áreas ocupadas por lavouras e pastagens se relacionam a importantes quantidades de solo perdido (FERRAZ et al., 2019b) e sendo estimadas em 20 bilhões de toneladas de solos perdido a cada ano (TURETTA, CASTRO, POLIDORO, 2017).

Tomando-se como exemplo a revolução verde, de Norman Borlaug e col., a qual reduziu a fome no mundo, salvando mais de 1 bilhão de pessoas, devido ao desenvolvimento e adoção de: espécies de trigo anãs mais produtivas e responsivas a

adubação; cultivo intensivo do solo e uso de maquinários baseados em combustíveis fósseis e a monocultura para permitir o desenvolvimento em escala; o uso da irrigação; o emprego da adubação industrial; uso de defensivos agrícolas (agrotóxicos) e manipulação genética das espécies cultivadas, todos voltados para o mesmo objetivo, atender a demanda social. Certamente essa condição teve suporte a partir do desenvolvimento de grandes empresas de insumos, de estudos genéticos e biotecnológicos, ações de comercialização de transporte, entre outras. E com isso também se pode observar: efeito poluente e degradação ambiental, envenenamento de alimentos, decadência da agricultura familiar; fragilização da segurança alimentar de países pobres; monocultivo aumentando a vulnerabilidade agrícola e com isso o aumento de pragas e doenças, entre outro (GUEDES, 2017).

As percepções ora contrapostas (efeitos poluentes...) passam pelo desajuste pontual (propriedade onde se faz a assistência técnica) para uma mesma situação (recomendação de fertilizantes). As indicações gerais de critérios para recomendação de fertilizantes tem por base o efeito dose-resposta entre 80 a 90% de sua eficiência (MACEDO; ZIMMER, 2020), ou seja, tem por base a lei dos retornos decrescentes. Na literatura já está definido análises para indicação de doses de máxima eficiência técnica (DMET) e máxima eficiência econômica (DMEE), contudo não é isso que se observa com a ‘oferta’ de tecnologia na propriedade rural. O técnico continua a recomendar com base em uma situação geral mesmo estando com uma condição pontual na qual, fatores como nível produtivo e tecnológico, facilidade de inserção de seu produto no mercado, mercado de opções, associação cooperada, entre outros, fazem toda diferença. A falta deste ajuste particular para cada situação (propriedade) contribui para desperdícios, poluição e não conhecimento da eficiência local de resposta produtiva ou mesmo em sua construção. E essas informações (de produtividade) poderiam ser obtidas com o uso de uma pequena faixa de terra onde se conduziria um experimento dose-resposta, com doses crescentes de fertilizantes e, com os dados e a aplicação da 1ª derivada em relação aos seus efeitos em produtividade ser conhecido a inflexão da curva de comportamento produtivo. Então a preocupação não é fazer o experimento para depois o plantio e sim conduzi-lo de forma simultânea para melhores ajustes no próximo ciclo ou safra.

Para a discussão entre os modelos produtivos na qual se considera as comparações entre agricultura alternativa (sendo a orgânica a mais conhecida no Brasil) e a

convencional se postula que a primeira é indicada para sanar os problemas da agricultura convencional no tocante a poluição, comprometimento da saúde humana, etc, só que, sem capacidade de escala que atenda o problema da fome e também de criar condições de oferta que atendam a maioria de população (GUEDES, 2017). A história da ocupação de áreas para os diferentes cultivos se deu às custas da remoção da vegetação nativa o que, em certa medida, impactou negativamente os recursos naturais com perda da biodiversidade e comprometimento dos serviços ambientais (FERRAZ et al., 2019b). Agroecossistemas biodiversos não precisam necessariamente serem orgânicos.

Mas a sustentabilidade em termos de agroecossistemas parece se relacionar permitindo um entendimento para uma faixa de atuação entre equilíbrio entre processos organizados (fotossíntese sintetizando moléculas complexas e de alto peso molecular a partir de CO_2 , H_2O e NH_3 levando a uma vegetação clímax) e desorganizados pela intervenção humana para tornar o ambiente economicamente produtivo (revolvimento do solo, respiração, oxidação da matéria orgânica, destruição de agregados, entre outros) em uma escala local para a lavra do solo para o cultivo. Os ecossistemas existem independentemente da humanidade. Seu uso, espaço temporal, demandando valorização social é que o tem conceitualmente transformado-o em “serviços” pela combinação do capital e mão de obra na possibilidade de gerar bem-estar ao ser humano (FERRAZ et al., 2019a).

Historicamente o ritmo e a intensidade de conversão de ambientes naturais em áreas de produção (antropizadas) são impostas pelas necessidades produtivas. Nesta dinâmica, pouca atenção é dada aos mecanismos sociais e econômicos que geram o uso do solo e a fragmentação da floresta. E isso origina uma tipologia de padrões espaciais de desmatamento modelando a paisagem com a formação de: clareiras, entalhamento, amputação, remoção e fragmentação os quais, socioeconomicamente estão relacionados a: desflorestamento, suburbanização, construção de corredores, desertificação e intensificação agrícola. Em estudo de caso na bacia do rio Macacu-RJ, por exemplo, pode ser constatado que o isolamento progressivo da floresta ocorreu em direção ao topo de pequenos morros, padrão chamado de recuo centrípeto poli-nucleado (CABRAL; FISZON, 2004). Para o caso de Rondônia se constata mecanismos semelhantes quanto a abordagem de ocupação da terra (abertura da BR 364 e expansão

de rede rodoviária para a interiorização das pessoas; política de assentamentos rurais e reforma agrária e formação de centros urbanos e zonas rurais). E para a relação ser humano-ambiente ainda deve ser melhor compreendido o aspecto cultura (local) promovendo transformações físicas e biológicas da paisagem com o decorrer do tempo (WU, 2010). A condição de uso da terra interpretada como serviços ambientais tem sido degradada mais rápida e profundamente nos últimos 50 anos (PRADO et al., 2019).

Então os serviços ecossistêmicos que a sociedade desfruta podem ser classificados como: de provisão direta de bens (alimentos, fibras, madeira e água); de suporte a vida (formação de solos, ciclagem de nutrientes, polinização e controle hídrico); os derivados de regulação de processos (regulação climática, controle de doenças e pragas) e serviços não associados (culturais), mas relacionados a benefícios materiais (recreação, estética e outros). E a isso se relaciona a perda de 20 bilhões de toneladas de solos por erosão a cada ano (o que coloca em risco os próprios serviços ecossistêmicos como: biomassa, recursos hídricos, saúde do solo, biodiversidade e provimentos econômico e social) e a necessidade de produção de alimentos, energia e fibras em termos de agricultura (TURETTA, CASTRO, POLIDORO, 2017) para uma população que deve atingir 9,7 bilhões de pessoas em 2050 e 11 bilhões, em 2100 (NAÇÕES UNIDAS, 2019).

Há o contraste em grandes áreas produtivas e a agricultura familiar. E, considerando que existe uma forte demanda na produção de alimentos, a antropização do ambiente resulta em um mosaico de espaços alterados e remanescentes (vegetação natural). O contraste aí verificado é que, as áreas antropizadas são encaradas como ameaça à conservação da biodiversidade e, a conservação, um entrave ao desenvolvimento da agropecuária (UZÊDA et al., 2017).

Não se pode modelar a economia como se ela pudesse sempre crescer em termos materiais tomando-se apenas a expansão da força de trabalho e do capital. Portanto, novas interações entre ambiente, tecnologia e inovação devem fazer parte das análises de modelamento visando o crescimento econômico (KOELLER et al., 2020) com abordagens pontuais e regionais. Por exemplo, em relação as projeções das mudanças climáticas em um cenário que a cobertura florestal Amazônica se reduza de 85% (2005) para 53% (2050) haverá a savanização da floresta. E isso tornará o clima semiárido do Nordeste brasileiro ainda mais seco (GOLDEMBERG, 2010 – pg. 45). Hoje entende-se esse termo de forma mais clara na qual comparativamente “irá ser gerada uma savana

muito mais rica e biodiversa”. Contudo, muito mais vulnerável e diferente das savanas existentes (mais resistentes; mais resilientes).

Certamente a única maneira de frear a explosão populacional (com pobreza e subdesenvolvimento) está no desenvolvimento das nações. Aí o assunto toma vulto em relação as questões energéticas. Como alternativa para o uso de recursos fósseis há a opção de energias renováveis (biomassa, geotérmica, hidrelétrica, oceânica, solar, eólica). E mesmo o uso de energia nuclear que, apesar de ser uma alternativa eficiente para o problema das emissões de gases de efeito estufa, representa riscos de acidentes, problemas de gerenciamento dos resíduos e o perigo da proliferação de armas atômicas (GOLDEMBERG, 2010).

O uso da energia nuclear representou cerca de 10% da produção de eletricidade mundial em 2021. Há mais de 400 centrais nucleares instaladas no planeta com destaque para França, Japão, Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Espanha, China, Rússia, Coreia do Sul, Paquistão e Índia, entre outros (WNA, 2021). Quanto a geração de seus rejeitos (que devem ser guardados por milhares de anos) podem ser desenvolvidos armazéns em reservatórios subterrâneos profundos (GOLDEMBERG, 2010) ou mesmo serem transportados para lua.

E voltando para questões de agroecossistemas, há o fato de que mesmo com a adoção de práticas conservacionistas, parte dos solos para a exploração agropecuária brasileira, por exemplo, são classificados como de baixa aptidão agrícola e/ou de elevado potencial de degradação, ou seja, com potencial de erodibilidade ou de outros fenômenos decorrentes de sua instabilidade diante do uso e manejo. E isso é verificado para os solos arenosos, os siltosos, os de textura média com elevado teor de argila dispersa em água ou com argilas expansivas, os de áreas úmidas ou ainda das áreas fortemente declivosas, por exemplo (TURETTA, CASTRO, POLIDORO, 2017). Cabe ressaltar que uma pessoa consome em média oito toneladas de recursos naturais por ano (GOLDEMBERG, 2010 - pg. 38).

E a questão está além de considerar se os países e suas economias devem ou não desacelerar o ritmo de crescimento e sim, como diagnóstico, compreender e adotar medidas contra a quantidade de poluentes emitidos ao ambiente, quanto à exaustão dos recursos naturais, quanto a incompatibilidade entre conservação ambiental e estilo de vida, entre outros (KOELLER et al., 2020). O caminho de uso sem a preocupação com

desperdício e (re)aproveitamento promove a finitude dos recursos naturais como ameaça às economias. Então a proposta não é um crescimento zero principalmente para economias emergentes e sim o desenvolvimento que atinja seu limite de quantitativo populacional que não comprometa a resiliência do ambiente. Esses pensamentos, se tornados procedimentos irão atingir as métricas das bolsas de valores (*the line goes up*) as quais envolvem indicadores de mercado, de rentabilidade das empresas, de volatilidade e risco dos negócios, entre outros.

Não pode ser esquecido que, o atual nível de conscientização populacional ainda não favorece ações coletivas que promovam a adequada utilização dos recursos naturais e o bem-estar social. Por exemplo, a maioria dos consumidores preferem ou exigem uma aparência perfeita na aquisição de vegetais e essa aparência estética perfeita é conseguida com o uso de defensivos agrícolas (agrotóxicos), não considerados seguros à saúde humana mas financiado, mesmo assim, pela população (GUEDES, 2017; DAOUD, 2019). Alimentos com alguns danos, manchas, marcas ou raspaduras de insetos como também manchas causadas por fungos e bactérias não fitopatogênicos não trazem quaisquer problemas a saúde humana (GUEDES, 2017).

Neste jogo de poder o problema está no nível de divulgação relacionado aos defensivos agrícolas (agrotóxicos), que os fazem percebidos como inseguros a saúde humana devido a grandes campanhas publicitárias contra o uso destes produtos e o nível de entendimento técnico “informal” da população. Há divulgações em que o Brasil há um consumo relativo de defensivos agrícolas baixo ($4,31 \text{ kg ha}^{-1}$) se comparados a países europeus como Países Baixos ($9,38 \text{ kg ha}^{-1}$), Bélgica ($6,89 \text{ kg ha}^{-1}$), Itália ($6,66 \text{ kg ha}^{-1}$), Montenegro ($6,43 \text{ kg ha}^{-1}$), entre outros (DAOUD, 2019). Ou se destaca como campeão no uso de agrotóxicos (FERRAZ, 2017). Ou mesmo pelo conhecimento da cultura em questão e generalizações para a população, por exemplo, a pouco tempo, para cultura da mandioquinha-salsa, o único produto registrado era um (único) herbicida, ou seja, não havia fungicida ou inseticida como indicação oficial a qual pudesse recorrer (GUEDES, 2017), sendo portanto, um pacote tecnológico completamente diferente se comparado a soja, milho, citros e cana-de-açúcar, por exemplo (SPADOTTO; GOMES, 2021).

E a questão crucial se relaciona, por exemplo, ao baixo nível de escolaridade presente nos trabalhadores acarretando na falta de iniciativa para leitura de rótulos, e

mesmo a expectativa de que, com a leitura das informações de rotulagem não sejam perfeitamente interpretadas quanto aos devidos cuidados e ao tipo e ao uso dos equipamentos de proteção individual (OLIVEIRA-SILVA et al., 2001), o correto preparo das misturas e descarte de embalagens e o que puder mais ser considerado.

A importância da assistência técnica está no ato educacional que promova a proteção individual e coletiva, no tocante a ocorrência de resíduos de defensivos agrícolas, contaminantes químicos (ex., Arsênio, Cádmio), biológicos (ex., micotoxinas, *Salmonellas*) em produtos agrícolas, os quais se mantiveram dentro dos limites de conformidade, em 92% das amostras analisadas entre 2015 e 2018 (MAPA, 2019). Por isso tem-se hoje “comunicação rural” como termo substitutivo mais apropriado do que “extensão rural”.

A contextualização para os diversos aspectos do manejo em sustentabilidade é uma tarefa complexa. Mas, por exemplo, questões que merecem ser quantificadas para os mais diversos agroecossistemas são: (a) Quanto tempo leva para um ecossistema voltar ao equilíbrio dinâmico após a perturbação? E, (b) Pode haver uma perturbação catastrófica que impeça o sistema de voltar ao equilíbrio dinâmico? E para essas questões há as seguintes respostas: (a) O tempo para se voltar ao estado original dependerá da magnitude da perturbação e (b) com a perda de um fator essencial à manutenção do potencial biológico, geralmente um ou mais atributos do solo (fauna, matéria orgânica, fertilidade natural ou o próprio solo, por erosão). Já que sustentabilidade pode ser abordada como a habilidade que um sistema tem em se manter um certo nível de produção mesmo que estressado por uma força desestabilizadora. Os somatórios destes efeitos são preocupantes já que, por exemplo, com a derrubada de floresta (e outros tipos de vegetação nativa) para implantação da agricultura foram passados para a atmosfera (por decomposição de restos vegetais e também oxidação da matéria orgânica do solo) 136 Pg C-CO₂ (Petagrama; 1 Pg = 1 trilhão de kg ou 1.000.000.000.000.000g de C) entre 1950 a 1998 (GUEDES, 2017). Assim, para condições pontuais a perda de resiliência acarreta a degradação dos agroecossistemas. Em termos de balanço contudo, o autor não apresenta estimativas quanto a fixação de Carbono advinda por meio de florestas plantadas, como forma compensatória. Outra questão de escala pode ser analisada em se considerar os cerca de 9,3 milhões de hectares em florestas plantadas no Brasil (APRE, 2021) em comparação aos 35 milhões

de hectares áreas desmatadas na Amazônica (SOUZA et al., 2008), de área estimada em 500 milhões de hectares (IPEA, 2008).

Apenas para registrar outra importante questão dos agroecossistemas. A agricultura também impacta negativamente nos recursos hídricos e com o cenário de mudanças climáticas a atividade também será afetada negativamente. O aumento do consumo de água pode se relacionar com a expansão do setor agropecuário (já que a água é o seu fator de produção mais importante). Das tecnologias voltadas para a produção o emprego da irrigação pode gerar de duas a quatro vezes a produção de cultivos em sequeiro, e sem riscos de veranico e com diminuição da sazonalidade produtiva. Cabe ressaltar que o potencial de área passível de irrigação no Brasil é de 30 milhões de hectares (BRAGA, 2017) o que representa um grande potencial produtivo frente aos 8,2 milhões equipados para irrigação (ANA, 2021). Lembrando, a grosso modo, a água tem seu ciclo relacionado a formação de nuvens, que são influenciadas pela dinâmica das florestas.

E quanto aos problemas de desperdício, uma vez que a agricultura é apontada como responsável pelo uso de 70% das reservas globais de água doce, tendo-se como ressalva que a agricultura brasileira é prioritariamente dependente de chuvas, o emprego de tecnologias, ciência e inovação são meios a serem adotados a essa questão. Por exemplo, com o desenvolvimento de plantas mais eficiente e resistentes ao estresse hídrico; sistemas de irrigação mais eficientes aliados a práticas conservacionistas a fim de reduzir a evapotranspiração e mesmo sistemas integrados (lavoura-silvicultura e lavoura-pecuária-silvicultura) (EMBRAPA, n.i.). Todavia, os problemas com a escassez de água já se faz sentir tanto no setor pecuário (Figura 9) quanto no agrícola (Figura 10) no município de Rolim de Moura- RO.

Figura 9 – Variação da disponibilidade de água para a época seca na zona rural de Rolim de Moura-RO: em nascente na linha 192 – Sul em 07 de julho de 2017(A), em reservatório para bovinos, linha 200 em 17 de agosto de 2019 e a diferença em resposta produtiva para irrigação na época seca (tecnologia Balde Cheio) em propriedade da linha 200, em 03 de setembro da 2021. **Fonte:** O autor.

O uso de mata ciliar (Figura 9-B) poderá proporcionar proteção ao reservatório e conforto térmico aos animais.

A

B

Figura 10 – Vista parcial do reservatório de água para irrigação do sistema produtivo de laranja e banana (A) e seu igarapé de captação (B) em Agosto de 2017 em Rolim de Moura, RO. Fonte: Arquivo pessoal.

Outro caminho para minimizar esses problemas está no desenvolvimento e adoção das práticas em irrigação de precisão a qual objetiva a aplicação de quantidades de água de forma precisa e de acordo com as condições edafoclimáticas e de desenvolvimento da cultura. Para tanto tecnologias integradas como sistemas de irrigação automáticos

associados a sensores de umidade do solo e sem fio podem resultar em uma economia de 80% no consumo de água destinada a irrigação. Além disto há o emprego de estações meteorológicas automáticas, sensoriamento remoto, câmeras multiespectrais, veículos aéreos não tripulados, software, modelos de simulação de crescimento de plantas, entre outros (GUIDIM et al., 2023). Portanto, a formação de recursos humanos e a redução de custos de materiais e acesso a informações de satélite são políticas a serem adotadas.

A crise ambiental reside fundamentalmente nos padrões de consumo os quais impõe o ritmo de crescimento da oferta, portanto parte da solução está na mudança de padrões sociais de consumo e assim, a dimensão político-institucional representa a principal barreira para mudanças. Essas mudanças devem percolar o tecido social, em seus atores relevantes: empresas, políticos, sindicatos, associações, igrejas, domicílios (KOELLER et al., 2020) e ficando retido nos indivíduos, mesmo que em diferentes graus de consciência voltados a compreensão da necessidade de mudanças no padrão de consumo e mesmo, em adoção de ações promotoras de aproveitamento de bens materiais permitindo aceitáveis níveis de resiliência do ambiente. Em termos energéticos a energia renovável é o único caminho adequado para um desenvolvimento sustentável (GOLDEMBERG, 2010). E a mudança cultural nos padrões de comportamento das sociedades vislumbrando a dependência dos sistemas econômicos vigentes ao capital natural (CAMPANHA et al., 2019). A permanência da vida, não somente humana, depende da conscientização da humanidade já que, os recursos naturais concebidos como “serviços” independem de si, mas do adequado uso humano em sua exploração/ manutenção.

Uma interessante abordagem para países que não possuem jazidas produtoras de recursos fertilizantes está na postura cultural das pessoas. Devido aos problemas socioeconômicos suas atitudes são “deslocadas” ao foco de aproveitamento, com reciclagem de nutrientes. E isso ocorre pela associação de resíduos da propriedade rural e outros produtos como: esterco de vaca, urina de vaca, leite, coalhada, Ghee de vaca (tipo de manteiga clarificada), jagerry (açúcar mascavo feita da seiva do coco e da palmeira sagu), folhas de *Jatropha* (EUPHORBIACEAE), folhas de *Datura* (SOLANACEAE), óleos de mostarda (BRASSICACEAE), banana madura (MUSACEAE) e cinzas de *Agnihotra*²³. De acordo com os ingredientes, tempo de

²³ Cerimônia Védica do Fogo da Transmutação.

fermentação e proporções usadas são produzidos adubos orgânicos líquidos como Panchagavya, Jeevumrutha, Sasyamutha (SELVARAJ et al., 2007, CHAKRABORTY; SARKAR, 2019), que em sua composição há macro e micronutrientes, bactérias, fungos e actinomicetos, organismos solubilizadores de Fósforo e Potássio, vitamina e hormônios vegetais. Portanto, com propriedades diferenciadas às observadas nos fertilizantes industriais. Haveria neste procedimento a ideia de mimetizar o que ocorre naturalmente nos ecossistemas? E porque não (também não) usar procedimentos ecológicos?

Certamente uma melhor compreensão a respeito da paisagem não ser somente um espaço geográfico (já que tem conteúdo), ou apenas um recipiente (pois molda e é moldado por aquilo que contém), ou mesmo apenas ser um meio modificado pelo ser humano (pois a natureza e a cultura co-evoluem) (WU, 2010) ainda é preocupante, já que o ritmo das modificações/ interações humanas incidentes no meio não respeitam essas abordagens. A educação e a cultura que as pessoas trazem consigo são determinantes em sua visão de mundo. Ao chegar em Rondônia e, após certa convivência, perguntei a diversas pessoas porque “não gostavam de árvores”? E porque mesmo colocavam cimento no chão de forma “obsessiva”? E tive como resposta que aquilo (cortar árvores e cimentar o chão) era sinônimo de progresso. Mas essa é apenas uma parte da questão. A agricultura familiar representa parte importante na formação cultural do país. E isso ocorre pelo modo de vida, de relacionamentos com o mundo e por expressarem suas tradições (passadas de geração em geração) e expectativas de vida. Além de representar um dos maiores setores da economia o qual responde por 70% de todos os alimentos produzidos e consumidos no Brasil e, que garantiu a segurança alimentar e nutricional a população brasileira com a pandemia do COVID-19 (ZUIN, 2022).

É urgente a melhor adequação de termos de forma a traduzir responsabilidades e preocupações. Como em...

“Dentre os serviços ecossistêmicos de provisão e regulação, a agricultura é extremamente dependente (grifo nosso) aqueles relacionados ao ciclo hidrológico e à sazonalidade climática que influenciam todo o ciclo fenológico do desenvolvimento vegetal” (FERRAZ et al., 2019 – p. 98).

A vantagem (ou desvantagem) do ser humano é que o aspecto cultural pode e deve ser adequadamente moldado pela educação (valores) e formação técnica já que, diferentemente de outros animais, a programação humana está “fora” de seu genótipo. Está no ambiente de convivência, nos valores e na cultura que as pessoas experimentam em sua vida. Caso a formação humana não promova uma melhor interação ou perspectiva de como (a consciência pode) compreender o mundo, pergunta-se: Haverá possibilidade de se fazer agricultura sustentável em um mundo com 9 bilhões de pessoas? (GUEDES, 2017). Sem o desenvolvimento das nações? Preocupante, pelo suposto que...

“A economia de mercado é mais eficiente na seleção natural dos indivíduos do que a política ou a natureza.”

LUDWIG HEINRICH EDLER VON MISES

Portanto, mudanças na preferência do público (que podem ter altos custos para as indústrias e levarem a longas disputas judiciais) serão necessárias.

REFERÊNCIAS

ANA – Agência Nacional de Águas. Atlas Irrigação 2021: Uso da Água na Agricultura Irrigada (2ª edição), de 25/02/2021. Disponível em [https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/1b19cbb4-10fa-4be4-96db-b3dcd8975db0#:~:text=Dentre%20os%20principais%20indicadores%20brasileiros,\(5%2C3%20Mha\)](https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/1b19cbb4-10fa-4be4-96db-b3dcd8975db0#:~:text=Dentre%20os%20principais%20indicadores%20brasileiros,(5%2C3%20Mha)). Acesso em 08/11/2023.

APRE. Florestas plantadas no Brasil somam 9,3 milhões de hectares em 2020. Agência Brasil/IBGE, 06/10/2021. Disponível <https://apreflorestas.com.br/noticias/florestas-plantadas-no-brasil-somam-93-milhoes-de-hectares-em-2020/#:~:text=Florestas%20plantadas%20no%20Brasil%20somam%209%2C3%20milh%C3%B5es%20de%20hectares%20em%202020,-Ag%C3%Aancia%20Brasil/IBGE&text=A%20%C3%A1rea%20estimada%20de%20florestas,de%20tr%C3%AAs%20anos%20de%20crescimento>. Acesso 08/01/2026.

BRAGA, M. B. **Sustentabilidade da irrigação no Brasil**. Texto para Discussão, 47. Embrapa/ Informação Tecnológica – Brasília, DF. 2017, 18 p.

CABRAL, D. C., FISZON, J. T. Padrões sócio-espaciais de desflorestamento e suas implicações para a fragmentação florestal: estudo de caso na Bacia do Rio Macacu.

Scientia Forestalis, n. 66, p. 13-24., dez., 2004. Disponível em <https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr66/cap01.pdf> Acesso em 18/11/2023.

CAMPANHA, M. M. PEDREIRA, B. C. C. G., FIDALGO, E. C. C., PARRON, L. M., PRADO, R. B., LIMA, I. B. T., MONTEIRO, J. M. G., FERRAZ, R. P. D., TURETTA, A. P. D., TONUCCI, R. G., SILVA, G. B. S., MATTOS, L. M., SIMÕES, M. G., PEIXOTO, R. T. G. **Serviços Ecológicos: História e evolução** - Cap. 2 (p. 37 – 54) In: Marco Referencial em Serviços Ambientais. FERRAZ et al., Eds. Brasília, DF: EMBRAPA, 2019b, 160 p. Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110949> Acesso 12/06/2024.

CHAKRABORTY, B., SARKAR, I. Quality Analysis and Characterization of Panchagavya, Jeevumrutha and Sasyamrutha. **International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences**, v. 8, n. 5, p. 2018-2026, 2019. Disponível em <https://www.ijemas.com/8-5-2019/Bishal%20Chakraborty%20and%20Indrajit%20Sarkar.pdf> Acesso em 08/11/2023.

DAOUD, M. Datafolha: 78% da população acha que agroquímicos são inseguros. Canal Rural – Notícias, de 24 de julho de 2019. Disponível em: <https://www.canalrural.com.br/noticias/datafolha-78-da-populacao-acha-que-agroquimicos-sao-inseguros/> acesso em 19/08/2021.

EMBRAPA. Água na Agricultura: O desafio do uso da água na agricultura brasileira. Disponível em <https://www.embrapa.br/en/agua-na-agricultura/sobre-o-tema> Acesso em 08/11/2023.

FERRAZ, L. F. Brasil é campeão no uso de agrotóxicos. TCU Sustentável – Adgedam. União, ano 23, n. 24, de 17 de fevereiro de 2017.

FERRAZ, R. P. D., PRADO, R. B., SIMÕES, M. G., CAMPANHA, M. M., FIDALGO, E. C. C., LIMA, I. B. T., TURETTA, A. P. D., TONUCCI, R. G., MONTEIRO, J. M. G., PARRON, L. M. **Serviços ecológicos: Uma abordagem conceitual** – Cap. 1 (p. 19 – 36) In: Marco Referencial em Serviços Ambientais. FERRAZ et al., Eds. Brasília, DF: EMBRAPA, 2019a, 160 p. Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110949> Acesso 12/06/2024.

FERRAZ, R. P. D., PRADO, R. B., SIMÕES, M. G., FIDALGO, E. C. C., LIMA, I. B. T., TONUCCI, R. G., MONTEIRO, J. M. G., PARRON, L. M. CAMPANHA, M. M., WINCKLER, L. T. **Serviços Ecológicos: Relações com a agricultura** - Cap. 4 (p. 89 – 107) In: Marco Referencial em Serviços Ambientais. FERRAZ et al., Eds. Brasília, DF: EMBRAPA, 2019b, 160 p. Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110949> Acesso 12/06/2024.

GUEDES, I. M. R. **Um breve comentário sobre o uso sustentável do solo pela agricultura**. Texto para Discussão, Embrapa/CNPTIA. 2017, 20 p. Disponível em:

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/164932/1/Sustentabilidade-e-horticultura-204-223.pdf> acesso em 24 de julho de 2021.

GUIDIM, A. S., MELO, V. G. M. L., COELHO, R. D., SILVA, J. P., ROCHA, M. P. A., FRANÇA, A. C. F., Precision irrigation trends and perspectives: A review. **Ciência Rural**, v. 53, n. 8, e20220155, 2023. Disponível <https://www.scielo.br/j/cr/a/bFcjn9tdSmdhkbRCxdphtx/?lang=en#> Acesso 15/01/2024.

GOLDEMBERG, J. **Energia e Desenvolvimento Sustentável**. Série Sustentabilidade. São Paulo: Blucher, 2010. 94 p. ISBN 978-85-212-0570-8.

IPEA. Desafios do desenvolvimento: O que é? Amazônia legal. 2008. Ano 5. Edição 44 – 08/06/2008. Disponível https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2154:catid=28#:~:text=A%20Amaz%C3%B4nia%20Legal%20%C3%A9%20uma,5%2C0%20milh%C3%B5es%20de%20km%C2%B2. Acesso 08/01/2026.

KOELLER, P., LUSTOSA, P. MIRANDA, M. C., PODCAMENI, M. G. Ecoinovação: Revisando o conceito. Textos para discussão, 2556. **Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada** – Brasília: Rio de Janeiro: IPEA, 2020. 60 p.

MACEDO, M. C. M., ZIMMER, A. H. Estabelecimento e adubação de pastagens. Embrapa Responde, de 21 de agosto de 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y-J0pqjml9o&t=1291s> acesso em 19/08/2021.

MAPA. Pesquisa do Mapa mostra que vegetais comercializados no Brasil são seguros para o consumo. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Notícias/Monitoramento, de 17 de dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/pesquisa-do-mapa-mostra-92-dos-vegetais-dentro-do-nivel-de-conformidade-para-residuos-e-contaminantes> Acesso em 19/08/2021.

NAÇÕES UNIDAS – Brasil. População mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 2050, diz relatório da ONU. Notícias, de 17 de junho 2019. Disponível em <https://brasil.un.org/pt-br/83427-popula%C3%A7%C3%A3o-mundial-deve-chegar-97-bilh%C3%B5es-de-pessoas-em-2050-diz-relat%C3%B3rio-da-onu> Acesso em 06/11/2023

OLIVEIRA-SILVA, J. J., ALVES, S. R., MEYER, A., PEREZ, F., SARCINELLI, P. N., MATTOS, R. C. O. C., MOREIRA, J. Influência de fatores socioeconômicos na contaminação por agrotóxicos, Brasil. **Revista de Saúde Pública** – USP, v. 35, n. 2, 130-135, 2001.

PRADO, R. B., FERREIRA, J. N., PEDREIRA, B. C. C. G., SILVA, G. B. S., LIMA, I. B. T., MONTEIRO, J. M. G., TONUCCI, R. G., PARRON, L. M., CAMPANHA, M. M., FERRAZ, R. P. D., WINCKLER, L. T., DRUCKER, D. P., BRAGA, A. R. S., AHRENS, S., SIMÕES, M. G., MORAIS, L. F. D. **Serviços Ecosistêmicos: Instrumentos legais e políticos no Brasil** - Cap. 3 (p. 57 – 87) In: Marco Referencial

em Serviços Ambientais. FERRAZ et al., Eds. Brasília, DF: EMBRAPA, 2019b, 160 p. Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1110949> Acesso 12/06/2024.

SELVARAJ, N., B. ANITHA, B. ANUSHA and M. GURU SARASWATHI. 2007. Organic Horticulture. Horticultural Research Station, Tamil Nadu Agricultural University, Udhagamandalam-643 001. Disponível em https://agritech.tnau.ac.in/ta/org_farm/orgfarm_panchakavya.html Acesso em 08/11/2023.

SOUZA, C. R., LIMA, R. M. B., AZEVEDO, C. P., ROSSI, L. M. B. Desempenho de espécies florestais para uso múltiplo na Amazônia. **Scientia Forestalis**, Piracicaba, v. 36, n. 77, p. 7-14, mar. 2008. Disponível <https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr77/cap01.pdf#:~:text=Resumo.%20O%20objetivo%20deste%20trabalho%20foi%20avaliar,e%20gera%C3%A7%C3%A3o%20de%20renda%20aos%20produtores%20rurais>. Acesso 08/01/2026.

SPADOTTO, C. A., GOMES, M .A. F. Agrotóxicos no Brasil. EMBRAPA/ Agricultura e Meio Ambiente, de 22 de dezembro de 2021. Disponível em <https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/agricultura-e-meio-ambiente/qualidade/dinamica/agrotoxicos-no-brasil#:~:text=Com%20rela%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20quantidade%20total,ser%20observado%20na%20Tabela%201>. Acesso em 14/11/2023.

TURETTA, A. P. D., CASTRO, S. S., POLIDORO, J. C. Solos, sustentabilidade e provisão de serviços ecossistêmicos. **Boletim Informativo da SBCE** – Opinião, p. 26 – 30, maio/ agosto de 2017.

UZÊDA, M. C., TAVARES, P. D., ROCHA, F. I., ALVES, R. C. **Paisagens agrícolas multifuncionais: intensificação ecológica e segurança alimentar**. Texto para Discussão, 48. Embrapa/Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. 2017, 77 p.

WNA – World Nuclear Association. Resumo expandido do relatório de combustível nuclear: Disponibilidade de fornecimento 2021 – 2040. Disponível em <https://world-nuclear.org/our-association/publications/global-trends-reports/the-nuclear-fuel-report-expanded-summary.aspx> Acesso em 09/11/2023.

WU, J. Landscape of culture and culture of landscape: does landscape ecology need culture? **Landscape Ecology**, v. 25, n. 8, p. 1147-1150, 2010. Disponível em <https://link.springer.com/article/10.1007/s10980-010-9524-8> Acesso em 08/11/2023.

ZUIN, L. F. S. Além da importância econômica, agricultura familiar é parte da construção cultural do Brasil. *Jornal de USP*, de 11 de maio de 2022. Disponível em <https://jornal.usp.br/atualidades/alem-da-importancia-economica-agricultura-familiar-e-parte-da-construcao-cultural-do-brasil/> Acesso em 08/11/2023.

2.7 Lições e Conselhos

Aprendizado esquecido (?)

Na Amazônia existem “pontos”, de dois a cinco hectares, de grande interesse agrônômico pois neles ocorrem acidez moderada (pH de 5,01 a 6,4), elevados teores de Cálcio e Fósforo disponíveis e P total (de 1.630 e 8.840 mg kg⁻¹ de P₂O₅), baixos teores de Alumínio trocável, sendo portanto muito diferente do solo adjacente. Essas áreas são conhecidas como Terra Preta de Índio (TPI – Figura 11) ou terra preta arqueológica nas quais ocorrem o horizonte A antrópico (Au) que, além das características mencionadas anteriormente, possuem fragmentos de cerâmica relacionados a época pré-colombiana. Embora sejam de preservação obrigatória (Lei Federal no 3.924 de 26 de julho de 1961) por serem sítios arqueológicos sua elevada fertilidade e sustentabilidade são de interesse no cultivo de hortaliças e fruticultura, entre outras (SILVA et al., 2011).

A

Figura 11 – Terra Preta de Índio em propriedade no município de Rolim de Moura, RO (A) e artefatos cerâmicos (B). **Fonte:** Arquivo Pessoal.

A riqueza em fertilidade verificada nestes horizontes são atribuídas a ação humana pela prática de incorporação de resíduos como espinhas de peixes, ossos de mamíferos e

quelônios e mesmo humanos, ricos de Ca e P. Para as diferenças em Carbono Orgânico Total ($60,90 \text{ g kg}^{-1}$) seus teores geralmente são maiores em relação aos dos solos adjacentes ($< 30 \text{ g kg}^{-1}$). Contudo, menores teores ($0,79 \text{ g kg}^{-1}$ COT) podem ser verificados devido a menor estabilidade do carbono em solos mais arenosos. Essa riqueza é devida ao carvão vegetal pirogênico²⁴ o qual vai refletir em uma matéria orgânica até seis vezes mais estável e com elevada reatividade em comparação a solos não antrópicos (SILVA et al., 2011).

Acredita-se que um dos elementos-chave para a elevada fertilidade e boa estruturação das condições físico-hídricas das TPI's é a matéria orgânica de origem pirogênica. Esta promoverá a formação de substâncias húmicas de elevada aromaticidade (o que lhe confere alta estabilidade no solo) e alta reatividade, pela formação de grupamentos carboxílicos (por oxidação parcial quando incorporado ao solo), presentes nestas moléculas e com isso aumento da capacidade de troca catiônica; CTC de $17,5$ vs. $9,5 \text{ cmol}_c \text{ kg}^{-1}$ para solo adjacente (BENITES et al., 2010; LEAL, 2015). Na dinâmica do processo de pirólise tem-se que a degradação da celulose ocorre de forma rápida em um pequeno intervalo de temperatura ($\sim 50^\circ \text{ C}$). Para hemicelulose (componente menos estável da madeira) sua degradação ocorre próximo a 225° C e se torna quase completa em 325° C . A lignina (componente mais importante na produção de carvão vegetal) inicia degradação a 150° C mas continua a perder massa em temperaturas superiores a 500° C . Assim, o carvão vegetal possui baixo teor de Nitrogênio, elevada relação C:N e, com a perda de água e compostos voláteis perdidos no processo, há a criação de espaços porosos (de 70 a 80% do volume) gerando baixa densidade ($0,3$ a $0,4 \text{ kg dm}^{-3}$) (BENITES et al., 2010).

Para suas características físico-hídricas a presença dos fragmentos de cerâmica são capazes de reter água no período das chuvas e fornecê-la, por diferença de potencial para a matriz do solo, em condições de secamento do solo. Cabe ressaltar que os dados para densidade de TPI's podem estar entre $1,3$ a $1,4 \text{ g cm}^{-3}$ mas enviesados pela presença dos fragmentos de cerâmica (TEIXEIRA et al., 2010).

Em relação ao material a ser pirolisado a fisiomorfologia das diferentes espécies vegetais irão gerar diferenças quanto ao carbono assimilado. E apesar dos teores de Carbono serem considerados estáveis, entre 39 a 51% da biomassa seca, variações entre

²⁴Aquecimento do material com baixa ou nenhuma concentração de oxigênio, o que apresenta cerca de 50% do C da biomassa original, em contraste a 2 ou 3% quando o O_2 está presente (LEAL, 2015).

espécies e compartimentos são verificados. Por exemplo, a casca, madeira e raízes de *Eucalyptus grandis* H. Will possuem menores teor de Carbono (39,46; 421,61 e 42,20% C, respectivamente) se comparado a *Pinus taeda* L. (44,68; 45,36 e 43,98% C, respectivamente). O mesmo para galhos (42,06% C) se comparado com *Populus deltoides* W. Bartram ex Marshall - Álamo (45,05% C), mas se invertendo para o compartimento folhas entre Álamo (42,88 %C) e eucalipto (48,17% C) (DALLAGNOL et al., 2011). Aliado a isso, as diferentes temperaturas originadas com a queimada podem promover elevada heterogeneidade ao material pirogênico produzido em contraste com o processo de pirólise, isso é, controlado, gerando assim alta homogeneidade (LEAL, 2015).

Neste aspecto, é possível proceder a separação entre carvão oriundo de matas nativas em relação àquele de florestamento²⁵ ou reflorestamento. Para o caso da madeira cultivada com o objetivo de produzir carvão há certa uniformidade, devido as colheitas ocorrerem na mesma idade (equiâneas), ou seja, em geral de cinco a sete anos para o total ou grande parte do povoamento, sendo esse de mesma espécie (homogeneidade), i. é., eucalipto. Para cultivos industriais, eventualmente apenas uma característica pode bastar na separação entre carvão oriundo de matas nativas e de eucaliptos, sendo: porosidade em anel; raios visíveis a olho nu no plano transversal; medula oca, casca externa com espinhos ou acúleos já que em eucaliptos não se verificam tais características. Também pode auxiliar na separação: casca remanescente (de 7 a 17% do volume total da madeira; sendo > 17% em nativas) e o estrangulamento do tronco por cipós ou mesmo a presença de galerias de insetos (larvas ou adultos) devido as condições de cultivo e ao tempo de colheita e carbonização, insuficientes para o ataque de insetos (VITAL et al., 2014).

Uma característica de interesse no carvão é a porosidade a qual ocorre como anéis porosos (ex.: Mamica-de-porca: *Zanthoxylum rhoifolium* Lam., RUTAEAE; *Eucalyptus urocam*, MYRTACEAE), anéis semiporosos (casca-doce: *Alchornea glandulosa*, EUPHORBIACEAE; Garapa: *Apuleia leicocarpa* J. F. Macbr., LEGUMINOSAE CAESALPINIOIDEAE) e difusa (Quaresminha-branca: *Miconia candolleana*, MELASTOMATACEAE; *Eucalyptus urograndris*, MYRTACEAE). Também podem ser considerada seu agrupamento e arranjo (VITAL et al., 2014).

²⁵É o ato de estabelecer florestas onde não havia. Já o reflorestamento é o ato dela ser reestabelecida.

Para o uso deste material como condicionador de fertilidade do solo o carvão ou biocarvão deve possuir Níquel (Ni) $\leq 70 \text{ mg kg}^{-1}$ e CTC $\geq 20 \text{ cmol}_c \text{ kg}^{-1}$ e tem como elemento motivador a Terra Preta de Índio (CARNIER, 2022). E sua produção é de interesse e tem o escopo de adicionar capacidade de troca catiônica (CTC) e retenção de água no solo. Possibilidade de desenvolvimento desta característica pode ser conseguida com o tratamento do material carbonáceo com cloreto férrico (FeCl_3) seguido por ativação a 280° C por 3h e lavagem para desobstrução de poros. Essa alternativa apresenta menor custo quando comparada a produção de carvão ativado (ZnCl_2 entre outros à 700° C , em média) apesar de suas limitações quanto ao tamanho de moléculas e tamanho de poros produzidos (PEREIRA et al., 2008).

Tomado como exemplo o carbono pirogênico²⁶ derivado do carvão vegetal de horizontes A antrópico da Amazônia, foi realizado um experimento (em viveiro) avaliando-se quatro concentrações (5; 12,5; 25 e 50 % v/v) de carvão de eucalipto (*Eucalyptus sp.* - Myrtaceae) em relação ao controle, em mudas de carvoeiro (*Tachigali vulgaris* L. G. Silva & H. C. Lima, ex *Sclerolobium paniculatum* Vogel - Fabaceae) cultivado em uma mistura²⁷ 3:1 de Latossolo Vermelho-Amarelo textura argilosa e areia lavada. As características do carvão eram: 2 mm de granulometria em 80% do material, $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$ 9,4; $\text{P}_{\text{Mehlich I}}$ $137,3 \text{ mg dm}^{-3}$; K^+ $1973,3 \text{ mg dm}^{-3}$, Ca^{2+} $2,8 \text{ cmolc dm}^{-3}$, Mg^{2+} $2,3 \text{ cmolc dm}^{-3}$, Al^{3+} $0,0 \text{ cmolc dm}^{-3}$, H+Al^{3+} $0,0 \text{ cmolc dm}^{-3}$, Fe $74,0 \text{ mg dm}^{-3}$, Mn $88,0 \text{ mg dm}^{-3}$, Zn $3,6 \text{ mg dm}^{-3}$, Cu $1,0 \text{ mg dm}^{-3}$, M.O. $59,7 \text{ g dm}^{-3}$, Carbono total 77,4%; Nitrogênio total 0,33%. As avaliações se deram a cada 30 dias findando o período experimental em 8 meses. Todos os tratamentos tiveram emergência superior a 80%. Os tratamentos com carvão vegetal, além de não interferir na germinação, geraram efeito significativo a partir de 12,5% de concentração, incrementando significativamente a altura das mudas ($r= 0,88$; $p= 0,0471$), o número de folhas ($r = 0,81$; $p = 0,0994$), o diâmetro do coleto ($r = 0,98$; $p = 0,0024$) e a massa seca radicular ($r = 0,99$; $p = 0,0013$) e da parte aérea ($r = 0,99$; $p = 0,0004$), evidenciado correlação positiva com as concentrações de carvão. Para o número de folhas, mesmo com deciduidade devido ao final da estação chuvosa e encurtamento dos dias, o tratamento com 50% de carvão

²⁶Termo utilizado para descrever o mais inerte componente da matéria orgânica (CUNHA et al., 2010).

²⁷Característica da mistura: $\text{pH}_{\text{H}_2\text{O}}$: 5,3; P : $2,7 \text{ mg dm}^{-3}$; K : 55 mg dm^{-3} ; Ca : $1,2 \text{ cmolc dm}^{-3}$; Mg : $0,4 \text{ cmolc dm}^{-3}$; Al : $0,2 \text{ cmolc dm}^{-3}$; H+Al : $5,2 \text{ cmolc dm}^{-3}$; V\% : 24; CTC : $7,14 \text{ cmolc dm}^{-3}$; M.O.: $1,8 \text{ g dm}^{-3}$; Argila: 480 g kg^{-1} ; Areia: 440 g kg^{-1} . Acréscimos ao substrato 2 kg de calcário dolomítico (PRNT 90%) e 400 g de adubo químico N-P-K (10-10-10) por metro cúbico de substrato total (SOUCHIE et al., 2011).

vegetal manteve as maiores médias durante todo o experimento. Isso pode ter contribuído para maior interceptação de luz e fotossíntese contribuindo de forma positiva para o crescimento em altura, diâmetro e o incremento de biomassa aérea e radicular da planta (SOUCHIE et al., 2011). Os autores relatam resultados semelhantes, em outros arranjos experimentais, com *Anadenanthera macrocarpa* (angico-vermelho), *Eucalyptus grandis*, *Arrabidaea chica* Verlot. (crajiuru) e *Capsicum annuum* (pimentão).

Para a formação da matéria orgânica do solo é importante ser lembrado que o metabolismo dos resíduos (de animais e de vegetais) se vincula tanto a atividade biológica, pela ação de diferentes grupos de microrganismos, enzimas e da fauna do solo, quanto a fatores abióticos. E ela pode ser representada por dois grupos: das substâncias húmicas (ácidos húmicos, ácidos fúlvicos e huminas) e não húmicas (proteínas, aminoácidos, polissacarídeos, ácidos orgânicos de baixa massa molar, ceras e outros). Em termos de comportamento/ caracterização as substâncias não húmicas são facilmente degradadas por microrganismos e por isso apresentam curto tempo de persistência nos solos e sedimentos. Já as húmicas são macromoléculas com longa persistência e podem ser fracionadas por critérios de solubilidade em: ácidos fúlvicos (solúveis em qualquer pH), ácidos húmicos (solúveis em meio alcalino) e huminas (insolúveis em qualquer pH). Parte dos ácidos fúlvicos podem ser transformados em ácidos húmicos e parte deste em huminas. Há a possibilidade da formação de substâncias húmicas a partir do Carbono pirogênico, apesar de discordâncias (CUNHA et al., 2009).

A ocorrência da TPI já foi registrada em perfis de Argissolos (Acrisols), Latossolos (Ferralsols), Plintossolos (Plinthosols), Neossolos Quartzarênicos (Arenosols) e Espodossolos (Spodosols) (TEIXEIRA et al., 2010). E mesmo com as controvérsias em que os humanos não foram responsáveis por sua gênese, sendo essa hipótese baseada em razões isotópicas de elementos estáveis de Neodímio, Estrôncio e Radiocarbono (SILVA et al., 2021) os efeitos benéficos para incorporação de carvão vegetal pirogênico não podem ser esquecidos.

As condições naturais dos solos da Amazônia são um importante fator limitante a produção e sustentabilidade dos agroecossistemas já que são ácidos, de baixa fertilidade e pouca capacidade de retenção de nutrientes. Assim, o condicionamento do solo, por aporte de Carbono pirogênico, ou seja, de alta estabilidade, capacidade de troca

catiônica e retenção de água e alta resistência a termodegradação em relação as condições climáticas (Am), é uma das maneiras de promover a sustentabilidade em relação a dependência ambiental. Questões de regulamentação não podem ser esquecidas.

E como foram formadas as pastagens? (Uso do fogo)

O uso do fogo para transformar áreas florestadas em pasto traz mudanças no conteúdo de Carbono (C) do solo, entre outras. Pequenos acréscimos podem advir de carvão e de fragmentos vindos da combustão incompleta da biomassa vegetal sob o solo. Em estudos onde foi avaliado o estoque de Carbono antes e imediatamente depois da queima registram-se desde alterações não significativas até pequena redução (cerca de 4%) no estoque de Carbono no solo. Também há registros de 12,8 e <17% na redução no teor de Carbono porém ocorrendo nas primeiras camadas (0-20 cm) (GRAÇA, 1997).

Esse comportamento de não se observar drásticas mudanças quanto o teor de Carbono (e também de Nitrogênio, mas não sendo o caso para Enxofre) no solo após a queima da floresta primária tem registro em quatro locais no Pará e Rondônia. E é explicado devido as temperaturas não serem tão altas (<200° C a 1 cm) do solo e caíram drasticamente (~100° C) durante a queima, ou seja, não durarem muito tempo e não atingirem os mesmos níveis nas camadas mais profundas do solo (<38° C a ~3 cm). Apesar de grande variação para os dados do processo de queima da biomassa florestal, abordado anteriormente, se faz exceção a essa circunstância quando na requeima também chamado de coivara, ou seja, na queima do material ainda combustível empilhado na área (GRAÇA, 1997). Apesar de aparentemente contraditória, a coivara (do Tupi: ko – “roça”, -yb- : “árvore” e -ar: “cair” + “a” como nominalizador²⁸) é uma prática sustentável se feita em pequena escala, como ocorre em roças indígenas cultivadas na região do rio Negro (baixa pressão demográfica). A pequena área queimada é usada para o plantio de mandioca, sendo sucedida com mandioca e frutíferas e por capoeira (pousio). Por causa do pousio lhe é atribuída o caráter sustentável. Nela se encontra grande variedade de mandiocas o que possibilita o consumo e venda em pequena escala (IPHAN, 2014).

²⁸Biblioteca digital Curt Nimuendajú. Disponível <http://www.etnolinguistica.org/tupi:coivara> Acesso 07/06/2024.

Se a queima da biomassa florestal aporta pouco ou mesmo “nenhum” Carbono no solo, como explicar as drásticas mudanças observadas nos agroecossistemas de pastagens? Para as condições onde se verifica a redução dos teores de Carbono, onde foi floresta e agora é pasto, podem ser explicadas pela ausência da cobertura original permitindo que temperaturas mais elevadas atuem deslocando o equilíbrio entre formação e degradação de Carbono por aumento da taxa de decomposição (GRAÇA, 1997).

Para os registros onde se verificam similaridade (MASCARENHAS et al., 2017) ou mesmo aumento nos teores de Carbono no solo de pastagem a explicação está relacionada a maior produção de raízes e sua reciclagem em relação a floresta. Considerando a cronosequência de floresta para pasto, via manejo com queimada, passa a existir no solo um efeito corretivo com o aporte de óxidos básicos (CaO e MgO) o que muda a dinâmica do pH (elevando-o) e do Alumínio trocável (diminuindo-o) no perfil do solo (GRAÇA, 1997). Essa condição neutraliza o efeito tóxico do Al e também eleva os níveis de (macro)nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S) do solo por efeito de aumento de pH tornando-se mais disponíveis, isso também para micronutrientes como Molibdênio (Mo) e Cloro (Cl), verificando-se o oposto para Ferro (Fe), Cobre (Cu), Manganês (Mn), Zinco (Zn), Boro (B). Cabe ressaltar que para Fósforo (P), Nitrogênio (N) e Enxofre(S) têm sua disponibilidade reduzida a pH maiores em cerca de 7,4 (MARTINS, 2005).

Logo, as mudanças em relação aos níveis de Carbono no solo estão relacionadas ao uso das terras (intensidade e tipo) com o passar do tempo, relacionado ao decréscimo de sua fertilidade e sua degradação. Tomando-se a cronosequência de floresta para pasto e uso do pasto, tal mudança representa um aporte de fertilidade no tocante aos minerais presentes nas cinzas da biomassa florestal incinerada que, sem o adequado manejo, apresentará degradação entre cinco ou 10 anos (GRAÇA, 1997).

Para possibilidade de associações vegetais, é registrado que a presença de árvores no pasto aumenta a disponibilidade de N, P e K em relação a sua ausência no sistema (SANTOS et al., 2014). A arquitetura do sistema radicular de árvores (pivotante) permite a exploração de outras camadas de solo menos acessível para as gramíneas. E, com seu ciclo de vida, há o aumento da matéria orgânica do solo por causa da deposição de folhas, galhos e turnover radicular. Também deve ser considerado que, forrageiras

como *Brachiaria sp.*, por exemplo, toleram a fatores de acidez (de moderada a alta) com grande capacidade de produção de forragem (MARTINS, 2005).

Para as quantidades de Carbono no solo é estimado que em solos de floresta preservada o teor de matéria orgânica tende a ser máximo o que contrasta como o teor de C de solos de pastagem, que tendem a serem menores devido a exposição da matéria orgânica ao maior metabolismo dos microrganismos pelo revolvimento e desestruturação do solo quando no plantio convencional (ROSA, SANO, ROSENDO, 2014).

De forma geral maior teor/ estoque de carbono (Anexo) e também melhor retenção de água nas camadas superficiais, menor densidade, conseqüentemente maior porosidade (o que favorece a infiltração de água e redução do escoamento superficial). Quanto a densidade é importante registrar que valores acima de $1,42 \text{ Mg m}^{-3}$ podem promover restrições ao desenvolvimento radicular e ao armazenamento de água (MASCARENHAS et al., 2017). Acarretando também aumento da resistência à penetração e redução da porosidade total, por afetar diretamente a macroporosidade. O pisoteio animal pode se relacionar com o aumento da densidade do solo em camadas superficiais se a quantidade de liteira aportada ao solo for menor que 1 Mg ha^{-1} de matéria seca (SILVA, REINERT, REICHERT, 2000). Ou seja, liteira já residente.

Para as avaliações de resistência a penetração no solo outra preocupação reside no nível de umidade, que deve ser em torno de $0,20 \text{ g g}^{-1}$ de solo. Caso não seja verificada essa condição deve ser proceder a correção dos dados de resistência a penetração obtidos em função do teor de umidade, já que o intenso tráfego de máquinas e implementos e o pisoteio animal (que podem passar de 47 a 68,6% de seu tempo em áreas sombreadas), podem resultar em compactação e com ela a redução de produtividade das forrageiras (FERREIRA et al., 2014).

Quanto ao estoque de carbono é importante ressaltar que há uma correlação entre ele e os teores de argila e silte (Argila + Silte) do solo, sendo isso atribuído a agregação da matéria orgânica (CTC) e que formam macro e microagregados, que minimizam as perdas de C (ROSA, SANO, ROSENDO, 2014). Ou seja, há uma dinâmica entre os ganhos (humificação, a agregação e a sedimentação) e as perdas (erosão, decomposição, respiração e lixiviação) para o Carbono do solo.

Em agroecossistema de pastos em degradação ocorre a redução da produtividade primária líquida, perdas de matéria orgânica do solo e emissão de Carbono na forma de gás carbônico (CO_2) para a atmosfera. Assim, a implantação de uma área para ser transformada em sistema produtivo deve ser criteriosa. Por exemplo, em Neossolos quartzarênicos sob Cerrado não apresentam características químicas favoráveis para sustentar produções de cultivos econômicos. Caso a floresta sob esse solo venha a se transformar em pasto degradado seus níveis de matéria orgânica, nas diferentes camadas (0-5; 5-10 e 10-20 cm) serão comprometidos (21,12; 14,61 e 15,02 vs. 15,01; 13,89 e 11,29 g kg^{-1} , respectivamente) (CARVALHO et al., 2014). Assim como atributos físicos como: densidade, macroporosidade, volume total de poros e resistência a penetração (CARVALHO et al., 2014b). Em Rondônia 9,9% de seu território (237,576 km^2) são formados por Neossolos. Como detalhe esse “novo” (neo, gr. novo) solo não ocorre o horizonte B, tendo apenas o A. Suas variações pode se dar como: Neossolo lítico (Horizontes A-R) em relevos movimentados; Neossolos flúvicos (horizonte A e várias camadas estratificadas) em margens de rios e lagos; Neossolos quartzarênicos (horizontes A-C) profundos e de textura arenosa e os Neossolos regolíticos, semelhantes ao anterior mas com a presença de minerais primários ou semi-intemperizados (MENDES, MARCOLAN, 2015 - pg. 62 e 68).

Geralmente todo frigorífico necessita de caldeiras geradoras de vapor, assim como laticínios, entre outros. Em Rondônia tem-se o registro de 16 abatedouros frigoríficos (SIE-RO, 2021) e 131 laticínios (ECONODATA, 2024). E isso pode significar a oportunidade de uso dos restos de carvão para o desenvolvimento de inovação e iniciativas para seu emprego no setor agropecuário, objetivando remediar a degradação e possibilitar condições de melhor resiliência para o agroecossistema de pastagem.

E o “Carbono vivo”? (Biomassa)

A biomassa da parte aérea da floresta Amazônica é estimada em 304 toneladas por hectare. Se for acrescido a isso a serrapilheira (necromassa) e a biomassa subterrânea tal valor passa para 422 Mg ha^{-1} . As estimativas da biomassa aérea podem variar entre 227 a 313,3 Mg ha^{-1} , sendo esse último dado referente a uma floresta aberta situada na Fazenda Nova Esperança em Ariquemes, RO (GRAÇA, 1997). Tal quantidade (313,3 Mg ha^{-1}) representa um estoque de carbono de 152,5 Mg ha^{-1} (48,67%).

Nas diversas causas relacionadas as variações de biomassa aérea na floresta Amazônica também se relaciona a sua diversificação, pelas condições edafoclimáticas que podem gerar diferentes tipos de cobertura florestal, como: floresta de terra-firme (associada a Latossolos argilosos); Campinarana (associada a solos arenosos); Campinas (à Podzols - atualmente Espodossolos, no Sistema Brasileiro de Classificação) e; florestas pantanosas (a solos hidromórficos) e condições pluviométricas, uma vez que há uma área transversal cortando a Amazônia, situada desde Boa Vista até Santarém e o Baixo Xingu, onde a pluviosidade é menor que 1800 mm (com até cinco meses de estresse hídrico) em vez de 2200 mm por ano, representativo do bioma (GRAÇA, 1997).

Neste questionamento deve ser inserido as dificuldades e limitações quanto aos métodos empregados para estimativas da biomassa aérea em florestas. No método direto tem-se a estimativa da biomassa por sua completa pesagem, tomadas em parcelas, com posteriores cálculos e extrapolações. É trabalhoso e pode ser questionado em função da representatividade devido ao tamanho da parcela, escolha da área (tendenciosidade), ausência ou presença (na verdade na frequência de distribuição) de árvores de grande porte, entre outros (GRAÇA, 1997).

Dentre os métodos indiretos há aquele que se baseia na relação alométrica entre o diâmetro e a altura do peito das árvores. Nele é empregado análise de regressão, usando-se várias equações de ajuste, com pesagens de subamostras para calibração e mesmo o uso de banco de dados de alta representatividade. Esse método é usado no setor florestal para as estimativas de volume de madeira de valor econômico. Há também o LIS (line intersect sampling ou amostragem por intersecção de linhas) para estimar o volume de resíduos vegetais acima de certo limite de tamanho. Gera estimativas consideradas de boa precisão, baixo custo com comodidade e rapidez, se comparado aos métodos tradicionais. E ainda os baseados em sensoriamento remoto utilizando o NDVI (normalized difference vegetation index) a partir de dados do Landsat TM e imagens de SAR (synthetic aperture radar). Algumas destas técnicas podem acarretar dados inconclusivos já que tem por base a reflectância espectral da parte superior do dossel, o que pode desconsiderar árvores menores, arbustos, cipós, e por muitas vezes a dificuldade de acesso para estudo de campo a fim de calibrar as medições geradas (GRAÇA, 1997; HIGUCHI et al., 1998).

“As espécies não evoluem isoladamente, pois a evolução em uma espécie abre novas possibilidades para mudanças evolutivas em outras com as quais interage.”

RELYEA; RICKLEFS, (2021, p. 40)

REFERÊNCIAS

BENITES, V. M., TEIXEIRA, W. G., REZENDE, M. E., PIMENTA, A. S. Utilização de carvão e subprodutos da carbonização vegetal na agricultura: Aprendendo com as Terras Pretas de Índio. EMBRAPA/ Amazônia Ocidental, 2010, 12 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/35055/1/Terra-Preta005.pdf> Acesso 12/12/2023.

CARNIER, R. **Biocarvões de resíduo de café: Potencial de uso agrícola e remediação de metais em solo de área siderúrgica.** Instituto Agronômico. Curso de Pós-graduação, Tese (Doutorado em Agricultura Tropical e Subtropical), 2022, 134 f. Disponível em https://www.iac.sp.gov.br/areadoinstitutoposgraduacao/repositorio/storage/teses_dissertacoes/pb86618.pdf Acesso 15/01/2024.

CARVALHO, R P., DANIEL, O., BORGES, F. L. G., ROMAN, I. M., CARBONARI, V. M. S., RESENDE, L. S. Alterações dos Atributos Químicos de um Neossolo Quartzarênico em Relação ao Sistema de Uso e Manejo. p. 19-31. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p. <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109582/1/Sistemas-agroflorestais-e-desenvolvimento.pdf> Acesso 07/02/2023.

CARVALHO, R P., DANIEL, O., HEID, D. M., MATOS, F. A., NOGUEIRA, I. M. B., MELOTTO, A. M. Atributos físicos de um Neossolo Quartzarênico em diferentes sistemas de manejo e uso do solo. p. 43-54. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014b, 342 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109582/1/Sistemas-agroflorestais-e-desenvolvimento.pdf> Acesso 07/02/2023.

CUNHA, T. J. F., NOVOTNY, E. H., MADARI, B. E., BENITES, V. M., MARTINETO, L., SANTOS, G. A. O Carbono Pirogênico. EMBRAPA/CNPTIA. 2009, 22p. Disponível <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1152359/1/P-O-carbono-pirogenico.pdf> Acesso 13/12/2023.

DALLAGNOL, F. S., MOGNON, F., SANQUETTA, C. R., CORTE, A. P. D. Teores de Carbono de cinco espécies florestais e seus compartimentos. **Floresta e Ambiente**,

v. 18, n. 4, p. 410–416, 2011. <https://doi.org/10.4322/floram.2011.060> Acesso 12/12/2023.

ECONODATA. Empresas de laticínios em Rondônia. Disponível <https://www.econodata.com.br/empresas/ro/laticinios-c-105> Acesso 04/07/2024.

FERREIRA, A. D., ARAÚJO, A. R., MACEDO, M. C. M., ALMEIDA, R. G. Resistência do solo à penetração em diferentes sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, p. 271-279. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014b, 342 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/95629/1/RESISTENCIA-DO-SOLO-A-PENETRACAO-EM-DIFERENTES-SISTEMAS...pdf> Acesso 09/02/2023.

GRAÇA, P. M. L. A. **Conteúdo de carbono na biomassa florestal da Amazônia e alterações após a queimada**. ESALQ, Piracicaba, SP. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais), 1997, 105 p. Disponível <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11142/tde-20191218-144445/publico/GracaPauloMauricioLimaAlencastro.pdf> Acesso 31/01/2023.

HIGUCHI, N., SANTOS, J., RIBEIRO, R., MINETTE, L., BOIT, Y. Biomassa da parte aérea da vegetação da floresta tropical úmida de Terra-Firme da Amazônia Brasileira. **Acta Amazonica**, v. 28, n. 2, p. 153 – 168, 1998. Disponível <https://www.scielo.br/j/aa/a/vk3TPF6vZPXpvvdqCN7Y3WF/?lang=pt&format=pdf#:~:text=As%20estimativas%20de%20biomassa%2C%20atualmente,que%20segundo%20Brown%20et%20al.> Acesso 07/06/2024.

IPHAN. Proteção e sustentabilidade do ecossistema. 2014. Disponível <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/846/#:~:text=A%20agricultura%20de%20coivara%20%C3%A9,seja%2C%20a%20sua%20variedade%20gen%C3%A9tica.> Acesso 07/06/2024.

LEAL, O. A. **Impacto da adição de carbono pirogênico nas propriedades químicas do solo e na qualidade e quantidade da matéria orgânica de um Cambissolo subtropical e de um Argissolo tropical**. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Tese (Programa de Pós-graduação em Ciências do Solo), Porto Alegre, 2015, 132 f. Disponível <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/116115> Acesso 10/06/2023.

MARTINS, C. E. Práticas agrícolas relacionadas à calagem do solo. EMBRAPA/ Juiz de Fora, MG (Comunicado Técnico, 47). Dezembro de 2005, 6 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/65417/1/COT-47-Praticas-agricolas-relacionadas.pdf> Acesso 24/06/2023.

MASCARENHAS, A. R. P., SCCOTI, M. S. V., MELO, R. R., CORRÊA, F. L. O., SOUZA, E. F. M., ANDRADE, R. S., BERGAMIN, A. C., MÜLLER, M. W. Atributos físicos e estoques de carbono do solo sob diferentes usos da terra em Rondônia, Amazônia Sul-Occidental. **Pesquisa Florestal Brasileira**, Colombo, v. 37, n. 89, p. 19-

27, jan./mar. 2017. doi:10.4336/2017.pfb.37.89.1295. Disponível
<https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/1295> Acesso 22/02/2023.

MENDES, A. M., MARCOLAN, A. L. Solos e zoneamento pedoclimático. Cap. 3, pgs 55 – 81. In: *Café na Amazônia*. MARCOLAN, ESPINDOLA, Eds. Brasília-DF: EMBRAPA, 2015. 474 p. ISBN 978-85-7035-469-3. Disponível
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1023756/1/17429.pdf>
Acesso 25/09/2024.

PEREIRA, E., OLIVEIRA, L. C.A., VALLONE, A., SAPAG, K., PEREIRA, M. Preparação de carvão ativado em baixas temperaturas de carbonização a partir de rejeitos de café: utilização de FeCl₃ como agente ativante. *Química Nova* [Internet], v. 31, n. 6, p.1296–300, 2008. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0100-40422008000600004> Acesso em 15/01/2024.

ROSA, R., SANO, E. E., ROSENDO, J. S. Estoque de carbono em solos sob pastagens cultivadas na Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. *Sociedade & Natureza*, Uberlândia, v. 26, n. 2, p. 333-351, mai./ago., 2014. Disponível
<https://www.scielo.br/j/sn/a/tDgH4fv7TQqhBKjHGxbwHTz/?lang=pt> Acesso 30/01/2023.

SANTOS, V. A. C., BEHLING NETO, A., ALMEIDA, R. G., MACEDO, M. C. M. Biomassa da parte aérea e do sistema radicular do capim-Piatã em Sistemas Integrados. p. 77-86. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/109582/1/Sistemas-agroflorestais-e-desenvolvimento.pdf> Acesso 07/02/2023.

SIE – Sistema de Inspeção Estadual. Estabelecimentos registrados no SIE-RO, 2021. Disponível <https://www.idaron.ro.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/ESTAB.-SIE-2021.pdf> Acesso 04/07/2024.

SILVA, F. W. R., LIMA, H., N., TEIXEIRA, W. G., MOTTA, M. B., SANTANA, R. | M. Caracterização química e mineralógica de solos antrópicos (Terras Pretas de Índio) na Amazônia Central. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, v. 35, p. 673-681, 2011. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/39102/1/V35n3a02-RBCS-2011-TPI-.pdf> Acesso 12/12/2023.

SILVA, L. C. R., CORRÊA, R. S., WRIGHT, J. L., BOMFIM, B., HENDRICKS, L., GAVIN, D. G., MUNIZ, A. W., MARTINS, G. C., MOTTA, A. C. V., BARBOSA, J. Z., MELO, V. F., YOUNG, S. D., BROADLEY, M. R., SANTOS, R. V. A new hypothesis for the origin of Amazonian Dark Earths. *Nature Communications*. 12:127, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41467-020-20184-2> Acesso 13/12/2023.

SILVA, V. R., REINERT, D. J., REICHERT, J. M. Densidade do solo, atributos químicos e sistema radicular do milho afetados pelo pastejo e manejo do solo. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*, Viçosa, v. 24, p. 191-199, 2000. Disponível

<https://www.scielo.br/j/rbcs/a/SCJcjJGHYZM8ztzCfNrRStk/abstract/?lang=pt> Acesso 30/02/2023.

SOUCHIE, F.F., MARIMON JÚNIOR, B. H., PETTER, F. A., MADARI, B. E., MARIMON, B. S., LENZA, E. Carvão pirogênico como condicionante para o substrato de mudas de *Tachiagali vulgaris* L. G. Silva & H. C. Lima. **Ciência Florestal**, Santa Maria, v. 21, n. 4, p. 811 – 821, 2011. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/56365/1/2697.pdf> Acesso 12/12/2023.

TEIXEIRA, W. G., MARTINS, G. C., MACEDO, R. S., NEVES JÚNIOR, A. F., MOREIRA, A., BENITES, V. M., STEINER, C. As propriedades físicas e hídricas dos horizontes antrópicos de Terras Pretas de Índio na Amazônia Central. EMBRAPA/ Amazônia Ocidental, 2010, 9 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/34972/1/Terra-Preta2.pdf> Acesso 12/12/2023

VITAL, B. R., CARNEIRO, A. C., CRUZ, F. M., RIBEIRO, K. V. G., LOURES, N. G., NACIF, A. P. **Manual de identificação de carvão vegetal**. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2014, 163 p.:il. ISBN: 978-85-7269-511-4.

2.8 Pasto e Associações

Associações de gramíneas forrageiras e...

O escopo do aspecto produtivo em pastagem é o de ser obtido quantidade e qualidade de forragem que satisfaça, o melhor possível, as demandas nutricionais dos animais ruminantes. A associação ou consórcio entre gramíneas e leguminosas é uma tecnologia que pode atingir esse objetivo, pois a leguminosa contribui com a nutrição animal por incrementar ao sistema Nitrogênio (N) advindo da Fixação Biológica (FBN). Este aporte de N, tanto para consumo direto como para o sistema solo-planta, pode representar redução nos custos de produção uma vez que é a maneira prática e econômica de se aplicar N nas pastagens (Tabela 7), o que é de interesse de qualquer pecuarista, apesar de sua adoção ser ainda bastante limitada.

Tabela 7 - Quantidade de Nitrogênio (kg ha⁻¹ de N) a ser aplicada em pastagens de gramíneas em monocultura a fim de que produzam o rendimento em matéria natural (MN) ou matéria seca (MS) de um pasto consorciado.		
N (kg ha ⁻¹)	Consórcio	MS (kg ha ⁻¹)
139	Setaria + Desmodium (<i>Setaria sp.</i> + <i>Desmodium ovalifolium</i>)	10.636
93	Colonião + Soja perene (<i>Panicum spp.</i> + <i>Neonotonia wigthii</i>)	5.775
100	Jaraguá + Soja perene (<i>Hyparrhenia rufa</i> + <i>Neonotonia wigthii</i>)	6.202
250	Pasto negro + Siratro (<i>Paspalum plicatum</i> + <i>Macroptilium atropurpureum</i>)	
50 a 225	Pangola + Soja perene ou desmodium (<i>Brachiaria mutica</i> + <i>Neonotonia wigthii</i> cv Tinaroo ou cv Greenleaf ou <i>Desmodium sp.</i>)	
225	Colonião + Galactia (<i>Panicum spp.</i> + <i>Galactia striata</i>)	
100 a 225	Colonião + Siratro (<i>Panicum spp.</i> + <i>Macroptilium atropurpureum</i>)	
138	Colonião + Estilosantes (<i>Panicum spp.</i> + <i>Stylosanthes guianensis</i>)	
122	Colonião + Desmodium (<i>Panicum spp.</i> + <i>Desmodium intortum</i> cv Greenleaf)	
87	Colonião + Soja perene (<i>Panicum spp.</i> + <i>Neonotonia wigthii</i>)	
70 a 110	Jaraguá + Centrosema (<i>Hyparrhenia rufa</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	
100 a 125	Jaraguá + Soja perene (<i>Hyparrhenia rufa</i> + <i>Neonotonia wigthii</i>)	

Fonte: Compilado de Peixoto, Moura, Faria (1994); Senganfredo (1995)

De forma geral para as vantagens de pastos consorciados com leguminosas forrageiras herbáceas pode se citar: melhoria de sua qualidade nutricional (especialmente na época seca), aumento na produção da gramínea (pelo aporte de N ao sistema), redução de daninhas (e custo de manutenção), maior atividade biológica do solo (fornecimento de N para fauna e flora), maior disponibilidade de nutrientes (pelo aumento da taxa de mineralização da matéria orgânica do solo), utilização mais eficiente de nutrientes (diferenças nos hábitos de crescimento e sistema radicular), mitigação de gases de efeito estufa, contribuir com a adaptação às mudanças climáticas entre outros. Em contrapartida, como desvantagens há: dificuldade no estabelecimento, exigências em melhor manejo (em comparação a monocultura), menor potencial de produção (em relação a fertilização com adubos industriais em elevadas taxas), potencial de maior acidificação do solo (extrusão de prótons pela raiz), pequeno portfólio de cultivares, elevado custo de implantação, persistência sob pastejo limitada, estabelecimento lento, real impacto nos sistemas de produção ainda não está bem descrito, entre outras (CARVALHO, 1999; RODRIGUES et al., 2021).

Cabe ressaltar que, apesar da presença da leguminosa nos pastos “não resolver toda deficiência mineral do solo” elas, além do aporte de N também contribuem para o enriquecimento da camada superficial em Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio (K), Fósforo (P) e Enxofre (S) devido sua exploração radicular em camadas subsuperficiais e, com a translocação destes nutrientes para a parte aérea, os disponibiliza com sua morte (SEGRANFREDO, 1995).

Diversos trabalhos registram o efeito da presença de leguminosas herbáceas em condições de pastagem. Muito ainda precisa ser estudado devido as diferentes possibilidades de combinação entre as espécies. Aspectos como hábito de crescimento, palatabilidade, velocidade de estabelecimento, necessidades nutricionais quanto a fertilidade, comportamento metabólico (gramíneas C4 vs. leguminosas C3) entre outros, são de importância decisiva na condução do agroecossistema de pastagens e produção de ruminantes.

Os manejos de pastos herbáceos consorciados são mais complexos do que os em monoculturas. Quanto ao hábito de crescimento, por exemplo, verifica-se insucessos na persistência de *Stylosanthes* cv. Campo Grande relacionado a seu hábito semi-ereto/prostado em condições de baixa precipitação pluviométrica no Cerrado

brasileiro. Semelhante situação para *Arachis pintoi* cv. Belmonte gerando menor produtividade que o esperado, tanto no período seco como no chuvoso, em suas associações com *Brachiaria decumbens* cv. Basilisk em manejo no qual as vacas permaneciam por cerca de sete dias no consórcio (CARDOSO et al., 2014). Os autores ainda comentam para *Cratilia argentea*, (Fabaceae - Leguminosa arbustiva) que devido o arranjo de copa, com menor área foliar, permitiu algum crescimento da gramínea nas entrelinhas, o que não foi observado quando no uso de *Leucaena leucocephala* (Fabaceae – Leguminosa arbóreo/arbustiva). Neste experimento a produção da *Brachiaria decumbens* cv Basilisk foi inferior aos arranjos herbáceos estudados, não produzindo efeito significativo quanto associado a *Stylosanthes* e/ou *Arachis pintoi*, mas respondendo em maiores níveis produtivos com *Neonotonia wightii* (6692,29 kg ha⁻¹ de MST), e esse sem diferença estatística com adubação Nitrogenada de 100 kg ha⁻¹ ano⁻¹ (6410,38 kg ha⁻¹ de MST). Comentam também que suas produções totais foram inferiores para os mesmos tratamentos em outra época de avaliação (2011 vs. 2005-2006 e 2009-2010) e mesmo com outros registros da literatura (15000 kg ha⁻¹ de MST em monocultura e 21000 kg ha⁻¹ de MST consorciado com *Calopogonio mucunoides*).

Em relação a pastos consorciados entre gramíneas e leguminosas a presença deste último componente pode levar a um maior consumo em matéria seca e maior desempenho animal, apesar do registro de resultados insatisfatórios na literatura. Tais resultados podem se relacionar a baixa palatabilidade da leguminosa, sua pequena participação na dieta ingerida pelo animal, flutuações quanto a estacionalidade e mesmo o nível de sua presença na composição botânica do pasto. Por exemplo, em Coronel Pacheco-MG foi conduzido uma avaliação em sistema silvipastoril em um Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico (corrigido e adubado), com leguminosas arbóreas (*Acacia mangium*, *Acacia angustissima*, *Mimosa artemisiana*) e eucalipto (*Eucalyptus grandis*) plantados em faixa de 10 m e intercalados em faixas de 30 m com *Brachiaria decumbens* e *Stylosantes guianensis*, foi observado maior rendimento em matéria seca da gramínea no período de maior precipitação pluviométrica e de temperaturas (janeiro a maio e novembro a dezembro). Com o decréscimo ocorrido no período seco houve a necessidade de suplementação volumosa das vacas (mestiças Holandês - Zebu, secas). A percentagem do estilosantes inicialmente permaneceu constante (26%, jan./2001 e 29%, maio/2001) mas aumentou no final do período seco (56% out./2001) e diminuiu

no início das águas (~10%, dez./2001). Para o segundo ano de avaliação (2002) observou-se comportamento semelhante ao relatado, sendo a variação da % da leguminosa no pasto condicionada principalmente a produção de MS da gramínea, devido a sua competição por água, luz e nutrientes, também acrescentando-se a isso, o ciclo metabólico das plantas (C4 vs C3). Com esse cenário (de baixa persistência da leguminosa) obteve-se variação na dieta ingerida (extrusa de uma vaca esôfago fistulada) para proteína bruta (77, 84, 105, 79, 86 e 80 g kg⁻¹ PB; jan./2001; maio/2001, dez./2001, jan./2002; maio/2002, dez./2002, respectivamente), de fibra em detergente neutro (762, 702, 712, 794, 745 e 739 g kg⁻¹ FDN; jan./2001; maio/2001, dez./2001, jan./2002; maio/2002, dez./2002, respectivamente), de fibra em detergente ácido (439, 353, 453, 465, 427 e 413 g kg⁻¹ FDA; jan./2001; maio/2001, dez./2001, jan./2002; maio/2002, dez./2002, respectivamente) e digestibilidade *in vitro* da matéria seca (42,1; 47,3; 45,8; 46,5; 46,4 e 48,0 % DIVMS; jan./2001; maio/2001, dez./2001, jan./2002; maio/2002, dez./2002, respectivamente). Os autores ressaltam que elevados valores de FDN (> 55 a 60%) estão relacionados negativamente com o consumo de forragem, que para o caso, resultou em baixo consumo (entre 1,50 a 1,91% PV em MS; jan./2001 e maio/2011, respectivamente) e sendo relacionado principalmente ao consumo da gramínea (entre 75,9 a 91,3% do total; jan./2001 e nov./2002) com baixa digestibilidade (AROEIRA et al., 2005). Não foi comentado a influência das árvores neste estudo.

Em contraste, sistemas consorciados podem apresentar melhores resultados quanto a produção de massa de forragem quanto de lotação. É o caso para a comparação em oito ciclos de pastejo para três sistemas forrageiros cultivados em Argissolo Vermelho Eutrófico (corrigido e adubado) no município de Santa Maria-RS (Cfa). Onde foram estudados o capim elefante, *Pennisetum purpureum* Schum. cv. Merckeron Pinda - Poaceae (em linhas afastadas a cada 4 m) associado com azevém, *Lolium multiflorum* Lam. cv. Comum - Poaceae, e espécies de crescimento espontâneo (1), acrescidos de amendoim forrageiro, *Arachis pintoi* Krap. e Greg., cv. Amarillo - Fabaceae (2) ou trevo vermelho, *Trifolium repens* L. cv. Estanzuela 116 - Fabaceae (3), sob pastejo rotacionado por vacas Holandesas lactantes (532 kg PV e 18,07 kg d⁻¹ de leite) e recebendo suplementação concentrada (1% PV por dia com 20% PB e 70% NDT). Neste arranjo foi considerado que 30,9% da área total foi ocupada pelo capim elefante e 69,1% pelo espaço das culturas e vegetação espontânea em suas entre linhas (31,5%

amendoim e 34,4% para trevo vermelho), estando próximo ao recomendado (30%) para participação de leguminosas em consórcios. Obteve-se interessantes taxas de lotação média tanto para o período hibernal ou inverno (1,89 UA ha⁻¹) como para o estival, ou verão (4,12 UA ha⁻¹) (DIEHL et al., 2013). Os autores comentam a importância dos consórcios em proporcionar alimento em período de escassez e registram o melhor desempenho ($P \leq 0,05$) para os consórcios com leguminosas (Tabela 8).

Tabela 8 – Pastagens consorciadas entre gramíneas e leguminosas herbáceas e produção animal		
Espécies	Peso vivo (kg ha ⁻¹ ano ⁻¹)	Pastejo
Napier + Centrosema (<i>Pennisetum purpureum</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	370	Alto
Napier + Centrosema (<i>Pennisetum purpureum</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	281	Baixo
Colonião + estilosantes (<i>Panicum maximum</i> + <i>Stylosanthes</i>)	526	Rotacionado
Colonião + centrosema (<i>Panicum maximum</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	268 - 395	
Colonião + centrosema - 1º ano (<i>Panicum maximum</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	928	
Colonião + centrosema - 4º ano (<i>Panicum maximum</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	560	
Pangola + centrosema (<i>Digitaria decumbens</i> + <i>Centrosema pubescens</i>)	410 - 635	
Colonião + kudzu (<i>Panicum maximum</i> + <i>Pueraria phaseoloides</i>)	542 - 725	
Capim elefante + kudzu (<i>Pennisetum purpureum</i> + <i>Pueraria phaseoloides</i>)	547	
Pangola + soja perene (<i>Digitaria decumbens</i> + <i>Neonotonia wightii</i>)	647	
	GPV (kg d ⁻¹)	Lotação (UA ha ⁻¹)
Capim Marandu (<i>Brachiaria brizantha</i> cv Marandu)	0,310	
Capim Marandu + Macrotiloma (<i>Brachiaria brizantha</i> cv Marandu + <i>Macrotyloma axillare</i>)	0,540	
Braquiaria (<i>Brachiaria decumbens</i> Stapf cv. Basilisk)	0,302	1,53
Braquiarias + 200 kg ha ⁻¹ N-ureia na época chuvosa (<i>Brachiaria decumbens</i> cv. Basilisk + <i>B. brizantha</i> cv. Marandu)	0,387	3,00
Brachairias + Guandu (<i>B. decumbens</i> cv. Basilisk + <i>B. brizantha</i> cv. Marandu +	0,478	2,63

<i>Cajanus cajan</i> L. Millsp. cv. BRS Mandarinim		
Fonte: Compilado de Segranfredo (1995); Carvalho (1999); Rodrigues et al., (2021)		

De maneira geral há dificuldades em se estabelecer ou manter um pasto consorciado com gramíneas forrageiras e leguminosas forrageiras herbáceas. Além das condições abióticas (temperatura, umidade, ventos, RFA, entre outras), características metabólicas (C4 vs C3), morfológicas (ereto, decumbente ou prostrado vs ereto, volúvel ou rastejante) há as características próprias do sistema radicular quanto a cargas negativas no espaço livre (de Donnan ou Apoplasto) da parede celular das raízes. Essa característica, relacionada a dissociação de ácidos carboxílicos dos ácidos D-galacturônicos (pertencentes as moléculas de pectina, hemicelulose e celulose) (SILVA, 2003), confere capacidade de troca catiônica ($CTC_{\text{radicular}}$) e, conseqüentemente, influencia qualitativamente a absorção de nutrientes. Espécies com elevada $CTC_{\text{radicular}}$ absorvem mais cátions divalentes (Ca^{+2} , Mg^{+2}) em relação as de baixa $CTC_{\text{radicular}}$, que absorvem cátions monovalentes com maior facilidade (K^+). De forma geral, leguminosas tem cerca de o dobro em $CTC_{\text{radicular}}$ que gramíneas. Assim, baixos níveis de K no solo levam a redução do crescimento da leguminosa (ex. *Desmodium introtum*, *Stylosanthes capitata*) em relação a presença da gramínea (ex. *Setaria sphacelata*, *Andropogon gaynus*). Portanto, o manejo ou adequado suprimento de K em pastos consorciados não pode ser negligenciado (PAULINO; PAULINO, 2003). Ainda mais em se tratando das diferenças e densidade em relação a arquitetura radicular entre as gramíneas (fasciculada) e as leguminosas (pivotante).

Como alguns exemplos de $CTC_{\text{radicular}}$ para plantas forrageiras tem-se: capim-gordura ou *Melinis minutiflora* (18 cmolc kg^{-1}), *Cenchrus ciliaris* cv. Gayndah (9 cmolc kg^{-1}), *Brachiaria brizantha* (13,85 cmolc kg^{-1}), *Brachiaria hibrida* cv Mulato (11,83 cmolc kg^{-1}), *Hypharrenia rufa* (17,5 cmolc kg^{-1}), *Cenchrus ciliares* (8,8 cmolc kg^{-1}) *Panicum maximum* cv Tanzânia (12,03 cmolc kg^{-1}), *Triticum vulgare* var. Bungula (6,3 cmolc kg^{-1}), *Stylozanthos guianensis* cv Mineirão (31,91 cmolc kg^{-1}), *Arachis pintoi* cv Belmonte (34,96 cmolc kg^{-1}), *Trifolium subterraneum* var. Dwalganup (25,6 cmolc kg^{-1}), *Trifolium repens* (43 cmolc kg^{-1}), *Glycine wightii* (62,0 cmolc kg^{-1}), *Calopogonium mucunoides* (48,0 cmolc kg^{-1}), *Centrosema pubescens* (41,0 cmolc kg^{-1}) e *Leucaena leucocephala* (28,84 cmolc kg^{-1}) (PAULINO; PAULINO, 2003; SILVA, 2003). Certamente o uso de árvores no pasto proporciona outras interações.

A presença de árvores muda a dinâmica do agroecossistema da pastagem. Para os nutrientes em um Latossolo Amarelo distrófico típico textura argilosa no Cerrado, por exemplo, na área de pasto com *Brachiaria* (syn. *Urochloa*) *brizantha* cv Marandu onde havia maior número de árvores leguminosas conhecida como sucupira branca (*Pterodon emarginatus* Vogel Fabaceae; 156 árvores ha⁻¹), pode ser detectado diferenças em relação ao maior teor de matéria orgânica do solo (3,27 vs., 2,91 dag kg⁻¹) redução nos teores de Cálcio (0,27 vs., 0,37 cmol dm⁻³) e Magnésio (0,15 vs., 0,23 cmol dm⁻³) e pH (4,88 vs., 5,14), mas sem modificações para Fósforo (0,93 vs., 0,93 mg dm⁻³) e Potássio (0,10 vs., 0,14 cmol dm⁻³) em relação àquela com menor quantidade de árvores (25 árvores ha⁻¹). Esses efeitos se deram principalmente na primeira camada de solo avaliada (0-10 vs., 10-20 e 20-40 cm) e atribuído à mineralização da matéria orgânica acarretando menor pH e com isso aumento da saturação de Alumínio no complexo de troca (0,86 vs., 0,49 cmol dm⁻³) e a remoção de cátions básicos devido a não manutenção do pasto por mais de 30 anos (MENDONÇA et al., 2014).

Que nível de sombreamento permite tanto o melhor conforto animal quanto a melhor produtividade da forrageira?

A presença de árvores no pasto é um fator que aumenta a complexidade do sistema já que traz consigo diversas outras fontes de variação (espécie, altura, orientação, distância entre renques, manejo de poda, desramas e/ou desbastes, época do ano, dentes outras).

Em uma avaliação feita em maio de 2013 (transição estação úmida seca) em Campo Grande, MS, realizou-se amostragens a pleno sol e na projeção das sombras das árvores nos horários de 9, 11, 13 e 15 horas. Isso foi aferido em um pasto de *Brachiaria brizantha* cv BRS Piatã em duas situações: uma com plantio de eucaliptos (22 x 2 m = 227 árvores ha⁻¹) e outro com cinco árvores nativas remanescentes por hectare. Para ambas situações não se observou diferenças quanto a radiação fotossinteticamente ativa (832,56 μ mol m⁻² s⁻¹), radiação fracionada (0,54) e ângulo azimutal (51,5°) em condições de pleno sol. Porém o sombreamento interferiu na radiação fotossinteticamente ativa (231,71 μ mol m⁻² s⁻¹) e na radiação fracionada (0,08). Para o índice de luminosidade relativa (ILR²⁹) foi observado significância quanto a estrutura

²⁹ILR = (luz debaixo do dossel x 100)/ luz acima do dossel

das copas quanto ao eucalipto (46,21) e das árvores nativas remanescente (30,54). A dinâmica da superfície dos dosséis das árvores permite que grande parte da radiação solar incidente penetre antes de ser refletida. Ainda comenta aos autores sobre variações quanto ao período da manhã e tarde (KARVATTE JÚNIOR et al., 2014), apesar de não constar informações a respeito das espécies nativas remanescentes no pasto.

A presença de árvores no pasto também influencia a produtividade da forrageira. Em uma pastagem, em Latossolo Vermelho distrófico argiloso, de *Panicum maximum* cv. Massai, de quatro anos, em rotação com soja (4 anos) e com e sem o plantio de eucalipto (híbrido “urograndis”: *Eucalyptus urophylla* x *E. grandis* Clone H13; (Myrtaceae) em espaçamento 14 x 2 m (sentido Leste-Oeste; 357 árvores ha⁻¹), coletaram-se amostras em condições de pleno sol e nas distâncias de: 2; 2,5; 2,5; 2,5; 2,5 e 2 m (=14 m) nas entre linhas do eucalipto. A projeção das sombras do eucalipto (primeiros galhos a seis metros e altura da planta de cerca de 25 m) significativamente a produção de matéria seca total (MST) da forrageira em relação a todas as distâncias avaliadas entre o renque (entre linhas). A posição central de amostragem (7 m) foi a mais produtiva (5634 kg ha⁻¹ MST) e que mais se aproximou da produção obtida em condições de pleno sol (7226 kg ha⁻¹ MST). O mesmo comportamento foi observado para as matérias secas de folhas, colmos e material morto (GONÇALVES et al., 2014). Os autores comentam que, apesar do capim Massai ser uma forragem tolerante entre 30 a 50% de sombreamento, os resultados observados estão relacionados ao pastejo feito com quatro a seis fêmeas aneladas (200-250 kg), da preferência dos animais pela sombra com o intuito de buscar conforto térmico (podendo passar de 47 a 68,6% de seu tempo) e, com sua permanência, consumir mais forragem nestes locais (reduzindo sua disponibilidade) além de provocar o pisoteio local. Quanto aos eucaliptos, estes competem por água, nutrientes do solo e luz, a qual pode induzir a geração de lâminas foliares e colmos mais longos, sem influenciar o aparecimento de folhas mas, induzindo o crescimento de perfilhos existentes o que prejudica a produção de novos perfilhos pela planta.

É de senso comum que árvores no pasto podem melhorar a dieta animal e, gerando sombra, melhorar também o conforto térmico dos animais. Contudo, dentre as dificuldades, e portanto a necessidade de pesquisas para o desenvolvimento tecnológico, está nas variações, aparentemente contraditórias, que os resultados ambientais podem

gerar. Por exemplo, na Colômbia, em condições de período seco, há um estudo que registra o efeito da presença de árvores comparando-as com sua ausência, em duas situações geográficas distintas. Enquanto que, para a situação localizada no Alto Trópico Colombiano situada na parte oriental do município de Medellín: Zona de bosques muito úmidos (2600 m altitude, 14° C temperatura média, 2200 mm de precipitação/ bimodal e 87% umidade relativa do ar) as vacas gestantes e lactantes apresentaram maior consumo de forragem (> 0,57% - *Pennisetum clandestinum*) em piquetes sem árvores (às 12 h: 27,3° C; 78% UR e 492,3 lux) em relação a sua presença (às 12h: 20° C; 60% UR e 344,3 lux). Para o Trópico Baixo Colombiano, região do Baixo Cauca Antioqueño (50 m altitude, 28° C temperatura média, 3000 mm precipitação e 75% umidade relativa) isso se inverteu, ou seja, foi observado maior consumo (2,10 vs. 2,00 - *Brachiaria humidicola*) das vacas gestantes e lactantes em condições de sombra, ou seja, na presença das árvores (às 12 h: 31,1° C; 61,9% UR e 79,3 lux) em relação a sua ausência (às 12 h: 35,8° C; 60,3% UR e 853,4 lux) o que criou condições de melhor aproveitamento do recurso forrageiro naquela situação, devido à possibilidade de conforto térmico (GIRALDO et al., 2014). Os autores registram que os reflexos ambientais podem ser traduzidos pelas mudanças no comportamento das variáveis fisiológicas destas vacas as quais, em condições nos Trópicos Altos geraram diferenças quanto a frequência respiratória (com árvores: 35,52 vs. Sem: 46,87 respirações por minuto) e temperatura retal (com árvores: 38,45 vs. 38,06° C) em níveis diferentes em relação as condições do Trópico Baixo (com árvores: 28,38 vs. sem: 32,27 respirações por minuto; temperatura retal com árvores: 38,60 (vs. 39,05° C). Os dados entre parênteses são as médias das avaliações tomadas de manhã e a tarde.

Além das complexas interações entre animais e sistemas de sombreamento de pasto, o aspecto metodológico pode não tornar evidente o contraste promovido nas situações de pasto com e sem sombras. Por exemplo, não foi observado significância quanto a frequência de ingestão de água, de micções, de defecações, do tempo de pastejo e de rumações em vacas mestiças Holandês-zebú lactantes (15 L leite, média) em sistema rotacionado (3 dias de ocupação e 30 de descanso) em *Brachiaria brizantha* cv Marandu, a pleno sol ou sob sombreamento de eucalipto (150 árvores ha⁻¹; 15 a 25 m altura e 40 a 60 DAP), no período de verão, no município de Confins, MG – bioma

Cerrado (EMERENCIANO NETO et al., 2014). Os autores relatam que dentre as possíveis explicações para isso estão a falta de diferença significativa para temperatura (27,73° C) e umidade relativa do ar (27,73%), apesar dos contrastes significativos entre luminosidade total (631,22 vs. 957,24 wat m^{-2}) e radiação ativa (271,89 vs. 494,04 μm^{-2}) nas condições com sombra e a pleno sol (respectivamente). Ressaltam que o tempo de ócio dos animais foi menor para as condições de sombreamento (83,33 vs. 107,17 min.). Cabe ressaltar que a tomada de dados se deu em três dias consecutivos iniciando-se às 9 horas e terminando às 19 horas, sendo interrompido das 14 às 16 horas para a ordenha dos animais. Período este de maior incidência solar.

Apesar de que, no relato anterior não foi disponibilizado detalhes sobre como as árvores estavam distribuídas no pasto, de como eram suas arquiteturas de copas, dentre outras variáveis, pode ser pensado que o espaçamento e o uso de diferentes espécies de árvores influenciam de forma diversa as gramíneas forrageiras. Com a implantação de Baru ou Cumbaru (*Dipteryx alata* Vog.; Fabaceae) em diferentes espaçamentos (10x5; 15x5; 20x5 e 25x5 m) em quatro linhas com oito plantas por linha (altura inicial média 37,86 cm) em um Latossolo Vermelho textura argilosa do Cerrado em Campo Grande - Mato Grosso do Sul, pode ser verificado que a presença de vacas e novilhas influenciou o desenvolvimento da espécie. Quando essa fora protegida por cerca elétrica (a 2 m de distância de linha das árvores), as mudas se desenvolveram melhor (taxa de mortalidade 5,56%; 227,7 cm altura; 0,14 cm cm^{-1} de taxa de crescimento relativo; 14,6 cm mês^{-1} de taxa de crescimento absoluto e 19,35 mm de diâmetro a altura do peito) em relação a ausência desta proteção (taxa de mortalidade 11,81%; 105,26 cm altura; 0,08 cm cm^{-1} de taxa de crescimento relativo; 5,20 cm mês^{-1} de taxa de crescimento absoluto e 1,73 mm de diâmetro a altura do peito), após um ano de avaliações (VOLPE et al., 2014).

Dos eventos relatados levantou-se a necessidade de controle de formigas cortadeiras para as árvores protegidas por cerca elétrica. O livre acesso dos animais permitiu o uso de suas ponteiros e folhas de todos os extratos das árvores em sua alimentação. E também o uso do caule para esfregamento corporal. Para o capim (*Brachiaria brizantha* – syn. *Urochloa brizantha* – não adubado) manejado em rotação (7 dias de ocupação com 35 de descanso; com entrada a 30 cm a saída com 15 cm) teve sua produtividade total (2871c; 3249b; 3672a; 3625a e 3505a kg ha^{-1} MS) influenciada

com os espaçamentos mais densos das árvores (10; 15; 20; 25 e controle, respectivamente) (VOLPE et al., 2014). Pequeno resumo sobre produtividade nas relações gramínea e leguminosa são apresentados na tabela 9, após as referências dessa seção.

É de interesse ser mencionado que o Baru ou Cumbaru (*Dipteryx alata* Vogel; Fabaceae), árvore que pode atingir 25 m de altura, possui outras características de interesse ecológico, social e econômico. Por exemplo, sua flor fornece néctar (estação chuvosa) para abelhas com (*Apis*) e sem ferrão. Seus frutos podem tanto alimentar o gado (polpa: 63% Carboidratos e 5,59% PB) como pessoas por uso de sua castanha ou amêndoa (476 a 560 kcal 100g⁻¹) que possui sabor semelhante ao amendoim ou a castanha de caju (VOLPE et al., 2014; ArborCenter, 2021). A árvore além de melhorar o solo por deposição de folhas e mesmo pelo aporte das excretas do gado a procura de conforto térmico, melhora a paisagem e serve como madeira, de alta densidade (0,95 a 1,1 g cm⁻³) que pode ser usada como postes, mourões, na construção civil mas não para uso em estruturas de suporte, entre outros, sendo altamente resistente a fungos e cupins (VOLPE et al., 2014; LATREILLE, et al., 2018). No tocante a um arranjo comercial, pode ser considerado que uma árvore pode produzir 100 kg de frutos (~1500 frutos por ano) e que, 5% deste peso é devido a castanha, com 90% de aproveitamento. Sementes frescas de alto vigor podem ter por 100 g comercializadas a R\$14,99, o que representa de oito a 12 sementes (MELO et al., 2017; ArborCenter, 2021). E mesmo a muda, que pode ter seu preço variando entre R\$15,00 a 37,92 (MFRural, 2021), o que gera possibilidades para construção de um arranjo produtivo local (APL) caso haja interesse em haver uma “segunda safra” na área.

Uniformidade de sombra “como instalação”

O sombreamento artificial com o uso de sombrite 70 (tela de polipropileno com 70% de retenção de luz) avaliado em galpão de 3,6 m de altura, em nove horários entre 8h20 às 16h20, em Campo Grande – MS (transição entre Cfa e Aw tropical úmido) obteve-se que: o sombreamento artificial interceptou cerca de 86% da radiação fotossinteticamente ativa, que a pleno sol foi de 864,64 μ mol m⁻² s⁻¹. E promoveu redução quanto as temperaturas aferidas em bulbo seco (TBS), em 14% (28,44 vs. 33,6° C) e bulbo úmido (TBU), em 6% (24,50 vs. 26,17° C) mas não interferiu na velocidade do vento (1,3 m s⁻¹ = 4,68 km h⁻¹) (AJALA et al., 2014). Os autores comentam que o

índice de temperatura e umidade ($ITU = 0,72(TBS + TBU) + 40,6$), mesmo com sombreamento artificial pode ser classificado como perigoso (ITU entre 79 a 84), o qual foi calculado em 80,9 às 12h20. E ainda reforçam que $ITU > 75$ já são crítico mesmo para animais tolerantes ao calor, como búfalos.

Na instalação citada anteriormente (AJALA et al., 2014), foram avaliadas em um dia ensolarado e com pouca nebulosidade, novilhas Nelore (24 meses e 395 kg de peso vivo médio). Como procedimento foi promovido o contraste na sequência sombra (9 às 11 h) – sol (12 às 13 h) – sombra (14 às 16 h) para coleta de dados fisiológicos. Foram monitoradas as temperaturas de bulbo seco (ficando as variações entre 26 a 31° C na sombra e, 29 à 36° C ao sol), as temperaturas de bulbo úmido (sombra: 23 a 25° C e ao sol, 25 à 27° C) e a velocidade do vento (médias: a sombra 1,52 m s⁻¹ e ao sol, 1,08 m s⁻¹). Para não haver interferência nas variáveis fisiológicas não foram ofertados comida e água aos animais. Com isso foram obtidos os dados para a sequência sombra – sol – sombra para: batimentos cardíacos (54,54; 62,80 e 51,11 por minuto, respectivamente), frequência respiratória (36,36; 52,00 e 36,44 por minuto, respectivamente), temperatura superficial³⁰ (34,00; 34,37 e 32,60° C, respectivamente) e temperatura retal (38,77; 38,92 e 39,02° C, respectivamente). Desse modo foi calculado o índice de Benezra³¹ que também é conhecido como teste de capacidade termolítica (2,59; 3,28 e 2,60, respectivamente) e o índice de tolerância ao calor³² (média = 9,6), que quanto mais próximo de 10 melhor adaptado está o animal. Em termos médios a frequência cardíaca foi de 56,3 batimentos por minuto e a respiratória de 41,6 movimentos por minuto, sendo essa última considerada acima do intervalo de normalidade (15 a 30 mov./ min.) e sendo indicativo do uso do mecanismo de evaporação respiratória para dissipação de calor (MASTELARO et al., 2014).

Na avaliação do sombreamento em plantio de *Eucalyttus urophylla* S. T. Baske (Myrtaceae) em faixas triplas (3 x 1,5 m) com distâncias entre aleias de 15, 21 e 27 metros, produziram influência nas características qualitativas e quantitativas em *Brachiaria brizantha* (syn., *Urochloa brizantha*) cv. Xaraés sob Latossolo Vermelho distrófico textura franco arenosa no município de Novo Horizonte do Sul, MS (Aw; 1600 mm; 27,7° C). Para a produção de matéria seca total (MST) foi obtida a maior

³⁰Uso de termômetro infravermelho com aferições da cabeça, escápula, dorso e axila.

³¹ $TCB = (TR/38,33) + (FC/23)$ sendo: TR – temperatura retal e FC – frequência cardíaca.

³² $ITC = 10 - (TR3 - TR1)$ sendo: TR1 – temperatura retal à sombra e TR3 – temperatura retal a sombra após o período de estresse térmico.

produtividade com a maior distância (27 m) avaliada ($\sim 2900 \text{ kg ha}^{-1} \text{ MST}$), ou seja, com menor sombreamento. O mesmo comportamento, i. é., aumento dos teores com aumento da distância, foi observado em avaliações a 1,5 m e a 35% da distância dos diferentes espaçamentos das aleias, para fibra em detergente neutro ($\% \text{FDN}_{1,5} = 65,744 + 0,2419X$; $R^2 0,9903^*$ e $\% \text{FDN}_{35\%} = 63,919 + 0,3721X$; $R^2 0,9192^*$) e fibra em detergente ácido ($\% \text{FDA}_{1,5} = 32,261 + 0,2397X$; $R^2 0,9913^*$ e $\% \text{FDA}_{35\%} = 31,337 + 0,2825X$; $R^2 0,9886^*$). O oposto foi obtido com a proteína bruta (PB) os quais apresentaram teores menores com o aumento das faixas entre as aléias ($\% \text{PB}_{1,5} = 15,514 - 0,2626X$; $R^2 0,9098^*$ e $\% \text{PB}_{35\%} = 16,934 - 0,3759X$; $R^2 0,9034^*$). Sendo o mesmo comportamento para a digestibilidade *in vitro* da matéria orgânica da forrageira ($\% \text{DIVMO}_{1,5} = 68,18 - 0,4521X$; $R^2 0,8981^*$ e $\text{DIVMO}_{35\%} = 74,626 - 0,8401X$; $R^2 0,9076^*$) (CREMON et al., 2014).

Comentam os autores que o maior sombreamento da forrageira acarreta em menor luminosidade, o que afeta as taxas fotossintéticas, diminuindo a razão de luz vermelho para vermelho distante o que estimula o direcionamento dos recursos para crescimento em altura, reduzindo o valor da relação folha:haste, o que torna as folhas maiores, mais tenras e mais estioladas, como efeito de adaptação a sombra (SANTOS et al., 2014). A menor insolação também gera maior retenção de umidade do solo o que contribui para o aumento dos teores de matéria orgânica devido sua menor taxa de decomposição, em comparação a situação a pleno sol (MATOS et al., 2014). Os autores comentam que a condição de sombreamento (60%) geram folhas de maior comprimento tanto em *Brachiaria decumbens* ($> 24,4\%$) como em *B. brizantha* ($> 32,3\%$).

O sombreamento também incide na transpiração e a aquisição de nutrientes pelas forragens. Há de ser considerado também que há competição radicular por nutrientes entre o extrato herbáceo e o arbóreo. O maior teor de proteína bruta da forragem pode ser explicado devido a deposição de material orgânico pelas árvores (reciclagem de nutrientes) aumentando o fluxo de Nitrogênio. Para as fibras (FDN e FDA) a menor disponibilidade de fotoassimilados gerada nas áreas sombreadas pode levar a redução do desenvolvimento da parede secundária levando a menores teores de FDN e FDA. Conseqüentemente, com isso, pode se obter uma melhoria nos teores de digestibilidade devido a menor fibra e também maior PB. Esses dados foram gerados em condição de pastejo intermitente com novilhas após um ano de implantação das

mudas de eucalipto. E os autores recomendam para o caso o espaçamento de 21 m entre aleias em relação a adoção de 15 ou 27 m (CREMON et al., 2014; SANTOS et al., 2014).

Praticamente o mesmo é reportado com o uso de *Brachiaria brizantha* (syn. *Urochloa brizantha*) cv. BRS Piatã, também com eucalipto (*Eucalipto urograndis* = *Eucalyptus grandis* x *Eucalyptus urophylla* Myrtaceae) com quatro anos de idade, e espaçamento entre árvores de 2 m x 2 m (linha dupla) e entre renques ou aleias de 12 m (715 árvores ha⁻¹) e 22 m (417 árvores ha⁻¹) contrastados a pleno sol, no qual se indica a distância de 22 m como a que menos reduziu a massa de forragem do Piatã (SANTOS et al., 2014).

Diferentemente das avaliações que contam somente com a presença de eucalipto no pasto, no município de Seropédica-RJ (Aw) desenvolveu-se um estudo no qual se avaliou o comportamento de novilhas ³/₄ holandês x zebu (22 animais na faixa de 1,5 ano de idade) em sistema silvipastoril onde 14% da área de pasto (01 hectare) se encontrava sob a influência da copa de árvores leguminosas (*A. holosericea*, *Albizia lebeck*, *Anadenanthera macrocarpa*, *Enterolobium contortisiliquum*, *Erythrina verna*, *Gliricidia sepium*, *Leucaena leucocephala*, *Mimosa artemisiana*, *M. caesalpiniaefolia*, *M. tenuiflora* e *Pseudomaneia guachapele*). Os animais foram observados durante cinco dias de pastejo contínuo na época das águas (das 7 às 19 h, horário de verão) e na seca ou inverno, com intervalos de 15 minutos.

Das nove variáveis microclimáticas estudadas (temperatura de globo negro, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, temperatura máxima, temperatura mínima, velocidade do vento, índice de temperatura e umidade, índice de temperatura de globo negro e umidade e carga térmica irradiante) o índice de temperatura e umidade esteve melhor correlacionado ($r = 0,85$) ao conforto térmico dos animais. Naquelas condições a copa das árvores pôde reduzir em 26% a carga de calor sobre o animal (controle a pleno sol). E isso proporcionou maior tempo de ócio no sistema em monocultivo e mais tempo de pastejo no sistema silvipastoril, mesmo com árvores dispersas (SILVA, 2008).

REFERÊNCIAS

- AJALA, N., ALVES, F. V., MASTELARO, A. P., KARVATTE JUNIOR, N., OLIVEIRA, C. C., MECABÔ, C. A. Qualidade do sombreamento artificial, com vistas ao conforto térmico animal, no Centro-Oeste Brasileiro, p. 247-252. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.
- ArborCenter. Sementes de Cumaru (*Dipteryx alata* Vogel.), 2021. Disponível em: <https://www.sementesarborcenter.com.br/sementes-de-cumaru.html> Acesso em 14/02/2023.
- AROEIRA, L. J. M., PACIULLO, D. S. C., LOPES, F. C. F., MORENZ, M. J. F., SALIBA, E. S., SILVA, J. J. DA ., DUCATTI, C. Disponibilidade, composição bromatológica e consumo de matéria seca em pastagem consorciada de *Brachiaria decumbens* com *Stylosanthes guianensis*. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 40, n. 4, p. 413 – 418, 2005. <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2005000400014> Acesso em 06/03/2024.
- CARDOSO, S., VOLPE, E., GAMA, T. C. M., LEMPP, B., MACEDO, M. C. M. Acúmulo de forragem do capim-Braquiária consorciado com leguminosas e banco de proteína, com adubação e calagem, p. 9-18. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.
- CARVALHO, M. A. Pastagens consorciadas – Guia técnico do produtor rural. EMRAPA/ Cerrados. Ano IV, n. 56, Dez., 1999. 2 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/121742/1/gtec-56.pdf> Acesso 05/03/2024.
- CREMON, T., DANIEL, O., HEID, D. M., MATOS, F. A., NOGUEIRA, I. M. B., CARVALHO, R. P. Influência do espaçamento entre aleias de *Eucalyptus urophylla* sobre o acúmulo e composição química de Braquiaria Xaraés em Latossolo Vermelho Distrófico, p. 159-170. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.
- DIEHL, M. S., OLIVO, C. J., AGNOLIN, C. A., BRATZ, V. F., BEM, C. M., AGÜIRRE, P. F., GLIENKE, C. L., CORREA, M. R., SERAFIM, G. Produtividade de sistemas forrageiros consorciados com leguminosas. **Arq. Bras. Med. Vet. Zootec.**, v. 65, n.5, p. 1527 - 1536, 2013. Disponível <https://www.scielo.br/j/abmvz/a/8PmvcJhtTBy75ZN8VkSZKCz/?format=pdf&lang=pt> Acesso 07/03/2024.
- EMERENCIANO NETO, J. V., PRADO, G. A. F., LANA, A. M. Q., MACEDO, T. M., MOREIRA, G. H. F. A., MENDONÇA, R. M. A. Parâmetros ambientais e o

comportamento ingestivo de vacas mestiças em sistema silvipastoril com arbóreas *Eucalyptus* e *Brachiaria brizantha* cv. Marandu, p. 193-199. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

GAMA, T. C. M., VOLPE, E., LEMPP, B. Produtividade de milho e acúmulo de biomassa de capim Massai no estabelecimento do consórcio com leguminosas forrageiras, p. 221-232. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

GIRALDO, P. A., ESCOBAR, B. F., HERNANDEZ, R. L., GIRALDO, L.A. Efecto de la sombra arborea sobre hábitos de pastoreo y consumo de bovinos en Tropico Bajo y Alto de Colombia, p. 109-118. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

GONÇALVES, A. A., ARAÚJO, A. R., FERREIRA, A. D., MACEDO, M. C. M., FRANÇA, A. N. Disponibilidade forrageira de *Panicum maximum* cv Massai em Sistemas de Integração Lavoura-PecuáriaFloresta, p. 97-108. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

KARVATTE JUNIOR, N., ALVES, F. V., ALMEIDA, R. G., OLIVEIRA, C. C., PEGORARO, A. M., ECHEVERRIA, J. Radiação solar incidente em sistemas de integração no Cerrado, p. 253-259. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

LATREILLE, A. J., WÜNSCH, D. G., SOUZA, J. T., TALGATTI, M., SILVEIRA, A. G., OLIVEIRA, L. H., SANTINI, E. J. Propriedades físico-mecânicas em madeira de *Dipteryx alata*, *Astronium graveolens*, *Bowdichia virgilioides* e *Eucalyptus grandis*. **Revista do Instituto Florestal**, v. 30 n. 2 p. 143-150 dez 2018.

MASTELARO, A. P., ALVES, F. V., KARVATTE JUNIOR, N., MECABÔ, C. A., AJALA, N., OLIVEIRA, C. C. Teste de tolerância ao calor em novilhas Nelore no Centro-Oeste, p. 337-344. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

MATOS, F. A., DANIEL, O., OLIVEIRA, R. V. B., NOGUEIRA, I. M. B., YOSHI, M., ESPÍNDOLA, D. L. P. Relações entre a serrapilheira e a matéria seca de *Urochloa decumbens*, o espaçamento e a distância das árvores de *Eucalyptus urophylla*, em um sistema silvipastoril, p. 261-270. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

MENDONÇA, R. M. A., LANA, A. M. Q., LANA, R. M. Q., LEMOS FILHO, J. P. Características químicas de solos sob Sistema Agroflorestal no Cerrado do Oeste de Minas Gerais, Brasil, p. 87-95. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

MELO, S. A. B. X., SILVA, F. S., MELO, A. X., BENTO, T. S. Cadeia produtiva do cumbaru (*Dipteryx alata* Vogel) em Poconé, Mato Grosso. **Cadernos de Ciência & Tecnologia**, Brasília, v. 34, n. 1, p. 37-58, jan./abr. 2017.

MFRural. Baru (*Dipteryx alata*), 2021 (data de início da seção “perguntas”). Disponível em <https://www.mfrural.com.br/detalhe/390961/baru-dipteryx-alata> Acesso em 14/02/2023.

PAULINO, V. T., PAULINO, T. S. Avanços no manejo de pastagens consorciadas. **Revista Científica Eletrônica de Agronomia**, Ano II – Edição número 3, Junho de 2003. 27 p. Disponível https://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/c8iyxcvbVyC1j26_2013-4-25-16-23-42.pdf Acesso 05/06/2024.

PEIXOTO, A. M., MOURA, J. C., FARIA, V. P. **Pastagens: Fundamentos da exploração racional** (Atualização em Zootecnia, 10). 2ª Ed., Piracicaba-SP: FEALQ, 1994, 908 p. il.

RODRIGUES, P. H. M., OLIVEIRA, P. P. A., BERNDT, A. B., GERDES, L., MATTOS, W. T., FURTADO, A. J., BERTOLONI, A. V., LELIS, A. L. J., et al., Uso de leguminosas na dieta de ruminantes: adaptação às mudanças climáticas e mitigação da emissão de gases de efeito estufa. Novos desafios da pesquisa em nutrição e produção animal. Tradução. Pirassununga: 5D Editora, 2021. Disponível <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1141660/1/UsosLeguminosasDieta.pdf> Acesso 07/03/2024.

SANTOS, D. C., GUIMARÃES JÚNIOR, R., VILELA, L., FERNANDES, F. D., FRANÇA, A. F. S., GOETZ, B. P., TEIXEIRA NETO, J. G., SILVEIRA, M. M., GUALBERTO, M. R. Massa seca e composição morfológica do capim Piatã em sistema silvipastoril, p. 171-179. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

SEGANFREDO, M. A. Leguminosas de verão: capacidade para fixação simbiótica de nitrogênio e potencial de utilização no sul do Brasil. **Ciência Rural**, v. 25, n. 3, p. 481 – 487, 1995. <https://doi.org/10.1590/S0103-84781995000300027> Acesso 06/03/2024.

SILVA, J. O. **Influência da capacidade de troca catiônica radicular de gramíneas e leguminosas forrageiras na absorção de cátions**. 2003. 53 f. Dissertação (Mestrado em Solos e Nutrição de Plantas) - Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 2003.

SILVA, L. L. G. G. **Influência da arborização de pastagens no sistema solo-planta-animal**. Curso de Pós-Graduação em Agronomia - Tese (Doutorado: Agronomia/Ciência do Solo). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ. 2008. 90f.: il.

VOLPE, E., GAMA, T. C. M., AJALLA, A. C. A., VIEIRA, M. C., CUNHA, M. B., FERNANDES, J. S. Implantação de sistema silvipastoril de Baru (*Dipteryx alata* Vog.) com e sem proteção e quatro espaçamentos em pastagem de Capim-braquiária, p. 137-150. In: ALVES, F. V. Coord., EMBAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014, 342 p.

Tabela 9 – Produtividade (kg ha⁻¹) de matéria seca verde (MSV), matéria seca total (MST) e percentagem de leguminosas (%Leg) na associação entre gramíneas e leguminosas forrageiras em pastagens.

Composição	Período das águas				Período seco				Total	Ref.
	MSV	%Leg	MST	%Leg	MSV	%Leg	MST	%Leg		
<i>Leucaena sp.</i>	8885,57	100,00	8885,57	100,00	2211,47	100,00	2211,47	100,00	11097,04	A
<i>Cratylia Argentea</i>	6212,84	87,68	6212,84	87,68	1642,10	100,00	1642,10	100,00	7854,94	
Braquiária + 100 kg.ha ⁻¹ de N	3746,78	0,00	5362,83	0,00	1063,19	0,00	1235,06	0,00	6410,38	
Braquiária + <i>N. wightii</i>	4646,71	20,64	5175,32	18,53	942,77	22,46	1329,56	15,93	6692,29	
Braquiária + <i>Stylosanthes</i>	2829,71	0,00	4710,54	0,00	786,20	0,00	1050,89	0,00	4962,65	
Braquiária + <i>A. pintoi</i> + <i>Stylosanthes</i>	3062,69	8,60	3967,96	6,64	798,04	5,43	1024,40	4,23	4992,36	
Braquiária + <i>N. wightii</i> + <i>C. mucunoides</i>	3181,01	39,78	4017,02	31,50	912,62	4,16	1149,02	3,30	5859,56	
Braquiária sem Nitrogênio	3107,79	0,00	3911,76	0,00	680,20	0,00	967,40	0,00	4984,43	
Braquiária sem intervenção	2340,33	0,00	2844,10	0,00	541,36	0,00	771,13	0,00	3615,23	
Massai monocultivo							8122	-	8122	
Massai + milho + Baru							7511	“25”	7511	
Massai + milho + <i>Cratylia</i>							6354	“25”	6862	
Massai + milho + Leucena híbrida							6035	“25”	7435	
Massai + milho + <i>Leucaena Cunningham</i>							6139	“25”	7518	
Massai + milho + <i>Albizia</i>							7016	“25”	8172	

(A) Cardoso et al., (2014). Experimento conduzido no Cerrado, em Latossolo Vermelho distrófico de textura argilosa, em área com *Brachiaria decumbens* cv. Basilisk com cerca de 15 anos; com quatro cortes de avaliação nas águas e um na seca; com introdução de vacas na área por cerca de sete dias e “0,00” significou baixa persistência do *Stylosanthes* cv. Campo Grande no sistema. (B) Gama, Volpe, Lempp (2014). Cerrado, em Latossolo Vermelho distrófico textural areno-argilosa, sendo as leguminosas semeadas entre as gramíneas (1 linha de leg x 3 de gramíneas ~ “25%”). Dados obtidos após a colheita do milho que, em monocultivo produziu 5.193 kg ha⁻¹ e ficando em geral com a produtividade menor em 32% para os consórcios. Altura das leguminosas: *Dipteryx alatta* (Baru) = 0,41 m; *Cratylia argentea* = 0,96 m; Leucena híbrida (*L. leucocephala* x *L. diversifolia*) = 1,97 m; *Leucaena leucocephala* cv. Cunningham = 1,86 m e *Albizia lebbbeck* = 1,01 m.

3. DA PROPOSTA (Desenvolvimento da hipótese)

Atualmente é verificado grande preocupação com forte pressão social quanto a ocupação e o uso de terras na Amazônia. Relata-se que 75% do que foi desmatado de terras públicas (276,5 milhões de hectares; área > que a do estado do Paraná) estão como áreas de pasto. E relacionadas a grilagem e desequilíbrio ambiental relativo a emissões de gases de efeito estufa (IPAM, 2021) e queimadas, agravadas em 2023 pelo fenômeno climático “El niño” o qual elevou as temperaturas e deixou o ambiente mais seco (MapBiomas, 2023). Aliado a isso os mercados têm se tornado mais competitivos mas, ainda assim o Brasil continua sendo um dos principais *players* em termos de produção pecuária bovina.

A competitividade brasileira tem por base os avanços em genética, pastagens, sanidade e nutrição animal. Para os resultados da *Agri Benchmark Beef*³³ de 2019 houve o custo de US\$ 98,3/100 kg peso vivo (PV) em propriedades típicas de cria de bezerros. O menor custo observado ficou na Argentina (US\$ 80,95) e considerando as diferentes regiões pecuárias do Brasil a variação de custos ficou entre US\$ 98,30 a 216,00/100 kg PV. Em contraste, das 10 fazendas com maiores custos em produção de bezerros nove estão Europa (US\$ 537 a 2.120,00/100 kg PV). E examinando as fazendas típicas para a engorda (US\$ 141,47 – Argentina vs. US\$ 3.182/100 kg PV - Suíça) o cenário se mantém o mesmo, com países da América do Sul produzindo alimentos com mais baixo custo em comparação aos europeus. E com destaque para o Brasil, seja em condições de pasto (US\$ 218,80/100 kg PV) ou com terminação em confinamento (US\$ 334,48/100 kg PV). Isso destaca o país, por área e por alimentos à base de pasto, como estratégico para a segurança alimentar mundial (CARVALHO, 2020).

Todavia, as pressões protecionistas dos países desenvolvidos estão presentes e restringindo a oportunidade de acréscimo para o agronegócio brasileiro. Desde 1962 há um forte subsídio para a agricultura da agora Comunidade Econômica Europeia (CEE). Todos os países integrantes recebem verbas através da política agrícola comum (PAC). Por meio destes apoio foi aportado 38,2 mil milhões de euros em pagamentos diretos aos agricultores; 13,8 mil milhões para o desenvolvimento rural e 2,4 mil milhões para

³³Evento anual que reúne pesquisadores do mundo para comparar e discutir dados zootécnicos e econômicos da pecuária de corte de diferentes países.

apoio ao mercado de produtos agrícolas (GUILLOT, 2021). Para as questões domésticas o Brasil trata as políticas de proteção de forma indireta (em contraste aos da CEE), com menores taxas para financiamento rural, sistema especial de liquidação e custódia (SELIC), segura rural, entre outras.

Na dinâmica de alocação de recursos do PAC registra-se recentemente que foi destinado grande parte dos recursos (80%) para a criação de animais (o que representa redução em investimento com os vegetais). E isso representa apoio as explorações agrícolas que usam maior área, ou seja, o gado, que por sua vez é alimentado de forma mais ineficiente com recursos que poderiam ter sido destinados às pessoas (QUIRINO, 2024). O autor alerta que tais medidas levam a redução de preços de forma artificial para as dietas mais poluentes.

Mundialmente a União Europeia (UE) é um importante mercado para venda de produtos agrícolas. Mesmo com dados anormais de crescimento em 2020 por conta da pandemia de Covid-19, a UE apresentou crescimento de 1% ao ano (a.a.) em termos reais, em média, desde o início do século XXI (FREITAS, 2022).

Dentre essas pressões protecionistas, realizadas também na forma de acordos bilaterais (União Europeia, Estados Unidos e China, por exemplo) estão a produção de produtos de qualidade mas sem o comprometimento ambiental. E tal demanda implica em legislação própria, rotulagens, certificações de qualidade ambiental abordando os mais diversos aspectos quanto a resíduos de agroquímicos, contaminação por microrganismos, transgênicos, rastreabilidade, processos de certificações junto a ABNT, ISO entre outros, denotando aumento na complexidade das relações comerciais e na demanda interna (PESSOA, SILVA, CAMARGO, 2002).

Em relação ao exposto países como a Austrália e os Estados Unidos da América reclassificaram quase todas as espécies de *Brachiaria* para o gênero *Urochloa*. Tal justificativa teve como base os trabalhos de autores australianos, argentinos, colombianos e americanos. Além de ainda restar evidências controvertidas tais mudanças deveriam ter base inquestionável uma vez que, no caso do Brasil, há tudo um arcabouço legal, relacionado a Lei de sementes e a de proteção de cultivares feitas para *Brachiaria*. Com essa mudança cria-se necessidade de revisão. E com a demora, a instabilidade jurídica e o perigo em registros de produção de sementes e cultivares junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (VALLE, 2010).

Em face as condições ambientais há os sistemas integrados (especialmente e/ou temporalmente) para as atividades agrícolas, pecuárias e florestal (iLPF) visando sustentabilidade das unidades produtivas. Contudo a otimização para esse modelo requer um efeito de escala certamente sem possibilidade de ser atingido pelo agricultor familiar

O agricultor familiar (Lei 11.326, de 24 de junho de 2006) é aquele que não detém área maior que quatro módulos fiscais que, para o caso de Rondônia um módulo fiscal são 60 ha, mas pode variar entre cinco a 110 ha em relação aos diferentes municípios do Brasil (EMBRAPA, n. i.). Tem como característica predominante a mão de obra de sua própria família em suas atividades econômicas, e com renda familiar predominantemente originária destas atividades. Em levantamento de 2006 haviam 4.367.902 estabelecimentos rurais familiares representando 84,4% de todos os estabelecimentos do país e ocupando 80,25 milhões de hectares, cobertos por pastos (45% desta área), florestas (28%) e plantios (22%) (IPAM, n.i.). Já para o CENSU Agropecuário de 2017 foi registrado 3.897.408 de estabelecimentos com agricultura familiar, o que representou 77% dos estabelecimentos agropecuários, com área de 80,9 milhões de hectares, ou seja, 23% da área total (IBGE, 2019).

Tomando por base que a floresta é um recurso de composição e dinâmica complexa e, por isso mesmo, possui maior nível de resiliência frente a pressões naturais, essa proposta objetiva o arranjo do componente florestal em situação de pastagem.

Inicialmente pode ser concebido uma composição entre gramíneas (herbáceas) e árvores estando entre elas um mínimo de 30% ou mesmo 50% de leguminosas arbóreas visando a manutenção de relações C:N adequadas para ciclagem de nutrientes, bem-estar animal, condicionamento da fauna e microbiota do solo, aumento da diversidade e resiliência.

Diferentemente das propostas da tecnologia Integração lavoura-pecuária-floresta o estudo detém-se no arranjo pecuária-floresta objetivando o uso de espécies nativas (no sentido de conservação, enriquecimento da flora, atração de fauna e conscientização ecológica). O modo de plantio também é alterado, em vez de “linhas” (“retas”) propõe-se um arranjo em espiral com segmentos de arco (a intenção é reduzir o estresse fotooxidativo das gramíneas além de promover enriquecimento de fauna do solo, conforto animal e possibilidade de convivência com a vida selvagem).

Para tanto essa proposta também objetiva o estabelecimento de estratos florestais que, em função do interesse, pode possuir qualquer variação ou mesmo todas, a partir do estrato herbáceo (de 0 até 1,5 metro de altura) sendo: estrato arbustivo (até 10 m), de sub-bosque (de 10 a 20 metros), de teto ou dossel (entre 20 a 30 m) e estrato arbóreo superior – com árvores emergentes (de 30 a \geq a 40 metros de altura).

A intenção é construir um “segundo, terceiro e quarto andares” (estratos) em relação ao consórcio gramíneas forrageiras e árvores (não sendo dispensado as leguminosas) de forma que a densidade de copas não limite/ comprometa a produção das gramíneas e as árvores e novamente, possam manter um microclima, distribuir folhas em diferentes áreas dos pastos (altura das copas e velocidade do vento) e gerar conforto e bem-estar para os animais. Arcos e curvas de nível devem ser respeitados sempre quanto necessário.

A implantação dos estratos florestais no pasto visa aumentar a complexidade deste agroecossistema (e com isso a quantidade de interações entre os seres vivos) proporcionando à área: melhoria da (re)ciclagem de nutrientes, aumento da quantidade de carbono assimilado, gerar área de conforto/ bem-estar animal, melhoria da nutrição dos bovinos a pasto, aumento do nível de resiliência quanto aos fatores que levam a degradação das pastagens.

Traçados iniciais - rascunhos

Inicialmente foi pensado em como as árvores poderiam ser distribuídas em uma área de pastagem tomando-se como referência um hectare (Figura 12).

- (A) Lado (L) = 100 m
 - Espaço entre linhas para não limitação do crescimento de gramíneas forrageiras: 20 m;
 - Disposição de seis linhas = 600 m.
- Obs.:** Utilizado com eucaliptos, por exemplo. Gera área de conforto térmico animal mas o objetivo é criar ambiente mais complexo.
- (B) L = 100 m
 - Distância “iguais” entre os arcos da espiral e isso parece gerar oportunidade (“padronizar”) de repetir efeitos gerados pela luz, sombra e temperatura.
- Obs.:** Como o objetivo é criar um ambiente mais complexo...
- (C) L = 100 m
 - Em relação a adoção em sistemas de lavoura pecuária floresta e, tomando-se a manobra para a maior plataforma de colheita do Brasil (GTS – 62 pés = 19,20 m) um corredor para “escape” pode ser adotado. E também manejo do gado.
<https://www.youtube.com/watch?v=od9bxCBkMlo> Acesso 12/02/2024.
- (D) L = 100 m
 - Espiral de Arquimedes com oito partes. Aproximação para as distâncias dos raios seccionados pela curva, a partir da “abertura”: 50; 45,5; 38,6; 31; 20,7; 13,8 e 6,9 m.

Figura 12: Estudo geométrico para a distribuição de árvores simulando uma área de pasto de um hectare. **Fonte** das figuras: (A) Autor, (B e C) https://www.researchgate.net/publication/285719497_Melhoria_do_Ensino_e_da_Aprendizagem_na_Disciplina_Concreto_Protendido_do_Curso_de_Engenharia_Civil/figures?lo=1, (D) https://pt.wikipedia.org/wiki/Espiral_de_Arquimedes.

As distâncias geradas pela disposição da espiral de Arquimedes a partir da divisão da circunferência em oito partes (Figura 12 – D) pode apresentar melhor ajuste quando sua divisão de pontos se dá por seis (Figura 13).

Estimativas para os comprimentos de curva:

- Linha azul (espiral de Arquimedes) = 240,5 m;
- Linha verde (Seção de arco) = 53,6 m
- Linha vermelha ($\frac{1}{2}$ perímetro da circunferência) = 157 m

Comprimento de curva total para plantio de árvores: ~397 m

Raio de 50 m

Figura 13: Estudo da espiral de Arquimedes para sugestão de plantio de árvores simulando uma área de pastagens de um hectare. **Fonte:** O autor.

A divisão de área como apresentado na figura 12 parece satisfazer um dos objetivos da proposta a qual é gerar um ambiente mais complexo devido ao arranjo de espécies arbóreas em pasto de gramíneas. Assim considera-se o centro da circunferência um lugar cujo adensamento de árvores irá gerar uma área de sombreamento diferenciada das demais, devido ser o início do comportamento espiral. Espera-se que este espaço possa ser preferido pelos animais para passar as horas mais quentes do dia e mesmo gerar um ambiente de grupo (comportamento social) ou de isolamento quando na parição as vacas tendem a se afastar do rebanho a procurar ambiente seguro.

Os arcos (em verde e vermelho) são disposições extras ao comportamento em espiral que permite distanciamento que não compromete o maior desenvolvimento das gramíneas forrageiras, considerado aqui como 20 metros, obtido com a revisão. A projeção do comprimento total desta disposição representa cerca de 66% daquele gerado em um pasto na forma quadrada com seis linhas para plantio de eucaliptos.

Em termos formais o comprimento da primeira espira de Arquimedes pode ser obtido considerando $\varphi = \theta$ (Figura 14), sendo $L = \int_0^{2\pi} dL$ e a solução como:

$$L = \pi\sqrt{1 + 4\pi^2} + \frac{\ln|2\pi + \sqrt{1 + 4\pi^2}|}{2}$$

Figura 14: Esboço da primeira espira de Arquimedes

Com o esboço podem ser pensadas algumas variações para os diferentes arranjos de árvores na combinação sombreamento não limitante e bem-estar (Figura 15) e mesmo corredores com possibilidade de uso de cercas elétricas.

Figura 15: Esboço para o arranjo de árvores em fila simples (A); dupla, com estrato arbustivo (até 10 m) e sub-bosque (10 – 20 m) (B); dupla, com estrato arbustivo, sub-bosque e teto ou dossel (20 – 30 m) (C) e dupla ou tripla, com estrato arbustivo, sub-bosque, teto ou dossel e estrato arbóreo superior (30 - >= 40 m), considerando a área de pasto de um hectare. **Fonte:** O autor.

Para o arranjo entre as espécies que irão compor as possíveis variações entre as espécies de árvores da floresta Amazônica deve ser pensado em sua projeção de sombras (Figura 16) e o aporte de serrapilheira no pasto durante o ano (Figura 17).

Figura 16 – Situações de queda de folhas (A), de sombreamento (B e C) e projeções de sombras de diferentes copas de árvores (D). **Fonte:** (A a C) Arquivo pessoal e (D) <https://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-%C3%A1rvores-do-vetor-com-sombras-image15629963>

Figura 17 – Situação de pasto em propriedade com atividade leiteira e a combinação de arquitetura de copas (A) e a influência em cores do estrato herbáceo (B e C) e detalhe (D e G) antes e depois da coleta (E e H) com destaque a presença da serrapilheira (F).

Fonte: Arquivo pessoal – Santa Luzia d’Oeste, 13/02/2024.

A partir destas ideias e situações de campo desenvolve-se o argumento de forma a apresentar os prós e os contras da proposta.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, T. B. Brasil continua sendo um dos mais competitivos na pecuária mundial. CEPEA/ ESALQ-USP. Artigo – 25 de novembro de 2020. Disponível <https://www.cepea.esalq.usp.br/br/opinia0-cepea/brasil-continua-sendo-um-dos-mais-competitivos-na-pecuaria-mundial.aspx> Acesso 09/02/2024.

EMBRAPA. Módulos fiscais. Disponível <https://www.embrapa.br/en/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal> Acesso 30/05/2024.

FREITAS, R. E. Subsídios e proteção comercial agrícolas na União Europeia. IPEA – Boletim Regional, Urbano e ambiental, n. 27, p. 23 – 35, jan. -jun., 2022. Disponível https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/11620/4/BRUA_27_subsidios.pdf Acesso 03/05/2024.

GUILLOT, J. D. Estatísticas agrícolas da UE: Subsídios, emprego, produção (infografia). Parlamento Europeu, Artigo de 24 de novembro de 2021. Disponível <https://www.europarl.europa.eu/topics/pt/article/20211118STO17609/estatisticas-agricolas-da-ue-subsidios-emprego-producao#:~:text=Subs%C3%ADdios%20agr%C3%ADcolas%20da%20UE%20por,o%20mercado%20dos%20produtos%20agr%C3%ADcolas.> Acesso 03/05/2024.

IBGE. Agência IBGE Notícias, de 25/10/2019: Censo Agro 2017: população ocupada nos estabelecimentos agropecuários cai 8,8%. Disponível <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25789-censo-agro-2017-populacao-ocupada-nos-estabelecimentos-agropecuarios-cai-8-8#:~:text=No%20Censo%20Agropecu%C3%A1rio%20de%202017,estabelecimentos%20agropecu%C3%A1rios%20levantados%20pelo%20censo.> Acesso 10/07/2024.

IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Agricultura familiar. Disponível <https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/agricultura-familiar/> Acesso 03/05/2024.

IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Pastagem ocupa 75% da área desmatada em terras públicas na Amazônia. Notícias: 27 de outubro de 2021. Disponível <https://ipam.org.br/pastagem-ocupa-75-da-area-desmatada-em-terras-publicas-na-amazonia/> Acesso 09/02/2024.

MapBiomas. Brasil queimou área maior que o Acre em 2023. Disponível <https://brasil.mapbiomas.org/2024/01/19/brasil-queimou-area-maior-que-o-acre-em-2023/> Acesso 09/02/2024.

PESSOA, M. C. P. Y., SILVA, A. S., CAMARGO, C. P. Qualidade e certificação de produtos agropecuários. EMBRAPA/ Informação Tecnológica (Textos para Discussão, 14 – ISSN 1677-5473), 2002, 188 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/92487/1/sea-texto-14.pdf> Acesso 03/05/2024.

QUIRINO, C. Subsídios da UE favorecem pecuária em detrimento da agricultura – Com isso dietas poluentes são artificialmente mais baratas. Agência Brasil – internacional. Notícias de 02 de abril de 2024. Disponível <https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2024-04/subsidios-da-ue-favorecem-pecuaria-em-detrimento-da-agricultura> Acesso 03/05/2024.

VALLE, C. B. Brachiaria ou Urochloa, dando o nome às plantas. Jornal dia de Campo: Informação que produz. 2010. Disponível <http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=22378&secao=Colunas%20e%20Artigos#:~:text=Existe%20todo%20um%20arcabou%C3%A7o%20legal,contribui%C3%A7%C3%A3o%20ser%20muito%20bem%20vinda>. Acesso 03/03/2015.

4. QUESTIONAMENTOS

Será que o sombreamento, reduzindo a carga de energia luminosa incidente nas gramíneas promove níveis adequados de concentração de substrato (Carbono) para a fotossíntese? E, não estando os sítios de assimilação de C completamente saturados eles podem fixar Carbono por mais tempo e com isso possibilitar maior produção de matéria seca? E como colocado pelo Professor Dr. Emanuel Maia: E se a perda de produção da gramínea puder ser compensada com o uso do componente arbóreo pelo animal?

Não com esse foco mas para o caso de suprimento de forragem para o gado no período seco pode ser estruturado o uso de legumineira (com leucena, com guandu) permitindo a manutenção do peso vivo e mesmo com ganhos de 400g d⁻¹ durante esse período (SEIFFERT; THIAGO, 1983).

Sombras, expectativas fotossintéticas e consequências

Para o caso do arranjo entre plantas de metabolismos diferentes (C3/ leguminosas e C4/gramíneas) há uma importante característica quanto ao comportamento oxigenásico da Ribulose-1,5 fosfato carboxilase oxigenase (RuBisCO), ou seja, a fotorrespiração. Pode se considerar que essa via metabólica representa uma perda em cerca de 25% na eficiência do carbono fixado em condições normais do ambiente. E fatores como concentrações de CO₂ e O₂, das propriedades cinéticas da enzima e da temperatura possuem importante influência. Para regiões tropicais as perdas por fotorrespiração podem ser consideradas maiores já que, com o aumento da temperatura há a diminuição da solubilidade dos gases, em especial o CO₂ em comparação ao O₂. Também ocorre a mudança na conformação enzimática, aumentando a afinidade da função oxigenase, o que acarreta em maior fotorrespiração, gerando perdas que podem superar os 40% da eficiência fotossintética líquida (TAIZ, ZEIGER, 2004).

Mecanismos que envolvem adaptações morfológicas e fisiológicas contribuindo para aumento da concentração de CO₂ e redução da fotorrespiração são encontrados em plantas de metabolismo C4. Nestas plantas, como gramíneas por exemplo, a enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEPcase), que apresenta elevada afinidade pelo substrato (HCO₃⁻, 5μM), fixa o CO₂ como bicarbonato (HCO₃⁻) formando oxaloacetato (transformado-o em malato ou aspartato em função de espécie). Estes ácidos de quatro átomos de carbono serão descarboxilados (células da bainha do feixe vascular),

produzindo piruvato ou alanina e CO_2 que é então fixado pela RuBisCO. Esses compostos (piruvato ou alanina) são transportados para o mesófilo e regenerados (enzima diquinase do piruvato ortofosfato) em fosfoenolpiruvato (PEP) com gasto de duas moléculas de ATP (TAIZ, ZEIGER, 2004).

Comparativamente, as vantagens de plantas do ciclo C4 em relação as do C3 residem, entre outras, em maior afinidade pelo substrato, o que permite fotossíntese em baixas concentrações; com pequena abertura estomática e, com isso, menor perda da água. Conseguem praticamente anular a fotorrespiração e habitam ambientes com altas temperaturas. Alguns parâmetros fisiológicos são apresentados a seguir (TAIZ, ZEIGER, 2004).

Tabela 10 – Parâmetros fisiológicos entre plantas de metabolismo C3 e C4.		
Parâmetro	C3	C4
Fotorrespiração	Presente, > de 25% da fotossíntese bruta	Presente, não detectável
Primeiro Produto Estável	Ácido 3-fosfoglicérico (3C)	Ácido oxaloacético (4C)
Ponto de Compensação de CO_2	Alto, 20 a 100 $\mu\text{L L}^{-1}$	Baixo, 0 a 5 $\mu\text{L L}^{-1}$
Enzima Primária de carboxilação	Rubisco ($k_m = 20 \mu\text{M}$ de CO_2)	Carboxilase do PEP ($k_m = 5 \mu\text{M}$ de HCO_3^-)
Relação $\text{CO}_2/\text{ATP}/\text{NADPH}$	1: 3: 2	1: 5: 2
Temperatura Ótima	20 a 25 °C	30 a 45 °C
Taxa de Fotossíntese Líquida sob Saturação de luz	10 a 20 ($\mu\text{mol de CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) exemplo: soja	20 a 40 ($\mu\text{mol de CO}_2 \text{ m}^{-2} \text{ s}^{-1}$) exemplo: milho
Razão de transpiração	450 a 1000 $\text{gH}_2\text{O/gMS}$	250 a 350 $\text{gH}_2\text{O/gMS}$
Conteúdo de N na folha/máxima fotossíntese	6,5 a 7,5 (% na matéria seca)	3,0 a 4,5 (% na matéria seca)
Saturação na Luz ($\mu\text{mol m}^{-2} \text{ s}^{-1}$)	400 – 500	Não saturável
Fonte: Adaptado de TAIZ, ZEIGER, (2004)		

Fatores que afetam a fotossíntese

Dos fatores que afetam a fotossíntese podem ser citados: nutrientes minerais, luz, gás carbônico, temperatura, água, idade e genótipo da planta.

Água

Dentre os fatores que afetam a fotossíntese o mais importante é a água pois estando o potencial hídrico do solo muito negativo a planta reduz seu crescimento devido ao retardo da expansão celular. E isso se relaciona ao fechamento estomático e, conseqüentemente, restrição na absorção de gás carbônico (TAIZ, ZEIGER, 2004).

Para Rondônia a produção forrageira apresenta acentuada estacionalidade do período seco do ano devido, praticamente um único fator abiótico, precipitação pluviométrica, já que para radiação, nebulosidade e temperaturas não acarretam limitação (PETERSEN et al., 2021).

Energia Radiante - Luz

De forma geral é estimado que cerca de $1,3 \text{ kW m}^{-2}$ da energia radiante solar atinge a terra. Contudo, apenas 5% desta energia é utilizada fotossinteticamente na produção de carboidratos. Esse pequeno valor se relaciona aos comprimentos de luz aproveitáveis pelo sistema fotossintético, os quais estão na faixa do visível, especialmente na região do espectro entre 400 e 700 nm (= radiação fotossinteticamente ativa ou RFA). E, considerando a transmissão e reflexão ocorridas na folha, tem-se que 85 a 90% da radiação fotossinteticamente ativa é absorvida (TAIZ, ZEIGER, 2004).

A fotossíntese líquida e a produção de fitomassa são consideradas proporcionais a quantidade de RFA absorvida pelo dossel. Contudo, cuidados devem ser tomados na comparação entre a produtividade de diferentes culturas em diferentes níveis de radiação, já que, a taxa fotossintética e a densidade de fluxo de radiação não tem relação linear dentro do dossel. A maioria das folhas estão expostas a baixos níveis de radiação e como fatores interferentes podem ser citados: o índice de área foliar (IAF), posição solar, geometria e tamanho da folha, ângulo de distribuição, idade da planta, arranjo das plantas, época do ano, nebulosidade, espécie cultivada, condições meteorológicas e praticas de manejo (RADIN et al., 2003).

Sombreamento

As plantas (em desenvolvimento) geralmente têm a capacidade de se adaptar em relação ao ambiente luminoso que habitam. Com exceção para “plantas de sombra obrigatória” (ex.: *Alocasia*) ou “de sol obrigatórias” (ex. *Helianthus* – Girassol) e,

respeitando-se os limites genéticos, a maioria das plantas podem ser consideradas facultativas quanto essa questão. Contudo, cabe ressaltar que as plantas facultativas de sol (C3 e C4) se adaptam com maior “facilidade” ao sombreamento que ao contrário. Essa adaptação acarreta modificações morfofisiológicas como redução no ponto de compensação de CO₂, redução na taxa fotossintética, saturação da fotossíntese em baixa irradiância, entre outros, apresentando assim crescimento mais lento. Para a condição oposta, ou seja, a dificuldade na adaptabilidade de plantas de sombra ao sol, residem na falta de morfologia adequada das folhas (menor espessura do mesófilo, por exemplo) e, fisiologicamente, seus mecanismos de proteção contra o excesso de luz não são satisfatórios, o que leva a inibição da fotossíntese e morte de folhas maduras. Apesar de parecer contraditório, as folhas ou plantas de sombra investem mais energia na geração de pigmentos fotossintéticos o que leva ao aproveitamento de praticamente toda a luz que chega a folha sombreada. Mas isso acarreta menor quantidade de proteínas no estroma (como a RuBisCO) e menor proporção de proteínas transportadoras de elétrons (TAIZ, ZEIGER, 2004). Contudo, alguns pigmentos, semelhantes a clorofila, possuem picos de absorção abaixo de 400 e acima de 700 nm e podem responder com a variação do espectro de radiação adaptando a planta a diferentes situações ambientais. E isso representa, além de uma vantagem ecológica, uma vantagem agrícola em se tratando de plantas de interesse econômico (SILVA, 2008).

O sombreamento altera tanto a quantidade de luz na faixa da qual há aproveitamento fotossintético (400-700 nm) como em sua qualidade. Para a qualidade verifica-se uma redução nos comprimentos de onda entre o azul e o vermelho se comparados ao espectro verde e infravermelho. Com isso há a diminuição da relação luz vermelha/ luz infravermelha que, em condições naturais, causam alterações morfofisiológicas inclusive com diminuição no perfilhamento de forrageiras (PACIULLO, PIRES, MULLER, 2015) o que pode reduzir sua capacidade produtiva em relação aos estímulos incidentes em gemas axilares (SILVA, 2008) induzidas pelas respostas dos diversos pigmentos fotossintéticos, como clorofila *a*, clorofila *b*, carotenóides, esteróis, pernilquinonas e prenóis, entre outros (LICHTENTHALER, 1987).

Como saber se as plantas estão “gostando” do sombreamento?

Em plantas superiores a proporção entre a clorofila *a* e a clorofila *b* é próxima de 3:1, sendo essa relação modificada em plantas expostas a pleno sol (3,2 a 4:1) ou a sombra (2,5 a 2,9:1). Portanto, para se ter uma estimativa da adaptabilidade das plantas ao sistema de sombreamento pode ser usado metodologias (digestão de cloroplastos e tilacóides, seguida por eletroforese e cromatografia líquida de alta eficiência – HPLC) nas quais se obtenham os conteúdos dos pigmentos fotossintéticos das folhas, sendo verificado a relação ao seu comportamento de absorção para os diferentes comprimentos da radiação luminosa, como por exemplo:

$$\text{Chl. } a \text{ (mg g}^{-1} \text{ FW)} = [(12.7 \times A_{663}) - (2.69 \times A_{645})] \times V / (1000 \times W)$$

$$\text{Chl. } b \text{ (mg g}^{-1} \text{ FW)} = [(22.9 \times A_{645}) - (4.68 \times A_{663})] \times V / (1000 \times W)$$

Onde: *Chl. a* : Clorofila A; *Chl. b* Clorofila B; CrtDs Carotenóides; V: volume de líquido extrator, W: peso seco da amostra de folha em gramas, e, A_{663} e A_{645} : são os comprimentos de onda correspondentes do valor da densidade de luz, respectivamente (LICHTENTHALER, 1987).

Também se ressalta a importância dos carotenóides³⁴, estrutura de 40 carbonos unidos por unidades opostas no centro da molécula, por conferir estabilidade ao sistema fotossintético. Sua estimativa pode ser obtida com estudos do comportamento de absorção (LICHTENTHALER, 1987), sendo:

$$\text{CrtDs (mg g}^{-1} \text{ FW)} = [(1000 A_{470}) - (2.27 \text{ Chl. } a) - (81.4 \text{ Chl. } b) / 226] \times V / (1000 \times W)$$

Onde: CrtDs Carotenóides; V: volume de líquido extrator, W: peso seco da amostra de folha em gramas, e A_{470} é o comprimento de onda correspondente do valor da densidade de luz (LICHTENTHALER, 1987).

Os carotenóides são substâncias que atuam como antenas auxiliares (absorvendo luz em regiões do espectro visível onde a clorofila não é eficiente) transferindo a energia singlete-singlete absorvida para outros pigmentos que a destina ao centro de reação da clorofila (ou bacteriofila) (CARDOSO, 1997).

³⁴São responsáveis pelas cores do amarelo ao vermelho de frutas, vegetais, fungos e flores e tem sua ocorrência em organismos fotossintetizantes e não fotossintetizantes, plantas superiores, algas, fungos, bactérias e em alguns animais (CARDOSO, 1997; UENOJO, MARÓSTICA JÚNIOR, PASTORE, 2007).

Normalmente o salto energético provocado pela absorção de luz com comprimentos de onda da região espectral do azul (+ energético) são maiores em relação a região do vermelho. Com isso a excitação do elétron que estava no estado fundamental adquire um nível de energia bastante elevado (2 singlete) e instável, sendo perdida na forma de calor e com isso, passa a ter um nível mais baixo (1 singlete) tornando possível a transferência de energia para os centros de reações dos fotossistemas, como observado quando o fornecimento de luz ocorre na região espectral do vermelho. Mesmo neste estágio ainda pode ocorrer perdas de energia na forma de calor e por fluorescência. O excesso de radiação pode comprometer a capacidade fotossintetizante da planta (fotoinibição) (GONÇALVEZ et al., 2003). Para a questão de fotoproteção os carotenóides captam a energia excedente e com isso promovem a supressão dos estados triplete ($^3\text{O}_2$) da clorofila evitando a formação de Oxigênio singlete ($^1\text{O}_2$ ou O_2^-) (CARDOSO, 1997).

Os carotenoides representam mais de 600 estruturas caracterizadas com ações de ciclização, hidrogenação, desidrogenação, migração de duplas ligações, encurtamento ou alongamento da cadeia, rearranjo, isomerização, introdução de funções com oxigênio ou a combinação destes processos. Por sua ação antioxidante e protetora das células e tecidos contra os efeitos prejudiciais de radicais livres e oxigênio singlete. São compostos tetraterpenóides que, quando possuem somente Carbono e Hidrogênio são chamados de carotenos e, quando possuem Oxigênio (como hidroxilas, grupo ceto e epóxi) são chamados de carotenoides. Essas substâncias se acumulam nos cloroplastos de todas as plantas verdes como uma mistura de α e β -carotenos, β -criptoxantina, luteína, zeaxantina, violaxantina e neoxantina, estando complexados não covalentemente com proteínas (CARDOSO, 1997; UENOJO, MARÓSTICA JÚNIOR, PASTORE, 2007).

Efeitos adaptativos das plantas são registrados por exemplo, em *Teucrium polium* L Lamiaceae, planta perene dimórfica sazonal, que cresce em condições secas no Mediterrâneo e cujo o gênero é registrado também no Brasil (HARLEY et al., 2015) além de outros países do continente americano. As estações no clima mediterrâneo são praticamente duas: o inverno (ameno, seco e de céu quase sem nuvens; temperatura máxima diária em média $<22^\circ\text{C}$) e o verão (quente, úmido, árido e sem nuvens; temperatura máxima diária em média $>32^\circ\text{C}$) (WEATHER SPARK, 2024). Com a

passagem das estações as respostas condicionadas ao estresse hídrico sazonal não somente incluem os mecanismos de fechamento de estômatos, decréscimos nas taxas de fotossíntese e, conseqüentemente, crescimento. Mas também a manutenção do potencial hídrico abaixo do potencial matricial do solo conseguido pelo acúmulo de solutos nas células (prolina e açúcares) resultando em sua turgência para essas condições (KHATER et al., 2022). É sabido que, em condições de estresse hídrico, os níveis de prolina aumentam (até 100 vezes, i. é.: de 0,1 a 36,0 $\mu\text{moles g}^{-1}$) e de forma rápida em relação a outros aminoácidos, e podem ser determinados através da equação (BATES, WALDREN, TEARE, 1973):

$$\text{Proline } (\mu\text{moles/g MN}) = \{(\mu\text{g proline/mL x mL toluene}) / 115.5 \mu\text{g}/\mu\text{moles}\} / (\text{g A}/5)$$

Onde: MN: matéria natural ou matéria fresca e A: amostra.

O estresse de verão leva a significativa redução no conteúdo de clorofila *a*, aumento nos carotenoides mas sem alterações significativas para a clorofila *b*, portanto alterando as relações destes pigmentos (*a/b*), comportamento que também pode ser observado em plantas de interesse econômico, como tomateiro, trigo e girassol. Cabe ressaltar que, altos níveis de carotenoides representam proteção contra os efeitos foto-oxidativos dos radicais livres (superóxido ou O_2^- e peroxil). Há também mudanças nos conteúdos de compostos fenólicos acumulados no inverno (14,03 mg g^{-1} de ácido giberélico na MS) em relação ao verão (17,2 mg g^{-1} de ácido giberélico na MS) e também dos hormônios de crescimento (ácido giberélico, ácido indol acético e zeatina; 5,26, 2,68 e 1,98 $\mu\text{g g}^{-1}$, respectivamente), que atingiram registros máximos na estação chuvosa (inverno) enquanto o hormônio do estresse (ácido abscísico³⁵; 1,30 $\mu\text{g g}^{-1}$) teve registro máximo no verão. Comportamento semelhante é relatado para arroz e soja. Os compostos fenólicos têm a capacidade de fazer quelatos com metais que catalisam as reações de oxigenação causando inibição em sua atividade enzimática (KHATER et al., 2022).

Para a proposta deste estudo, a presença de um cone de sombra de deslocamento “irregular”, já que é concebido como espiral e seções de arcos plantados com árvores de

³⁵O ácido abscísico é o hormônio mais potente na resposta ao estresse hídrico em plantas. É sintetizado principalmente nas raízes (mas também em cloroplastos) e transportado para os brotos e especialmente folhas (KHATER et al., 2022).

diferentes alturas em área de pasto, permitiria diferentes níveis de adaptação e de qualidade as gramíneas sob sua influência.

Em estudo avaliando efeitos do aumento do nível de CO₂ (600 ppm) e da temperatura (+2° C acima da temperatura ambiente), em *Panicum maximum* foi obtido aumento na massa seca de colmos (93%), biomassa seca total (52%), área foliar específica (12%), aumento nos níveis de lignina (100%) e redução na relação folha: colmo (30%). E isso resulta na redução da qualidade da forragem (APPROBATO, 2015). Em contrapartida, a presença de componente arbóreo de copa não muito densa, permitindo que a radiação solar transpasse sua copa e atinja as gramíneas, promovem a essas maiores níveis de proteínas e maior digestibilidade em relação a plantas fora desta influência. Exemplos podem ser citados para carvalho (*Quercus sp.*) utilizando por ruminantes e suínos em Portugal; mutamba ou periquiteira (*Guazama sp.*) e algaroba (*Prosopis sp.*) para bovinos e caprinos, na República Dominicana; pinheiro (*Pinus sp.*) para bovinos, no sudoeste dos USA; bosques nativos de acácia (*Acacia sp.*), erva sal (*Atriplex sp.*) e algaroba (*Prosopis sp.*), para bovinos e ovinos, no Chile; diversos clones de seringueira (*Hevea sp.*) e kudzu tropical (*Pueraria sp.*) e gramíneas nativas para ovinos deslanadas, em Rondônia-Brasil, entre outros (KARLIN; AIRSA, 1982; MAGALJHÃES, et al., 2004). Para tanto o arranjo de copas e a projeção de sua sombra deve ser pensado (Figura 18) e observado também que a maioria das plantas C3 mostra saturação entre 500 e 1.000 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$, valor que fica bem abaixo da completa luz do sol (2.000 $\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$) (TAIZ, ZEIGER, 2004).

Figura 18 – Projeção de sombras de diferentes copas de árvores, palmeiras e cactáceas. **Fonte:** <https://pt.dreamstime.com/fotos-de-stock-%C3%A1rvores-do-vetor-com-sombras-image15629963>

Pressupostos do Sistema

Para a concepção de ser promovido um arranjo entre árvores no qual o objetivo é ter diferentes estratos a preocupação está em promover uma arquitetura na qual o maior estrato não tenham suas copas “isoladas” ou muito distantes na estrutura hierárquica a ponto de não se tornarem vulneráveis a ação de ventos, com a possibilidade de queda. Cabe ressaltar ainda que a incidência de ventos remove camadas de ar mais úmido e com isso aumentam a transpiração das copas. Em função desta exposição os estômatos podem se fechar, o que prejudica a fixação de Carbono na fotossíntese, o que também reduz a transpiração e consequentemente o incremento em matéria seca nestas condições (ATAÍDE et al., 2015).

O componente arbóreo no pasto pode incidir de forma importante contra a ação direta de chuvas no solo, auxiliando na prevenção da erosão pluvial e eólica e reduzir os danos por lixiviação. Contudo, o arranjo de copas deve permitir suficiente passagem de luz a fim de atender as necessidades das gramíneas, com metabolismo C4 (MAGALHÃES et al., 2004) o que pode ser pensado em torno de 40% (conforme revisão).

Sombreamento de árvores e forrageiras – Índice de Área Foliar.

Extrapolando os estudos feitos com folhas isoladas e, considerando a planta como um todo, pode se constatar que nem todas as folhas recebem a mesma quantidade de luz devido sua arquitetura (de dossel ou copa). Com isso, o auto-sombreamento não permite as folhas atingirem a saturação devido a irradiância estar reduzida. Portanto, uma planta, um cultivo ou uma floresta nunca receberá toda luz suficiente que maximize sua taxa fotossintética (TAIZ, ZEIGER, 2004). Em condições de pastejo intensivo as folhas novas crescem com elevada luminosidade já que o pasto é mantido continuamente com baixo nível de área foliar. Em contrapartida, o manejo que permita elevado acúmulo de resíduos (material morto) em relação a taxa de crescimento da forragem acarreta em efeito depressivo sob a eficiência fotossintética e a taxa de crescimento (PERIN, 2003).

O arranjo ou disposição arquitetônica para resolver ou minimizar o problema do auto-sombreamento limitando o melhor aproveitamento da irradiação solar pode ser estimado pelo índice de área foliar (IAF):

$$\text{IAF} = \frac{\text{Área foliar da planta (ou da cultura)}}{\text{Área do terreno delimitada pela projeção da copa (plantado)}}$$

O IAF pode se relacionar com a produtividade, ou seja, seu aumento traduz o aumento da quantidade de folhas produzidas, contudo até certo ponto, já que, muitas folhas que se tornam sombreadas podem representar dreno em relação as menores taxas fotossintéticas. Outro ponto a se considerar está na morfologia e na angulação entre folha e caule. Folhas horizontais (ex.: no feijoeiro) absorvem com mais eficiência a luz mas geram maior sombreamento. Já em folhas eretas (ex. milho) absorvem menos luz

mas geram pouco sombreamento. De forma geral pode se ter para árvores em florestas um IAF em torno de 12 (com folhas sombreadas recebendo <1% da luz solar) e em agroecossistemas, variando de 3 a 8 em função da cultura e da densidade de plantio.

A influência do arranjo da copa de árvores na redução da incidência de radiação solar na gramínea em pasto pode ser comprovada, tanto no verão quanto no inverno, com a avaliação da presença das espécies de leguminosas: *Albizia* ou *Pseudosamanea guachapele* (Kunth) Dugand (289,8 vs 265,4 μmol fótons $\text{s}^{-1} \text{cm}^{-2}$); *Acacia holosericea* (Cunn, ex Don) (239,3 vs 184,0 μmol fótons $\text{s}^{-1} \text{cm}^{-2}$); jurema branca ou *Mimosa artemisiana* (Heringer & Paula) (362,1 vs 304,8 μmol fótons $\text{s}^{-1} \text{cm}^{-2}$) e jurema preta ou *Mimosa tenuiflora* (Wild.) Poiret (236,6 vs 139,6 μmol fótons $\text{s}^{-1} \text{cm}^{-2}$) em relação as condições de monocultura de *Brachiaria brizantha* cv. Marandu (708,9 vs 491,4 μmol fótons $\text{s}^{-1} \text{cm}^{-2}$) (SILVA, 2008)³⁶. Ou seja, para o caso, a incidência de radiação solar foi reduzida em 50 a 60% para o capim Marandu gerando um microclima diferenciado para a macrofauna o que representa maior complexidade nas relações deste agroecossistema.

Efeito positivo também observado para a diversidade e densidade da macrofauna em comparação para as condições de monocultivo do capim Marandu (SILVA, 2008). O autor relata que as diferenças encontradas entre as avaliações de densidade para macrofauna no verão e inverno podem ser atribuídas ao efeito da ocorrência de uma queimada acidental, a qual reduziu a quantidade da serrapilheira e sua dinâmica na avaliação de verão (6 meses depois), mas que não foi tão drástica para a de inverno (12 meses depois), apesar de não ter sido avaliada a quantidade de serrapilheira disponível. Cabe ressaltar que a serrapilheira e/ou liteira geram nichos para a macrofauna do solo e essa, por sua vez, promove a dinâmica de (re)ciclagem de nutrientes favorecendo as gramíneas e conseqüentemente, aos herbívoros que dela se alimentam. Para o caso, especial destaque pode ser dado as atividades de bovinocultura de leite e corte em condições de pastagem.

Para o caso deste estudo o objetivo é trazer para o pasto componentes originários da então floresta que, por sua presença, elevem o nível de resiliência e a oportunidade de estabelecimento de outras relações (agro)ecossistêmicas que, apesar de não tão complexas como em uma floresta, representem um funcionamento em outro

³⁶Outros detalhes podem ser encontrados na pg X deste trabalho.

nível de dependência ambiental que não verificado em condições de monocultivo. Em termos de cenário futuro Rondônia pode representar o que acontecerá na região amazônica caso se mantenha o perfil de exploração e a falta de consciência quanto a exploração de recursos naturais. Florestar pastos é uma maneira de trazer parte de componentes do ciclo da água, por exemplo.

A água (chuvas) em relação a sua quantidade e período de deficit hídrico, é um fator crucial no estabelecimento e na manutenção dos biomas (Figura 19).

Figura 19 – Relação entre quantidade de chuvas, deficit em precipitação pluviométrica e biomassa da parte aérea em biomas brasileiros. **Fonte:** Alvim (2000).

No caso da floresta Amazônica, uma avaliação que permitiu a exclusão em cerca de 90% das chuvas, em período experimental entre 2005 a 2009, afetaram negativamente os parâmetros de crescimento das árvores, reduzindo a área basal de floresta, especialmente para indivíduos com mais de 10 cm para o diâmetro a altura do peito (DAP). E também, aumento da taxa de mortalidade, em toneladas, em relação a parcela de exclusão de chuvas ($y = 1,037x + 716,3$ e $r^2 = 0,974$) em relação ao controle ($y = 0,542x + 745$ e $r^2 = 0,248$) para a biomassa das árvores (CHAGAS et al., 2012).

Em um primeiro momento os resultados relatados neste estudo, realizado na Floresta Nacional de Caxiuanã, Pará, parecem esperados devido ao comprometimento hídrico em cerca de cinco anos em uma parcela de um hectare. Para conversas informais na oportunidade de feiras livre há depoimentos espontâneos de que “as chuvas mudaram demais aqui em Rolim de Moura”. E sendo essa mesma abordagem para períodos de 10 ou 20 anos. Ou seja, a ação antrópica levando a mudanças no regime hídrico acarreta menor produção e manutenção da biomassa pela redução na eficiência fotossintética pelo fechamento dos estômatos e, com isso, a manutenção da umidade e o uso de Carbono.

REFERÊNCIAS

ALVIM, A. “Dados referentes a uma palestra proferida” na XIII Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água. Ilhéus, Bahia – de 6 a 11 de agosto de 2000. (Não consegui recuperar a citação).

APPROBATO, A. U. **Análises fisiológicas e bioquímicas de forrageira tropical *Panicum maximum* Jacq., (Poaceae) cultivada em elevado CO₂ atmosférico e aquecimento.** Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/ USP, Tese (Biologia Comparada), 2015, 103 p. Disponível <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/59/59139/tde-04012016-141050/publico/Tese.pdf> Acesso 04/05/2024.

ATAÍDE, G. M., CASTRO, R. V. O., CORREIA, A. C. G., REIS, G. G., REIS, M. G. F., ROSADO, A. M. Interação árvores e ventos: aspectos ecofisiológicos e silviculturais. **Ciência Florestal**, v. 25, n. 2, p. 523–536, 2015. <https://doi.org/10.5902/1980509818472> Acesso em 30/01/2024.

BATES, L. S., WALDREN, R. P., TEARE, I. D. Rapid determination of free proline for water-stress studies. **Plant and Soil**, v. 39, p. 205 – 207, 1973. Disponível <https://link.springer.com/article/10.1007/BF00018060> Acesso 30/01/2024.

CARDOSO, S. L. Fotofísica de carotenóides e o papel antioxidante de b-caroteno. **Química Nova** [Internet], v. 20, n. 5, p. 535–540, Sep. 1997. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0100-40421997000500014> Acesso 29/01/2024.

CHAGAS, G. F. B., SILVA, V. DE P. R., COSTA, A. C. L., DANTAS, V. A. Impactos da redução da pluviometria na biomassa aérea da Floresta Amazônica. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 16, n. 1, p. 72 – 79, 2012. <https://doi.org/10.1590/S1415-43662012000100010> Acesso 06/06/2024.

GONÇALVEZ, J. F. C., FERNANDES, A. V., MORAES, R. R., MELO, Z. L. O., SANTOS JÚNIOR, U. M. Aspectos fisiológicos e bioquímicos de plantas da Amazônia.

Cap. 7. p. 89 – 101, 2003. Disponível

https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/33729/1/Cap%C3%ADtulo_7.pdf Acesso 30/01/2024.

HARLEY, R., FRANÇA, F., SANTOS, E. P., SANTOS, J. S., PASTORE, J. F. Lamiaceae In: **Lista de Espécies da Flora do Brasil**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2015. (<http://floradobrasil2015.jbrj.gov.br/FB59795>) Acesso em 26/01/2024.

KARLIN, U. O.; AYERSA, R. O programa da algaroba na República Argentina. Principales limitaciones e estratégias de promoción. In: Simpósio Brasileiro sobre Algaroba, 1; Natal, RN, 1982. **Anais...** Natal, 1982. p. 146-197.

KHATER, A. K., EL-LAMEY, T. M., EL-KHAMISSI, H. A., EL-DANASOURY, M. M. Seasonal variation in Photosynthetic Pigments, Phytohormones, and phenols of *Teucrium Polium* L. Growing in Wadi Halazien, Egypt. **Al-Azhar Journal of Agricultural Research**, v. 47, n. 1, p. 159 – 171, 2022. Disponível https://journals.ekb.eg/article_266495.html Acesso em 25/01/2024.

KLEIN, L. Como funciona uma agrofloresta na Amazônia. **National Geographic** – Ed, Especial, de 05 de setembro de 2022. Disponível <https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/amazonia/infografico-como-funciona-agrofloresta> Acesso em 25/01/2024.

LICHTENTHALER, H. K. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. In: PACKER, L.; DOUCE, R., Editors. **Methods in Enzymology**. London: Academic Press. v. 148, p. 350 – 382, 1987 [https://doi.org/10.1016/0076-6879\(87\)48036-1](https://doi.org/10.1016/0076-6879(87)48036-1) Acesso em 25/01/2024.

MAGALHÃES, J. A., COSTA, N. L., PEREIRA, R. G. A., TOWNSEND, C. R., BIANCHETTI, A. Sistemas silvipastoris: alternativa para Amazônia. **Bahia Agrícola**, v.6, n.3, nov. 2004. Disponível <http://www.seagri.ba.gov.br/sites/default/files/13Sistemas%20silvipastoris.pdf> Acesso 30/01/2024.

PACIULLO, D. S. C., PIRES, M. F. A., MULLER, M. D. Forrageiras tolerantes ao sombreamento. Cap. 8, p. 150 – 167. In: ALVES, F. V., LAURA, V. A., ALMEIDA, R. G. (Eds.). **Sistemas agrofloretais: a agropecuária sustentável**. EMBRAPA/ Gado de Leite, 2015. Disponível <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1029444/forrageiras-tolerantes-ao-sombreamento> Acesso 23/01/2024.

PERIN, R. **Características da pastagem e desempenho animal em uma consorciação de *Panicum maximum* Jacq., cv Tanzânia e *Arachis pintoi* submetida a diferentes alturas de manejo**. Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-graduação em Agronomia. Tese (Produção Vegetal), 2003, 114 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191767/1/T-PERIN-ROGERIO.pdf> Acesso 04/05/2024.

PETERSEN, F., ANDRADE, D. G., REINICKE, F., CAVALHEIRO, W. C. S., FRANÇA NETO, A. C., FERREIRA, E. Efeitos climáticos e a produção de leite a pasto em Rondônia. **Revista Brasileira de Meio Ambiente & Sustentabilidade**, v. 1, n 1, p. 240 – 266, 2021. Disponível <https://rbmaes.emnuvens.com.br/revista/article/view/18/30> Acesso 04/05/2024.

RADIN, B., BERGAMASCHI, H., REISSER JUNIOR, C., BARNI, N. A., MATZENAUER, R., DIDONÉ, I. A. Eficiência de uso da radiação fotossinteticamente ativa pela cultura do tomateiro em diferentes ambientes. **Pesquisa Agropecuária Brasileira**, v. 38, n. 9, p. 1017 – 1023, 2003. Disponível <https://doi.org/10.1590/S0100-204X2003000900001> Acesso 04/05/2024.

SEIFFERT, N. F.; THIAGO, L. R. L. S. Legumineira – Cultura forrageira para produção de proteína. Campo Grande, MS. EMBRAPA/CNPQC, 1983. 52 p. (Circular Técnica, 13). Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/327163> Acesso 04/05/2010.

SILVA, L. L. G. G. **Influência da arborização de pastagens no sistema solo-planta-animal**. Curso de Pós-Graduação em Agronomia - Tese (Doutorado: Agronomia/ Ciência do Solo). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ. 2008. 90f.: il.

TAIZ, L., ZEIGER, E. **Fisiologia Vegetal**. 3ª edição. Editora Artmed, 2004, 719p.

UENOJO, M., MARÓSTICA JÚNIOR, M. R., PASTORE, G. M. Carotenóides: Propriedades, aplicações e biotransformação para formação de compostos de aroma. *Química Nova*, v. 30, n. 3, p. 616 – 622, 2007. Disponível <https://www.scielo.br/j/qn/a/7R78BnnsV5mNPsCjk938LbH/?format=pdf> Acesso 29/01/2024.

WEATHER SPARK. Clima e condições meteorológicas médias em Cairo-Egito no ano todo, de 2016 a 2024. Disponível <https://pt.weatherspark.com/y/96939/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Cairo-Egito-durante-o-ano> Acesso 26/01/2024.

5. ESTRATÉGIAS

Estratégias para o condicionamento do solo

A ideia de adicionar ao solo elementos nutritivos e que aumentem a sua capacidade de troca catiônica (CTC) está vinculada a sua fertilidade e para o caso, com a adição de material oriundo da queima parcial de ossos provenientes de frigorífico e/ou carvão residual de fornos de laticínios, entre outros, representaria uma forma de ciclagem para esses agroecossistemas.

Para o caso dos ossos se tem uma fonte de Cálcio (Ca), Fósforo (P) um pouco de Magnésio (Mg) e um corretor de pH ácido. Assim, em uma mesma ação de aplicação pode-se obter correção por “calagem” e fosfatagem em contraste com três ou quatro ações visando a correção com calcário (com $\frac{1}{2}$ da dose de calcário antes da aração e a outra $\frac{1}{2}$ antes da gradagem) para após 90 dias (se PRNT \sim 60%) se proceder a aplicação de fosfato devido à estabilidade das reações.

O interesse no uso da farinha de ossos calcinada como um “corretivo fosfatante” de solos ácidos e de baixa fertilidade natural se relaciona as melhores condições de pH na microrregião da partícula, proporcionada por suas reações químicas além da maior velocidade das reações (e redução do tempo de espera no plantio ou semeio) por se tratar de uma matriz biológica em contraste com o calcário, de natureza rochosa. Cabe ressaltar que, apesar da natureza biológica para o caso da apatita que reveste o esmalte dos dentes apresentar dureza nível 5 na escala de Mohs³⁷ (BRANCO, 2008), com seu tratamento térmico há uma reorganização da matriz cristalina, deixando-a muito menos resistente.

Para o caso da calcinação incompleta ou completa não será verificado resíduos cárneos o que atende a Instrução Normativa MAPA n.8, de 25 de março de 2004, que proíbe a ingestão de resíduos cárneos para consumo de ruminantes. Para a calcinação incompleta há a carbonização dos tecidos cárneos os quais podem representar uma fonte de capacidade de troca catiônica para o solo (Figura 20).

³⁷Dureza pela escala de Mohs, de 1 a 10 e caracterizada pela resistência de sua superfície ao risco. Sendo os extremos, valor 1 atribuído ao talco e 10 ao diamante. Minerais duros riscam os mais moles e de mesma natureza riscam-se mutuamente (ANELLI et al., 2020).

Figura 20 - Ossos de bovinos após a queima não controlada (A); aspecto dos diferentes níveis de calcinação (B); amostras moídas e separadas e por diferença de cor (C) e protótipo de uma carta de valor para avaliação qualitativa da farinha de ossos calcinada em condições de queima não controlada (D). **Fonte:** Boni et al., (2014).

Comparativamente o calcário (lat. calx – gen. calicis ou calcariu ou “cal”) é obtido por moagem de rochas sedimentares (e metamórficas, entre outras) com teores maiores que 30% de carbonato de cálcio (aragonita – dureza de 3,5 a 4 ou calcita – dureza 3) ou mesmo com a presença de teores elevados de carbonato de magnésio (dolomita – dureza 3,5 a 4) sendo sua solubilidade baixa podendo ser citado para as espécies neutralizantes valores como $0,014 \text{ g L}^{-1}$ para CaCO_3 , $0,106 \text{ g L}^{-1}$ MgCO_3 ambos a 25° C , os quais reagem com a água e produzem hidróxidos. Esses hidróxidos são gerados pelos componentes carbonato (CO_3^{2-} : $K_b = 2,2 \cdot 10^{-4}$) e posteriormente bicarbonato (HCO_3^- : $K_b = 2,4 \cdot 10^{-8}$). Ou seja, pelo valor da constante de ionização compreende-se a formação de OH^- por uma base fraca de forma lenta e parcial. E com as impurezas presentes nos corretivos há o acréscimo de dificuldade quanto a solubilidade de seus constituintes (ALCARDE, 2005; SAMPAIO, ALMEIDA, 2005; IDM, 2020).

Tomando-se o ambiente próximo ou imediatamente influenciado pela presença de adubos ou corretivos há, para os efeitos de pH em torno dos grânulos de farinha de ossos calcinada ou mesmo de ossos calcinados grosseiramente moídos, o favorecimento para o desenvolvimento radicular já que as reações de seus constituintes podem levar o pH do solo em torno de sua microrregião de 4,6 para 8,2 no caso de um solo argiloso (500, 67 e 433 g kg⁻¹ de argila, silte e areia, respectivamente e pH_{CaCl2} 4,1; P-Mehlich 1,8 mg dm⁻³ e MO 25 dag kg⁻¹) ou de 3,9 para 8,6 no caso de um solo arenoso (163, 119 e 718 g kg⁻¹ de argila, silte e areia, respectivamente e pH_{CaCl2} 3,4; P-Mehlich 9,4 mg dm⁻³ e MO 45 dag kg⁻¹) já com 24 horas após sua aplicação e permanecendo elevado e próximo a esses valores iniciais aos 90 dias do período experimental, por exemplo. Tal efeito não pode ser observado com semelhante magnitude nas avaliações usando superfosfato simples (24h pH 4,0 e 90 dias pH 5,3 – média para ambos os solos) ou superfosfato triplo (24h pH 3,34 e 90 dias pH 4,5 – média para ambos os solos) (CORREIA, 2023).

Para o melhor desenvolvimento das plantas de interesse econômico toma-se frequentemente os níveis de pH do solo relacionando-o a disponibilidade dos nutrientes (Figura 21), que no caso da maioria dos solos brasileiros são ácidos e de baixa fertilidade natural, representados por Latossolos e Argissolos que ocupam 39 e 20% do território nacional (8.510.000 km²), respectivamente (BERNARDI, MACHADO, SILVA, 2002).

A baixa fertilidade, ou seja, os baixos níveis de Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Enxofre (S), Zinco (Zn) e Cobre (Cu) são frequentemente relacionados a acidez do solo, baixa CTC, elevado poder de fixação de P e elevada acidez trocável (Al⁺³), não podendo ser desconsiderado questões de limitação física e aos riscos de erosão. Tal cenário representa condições desfavoráveis às culturas que, por indisponibilidade ou desbalanço, compromete o desenvolvimento por causar desordens fisiológicas às plantas (NOLLA, SCHLINDWEIN, ANGHINONI, 2007).

Quanto a fertilidade, dentre as maiores limitações, pode ser destacado a fitotoxicidade por Alumínio o qual inibe da expansão celular das raízes causando engrossamento e diminuição da absorção de água e nutrientes. Isso se dá por inibição da mitose nas células do meristema apical das raízes, por sua ligação com componentes celulares, ser antagonico ao Ca e inibir processos metabólicos, poder reagir a qualquer

sistema que utilize Mg^{+2} ou fosfato, entre outros (ECHART, CAVALLI-MOLINA, 2001). A atividade do Al ($Al(H_2O)_6^{+3}$ – espécie predominante) na solução do solo aumenta com o decréscimo do pH (<5,5) o que também favorece a solubilidade de Ferro e Manganês os quais também impactam negativamente o sistema radicular (NOLLA, SCHLINDWEIN, ANGHINONI, 2007; DELFIM, 2020).

Cabe ressaltar que algumas plantas são capazes de tolerar elevadas concentrações de Al ($> 0,15 \mu mol L^{-1}$) devido a mecanismos de exsudação de ácidos orgânicos que, formando complexos no ambiente rizosférico alterando seu pH e as espécies iônicas de Al e assim geram condições de tolerância a esse elemento (NOLLA, SCHLINDWEIN, ANGHINONI, 2007). O comportamento geral dos minerais de interesse em fertilidade do solo e nutrição de plantas estão apresentados na figura 20, assim como uma das moléculas que representam a matéria orgânica do solo.

A

Figura 21 - Disponibilidade de nutrientes em relação ao pH do solo (A) e, exemplo da estrutura da matéria orgânica humificada em que as regiões I e II representam espaços vazios que podem aprisionar íons e moléculas neutras. **Fonte:** Delfim (2020) e Vilar (2021).

Contudo, esse diagrama desenvolvido nas décadas de 1930 e 1940 por Emil Turog não permite abordar fatores importantes como o tipo de cultura, solo e adubações. E com o desenvolvimento das pesquisas em fertilidade de solos e nutrição de plantas se concebe outra visão quanto as interações dos diferentes nutrientes e as diferentes culturas com as variações de pH. Isso invalida a abordagem do solo poder ser

unicamente usado para estimar a disponibilidade nutricional e, devido a inúmeras exceções e quase não representar qualquer regra, o referido diagrama não deve ser usado para tal finalidade (HARTEMINK, BARROW, 2023).

O processo de formação de pastos na região Amazônica ocorreu pela abertura de áreas por queimadas e, ficando sua produtividade dependente das cinzas e da decomposição da matéria orgânica do solo. Com o perfil de manejo extrativista, com a ausência de fertilização de pastos e o uso de superpastejo entre outros, ocorre a degradação destes agroecossistemas (BERNARDI, MACHADO, SILVA, 2002). Então, a manutenção de sustentabilidade do pasto está apoiada na ciclagem de nutrientes e o fortalecimento de sua resiliência. Neste caso, o uso da farinha de ossos calcinada (FOC) pode atender essa questão. Apesar da solubilidade da FOC em água ser baixa (0,05%) essa pode ser elevada se tratada com fontes ácidas como: citrato neutro de amônio (6,6%), HCl 0,5% (42,7%), ácido cítrico a 2, 10, 20 e 30%, resultando em solubilidades de 37,8; 82,2; 83,7 e 100% respectivamente (DUARTE et al., 2003). Pode ser preferível o tratamento com ácidos fracos, como observado no uso de ácido acético comercial (vinagre; 10, 25, 50 e 100%), devido não diminuir o pH final além da faixa alcalina (6,97; 7,66; 7,55 e 7,57, respectivamente) em relação ao pH inicial da FOC (10,75) (FERREIRA et al., 2020, p. 50) propiciando melhores condições de pH, para as raízes, nas microrregiões de solo envoltas pela partícula.

Assim, acredita-se que o uso de farinha de ossos calcinada no solo de pastagens representa uma fonte de maior alcance em reciclagem na propriedade em relação ao seu emprego como componente do sal mineral. A FOC pode reduzir o tempo de plantio das sementes ou mudas por acelerar o condicionamento do solo para o pH desejado em relação ao melhor crescimento radicular e aproveitamento de nutrientes. Isso pode remeter a certa aproximação com a Terra Preta de Índio (TPI) na qual se constata fragmentos de ossos em sua composição.

Para a abordagem ora apresentada (características do corretivo), tem-se como elemento motivador a circunstância na qual, o uso de concentrado em vacas geram respostas quase imediatas (levam dois dias para aumentar a produção de leite) enquanto que, o efeito de adubos e corretivos se faz a longo prazo, comparativamente. E isso motiva o produtor a não ter muita resistência ao fornecimento de concentrado para os animais sendo o oposto verificado com a compra de adubos e corretivos. O uso de

concentrados contribuem com 20% da produção de leite (tanto nas águas como na seca) enquanto o pasto contribui com 80% da produção total (MOZZER, 1993). E por mais uma vez o aporte de FOC ao solo de pastagem tenha potencial. Talvez a abordagem correta seja a de modular, com o uso de diferentes soluções ácidas em diferentes frações granulométricas a fim de ajustar a liberação do fosfato e corrigir o pH do solo. Para as fontes de uso baseadas em rocha moída a dependência de umidade para levar um calcário dolomítico, PRNT 86%, de 60 para 45 dias (MELO, 2020) seja mais veloz.

Certamente, não somente condições de produção de escala e preço podem ser limitantes para a adução do emprego da farinha de ossos calcinada. Talvez um ritmo, mesmo que lento, possam contribuir com esses efeitos em substituição da FOC por outras fontes no suplemento mineral. O emprego de fosfato bicálcico, superfosfato triplo, fosfato monoamônio e fosfato de rocha Araxá, por exemplo, podem ser empregados como fonte de Fósforo (P) para bovinos de corte de forma eficiente na manutenção de níveis normais de osteocalcina e fósforo inorgânico na corrente sanguínea dos animais (TEIXEIRA et al., 2011).

Para uso de fontes de P na suplementação de bovinos deve ser tomar cuidado com os níveis de Flúor (F) que, apesar de ser um elemento normal em dentes e ossos, auxiliar na reprodução, prevenir a osteoporose senil, entre outros sintomas, não deve ultrapassar a faixa entre 20 a 100 mg kg⁻¹ (ppm) em função da categoria animal a fim de não haver intoxicação resultando em fluorose. Essa doença crônica causa mosqueamento dos dentes, hipoplasia e hipocalcinação dentária (gerando desgaste anormal), exostose bilateral na porção proximal dos metatarços atingindo posteriormente, os metacarpos, mandíbulas e costelas, tornando os ossos branco e sem brilho (aspecto de giz) com comprometimento da saúde do animal (ROSA, CARDOSO, 1987; TEIXEIRA et al., 2011).

Certamente, os demais fatores que propiciam êxito com a prática de calagem, ou seja, a dose adequada e a aplicação correta devem ser observados no caso de emprego da farinha de ossos calcinada no pasto.

E para o solo, cuja riqueza em vida pode conter, em 0,5 mg de carbono de biomassa microbiana, mais de 50.000 espécies microbiológicas. Muitas (ou algumas) bactérias (*Rhizobium*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Alcaligenos*, *Rhodococcus*, *Metilobacteria*, *Pseudomonas*, *Azospirillum spp*, entre outras) já são conhecidas por

suas funções nutricionais, de promoção de crescimento, regulação hormonal, no controle de estresses de plantas. Assim como fungos micorrízicos. A comunidade microbiana do solo tem relações muito além das conhecidas como patógenos, simbioses, comensais, amensais. Por exemplo *Piriformofora indica* (fungo endofítico) pode promover o crescimento, a tolerância ao estresse e mesmo induzir a planta a ter resistência a patógenos. Sideróforos produzidos por *Pseudomonas spp* podem suprimir a patogenicidade de *Gaeumannomyces graminis* var. tritici e *Fusarium spp*. Ou mesmo *Trichoderma* e *Verticillium spp*. (fungos parasitas) atuarem contra a patogenicidade de *Sclerotinia sclerotiorum* e *Rhizoctonia solani*. Apesar de o solo também poder conter agentes patogênicos as plantas (*Ralstonia*, *Rhizoctonia*, *Fusarium*, *Phytophthora*, *Gaeumannomyces spp*.) há relações que podem ser estabelecidas tornando o solo supressor de doenças, e por mais de 40 anos, mesmo com a presença dos patógenos (BANERJEE, HEIJDEN, 2023).

Para as relações com “outros compartimentos” pode ser citado que insetos requerem *Burkholderia spp*. como endosimbiontes para sua sobrevivência; outros se associam a microrganismos que despolimerizam inseticidas, conferindo a eles resistência. Para relações com animais, *Kineothrix alysoides* (bactéria produtora de butirato) já foi associada a redução da ansiedade em camundongos expostos a poeira. Também existe a ação de patógenos no sentido antropozoonótico em que doenças transmitidas pelo solo podem atingir animais e pessoas como a nocardiose (causada por Actinomicetos, *Nocardia spp.*, com infecção localizada ou disseminada principalmente nos pulmões), antraz (*Bacillus Anthracis*), edema maligno (por *Clostridium spp.*, também em ovelhas e outros animais), psitacose (*Chlamydia psittaci*) também conhecida por ornitose, entre outras. Também deve ser considerado que pessoas com maior exposição a ambientes naturais têm menor chance de desenvolver ou sofrer com alergias, o que pode estar relacionado a inalação de partículas de solo as quais podem promover uma eficiente estimulação do sistema imunológico. Há mais de 300 espécies de fungos do solo que causam doenças em humanos. Também o papel dos vírus (10^7 a 10^9 g⁻¹ de solo) afetando microrganismos e invertebrados e mesmo a manutenção de vírus relacionados a plantas, animais e pessoas ainda carece em ser compreendido (BANERJEE, HEIJDEN, 2023). A saúde das pessoas não está separada da saúde do ambiente, ou seja, dos animais, das plantas, da microbiota de seu entorno. Então pode

ser pensado em se “refazer” a Terra Preta de Índio! E com isso sair do risco de ter o solo apenas como um (pobre) substrato e transformá-lo em solo ecossistêmico, i.é., com diversas interações biológicas e físico-químicas.

O aumento da população mundial e a crescente demanda por alimentos remete a intensificação no uso da terra já que há fortes pressões contra a expansão das fronteiras agrícolas no mundo (EMBRAPA, 2018). A intensificação do uso da terra altera sua biodiversidade e os processos que a mantêm. O total de área cultivada no planeta aumentou em 500% nos últimos 50 anos e com isso o uso de fertilizantes (700%), herbicidas, pesticidas (1,2 milhão de toneladas anualmente), os quais podem ser detectados mesmo após 20 anos de manejo orgânico (BANERJEE, HEIJDEN, 2023).

Estratégia para quantidade de espécies arbóreas e o arranjo entre espécies. Floresta mais complexa tem quantas espécies diferentes de árvores?

Em relação a diversidade de espécies estima-se que o Brasil possui 524 de mamíferos, 517 de anfíbios, 1.622 de aves, 468 de répteis, 3.000 de peixes de água doce e cerca de 15 milhões de espécies de insetos, sendo muitos endêmicos (IBAMA, 2021). Para os vegetais já foram catalogados 55 mil espécies, sendo estimado ainda haver de 350.000 a 550.000. Das 55 mil catalogadas, 10 mil tem potencial de serem usadas nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos (BORGES, SCLIAR, ALMEIDA, 2003).

Para a Floresta Amazônica (em sua porção “terras baixas”) estima-se abrigar $3,9 \cdot 10^{11}$ árvores (~ 565 árvores ha^{-1}) as quais representam 16.000 espécies. Dentre elas 227 espécies (1,4% do total) são hiperdominantes ($>3,7 \cdot 10^8$), i. é., abarcam a metade de todas as árvores da Amazônia sendo “concentradas” em quatro famílias botânicas: Arecaceae, Myristecaceae, Lecythydaceae e Fabaceae, essa última a mais abundante e diversificada (ter STEEGE et al., 2013).

Essa hiperdominação, representada por apenas 227 espécies e quatro famílias botânicas, implica que grandes extensões geográficas têm seu ciclo biogeoquímico mantida por uma pequena parte de sua biodiversidade. Tal condição pode ter causa antrópica atribuída a cultivos antes de 1492, contudo essa hipótese não está comprovada (ter STEEGE et al., 2013). Então no sentido de ser obtido representatividade, como nos procedimentos estatísticos, uma quantidade de 15 ($\sqrt{227}$) ou mesmo cerca de 23 (cerca

de 10%) espécies diferentes poderiam ser usadas para comporem a espiral e seção de arco de árvores no pasto. Em termos de sugestão entre famílias indica-se a proporção entre 30 a 50% de leguminosas (Tabela 11). Certamente, em sendo adotado essa ideia, as espécies já presentes no pasto irão compor o arranjo proposto.

Tabela 11 – Sugestão de composição entre famílias botânicas de espécies Amazônicas para o plantio em espiral e seção de arco em área de pastagem e principais funções.

Famílias	Proporções (%)	
Arecaceae	23,3	16,7
Fabaceae	30,0	50,0
Lecythidaceae	23,3	16,7
Myristecaceae	23,3	16,7
Fonte: O autor.		
Famílias	Funções	
	Ecológicas	Econômicas
Arecaceae	Habitat e diversidade Contenção de solo Regulação climática	Alimentação humana Materiais de construção Fibras e outros produtos Ornamentação
Fabaceae	Fixação Biológica de N Melhoria do solo Habitat e diversidade	Alimentação humana Forragem animal Madeira e combustível Uso industrial e medicinal Paisagismo e ornamentação
Lecythidaceae	Componentes dominantes do ecossistema Indicadores de preservação Polinização especializada Dispersão de sementes Habitat e Fonte de Alimento	Alimentação humana Madeira de Lei Uso medicinal e Etnofarmacológico Paisagismo
Myristecaceae	Alimento para a Fauna Dispersão de Sementes Habitat e diversidade Melhoria do solo	Especiarias e Óleos Essenciais Madeira Uso medicinal e Etnofarmacológico
Fonte: BRASIL (2022).		

Árvores e o estabelecimento de estratos (e projeção de sombras)

Em termos de preservação, das 51 espécies de árvores relacionadas a pastos no Acre e em Rondônia, pode-se pensar em preferir aquelas nove espécies que apenas são de ocorrência natural restrita aos estados da região Norte do Brasil, sendo: angelim

amarelo (*Simaba paraensis*), japecanga (*Machaerium tortipes*), (marfim) *Rauvolfia praecox*, mulateiro (*Calycophyllum spruceanum*), murmuru (*Astrocaryum ulei*), pau sangue de casca fina (*Platypodium elegans subsp. maxonianum*), quina-quina amarela (*Geissospermum reticulatum*), samaúma-barriguda (*Ceiba lupuna*) e timbaúba (*Enterolobium barnebianum*) (ANDRADE et al., 2012).

O arranjo pode ser pensado compondo filas triplas nas quais estarão presentes representantes dos diferentes estratos que podem compor a parte aérea de uma floresta, como: estrato arbustivo (até 10 m de altura das árvores), sub-bosque (10 – 20 m), teto ou dossel (20 – 30 m) e estrato arbóreo superior (30 - ≥ 40 m) (Figura 21).

Velocidade de crescimento é um aspecto importante na formação destas áreas no pasto, contudo pode ser encontrado situações em que alguns indivíduos dos estratos de maior altura estão presentes em pastos já formados (Figura 22).

Figura 22 – Exemplo de pastos formados em Cacoal-RO que apresentam árvores de diferentes alturas que poderiam ser enriquecidos para composição em arranjo em espiral. **Fonte:** Arquivo pessoal.

Nome	Ingá-peluda (<i>Inga velutina</i>)	Paricá (<i>Schizolobium amazonicum</i>)	Parapará (<i>Jacaranda copaia</i>)
Altura (m)	5,8	19,0	12,9
Estrato	Arbustivo	Sub-bosque	Sub-bosque
Densidade de copa	Muito densa	Rala	Pouco densa
Área de copa (m ²)	150,6	128,1	11,8

Figura 23 – Exemplo da proposta de espécies para arranjo em espiral e seção de arco na composição botânica em pastos. **Fonte:** Adaptado de Andrade et al., (2012).

As diversas árvores, com suas diferentes arquiteturas de copa (altura, largura e densidade de folhas, entre outros) podem gerar um mosaico dinâmico de sombras projetadas no pasto com permeabilidade a radiação (Tabela 12). A permanência e a intensidade das sombras podem alterar o comportamento das gramíneas sendo tal influência mais pronunciada o quanto mais próximo do tronco.

Tabela 12 – Simulação para projeção de sombra (em 06/06/2024) de uma copa cilíndrica para diferentes alturas da árvore em relevo plano, renque retilíneo e sem falhas.

Variáveis	Altura (m)*			
	10	20	30	40
Área de sombra (m ²)	110,4	216,1	321,8	427,5
Comprimento da sombra (m)	11,6	19,2	26,7	34,3
Largura da sombra (m)	14,0	14,0	14,0	14,0
Deslocamento da sombra em relação ao tronco (m)	11,0	18,5	26,1	33,6
Direção da sombra (azimute)	150,8	150,8	150,8	150,8

*Apenas altura e datas foram alterados permanecendo latitude (-8,864402), longitude (63,85126), hora legal decimal em Porto Velho (GMT -04:00), altura do fuste (3,80 m) e raio da copa (7,0 m). **Fonte:** Adaptado de Cipriani et al., (2016).

Considerando o plantio de eucaliptos a importância no planejamento está em que tal componente não poderá ser realocado e sua remoção se dará quando em idade de corte comercial. Para as condições abordadas neste estudo tem como proposta o aumento de diversidade a fim de proporcionar maior resiliência e estabilidade do agroecossistema de pastagem com melhores interações atmosféricas.

Mudas e bovinos

A introdução de mudas arbóreas em pastos pode inicialmente não ter suficiente sucesso com a presença dos bovinos. Esses animais roçam a cabeça, pisam, quebram, consomem podendo comprometer o estabelecimento das futuras árvores, além dessas poderem ser atacadas por formigas. Em contrapartida há aquelas que crescem “sem problemas” no pasto.

Na literatura há um estudo com a introdução de mudas (produzidas em viveiro, inoculadas e micorrizadas), entre 40 a 60 cm (de 4 a 5 meses de viveiro), sendo os animais introduzidos após 150 dias mas sem a proteção das mudas, em sete sítios localizados no estado do Rio de Janeiro. O autor as dividiu em grupos de plantas sendo os resultados, após 16 meses de observação, que: o grupo formado pelas leguminosas *Mimosa artemisiana* (Heringer & Paula), *Acacia holosericea* (Cunn. ex Don), *Mimosa tenuiflora* (Wild.) Poiret. apresentou potencial para ser introduzido em pastagens (*Cynodon sp* Tifton 85; *Brachiaria decumbens* e *B. brizantha* cv Marandú), sem a necessidade de proteção das mudas. Tal condição é atribuída ao incremento constatado para altura (7,49 a 11,10 cm mês⁻¹), diâmetro de caule (0,2 a 0,25 cm mês⁻¹) e de copa (10,99 a 12,45 cm mês⁻¹) em relação as suas condições iniciais (altura: 61,5 a 107,9 cm; espessura do caule: 1,1 a 1,3 cm e copa: 58,0 a 96,4 cm) (DIAS, 2005).

Comportamento intermediário é registrado para *Pseudosamanea guachapele* (Kunth) Dugand, *Acacia auriculiformis* (Cunn. ex Don), *Mimosa caesalpiniiifolia* Benth. e *Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morong. O autor ressalta que para as duas Acácias (*Acacia holosericea* e *A. auriculiformis*) deve ser considerado sua menor vida útil (de 15 a 30 anos) em se tratando de introdução a pasto. Para o grupo formado pelas leguminosas *Gliricidia sepium* (Jacq.) Stend., *Leucaena leucocephala* (Lam) de Wit (Mimosoideae) e *Albizia lebbbeck* (L.) Benth, este deve ser indicado para formação de bosques e bancos de proteína, devido sua palatabilidade e conseqüente alta intensidade

de pastejo. Para o grupo formado pelas leguminosas, *Erythrina verna* Vell., *Anadenanthera macrocarpa* (Benth) Brenan., *Schizolobium parahyba* (Vell.) Blake, *Erythrina poeppigiana* (Walpers) O. F. Cook, não apresentou resistência tanto ao sistema de manejo quanto à competição das gramíneas. E por fim, as leguminosas *Machaerium hirtum* (Vell.) Steff. e *Peltophorum dubium* (Spreng) Taub. apresentaram baixa aceitabilidade pelos bovinos (DIAS, 2005).

Tal oportunidade representa um tipo de negócio voltado para o cultivo de árvores a serem comercializadas em tamanhos específicos, com acompanhamento técnico adequado e direcionado ao enriquecimento e diversificação do sistema de pastagens.

Então, pensar em um sistema de plantio de árvores no pasto no qual a introdução de mudas não venha a restringir por muito tempo o uso da área é uma questão de planejamento. Todo ser vivo relaciona-se com o ambiente alterando-o de alguma forma (SALATI, SANTOS, KLABIN. 2006).

Sem capim não há gado. Sem gado não há esterco.
Sem esterco não há colheita.

OCTÁVIO DOMINGUES (?)

Árvores e o estabelecimento de estratos (Aumentando a rugosidade)

Normalmente, em sistemas de integração pecuária floresta, o plantio em renques ocorre de forma linear, como o uso de uma (Figura 24 - A), duas ou três filas de eucaliptos. Certamente as condições de plantio com a necessidade em ser adotado as curvas de nível devem ser priorizadas (Figura 24 – D e E). E respeitando o posicionamento de plantio de árvores no terço inferior em terraços, devendo ser evitado a crista ou mesmo seu terço superior (PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2010).

Para a orientação dos alinhamentos dos renques de árvores em área de pasto o fator principal está na conservação do solo e da água e não na radiação fotossinteticamente ativa para a forrageira (RFA). Portanto, o plantio em curva de nível possibilita maior infiltração de água no solo, ou seja, menor escoamento superficial e conseqüentemente menor erosão do solo. Em termos gerais, pode ser tido que há bastante luminosidade durante o ano com média, para Rondônia, de 5 kWh m dia⁻¹ (energia equivalente a 50 lâmpadas de 100 W ligadas em cima de 1 m² de superfície). Ou seja, menor preocupação quanto a RFA todavia, sem esquecimento para as

condições que geram o bem-estar térmico animal. Para árvores de copas densas o manejo de desramas ou podas permite regular o sombreamento para manutenção da produtividade do pasto (PORFÍRIO-DA-SILVA et al., 2010).

D E
Figura 24 – Integração pecuária Floresta da fazenda Nelore 3B em Pimenta Bueno, RO. (A) Vista geral do plantio com três clones de eucalipto (2010, 1040 e 1001). (B) Detalhe do solo arenoso com partículas de carvão e a (C) braquiária entre os renques de 15 metros. (D) Vista aérea da Unidade de Referência Tecnológica em Integração Lavoura-Pecuária-Floresta do IFRO *Campus* Colorado do Oeste e (E) projeto silvipastoril da Estância Vinte e Oito. **Fonte:** Karen Janones Rocha (A) e arquivo pessoal (B e C); IFRO https://portal.ifro.edu.br/images/Campi/Colorado_do_Oeste/Documentos/Anais_1-SimSIPAA.pdf. (D – Acesso em 06/06/24) e Fundação Maronna, projetos de pesquisa <https://www.fundacaomaronna.org.br/pesquisa/projeto-silvipastoril-da-estancia-do-vinte-e-oito/> (E - Acesso em 29/05/2024).

Em terrenos cuja declividade não constitui potenciais problemas erosivos (<3% de declive) pode se priorizar a orientação ou sentido Leste-Oeste como fator principal para o plantio dos renques. Para o cultivo de *Eucalyptus urograndis* em Sinop-MT, por exemplo, para renques com linhas triplas distanciados em 30 metros se desenvolveram 18% melhor (3,8 cm ano⁻¹) que em monocultura (3,2 cm ano⁻¹) devido a competição por luz, para os primeiros cinco anos de cultivo. Com o desbaste das linhas laterais, após dois anos, foi obtido superioridade em 54% em relação a monocultura e de 25% em relação aos renques com linhas triplas (FARIA, 2019).

Em avaliação feita em Colorado do Oeste-RO (Figura 23 - D), com duas cultivares de *Brachiaria brizantha* (cv Xaraés e cv. BRS Piatã), de janeiro a junho de 2017 em Argissolo Vermelho eutrófico típico, a orientação Norte-Sul no cultivo de eucaliptos foi a que gerou os maiores valores para altura das forrageiras (91,94 e 95,34 cm) e produtividade de matéria natural (12,91 e 15,24 t ha⁻¹) em, relação a orientação Leste-Oeste (85,29 e 73,13 cm; 11,02 e 8,20 t ha⁻¹) para as cultivares Xaraés e Piatã (respectivamente). Essa resposta foi relacionada ao maior sombreamento das árvores o que provocou o estiolamento das forrageiras (PASSOS et al., 2019). Registra os autores que as faixas de avaliação entre renques foram de 0 a 8,6; de 8,7 a 17,3 e 17,4 a 26 metros, contudo sem mencionar a altura dos eucaliptos.

É notório que o sombreamento afeta a quantidade e a qualidade de forragem produzidas na parte aérea da planta. Contudo, as relações entre a parte aérea e a parte radicular devem ser motivos de atenção uma vez que, fatores que limitam o crescimento radicular afetam também a produção de biomassa da parte aérea.

Em estudo de reforma de pasto com *Brachiaria brizantha* cv BRS Piatã, no Cerrado, em área de pastagem degradado com *Brachiaria sp.*, em Latossolo Vermelho distrófico textura argilosa, pôde ser verificado que o sistema agrossilvipastoril com linha simples com plantio de *Eucalyptus urograndis*, espaçado 22 metros entre linhas e 2 m entre plantas (227 árvores ha⁻¹) resultou em menor produção de raízes (882 kg ha⁻¹ de MS radicular) em relação àquele com linha simples mas com 14 m entre linhas e 2 m entre plantas (357 árvores ha⁻¹; 1498 kg ha⁻¹ de MS radicular) e mesmo em relação a integração sucedendo soja (1152 kg ha⁻¹ de MS radicular). Esse fato é atribuído ao maior uso de fotoassimilados do sistema radicular para regeneração da parte aérea (PA)

da Braquiária, a qual fora submetida ao pastejo (lotação média de 1,3 a 2,0 UA ha⁻¹) que permaneceu sem diferença estatística no maior espaçamento de eucalipto (3326 kg ha⁻¹ MS PA) e na sucessão com soja (3243 kg ha⁻¹ MS PA) em relação ao menor espaçamento para eucaliptos (2358 kg ha⁻¹ MS PA) (SANTOS et al., 2014).

Urubus e térmicas

Dentre as aves, os urubus (*Coragyps atratus* Cathartiformes) ou do grego *korax*: corvo; e *gyps*: abutre, urubu, e do latim *atratus*, *ater*: vestido de luto, preto = Abutre preto (WIKIAVES, 2022) possuem destaque em sua habilidade de planar, podendo passar o dia inteiro planando sem fazer força devido as térmicas ascendentes de ar quente para a atmosfera (SOUZA, 2022).

As térmicas (massas de ar quente ascendente) comportam-se como uma bolha que se desprende do solo devido a diferenças de densidade e temperatura, possuindo um núcleo onde o ar sobe com maior velocidade que em sua periferia. Essa massa tende a se concentrar (ficar junta) devido às propriedades de viscosidade do ar (grosseiramente imagine uma gota de azeite em um copo d'água!). Na maior parte das vezes esse ar quente também é úmido e, ao atingir a camada limite atmosférica (~10 km) ocorre sua condensação formando a nuvem (= cumulo: grau ou ponto mais alto). Sua parte visível se mantém em suspensão devido, a continuidade do fluxo ascendente. Para as térmicas ambientes secos e escuros (maus condutores de calor) propiciam maior facilidade para sua formação em comparação a áreas úmidas (charcos, lagos e florestas) ou claras (neve e areia) por refletirem ou absorverem grande quantidade de energia. Também havendo preferência em sua formação em terrenos côncavos (“Em grandes vales sempre se tem grandes nuvens”). Então as questões geométricas e características de superfície são importantes por influenciarem a atmosfera.

E para as difíceis perguntas de crianças, do tipo: Por que as nuvens não caem? Há os processos adiabáticos. Com a ascensão do ar quente verifica-se menor nível de pressão atmosférica e, com a expansão dessa massa a temperatura diminui distribuindo a mesma quantidade de calor em maior volume de ar (resfriamento por expansão adiabática). As características de variação vertical da temperatura do ar lhes proporcionam taxas adiabáticas secas (redução da temperatura em 10° C km⁻¹ até que ocorra a condensação) e saturadas (taxa de resfriamento de 6° C km⁻¹). Essas taxas não

podem ser confundidas com o gradiente ambiental que é de $6,5^{\circ} \text{ C km}^{-1}$ (TRINDADE; PEREIRA FILHO, 2019).

Ainda deve ser lembrado que para a formação de nuvens as gotas de água começam sua formação (colisão intermolecular) e normalmente medem $\frac{1}{2} \text{ nm}$ (1 nanômetro = 10^{-9} m). Com esse tamanho sua pressão de saturação é cerca de sete a oito vezes maior que a pressão de saturação da água líquida em um copo, por exemplo. Portanto, sua tendência natural seria evaporar e não condensar³⁸ (MENEZES, 2022). Todavia, as nuvens se formam com menos que 100% de umidade relativa devido à presença de sais solúveis na atmosfera que vão atuar como núcleo de condensação ou de formação de nuvens, os quais reduzem o ponto de saturação da água e estabelece o ciclo hidrológico do planeta. Com níveis um pouco maiores que 100% de umidade relativa as gotículas se tornam grandes o suficiente para precipitar em forma de chuva (MENEZES, 2022) ou, em função da temperatura, neve ou granizo.

E considerando que as gramíneas ou monocultivos contribuem em menor quantidade na emissão de núcleos formadores de nuvens ($1,2 \cdot 10^{14} \text{ g ano}^{-1}$ de C) (GUENTHER et al., 1995), ou mesmo Eucaliptos (ex. Isoprenos; $4,12$ a $6,01 \cdot 10^{14} \text{ g ano}^{-1}$ de C com vida atmosférica de 0,2 dia) (LAOTHAWORNKITKUL et al., 2009) em relação a florestas ($8,12 \cdot 10^{14} \text{ g ano}^{-1}$ de C) (GUENTHER et al., 1995) a saída para melhoria do elo de funcionamento ecossistêmico é com o plantio de árvores no pasto. Grosseiramente, não se consegue produzir bovinos sem água, e não se “produz” água sem árvores.

Estratégia para o posicionamento da abertura da espiral

Como a intenção é se aproximar da natureza, e fazer um convívio entre produção (vegetal e animal), resiliência e conservação, a sugestão aqui é que a abertura da espiral se posicione para esquerda ($\Theta < 0$), já que se trata o hemisfério Sul ($\Theta > 0$ no hemisfério Norte) e por isso no caso da rotação terrestre (com coordenadas de latitude e longitude giratórias), há uma deflexão de objetos para esquerda, ou seja, toma-se por base o efeito de Coriolis (BORGES; BRAGA, 2010; BARRY; CHORLEY, 2013). Contudo, é importante ressaltar que quanto mais próximo ao equador menor o efeito de Coriolis

³⁸Umidade relativa do ar = pressão de vapor do ambiente/ pressão de saturação máxima. Para $UR < 100\%$ = tendência da água em evaporar e, $UR > 100\%$ de se condensar (MENEZES, 2022).

(Tabela 12). Todavia, sua influência está presente em movimentos rotovibracionais³⁹ em moléculas poliatômicas excitadas energeticamente, sendo responsável, em alguns casos, por 20% da correção anarmônica⁴⁰ do espectro vibracional (BORGES; BRAGA, 2010). Também é de interesse ser reportado que as velocidades rotovibracionais típicas são inferiores à do som (340 m s^{-1}), mas os elétrons de valência apresentam velocidades da ordem de 10^6 m s^{-1} e os elétrons internos velocidades maiores, podendo se aproximar da velocidade da luz ($c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$) (BASSI, 2001).

O efeito de Coriolis é importante na descrição em abordagem macroscópica de correntes de convecção de fluidos (como circulação atmosférica em larga escala, e circulação de brisas e correntes marítimas) e também em nível molecular, como por exemplo, em estudos de espectroscopia vibracional e fenômenos de transferência de energia.

Para um núcleo atômico em movimento vibracional (a própria molécula como referencial rotatório) será afetado pelo efeito Coriolis da mesma maneira que um pêndulo (de Foucault) oscilante em relação a um referencial rotatório, a Terra. Esse conhecimento e comprovações passam por estudos de moléculas triatômicas, sendo usado como protótipos, CO_2 e H_2O (BORGES, BRAGA, 2010), ou seja, moléculas de interesse fotossintético e de metabolismo animal.

Então pode ser considerado que o efeito de Coriolis é fraco para as condições de Rondônia (Tabela 13), mas ele existe! Especialmente se considerado em grandes distâncias.

³⁹Considerando que os núcleos moleculares formam uma estrutura rígida, tal estrutura poderia girar, ao que se chamaria rotação molecular. Entretanto, as distâncias internucleares e os ângulos entre as ligações vibram, enquanto que a estrutura nuclear, como um todo, gira. Ao movimento resultante desta superposição e interação de movimentos denomina-se roto-vibração molecular (BASSI, 2001).

⁴⁰Tomando-se a distância internuclear de equilíbrio essa será igual para todos os níveis vibrônicos de uma mesma curva (parábola). Para o oscilador anarmônico, entretanto, a forma dos dois ramos da parábola diferirá cada vez mais, a medida que v (v = energia potencial) aumentar, ou seja, ao número de onda relacionado a alguma energia molecular especificada: total, eletrônica ou vibracional (BASSI, 2001).

Tabela 13 - Estimativa da força de Coriolis (F_{co}) para 10 municípios de Rondônia com base na velocidade do vento típica e ângulo de latitude.

Municípios	Velocidade do vento típica (km h^{-1})	F_{co}^* ($10^{-5} \text{ N kg}^{-1}$)
Ariquemes ($9^{\circ} 45' 50''\text{S } 63^{\circ} 2' 38'' \text{ W}$)	0,4 a 2,7	0,9123 a 6,1585
Cacoal ($11^{\circ} 25' 53''\text{S } 61^{\circ} 26' 52'' \text{ W}$)	0,4 a 2,7	1,1130 a 7,5130
Guajará-Mirim ($10^{\circ} 47' 27''\text{S } 65^{\circ} 19' 56'' \text{ W}$)	0,4 a 2,9	1,0127 a 7,3421
Ji-Paraná ($10^{\circ} 52' 51''\text{S } 61^{\circ} 56' 31'' \text{ W}$)	0,5 a 1,8	1,2658 a 7,3421
Ouro Preto d'Oeste ($10^{\circ} 42' 42'' 62^{\circ} 15' 18'' \text{ W}$)	0,4 a 2,7	1,0127 a 6,8358
Pimenta Bueno ($11^{\circ} 40' 29''\text{S } 61^{\circ} 11' 28'' \text{ W}$)	0,5 a 2,7	1,3913 a 7,5130
Porto Velho ($8^{\circ} 45' 43''\text{S } 63^{\circ} 54' 7'' \text{ W}$)	0,4 a 2,7	0,8114 a 5,4773
Rolim de Moura ($11^{\circ} 43' 48''\text{S } 61^{\circ} 46' 47'' \text{ W}$)	0,5 a 3,5	1,3913 a 9,7391
Vilhena ($12^{\circ} 44' 3''\text{S } 60^{\circ} 8' 41'' \text{ W}$)	0,6 a 3,1	1,8192 a 9,3992

* $F_{co} = 2\Omega V \sin\Theta$, onde: Ω é a velocidade de rotação ($= 7,292 \cdot 10^{-5} \text{ radianos s}^{-1}$); V é a velocidade do vento (km h^{-1}) e $\sin\Theta$ é o seno do ângulo latitudinal. **Fonte:** Compilado de Barry; Chorley (2013); SEPLAN (2011); WEATHER SPARK (2024).

O desmatamento deforma a paisagem e com isso sua rugosidade (Tabela 14). A rugosidade ou microrrelevo da superfície do solo é representada pelas diferenças de medidas de alturas em distâncias relativamente pequenas. Essas informações são utilizadas na composição de equações de predição de erosão hídrica e eólica (PANACHUKI et al., 2010). A rugosidade do dossel florestal gera mecanismos de convecção profunda e lançamento de partículas na atmosfera as quais promovem a formação de nuvens e, potencial precipitação (CHAMBERS; ARTAXO, 2017).

Em termos de tamanho o desmatamento em pequena escala (1 km de distância) tem sido correlacionado ao aumento de nebulosidade e precipitação pluviométrica (Figura 25). E isso é atribuído a variações de fluxo de calor sensível para a atmosfera nos limites ou bordas entre pastagem-floresta (KHANNA et al., 2017). E esse tipo de comportamento, ou seja, desmatamento heterogêneo em pequena escala e que, em meso escala, contribuem para a circulação de nuvens e precipitação, na verdade diz respeito as complexas interações entre floresta e a atmosfera (BONAN, 2008).

Tabela 14 – Rugosidades típicas associadas a características de superfície do terreno.

Características de superfície do terreno	Comprimento das rugosidades (m)
Grupos de prédios altos	1 - 10
Floresta temperada	0,8
Grupo de prédios médios	0,7
Subúrbios	0,5
Árvores e arbustos	0,2
Superfícies agrícolas	0,05 – 0,1
Gramma	0,008
Solo limpo	0,005
Solo sem cobertura e sem revolvimento mecânico	0,00188 – 0,00541
Preparo convencional (grade aradora + 2 niveladoras)	0,00388 – 0,00830
Cultivo mínimo (escarificador + grade niveladora)	0,00899 – 0,01745
Neve	0,001
Areia lisa	0,0003
Água	0,0001

Fonte: Panachuki et al., (2010), Barry; Chorley, (2013),

Com o desmatamento, ou seja, com a retirada das árvores se cria uma superfície mais lisa ou com menor rugosidade (Tabela 14) e com isso há o enfraquecimento dos fenômenos de transferência vertical que induzem a ocorrência de precipitação pluviométrica. Com a menor rugosidade e a influência de ventos faz com que as chuvas passem a cair com maior frequência nas regiões florestadas e em menor frequência nas desmatadas. Com a análise de 20 anos para o comportamento pluviométrico de Rondônia (~50% desmatado) obteve-se uma alteração em cerca de 25% nos padrões de chuva e isso altera definitivamente o balanço de carbono e consequentemente a produção dos agroecossistemas. A menor quantidade de chuva leva a uma menor assimilação de Carbono pela floresta e com isso o aumento da mortalidade de árvores.

Os distúrbios hidrológicos do desmatamento (fluxo de transpiração) se relacionam com o efeito de escala, não sendo importantes em um quilômetro de distância mas com impacto negativo em se tratando de uma área maior que 200 km (CHAMBERS; ARTAXO, 2017; KHANNA et al., 2017). Então, considerando que toda a área de pasto de Rondônia com 7.112.354 hectares, estimada por imagem Landsat-8/OLI (vs. 9.219.934 hectares, estimada por questionário e pesquisas do IBGE)

(RODRIGUES et al., 2020) haveria 71.123,5 km² que podem influenciar positivamente a rugosidade e a formação de nuvens no Estado com o plantio de árvores nos pastos.

Para tanto e de forma grosseira toma-se por base os registros entre 1985 a 2020 o qual relaciona o fogo e a exploração ilegal da madeira com a devastação de 114.000 km² de florestas (GUARALDO, 2023) e sendo este período também relacionado a contribuir negativamente com as mudanças climáticas e a perda de resiliência deste ecossistema (MAPBIOMAS, 2022; MOQUEDACE et al., 2024). Então, reflorestar 71.123,5 km², mesmo que parcialmente, é contribuir com um pouco mais da metade da área devastada neste período.

A hipótese aqui é a de que, para a adoção desta proposta em grande escala, ou seja, em toda a área de pastos (degradados ou não) de Rondônia, espera-se que o somatório dos efeitos de rugosidade e o arranjo dos componentes de espiral e seções de arco formado pelo plantio de árvores no pasto produzam uma “organização” (oposta a “quebra ventos”) contribuindo com a força do gradiente de pressão (mais importante) e também o efeito de Corioli, aceleração centrípeta e forças friccionais as quais controlam o movimento horizontal do ar perto da superfície do planeta. E com isso a promoção do transporte de núcleos formadores de chuva de forma mais concentrada (direcionada) do que o plantio desta mesma quantidade de forma desorganizada ou em linha reta, já que, do ponto de vista econômico seria impossível a recomposição de toda a floresta e a exclusão da bovinocultura. E isso seria uma maneira de se resgatar (parcialmente) o regime de chuvas alterado com o desmatamento e a ocupação da área com a pecuária (Figura 25).

Figura 25 – Transição do regime convectivo dominante em relação ao desmatamento. (A) pequena região desmatada potencializa o acionamento térmico, (B) aumento da área desmatada influencia a rugosidade suprimindo a convecção no setor contra o vento e melhorando no setor a favor do vento – deslocamento de nuvens. (C) disposição de plantio de árvores em espiral e seção de arco (D) criando rugosidade e gradientes térmicos convectivos. **Fonte:** Khanna et al., 2017 (A e B) e arquivo pessoal (C e D).

Para a referida proposta ainda pode ser posto que em relação ao encadeamento de influências, tem-se que a camada laminar (poucos milímetros do solo ou menos) inicia o transporte de energia e matéria para a camada turbulenta. Essas duas podem ser consideradas subdivisões (subcamadas) da camada superficial (50 a 100 m de altura) a qual, “somada” a camada exterior (500 a 1000 m de altura) compõe a camada limite atmosférica (CLA). E essa a camada limite planetária (CLP, com ~10.000 m de altura – 10 km) (MUNIZ, 2011).

Na (sub)camada laminar há o escoamento atmosférico de energia e massa efetuado por difusão molecular. Sendo esse comportamento variado conforme a velocidade do vento e a rugosidade de superfície do solo. Na (sub)camada turbulenta há uma mistura praticamente homogênea dos componentes atmosféricos e o transporte vertical de energia e massa (<10%). Para camada superficial o escoamento atmosférico é influenciado pela rugosidade da superfície, pelo gradiente térmico mas não pela

rotação do planeta (efeito Coriolis), o qual, juntamente aos demais é verificado na camada exterior ($\Sigma = \text{CLA}$) (MUNIZ, 2011).

No ciclo hidrológico a evapotranspiração é a componente mais importante já que sua magnitude supera (e em muito) a recarga, o escoamento superficial e a umidade do solo. Como comparação indica-se a estimativa obtida na Floresta Nacional dos Tapajós-PA (unidade de conservação de $6 \cdot 10^5$ ha e com árvores atingindo 40 m de altura) de $110,26 \pm 19,74$ mm por mês (Método direto) para a evapotranspiração estando o período de avaliação entre julho de 2000 a fevereiro de 2004 (AGUIAR, 2012). Para áreas de pastagem, também na Amazônia, tal estimativa variou de 1,2 (solo nu) a 3 mm d^{-1} , com redução na estação seca (ROCHA, MANZI, SHUTTLEWORTH, 2009). Comenta os autores que para pastos em Rondônia tais estimativas foram de 2,9 a $2,2 \text{ mm d}^{-1}$ nas estações chuvosas e secas, respectivamente. Portanto, o componente arbóreo em um (agro)ecossistema contribui de forma decisiva para os mecanismos evapotranspirométricos, ou seja, ciclagem de água.

As condições próprias da floresta Amazônica, ou seja, com elevada quantidade de biomassa ($93 \pm 23 \text{ Pg C}$), elevadas temperaturas (médias entre 24 a 26° C), alta incidência solar ($33.7 \text{ MJ J m}^{-2} \text{ d}^{-1}$) e elevada umidade (média anual de 70% de umidade relativa), faz com que sua atmosfera funcione como um reator fotoquímico, devido à presença de aerossóis e gases biogênicos (YÁÑEZ-SERRANO et al., 2015). Sua substituição quanto a monocultura de gramíneas simplifica em demasia esse ecossistema.

6. ELOCUBRAÇÕES

Limites e Conexões

O porque da natureza? De sua estabilidade biológica e forma, nos diversos ambientes e circunstâncias geofísicas? Talvez a resposta seja “interações e complexidade”. O ambiente que conta com a interação de diversas espécies (em equilíbrio dinâmico) é mais resiliente do que agroecossistemas em monocultivo. Tomando-se, de forma geral, os limites fisiológicos em resposta ao melhoramento genético tem-se que, para cães por exemplo, a maior raça é 100 vezes mais pesada do que a menor; para camundongos, a linha selecionada para elevado peso foi duas vezes e meia mais pesada do que a de menor peso. Para poedeiras, que tem objetivo de seleção

oposto ao frango de corte, chegou-se ao limite em que aves menores que 168 g de peso vivo (PV) às oito semanas de idade não conseguem reproduzir-se. Para frangos de corte, cuja seleção objetiva acelerado crescimento, os limites fisiológicos se manifestam com a ocorrência de síndrome da morte súbita e ascite, entre outras questões (FIGUEIREDO, 1998). Em suínos a idade à puberdade de fêmeas e machos pode ser reduzida de 7 a 8 para 4 a 5 meses, aumentando a quantidade de leitões nascidos por leitegada de 10 a 12 leitões em vez de 7 a 8. O que permitiu aumentar a produtividade das porcas de 15 a 16 para 22 a 24 leitões por ano, mas problemas relativos a síndrome do estresse porcino (Porcine Stress Syndrome – PSS) levando a produção de carne pálida, mole e exsudativa (pale, soft, exudative – PSE) ou dura, firme e seca (dark, firm, dry – DFD), entre outras questões, estão presentes e são consideradas em programas de melhoramento visando maior produtividade (IRGANG, 1998). Com esses exemplos pode ser percebido que a vida tem um limite para manifestação de suas características e homeostasia. Isso pela maximização ao nível de indivíduo e não de sistema produtivo o qual também requer otimização por relações (comerciais) complexas. Mas no caso, não foi considerada a diversidade. A (bio)diversidade do microbioma próprio desses animais.

Essa abordagem distante do escopo deste trabalho na verdade encerra ideias tangentes de como deve ser compreendido os agroecossistemas. Pelo exame de sangue da “ponta da orelha” pode ser detectado uma “grande inflamação do dedo do pé”. Quando você está agachando o principal músculo de sua flexão inicial é o quadríceps e a partir da metade de sua trajetória a estabilidade é dada pelos glúteos (Alexandre Carvalho, informação pessoal). E essa tem que ser a tendência para os agroecossistemas, ou seja, conexões, das mais variadas. Para tanto pode ser usado a inclusão de bioindicadores como ferramentas de interpretação e predição das condições de sustentabilidade dos sistemas produtivos. Como exemplo, cita-se o experimento com oito sistemas de rotação de culturas na soja, iniciado em 2008 na Estação de Cachoeira – Itiquira, MT. Com cinco anos de estabelecimento não foi obtido significância entre as produtividades do tratamento controle (monocultivo de soja sob preparo convencional do solo; 61 sacas por hectare) em relação aos demais (média 62 sc ha⁻¹), ou seja, estabilidade em tempos de incerteza! Todavia, com a sétima safra (2014/2015), com cultivar superprecoce e veranico em janeiro de 2015, evidenciou-se efeito significativo

com diferença de 30 sacas, entre tratamento soja/pousio sob SPD (29 sc ha⁻¹) e o soja/braquiária sob SPD (59 sc ha⁻¹). Comparações químicas em termos de fertilidade não foram suficientes para explicar tal diferença, exceto no teor em matéria orgânica do solo que foi 1,5 vez maior devido à presença da braquiária. A significância pode ser explicada como a análise do componente microbiológico com o qual ficou evidenciado diferenças de 3,0 vezes no carbono da biomassa microbiana (131 vs 410 mg kg⁻¹), 4,0 vezes para atividade de β -glicosidase (64 vs 233 mg de p-nitrofenol kg de solo⁻¹ h⁻¹), 8,0 vezes para arilsulfatase (28 vs 223 mg de p-nitrofenol kg de solo⁻¹ h⁻¹) e 1,7 vez para fosfatase ácida (589 vs 1005 mg de p-nitrofenol kg de solo⁻¹ h⁻¹) em relação a soja/pousio e soja/braquiária, ambos em SPD. O solo biologicamente mais ativo foi também o mais produtivo em condições estressantes (MENDES et al., 2018).

E isso pode levar ao pensamento de que tudo na natureza tem um limite, de outra forma, uma amplitude, um intervalo. Florestas se degradam? Se degradam como pastos?!?!? Florestas são um conjunto de indivíduos que, interagindo, levam à resiliência. A *causa mortis* não está somente no tempo biológico de vida de seus indivíduos. Em termos naturais há o fogo provocado por descargas elétricas na floresta amazônica. Fenômeno muito comum na zona de convergência intertropical (ZCIT), mas isso sem suficiência para mudar o ecossistema já que as descargas elétricas normalmente são acompanhadas de chuvas e necessitam de alta amperagem e baixa voltagem para iniciar a ignição (SCHROEDER et al., 2010). Contrastante com aquele gerado por desmatamento, pela manutenção da área desmatada (e essa repetida por várias vezes) ou mesmo acidental e sendo concentrado na época seca e transição, i. é., de agosto a novembro (GARRIDO, 2023). Ou seja, o ecossistema tenta se reestabelecer para manutenção naquela área mas a manutenção pelo fogo e outras práticas não o deixam. Isso faz lembrar de um dos postulados de Francis Galton registrado em seu livro “Gênio hereditário” de 1869. Galton escreveu que a fração da população em qualquer faixa de altura dada deverá ser praticamente uniforme ao longo do tempo, e que a distribuição normal governa a altura e todas as demais características físicas. Assim, “qualquer processo que não apresentasse regressão à média iria acabar fora de controle” (MLODINOW, 2011, p. 208-210). O que também nos faz lembrar de câncer, da P53, P21, caspases...

Outra possibilidade natural para a mortalidade e formação de necromassa de indivíduos florestais está no fenômeno meteorológico conhecido como Blowdown. O Blowdown é decorrente de ventos fortes descendentes (de 20 a 50 m s⁻¹, ou 72 a 180 km h⁻¹) que são formados em tempestades convectivas devido ao resfriamento da massa de água evaporada a qual se deslocou acima da tempestade e foi empurrada por ventos de grandes altitudes, acelerando a queda dos pingos de chuva. Tal fenômeno é extremamente poderoso e causa interações impactantes e com grande frequência e em grande área de floresta (da ordem de km²). Seu resultado pode ser visto em árvores arrancadas e com suas raízes (rajadas de vento); galhos e troncos quebrados (ventos súbitos) ou mesmo forte desfolhamento (GUIMARÃES, 2007; LUZ et al., 2019). Por exemplo, registra-se 150 milhões de hectares afetados por Blowdown o que resultou em 542 ± 121 milhões de árvores mortas em área de floresta na Amazônia Sul Ocidental em 2023 (SILVA; SILVA, 2023). Apesar deste impacto que, abrindo clareiras, movimentando os horizontes do solo, reduz a cobertura vegetal... Aporta biomassa (folhas, galhos, troncos), promove mudanças no comportamento hídrico, possibilita com sua regeneração, com a criação de mosaicos com diferentes idades de plantas e com tendência de aumento da diversidade naquele local (GUIMARÃES et al., 2007). E porque não dizer, um fenômeno de “regressão à média” como lembrança de Galton.; E isso com resgate do acoplamento vegetação atmosfera quanto ao regime hídrico.

Na questão da formação do pasto em monocultura seria trazer um sistema na qual sua regeneração natural será impedida, pelas práticas de cultivo e exploração animal e a falta de reposição adequada de nutrientes no solo. E isso tangencia o limite inferior da maior complexidade observada, cobertura em florestas. Na degradação de pastos um dos principais fatores é o superpastejo. Pode ser pensado que o início deste processo está na falta de percepção e de acompanhamento técnico para a situação em queda da produtividade em 10% da forrageira (a qual não é percebida pelo proprietário sem aferições e estimativas técnicas) e com o uso de mesma carga animal continuamente.

Essa falha na percepção também pode ser estendida pela falta de reposição de nutrientes. Assim, a formação (sem a manutenção) de pastos pode ser considerado o “único tipo de negócio no mundo que se inicia com o objetivo de quebrar” (salvo engano essa abordagem foi feita pelo Professor Dr. Moacyr Corsi em uma de suas

palestras). Então cultivar pastos com gramíneas e leguminosas, herbáceas e principalmente arbóreas, seria uma maneira de saída deste limite inferior em relação ao intervalo de amplitude da complexidade de sistemas naturais. Em termos econômicos a substituição completa de pastos por florestas naturais é impraticável mas, a inclusão de diferentes indivíduos florestais nativos no ambiente de pastagens, é possível.

“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar, não seremos capazes de resolver os problemas causados pela forma como nos acostumamos a ver o mundo”.

ALBERT EINSTEIN

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, D. R. **Evapotranspiração em uma floresta submetida a manejo florestal**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Oeste do Pará, Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Santarém, 2012. 59 f. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77355/1/DissertacaoDiego.pdf> Acesso 29/05/2024.
- ANDRADE, C. M. S., SALMAN, A. K. D., GAMA, M. M. B., PARMEJANI, R. S., OLIVEIRA, L. C., OLIVEIRA, T. K., MOURA, D. C. S., LÓPEZ, J. F. Z., AZEVEDO, J. M. A., ZANINETTI, R. A., PEREIRA, W. J. P. Guia de Espécies – Cap. 4, p. 93 – 340. In: **Guia ARBOPASTO: manual de identificação e seleção de espécies arbóreas para sistemas silvipastoris**. ANDRADE, SALMAN, OLIVEIRA – Eds. Brasília, DF: Embrapa, 2012, 345 p. Disponível <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/964703> Acesso 09/05/2024.
- ALCARDE, J. C. **Corretivos da acidez dos solos: características e interpretações técnicas**. São Paulo, ANDA - Associação Nacional para difusão de adubos, 2005 24p. (ANDA, Boletim Técnico, 6). Disponível https://anda.org.br/wp-content/uploads/2019/03/boletim_06.pdf Acesso 20/02/2024.
- ANELLI, L. E.; LEME, J. M.; OLIVEIRA, P. E.; FAIRCHILD, T. R. **Paleontologia. Guia de aulas práticas, uma introdução ao estudo dos fósseis**. Universidade de São Paulo, Instituto de Geociências, 8ª Ed., 104 p., 2020. Disponível <https://didatico.igc.usp.br/fosseis/processos-de-fossilizacao/> Acesso 20/02/2024.
- BANERJEE, S., HEIJDEN, M. G. A. van der. Soil microbiomes and one health. **Nature Reviews – Microbiology**, v. 21, p. 6-20, jan. 2023. Disponível em <https://www.nature.com/articles/s41579-022-00779-w> Acesso em 08/09/2023.
- BARRY, R. G., CHORLEY, R. J. **Movimentos atmosféricos: Princípios**. Cap. 6, p. 143 – 160. In: Atmosfera, Tempo e Clima - 9ª Ed., 2013. Disponível

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7824200/mod_resource/content/1/%28Barry%20e%20Chorley%29%20-%20Cap%C3%ADtulo%206%20-%20Movimentos%20Atmosf%C3%A9ricos%20-%20Princ%C3%ADpios.pdf Acesso 07/05/2024.

BASSI, A. B. M. S. Conceitos fundamentais em espectroscopia. **Chemkeys**, 2001, 14 p. Disponível

<https://casadaquimica.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/01/conceitos-fundamentais-em-espectroscopia.pdf> Acesso 08/05/2024.

BERNARDI, A. C. C., MACHADO, P. L. O. A., SILVA, C. A. Fertilidade do solo e demanda por nutrientes no Brasil. Cap. 6 – p. 61 – 77. EMBRAPA/ CNPTIA, 2002. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/215165/1/Fertilidade-do-solo-e-demanda-por-nutrientes-no-Brasil-2002.pdf> Acesso 27/02/2024.

BONAN, G. B. Forest and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. **Science**, v. 320, n. 5882, p. 1444 – 1449, 2008. Disponível https://www.researchgate.net/publication/5299287_Forests_and_Climate_Change_Forcing_Feedbacks_and_the_Climate_Benefits_of_Forests Acesso 14/06/2024.

BONI, D., DAMACENO, J. B. D., SOUZA, L. A., BALBINO, T. G. M. Avaliação qualitativa da farinha de ossos calcinada, Cap. 6 - p. 43 – 45. In: FERREIRA, E., SATURNINO, K. C., SANTOS, T. R. (Org.) **Farinha de ossos calcinada: alternativa tecnológica para calagem e fosfatagem em solos tropicais?** Porto Velho, RO: EDUFRO, 2020. 123 p.; il. ISBN: 978-65-87539-17-1 (físico) ISBN: 978-65-87539-08-9 (digital).

BORGES, L., SCLIAR, M., ALMEIDA, S. Biodiversidade brasileira e produtos industriais. Tópicos em Genética e Evolução (BIG003) – Dept. de Biologia Geral, UFMG, março de 2003. Disponível

<https://labs.icb.ufmg.br/lbem/aulas/grad/tge/biodiv/2002/prodindust/> Acesso 27/02/2024.

BORGES, E., BRAGA, J. P. O efeito de Coriolis: de pêndulos a moléculas. **Química Nova**, v. 33, n. 6, p. 1416 – 1420, 2010. Disponível <https://doi.org/10.1590/S0100-40422010000600036> Acesso 08/05/2024.

BRANCO, P. M. Como identificar os Minerais. Serviço Geológico do Brasil. 2008. Canal Escola. Disponível <https://www.sgb.gov.br/publique/SGB-Divulga/Canal-Escola/Como-Identificar-os-Minerais-1042.html> Acesso 20/02/2024.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Biodiversidade. **Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial:** plantas para o futuro: região norte / editores: Lidio Coradin, Julcéia Camillo e Ima Célia Guimarães Vieira. – Brasília, DF: MMA, 2022. 1452 p.: il.; color (Série Biodiversidade; n. 53). ISBN 978-65-88265-16-1 (on-line).

CHAMBERS, J., ARTAXO, P. Deforestation size influences rainfall. **Nature Climate Change**, v. 7, p. 175 – 176, 2017. Disponível <https://doi.org/10.1038/nclimate3238> Acesso 08/05/2024.

CIPRIANI, H. N., SALMAN, A. K. D., PASSOS, A. M. A., SCHMITT, E., CRUZ, P. G., BOTELHO, F. F. E., MORAES, K. K. S. Uma planilha eletrônica gratuita para calcular a sombra projetada pelas árvores. EMBRAPA/ Rondônia (Circular Técnica, 145 - ISSN 0103-9334). Porto Velho, julho 2016, 4 p. Disponível <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/1061020/uma-planilha-eletronica-gratuita-para-calculer-a-sombra-projetada-pelas-arvores> Acesso 03/05/2024.

CORREIA, K. P. **Fontes fosfatadas e a interação de Fósforo no solo**. Universidade Federal de Rondônia, Monografia (TCC – Bacharelado em Agronomia), 32 f., 2023.

DELFIN, J. **Angola: Acidez do solo e a calagem**. Huambo, Angola. 2020, 42p. Disponível https://www.researchgate.net/publication/339508031_ANGOLA_ACIDEZ_DO_SOLO_E_A_CALAGEM/figures?lo=1 Acesso 20/02/2024.

DIAS, P. F. **Importância da arborização de pastagens com leguminosas fixadoras de Nitrogênio**. Curso de Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia - Tese (Doutor em Ciências/ Agroecologia), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ. 2005, 136 p.

DUARTE, H. C.; GRAÇA, D. S.; BORGES, F. M. O.; DI PAULA, O. J. Comparação de métodos “in vitro” para determinação da biodisponibilidade de fósforo. **Arquivos Brasileiros de Medicina Veterinária e Zootecnia**, Belo Horizonte, v. 55, n. 1, p. 80-84, fev. 2003.

ECHART, C. L., CAVALLI-MOLINA, S. Fitotoxicidade do alumínio: efeitos, mecanismo de tolerância e seu controle genético. **Ciência Rural**, v. 31, n. 3, p. 531 – 541, 2001. <https://doi.org/10.1590/S0103-84782001000300030> Acesso 27/02/2024.

EMBRAPA. Visão 2030: o futuro da agricultura brasileira. Brasília, DF: Embrapa, 2018. 212 p. Disponível <https://www.embrapa.br/documents/10180/9543845/Vis%C3%A3o+2030+-+o+futuro+da+agricultura+brasileira/2a9a0f27-0ead-991a-8cbf-af8e89d62829> Acesso 09/05/2024.

FARIA, G. Eucalipto cresce mais em sistemas de IPLF comparado ao plantio em monocultura. EMBRAPA/Agrossilvipastoril. Notícias de 17 de dezembro de 2019. Disponível <https://www.embrapa.br/en/busca-de-noticias/-/noticia/48890866/eucalipto-cresce-mais-em-sistemas-ilpf-comparado-ao-plantio-em-monocultura> Acesso 07/06/2024.

FERREIRA, E., MAIA, E., DIAS, J. R. M., DANTAS FILHO, J. V., CAVALI, J., MATT, M. P., PORTO, M. O. Solubilização de fosfato da farinha de ossos calcinada, Cap. 7 - p. 47 – 51. In: FERREIRA, E., SATURNINO, K. C., SANTOS, T. R. (Org.) **Farinha de ossos calcinada: alternativa tecnológica para calagem e fosfatagem em**

solos tropicais? Porto Velho, RO: EDUFRO, 2020. 123 p.; il. ISBN: 978-65-87539-17-1 (físico) ISBN: 978-65-87539-08-9 (digital).

FIGUEIREDO, E. A. P. Limites fisiológicos do melhoramento genético de aves: Teoria e prática. XXXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, **Anais...** Botucatu-SP, 1998. Simpósios, p. 337–353.

GARRIDO, B. A. O que é a “temporada de fogo” na Amazônia brasileira e por que ela existe. IPAM/ Amazônia. Notícias, de 17 de julho de 2023. Disponível <https://ipam.org.br/o-que-e-a-temporada-do-fogo-na-amazonia-brasileira-e-por-que-ela-existe/> Acesso 22/05/2024.

GUENTHER, A., HEWITT, C. N., ERICKSON, D., FALL, R., GERON, C., GRAEDEL, T., HARLEY, P., KLINGER, L., LERDAU, M., MCKAY, W. A., PIERCE, T., SCHOLLES, B., STEINBRECHER, R., TALLAMRAJU, R., TAYLOR, J., ZOMMERMAN, P. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 100 n. 5, p. 8873 – 8892, 1995. Disponível <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/94JD02950> Acesso 18/06/2024.

GUIMARÃES, G. P. **Distúrbios decorrentes de Blowdown em uma área de floresta na Amazônia Central**. Universidade Federal do Amazonas. Programa de Pós-Graduação em Biologia Tropical e Recursos Naturais. Dissertação (Ciências de Florestas Tropicais). Manaus, 2007, 37 p. Disponível https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/5095/1/Giuliano_Guimaraes.pdf Acesso 22/05/2024.

HARTEMINK, A. E., BARROW, N. J. Soil pH - nutrient relationships: the diagram. **Plant Soil**, v. 486, p. 209–215, 2023. <https://doi.org/10.1007/s11104-022-05861-z> Acesso em 20/02/2024.

IBAMA. Fauna brasileira tem mais de 100 mil espécies. Notícias: Meio Ambiente e Clima, de 23/02/2023. Disponível <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2021/fauna-brasileira-tem-mais-de-100-mil-especies> Acesso 27/02/2024.

IDM – Instituto do Desenvolvimento da Mineração. Calcário – publicação de 12 de agosto de 2020. Disponível <https://idmbrasil.org.br/item/calcario/115/> Acesso 20/02/2024.

INSTRUÇÃO NORMATIVA - MAPA n.8, de 25 de março de 2004. Disponível <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/programa-nacional-de-prevencao-e-vigilancia-da-encefalopatia-espongiforme-bovina-pneeb/principais-legislacoes-do-pneeb/instrucao-normativa-mapa-no-8-de-25-03.2004/view> Acesso 20/02/2024.

IRGANG, R. Limites fisiológicos do melhoramento genético de suínos. XXXV Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Botucatu-SP, 1998. Simpósios, p. 355–369.

KHANNA, J., MEDVIGY, D., FLUEGLISTALER, S., WALKO, R. Regional dry-season climate change due to three decades of Amazonia deforestation. **Nature Climate Changes**, v. 7, p. 200 – 204, 2017. Disponível <https://www.nature.com/articles/nclimate3226> Acesso 08/05/2024.

LAOTHAWORNKITKUL, J., TAYLOR, J. E., PAUL, N. D., HEWITT, N. Biogenic volatile organic compounds in the Earth system. **New Phytologist**, v. 183, n. 1, p. 27 – 51, 2009. Disponível <https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.02859.x> Acesso 18/06/2024.

LUZ, N. C., FEITOSA, J. V. P., ADAMI, M., SOUZA, A. A. A., DIAS, M. C., SOUZA, J. J., ARRAES, R. R. M., QUADROS, C. B., SÁ, L. D. A., GOMES, A. R. Identificação de Blowdowns nos estados de Mato Grosso e Pará utilizando dados de sensoriamento remoto e modelo linear de mistura espectral. XIX Simpósios Brasileiro de Sensoriamento Remoto. **Anais...** Santos, São Paulo, de 14 a 17 de abril de 2019 (ISBN 978-85-17-00097-4). Acesso 22/05/2024.

MAPBIOMAS. Land use change on threatened biomes in South America and Indonésia: Pressing challenges in the face of climate change. 2022, 15 p. Disponível <https://amazonia.mapbiomas.org/wp-content/uploads/sites/10/2023/08/MBI-factsheet-COP27-EN.pdf> Acesso 22/05/2024.

MELO, V. B. Precipitação necessária para reação do calcário para implantação do capim BRS Ipyporã. TCC (Graduação em Zootecnia). Universidade Federal do Mato Grosso, Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas, Rondonópolis, 2020, 23 f. Disponível https://ufr.edu.br/zootecnia/wp-content/uploads/2020/02/TCZOO_Melo_VB_2019_2.pdf Acesso 25/09/2024.

MENDES, I. C., SOUSA, D. M. G., REIS JUNIOR, F. B., LOPES, A. A. C. Indicadores de qualidade biológica para manejo sustentável de solos arenosos. **Boletim Informativo da SBCS**, v. 4, n. 1, p. 22 – 27, 2018 <https://www.sbc.org.br/wp-content/uploads/2018/06/boletimsbcs2018-1.pdf> Acesso 14/12/2023.

MENEZES, F. Formação das nuvens: Como e porque as nuvens se formam. Canal Uaifísica (#Uai Física 72) de 11 de agosto de 2021. Disponível <https://www.youtube.com/watch?v=HwKBGdxVQxM> Acesso 17/05/2024.

MLODINOW, L. **O andar do bêbado**: Como o acaso determina nossas vidas. Rio de Janeiro, Zahar (ISBN 978-85-378-0767-5). 2011, 322 p.

MOQUEDACE, C. M., BALDI, C. G. O., SIQUEIRA, R. G., CARDOSO, I. M., SOUZA, E. F. M., FONTES, R. L. F., FRANCELINO, M. R., GOMES, L. C., FERNANDES-FILHO, E. I. High-resolution mapping of soil carbon stocks in the

western Amazon. **Geoderma Regional**, v. 36, e00773, 2024. Disponível <https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2024.e00773> Acesso 22/05/2024.

MUNIZ, R. A. **Determinação dos fluxos de energia, vapor d'água, estoque de carbono e disponibilidade de forragem do capim Mombaça**. Universidade Estadual Norte Fluminense “Darcy Ribeiro”, Centro de Ciências e Tecnologias Agropecuárias. Dissertação (Produção Vegetal), 2011, 106 p. Disponível <https://uenf.br/posgraduacao/producao-vegetal/wp-content/uploads/sites/10/2014/09/Rodrigo.pdf> Acesso 24/05/2024.

MOZZER, O. L. **Capim Elefante**: Curso de Pecuária Leiteira. 2ª Ed. rev. Coronel Pacheco. EMBRAPA/ Gado de Leite (Documentos, 43). 1993, 34 p. Disponível <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/596542/1/Capim-elefante-curso-de-pecuaria-leiteira.pdf> Acesso 14/07/2024.

NOLLA, A., SCHLINDWEIN, J. A., ANGHINONI, I. Crescimento, morfologia radicular e liberação de compostos orgânicos por plântulas de soja em função da atividade de alumínio na solução do solo de campo natural. **Ciência Rural** [Internet], v. 37, n. 1, p. 97–101, jan. 2007. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0103-84782007000100016> Acesso 27/02/2024.

PANACHUKI, E., BERTOL, I., ALVES SOBRINHO, T., VITORINO, A. C. T., SOUZA, C. M. A., URCHEI, M. A. Rugosidade da superfície do solo sob diferentes sistemas de manejo e influenciada por chuva artificial. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 34, n. 2, p. 443 – 452, 2010. Disponível <https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000200018> Acesso 08/05/2024.

PASSOS, E. F., MACIEL, A. B., REIS, R. H. P., BALBINOT, E., NECKEL, E. K. T., ROSSI, L. R., BONILIO, F. A., PEREIRA, L. M. M. Forrageiras tropicais em sistema silvipastoril sob sombreamento em distintas orientações dos renques de eucalipto, p. 38 – 41. In: I Simpósio Rondoniense de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, **Anais...** Colorado do Oeste, RO: Instituto Federal de Rondônia, 2019. Disponível https://portal.ifro.edu.br/images/Campi/Colorado_do_Oeste/Documentos/Anais_1-SimSIPAA.pdf Acesso 07/06/2024.

PORFÍRIO-DA-SILVA, V., MEDRADO, M. J. S., NICODEMO, M. L. F., DERETI, R. M. Arborização de pastagens com espécies florestais madeireiras: Implantação e manejo. EMBRAPA/ Florestas, 2010, 48 p. Disponível <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/132912/1/2014-reimp-Cartilha-Arborizacao-2014.pdf> Acesso 08/06/2021.

RIBEIRO, A. A., LANGBEHN, J. K., DIAMANTE, N. A., RHODEN, S. A., PAMPHILE, J. A. Microbioma humano: Uma interação predominantemente positiva? **Revista UNINGÁ Review**, v.19, n.1, p: 38-43, Jul - Set 2014.

ROCHA, H. R., MANZI, A. O., SHUTTLEWORTH, J. Evapotranspiração. **Amazonia and Global Change** - Geophysical Monograph, Series 186 Copyright 2009 by the American Geophysical Union. 10.1029/2008GM000744 Disponível

https://daac.ornl.gov/LBA/lbaconferencia/amazonia_global_change/16_Evapotranspiracao_Rocha.pdf Acesso 29/05/2024.

RODRIGUES, E. A., MOURA, V., SANTOS, M. H. O., SILVA, L. C. A., BECKER, W. R., JOHANN, J. A. Mapeamento de pastagem no estado de Rondônia com uso de imagens de satélite. XLIX Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola – CONBEA 2020. Congresso On-line. **Anais...** SBEA, de 23 a 25 de novembro de 2020. Disponível <https://www.conbea.org.br/anais/publicacoes/conbea-2020/livros-2020/geomatica-instrumentacao-e-agricultura-de-precisao-giap-1/2552-mapeamento-de-pastagem-no-estado-de-rondonia-com-uso-de-imagens-de-satelite/file> Acesso 22/05/2024.

ROSA, I. V., CARDOSO, J. L. A. Fósforo, fosfato de rocha e fluorose em bovinos. Campo Grande, EMBRAPA-CNPQC (Boletim de Pesquisa, 4), 1987. 33 p. Disponível <https://www.embrapa.br/en/busca-de-publicacoes/-/publicacao/320445/fosforo-fosfato-de-rocha-e-fluorose-em-bovinos> Acesso 04/07/2024.

SALATI, E., SANTOS, Â. A., KLABIN, I. Temas ambientais relevantes. **Estudos Avançados**, v. 20, n. 56, p. 107–127, 2006. <https://doi.org/10.1590/S0103-40142006000100009> Acesso em 14/12/2023.

SANTOS, V. A. C., BEHLING NETO, A., ALMEIDA, R. G., MACEDO, M. C. M. Biomassa da parte aérea e do sistema radicular do capim-Piatã em Sistemas Integrados. p. 77-86. In: ALVES, F. V. Coord., EMBRAPA/ Gado de Corte - Campo Grande, MS. **Sistemas agroflorestais e desenvolvimento sustentável: 10 anos de pesquisa** (Documentos, 206 /ISSN 1983-974X; 206), 2014b, 342 p.

SAMPAIO, J. A., ALMEIDA, S. L. M. Calcário e Dolomito. In: Rochas e Minerais Industriais. Cap. 15, p. 327 – 350. **CETEM**, 2005. Disponível <http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/1051/1/15.CALCARIO%20e%20DOLOMITA.pdf> Acesso 20/02/2024.

SCHROEDER, W., ALENCAR, A., ARIMA, E., SETZER, A. **A distribuição espacial e variabilidade interanual do fogo na Amazônia**. pg., 43 – 60. In: American Geophysical Union, Washington, D. C., USA. 2010. Disponível https://daac.ornl.gov/LBA/lbaconferencia/amazonia_global_change/4_A_Distribuicao_Espacial_Schroeder.pdf Acesso 22/05/2024.

SEPLAN – Secretaria de Estado de Planejamento. Rondônia em Números. 2011, 124 p. Disponível <https://observatorio.sepog.ro.gov.br/Uploads/RondoniaEmNumeros/RondoniaemNumeros2011.pdf> Acesso 08/05/2024.

SILVA, F. S., SILVA, S. S. Mapeamento de Blowdown na Amazônia Sul Ocidental. II Simpósio de Ciências Ambientais da Amazônia Sul Ocidental. **Anais...** UFAC, de 30 de maio a 2 de junho de 2023. Disponível https://www.researchgate.net/publication/372561135_MAPEAMENTO_DE_BLOWDOWN_NA_AMAZONIA_SUL_OCIDENTAL Acesso 22/05/2024.

SOUZA, D. O voo dos urubus. Museu da vida. FIOCRUZ, publicação de 18 de janeiro de 2022. Disponível

<https://www.invivo.fiocruz.br/historia/o-voo-dos-urubus/#:~:text=Eles%20s%C3%A3o%20excelentes%20planadores%2C%20capazes,correntes%20ascendentes%20de%20ar%20quente>. Acesso 06/06/2024.

ter STEEGE, H., PITMAN, N. C. A., SABATIER, D., BARALOTO, C., SALOMAO, R. D., GUEVARA, J. E.,... MOLINO, J. F. Hyperdominance in the Amazonian Tree Flora. **Science**, v. 342, n. 6156, 2013. Disponível

<https://www.science.org/doi/10.1126/science.1243092> Acesso 14/12/2023.

TEIXEIRA, S., BRANCO, A. F., GRANZOTTO, F., BARRETO, J. C., ROMA, C. F. C., CASTAÑEDA, C. R. D. Fontes de fósforo em suplementos minerais para bovinos de corte em pastagem de *Cynodon nlemfuensis* Vanderyst. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 40, n.1, p. 190 - 199, 2011. Disponível

<https://www.scielo.br/j/rbz/a/xt8QtgP4vWpf55FHQZWGyqv/?format=pdf> Acesso 04/07/2024.

TRINDADE, P. M. P., PEREIRA FILHO, W. Umidade do ar e processos adiabáticos – Unidades IV e V. Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências Naturais e Exatas. Curso de graduação em Geografia. Disciplina: Climatologia geográfica I. 2019, 39,p. Disponível <https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/676/2019/08/topico7clima1.pdf> Acesso 18/05/2024.

VILAR, D. Principais compartimentos da matéria orgânica do solo. Artigo – Portal: Agriconline Academy. Jun. 2021. Disponível

<https://agronline.com.br/portal/artigo/principais-compartimentos-da-materia-organica-do-solo/> Acesso 27/02/2024.

WEATHER SPARK – The weather year round anywhere on Earth, 2024. Disponível <https://weatherspark.com/> Acesso 07/05/2024.

WIKIAVES. Urubu preto. Última modificação em 18 de agosto de 2022. Disponível <https://www.wikiaves.com.br/wiki/urubu-preto> Acesso 06/06/2024.

YÁÑEZ-SERRANO, A. M., NÖLSCHER, A. C., WILLIAMS, J., WOLFF, S., ALVES, E., MARTINS, G. A., BOURTSOUKIDIS, E., BRITO, J., JARDINE, K., ARTAXO, P., KESSELMEIER, J. Diel and seasonal changes of biogenic volatile organic compounds within and above an Amazonian rainforest, **Atmospheric Chemistry and Physics**, v. 15, p. 3359 – 3378, 2015. Disponível

<https://doi.org/10.5194/acp-15-3359-2015> Acesso 29/05/2024.

7. ASSUMPTIONS AND APPROACHES

Árvores em pastos, “ter ou não ter, eis a questão!”

Convencer-se de que a presença de árvores proporciona melhor condicionamento da microbiota do solo, melhora seu metabolismo, promove a reciclagem de nutrientes, gera conforto animal, entre outras coisas, pode gerar uma resposta afirmativa a essa questão. Contudo, as árvores estão estreitamente relacionadas aos mecanismos de formação de nuvens e conseqüentemente à precipitação pluviométrica (WANG et al., 2016). E a vida terrestre está intimamente dependente de seu recurso hídrico.

As condições locais ou melhor dito, o somatório das condições locais podem mudar a convecção local pelo aquecimento diurno da superfície influenciando de forma diferenciada sua contribuição na formação de nuvens e conseqüentemente, no ciclo hidrológico (CORREIA et al., 2007).

Para o comportamento térmico de superfície (análise de imagens por Landsat 5) na bacia hidrográfica de Barra dos Coqueiros, Quirinópolis-GO (Cwa) obteve-se amplitudes de variações térmicas próximas (6,3; 6,0 e 5,0) mas em diferentes níveis de temperatura na formação Cerrado (18,8 a 25,1° C), pasto (25,1 a 31,1° C) e solo exposto de lavoura colhida ou preparada para o plantio (36,4 a 41,4° C). As temperaturas mais amenas foram relacionadas a cobertura vegetal, especialmente, às matas ciliares, áreas de proteção permanente (APP) e lagos (<18° C). Esses padrões são indicativos de comportamentos distintos na absorção de energia, produção de calor e reflectância (PEREIRA et al., 2012). Os autores comentam que a porção cerrados estava relativamente seca (Agosto de 2010) e mesmo assim proporcionou redução na capacidade de reflectância e com isso, menores temperaturas de superfície.

Em relação ao cenário, se a floresta Amazônica tivesse 40% de sua área substituída por soja ou pastagens haveria o risco de aumento de temperatura em até 4° C e a redução em 25% da precipitação pluviométrica na estação seca, em sua porção leste (ORELLANA, ORELLANA, SEGOVIA, n.i.). Para Rondônia há carência de estudos neste sentido apesar de ser um dos estados mais desmatados da Amazônia.

Em relação ao ciclo hídrico, a evapotranspiração média anual na Amazônia contribui com 55 ou 60% da precipitação, todavia é importante ressaltar que nem toda evapotranspiração é convertida em chuvas para a própria região. A substituição da floresta por pastagens acarreta em maior radiação refletida, redução na

evapotranspiração (20% nas chuvas e 40% na seca – média de quatro anos em sítios da LBA: the Large Scale Biosphere-Atmosphere Research Program in the Amazon), e umidade do ar, ou seja, alteração no microclima (CORREIA et al., 2007).

Essa intrínseca relação planta-atmosfera estabelecida por fluxo de massa e energia (vapor d'água) entre a parte aérea de uma cultura e o ambiente pode ser estimada pelo fator acoplamento (Ω) entre esses sistemas. Tomando-se valores extremos tem-se que: quando Ω tende a umidade (r_s/r_a tende a zero) interpreta-se que a radiação líquida é o único fator incidente no processo de evapotranspiração e a vegetação é considerada desacoplada das condições atmosféricas. Essa condição é atribuída, principalmente ao aumento da camada limite foliar e da resistência aerodinâmica (ou fechamento estomático) devido à diferença entre os níveis de vapor d'água entre a folha e o ar, o que eleva a transpiração (SOUZA et al., 2017).

Quando Ω tende a zero (r_s/r_a tende ao ∞) tem-se o completo acoplamento da cultura à atmosfera, ou seja, o processo de evapotranspiração é fortemente influenciado pelo deficit de pressão de vapor e pela velocidade do vento. O fator acoplamento pode ser calculado através da equação (SOUZA et al., 2017):

$$\Omega = \frac{1}{1 + [(\gamma/(S + \gamma))(r_s/r_a)]}$$

Onde r_s é a resistência estomática ao vapor, medida por porômetro de estado estacionário ($s\ m^{-1}$); s é a inclinação da curva de pressão de vapor de saturação ($kPa\ ^\circ C^{-1}$); r_a é a resistência aerodinâmica da planta ($s\ m^{-1}$); e γ é a constante psicrométrica ($\gamma = 0,063\ kPa\ ^\circ C^{-1}$).

Por sua vez a resistência aerodinâmica da cobertura vegetal (r_a) pode ser calculada com base na equação geral do fluxo-gradiente, como:

$$r_a = \frac{\ln [(z - d)/z_0]^2}{u k^2}$$

Onde: \ln é o logaritmo natural; r_a é dada em $s\ m^{-1}$; u é a velocidade do vento; z é a altura de medida de u (m); d é o deslocamento do plano zero (m), sempre menor que a altura (h , m); z_0 é o comprimento da rugosidade da superfície (m); e k é a constante de von Kármán ($\sim 0,41$).

Assim registra-se por exemplo, que a cultura de milho (híbrido P4285YH) irrigado (66.000 plantas ha⁻¹; em Argissolo Vermelho Eutrófico ou Nitossolo Vermelho Eutrófico nitossólico; Cwa) estiveram com baixo nível de acoplamento a atmosfera ($\Omega = 0,24$; 11h50 aos 89 dias após a semeadura - DAS ou $\Omega = 0,15$; 09h25 aos 108 DAS) ou não ($\Omega = 0,01$; 17h00 aos 89 e 108 DAS, respectivamente) no outono da safra agrícola 2016/2017 (SOUZA et al., 2017).

Em plantações e pastagens (mal acopladas a atmosfera) quando a condutância estomática diminui para níveis baixos, as folhas dissipam mais calor por troca convectiva, aquecendo o ar dentro do dossel. Isso causa certa turbulência que permite a entrada de novo ar seco na estrutura do dossel, o que aumenta a transpiração (LAMBERS, PONDS, CHAPIN III, 2008, p. 253).

Para o planejamento de culturas irrigadas toma-se por referência o consumo de água em função de sua evapotranspiração (Tabela 15).

Tabela 15 – Alguns coeficientes de cultivo (Kc) para umidade relativa mínima de 45% e velocidade do vento de 2 m s⁻¹ em relação a evapotranspiração de referência (ET₀).

Culturas	Kc			Altura da planta (m)
	Inicial	Médio	Final	
Milho (grão) (<i>Zea Mays</i>)	-	1,20	0,60 – 0,35	2
Milho doce (<i>Zea Mays</i>)	-	1,15	1,05	1,5
Milheto (<i>Pennisetum glaucum</i>)	-	1,00	0,30	1,5
Sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)	-	1,00 – 1,10	0,55	1 - 2
Alfafa (<i>Medicago sativa</i>) - feno	0,40	0,95	0,90	0,7
Capim bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>)	0,55	0,90	0,85	0,6
<i>Cynodon spp.</i>		0,99		-
<i>Brachiaria brizantha</i> cv Marandu		1,07		-
<i>Panicum maximum</i> cv Mombaça		1,09		-
Pastagem irrigada		0,80		-
Pastos rotacionados	0,40	0,85 – 1,05	0,85	0,15 – 0,30
Pastos extensivos	0,30	0,75	0,75	0,10
Abacate ¹ (<i>Persea americana</i>)	0,60	0,85	0,75	3
Citros ² (<i>Citrus sp.</i>)	0,70	0,65	0,70	4

1 – não cobrindo o solo; 2 – 70% de dossel. **Fonte:** Adaptado de Allen et al., (1998); Sanches, (2017); Alencar et al., (2009).

Em projetos de irrigação de pastagem pode ser necessária vazão que pode variar de 1.400 a 4.200 litros por hora por hectare irrigado. Ou seja, em um projeto de 10 hectares, a vazão bombeada será em média de 28.000 litros de água por hora ($28 \text{ m}^3 \text{ h}^{-1}$) (ALENCAR et al., 2009). Em condições de pastos irrigados a evapotranspiração real pode se aproximar ou ser igual à potencial, sendo a média encontrada da ordem de 4 mm d^{-1} , ou seja, 1460 mm ano^{-1} (VILLA NOVA: SALATI; MATSUI, 1976).

Para *Brachiaria brizantha* cv Marandu e *Panicum maximum* cv Mombaça (Tabela 15) há coeficientes maiores que ET_0 . Grosseiramente, para um período de 190 dias de seca; com uma demanda de 4 mm por dia, tem-se 760 mm de demanda. Imagine se 12,5% das pastagens fossem irrigadas?

Há diferenças cruciais, como nas pastagens onde o estoque de água disponível para transpiração é inferior ao da floresta, e isso relacionado a menor densidade de folhas, menor interceptação de água (água da chuva retida na folhagem é evaporada após o evento), provocando a tendência de aumento da temperatura do ar (mesmo com maior refletividade de radiação do que na floresta), sendo parte desta energia a qual seria utilizada para mudança de fase líquido para gasoso perdida e aquecendo a vegetação, o solo e o ar acima deles (pastos são mais quentes e secos) (CORREIA et al., 2007).

Considerando o acoplamento entre as folhas e a atmosfera há que, em florestas ou em pequenas plantas em terrenos complexos a estrutura superficial cria redemoinhos de ar que penetra nas copas. Para condições de plantações ou pastagens tal acoplamento é mal ajustado com a atmosfera devido a dimensão de suas folhas, suas condutâncias estomáticas e rugosidade. Gradientes verticais de temperatura e umidade podem se desenvolver em apenas alguns metros (LAMBERS, PONDS, CHAPIN III, 2008, p. 251).

Os processos fisiológicos relacionados aos vegetais são importantes para o ambiente pois, por um lado promovem sombreamento, remoção de nutrientes do solo e sua (re)ciclagem, condicionamento de microrganismos e por outro, o transporte de água do solo para a atmosfera (aumentando sua umidade relativa). Esses efeitos geram uma base mecanicista para compreensão em escalas maiores, como se dá em processos comunitários, ecossistêmicos e climáticos. Portanto, diferenças em composição de espécies florestais levam a diferenças em produtividade, no enraizamento, na ciclagem

de nutrientes e condutância estomática, o que pode afetar significativamente o clima em escala regional ou continental (LAMBERS, PONDS, CHAPIN III, 2008, p. 7). E tal dependência pode se relacionar a altas concentrações de pequenas partículas de aerossóis ($< 50 \text{ nm } \varnothing$) para a atmosfera (WANG et al., 2016).

Até que altura do solo as plantas conseguem diretamente influenciar a atmosfera?

Todas as plantas podem influenciar a atmosfera devido aos seus processos metabólicos (fotossíntese, respiração e transpiração) todavia, de forma diferente no particular a seu porte, tempo de vida, metabolismo específico para formação de núcleos condensadores de chuvas (ou formadores de nuvens) e população. Outras influências (de forma direta) vão depender da densidade da cobertura vegetal, das condições meteorológicas, da topografia do terreno, entre outras. Em termos conjuntos a influência das plantas pode se estender até a troposfera inferior (cerca de 1 a 2 km de altura) por meio do aporte de compostos orgânicos voláteis os quais, reagindo com a química atmosféricas, vão funcionar como núcleos formadores de nuvens (BALDOCCHI, 2008).

Por simulações de modelos climáticos evidencia-se que as florestas mantêm altas taxas de evapotranspiração, diminuem a temperatura do ar na superfície e aumentam a precipitação pluviométrica em comparação as pastagens (BONAN, 2008). Por exemplo, em avaliação (02/02/1980 a 10/02/1981) em área de floresta amazônica de terra firme (representa 80% da área de floresta), denominada “bacia modelo” ($23,5 \text{ km}^2$) drenada pelo igarapé Turumã-Açu estimou-se que a precipitação foi da ordem de 2.089 mm, sendo 541 mm foram escoados superficialmente e drenados para o igarapé, 534 mm interceptados pela cobertura vegetal. A taxa de transpiração no período foi de $2,7 \text{ mm d}^{-1}$ (1.014 mm totais) o que representou cerca de 48,5% do balanço hídrico. A evapotranspiração ficou estimada em $4,1 \text{ mm d}^{-1}$. Como observado, a interceptação e a transpiração representam grandes quantidades de água que retornam a atmosfera (como vapor), promovendo altas taxas de recirculação e com isso, a manutenção do ciclo hídrico (LEOPOLDO et al., 1982).

Nesta dinâmica, os fluxos de gás carbônico, vapor d'água, calor podem ser determinados por covariância entre as flutuações na velocidade vertical e a proporção na mistura de gases traços de interesse. Covariâncias negativas da troca líquida de CO_2 de um ecossistema representa uma perda do gás da atmosfera e um ganho pela superfície, e

vice-versa (BALDOCCHI, 2008). A Floresta Amazônica tem menor albedo em comparação a pastagem, maior radiação líquida e maior evapotranspiração, especialmente durante a época seca, produzindo uma área rasa, camada limite fria e úmida (BONAN, 2008).

O arranjo no plantio e sua influência atmosférica para formação de nuvens

Para os ventos, grosso modo e considerando as mesmas quantidades de plantas (árvores), sua disposição em linha reta pode atuar como quebra-ventos. A redução em sua velocidade pode ser de interesse na proteção de lavouras, galpões avícolas, entre outros. Contudo, dependendo da direção do vento pode haver a criação de turbulência ou redemoinhos em suas bordas. Para o plantio em forma circular a expectativa está em proporcionar a formação de um microclima estável (ou mais estável) em sua região mais concêntrica. A circulação de ar pode ser mais eficiente para a troca de gases. Ou seja, região com menor turbulência em relação as regiões de contorno.

Na distribuição de umidade e sombras o plantio em linhas retas podem influenciar de forma mais uniforme a umidade do solo, temperatura e evapotranspiração, principalmente próximo ao tronco devido a projeção de suas copas. O que será observado de outra maneira se o plantio se der em formas circulares.

A troca de gases, comparativamente, pode ser menos eficiente em plantios em linha reta devido à interferência na ventilação natural em relação aos plantios circulares na qual espera-se circulação de ar menos obstruída e mais homogênea (pensar em diferentes ritmos de entrada na espiral) a medida que se aproxima-se do centro. Isso pode levar a criação de um microclima diferenciado e mais estável e vantajoso para a manutenção daquele ambiente específico, com interesse em bem-estar animal e a promoção da biodiversidade gerada pela distribuição de luz, temperatura e umidade (microábitat).

Comparativamente, quanto mais alta forem as alturas das árvores mais facilmente ocorrerá as interações com a atmosfera. Como exemplo uma árvore de *Eucalyptus grandis* pode ter 1,2 m de diâmetro a altura do peito (DAP) e atingir mais que 50 m de altura. Contudo, seu destino é ser industrializado para celulose, serraria e laminação e construções, assim como outras espécies como *E. urophylla* (50 m altura/ carvão e energia e construção); *E. saligna* (65 m: celulose, carvão e energia e construção) e *E.*

benthamii (50 m: celulose, serraria e laminação, carvão e energia) entre outros. Tem origem na Oceania. Em função de seu uso o corte pode se dar entre seis a oito anos (celulose, lenha, carvão, mourões) ou 12 anos (madeira serrada) (CROPLIFE, 2020).

Como o objetivo deste estudo é o de criar condições de aproximação com a natureza, em observação a resiliência, biodiversidade, plantio de espécies nativas, produção de bovinos, entre outros parâmetros, a indicação aqui está no emprego de espécies nativas. Assim, considerando somente a altura, para as influências atmosféricas, além de auxiliar no microclima, o uso de samaúma (*Ceiba pentandra*) que possui copa larga e pode chegar até 60 m de altura; a castanheira (*Bertholletia excelsa*), por atingir até 50 m de altura; a copaíba (*Copaifera spp*) e tauari (*Couratari spp*), que podem chegar a 40 m de altura e o cedro (*Cedrela odorata* – pode atingir 30 m) podem ser tomados como exemplos para melhor interação com a atmosfera e dinamizar a rugosidade espacial terrestre em sistema de pasto, pela capacidade de armazenamento de água e liberação de vapor para a atmosfera, e contribuir para formação de nuvens e precipitação. Talvez com modelamento e estudos experimentais, a necessidade de abertura de novas áreas sob controle poderia ser tentado um desmatamento não linear, preservando as árvores mais altas ou mesmo proporcionando a distribuição em espiral e seções de arco no terreno. Em geral, as espécies citadas dificilmente alcançarão a altura desejada se seu plantio for por mudas, visando uma menor densidade de indivíduos (< densidade = a > diâmetro e < altura) já que deve haver espaços para a bovinocultura.

Em relação a disposição opta-se por indicar o arranjo circular com seções de arco. Para Rondônia, com exceção de pontos específicos como serras e planaltos, a velocidade do vento é baixa (2,8 km h⁻¹) e tal condição torna inviável a exploração de energia eólica de forma industrial (ANGELO et al., 2025). Com esse arranjo, será que pode ser pensado um comportamento semelhante ao transporte de Ekman (Equação 1), só que ao contrário?

$$V_E = \frac{\sqrt{2} T_w e^{z/h_E} e^{i(z/h_E - \pi/4)}}{\int |f| h_E}$$

Onde: V_E é a velocidade de Ekman; T_w é a tensão de cisalhamento do vento sobre a água; \int é a densidade da água; $|f|$ é a força de Coriolis; z é a profundidade; h_E é a distância vertical; “i” é um número complexo; s é a função sinal em relação aos hemisférios terrestres; “e” é o logaritmo natural; $\pi/4$ é 45°.

Matematicamente é mais elegante termos os dois exponenciais juntos, mas só para facilitar a abordagem (WATANABE, 2023), tem-se:

$\frac{\sqrt{2} T_w}{\int |f| h_E}$ = Termo de acoplamento entre o cisalhamento vertical do vento e a água já que o cisalhamento é uma unidade de pressão e velocidade é $m s^{-1}$;

e^{z/h_E} = Relação entre a profundidade (sempre negativa). E aumentando a profundidade, a velocidade vai desvanecendo;

$e^{is(z/h_E - \pi/4)}$ = Estabelece o comportamento angular. Conforme o giro vai mudando a velocidade vai mudando de direção, em comparação ao número complexo que estiver multiplicando esse “e” elevado a “i” e o ângulo

A combinação do desvanecimento (e^{z/h_E}) com a rotação ($e^{is(z/h_E - \pi/4)}$) vai resultar em uma espiral que vai sumindo com a redução de seu raio, ou seja, desacoplando-se (Muito legal isso! E esse foi um dos pensamentos motivadores dos rascunhos da hipótese).

Então, como pensamento geral, o desenvolvimento de pastos arborizados, oportuniza o acoplamento planta-atmosfera de forma a concentrar emissões de voláteis (núcleos formadores de nuvens) quanto menor o raio. E apesar do desvanecimento esse ponto de concentração contribuiria de melhor forma que plantios de árvores em linha reta. Além disso, parece ser mais vantajoso em promover o estabelecimento de microclima, circulação de ar e trocas gasosas, na distribuição de umidade e temperatura e mesmo estética da paisagem. A intenção aqui é causar uma harmonia com o ciclo hidrológico ou contribuir para a manutenção do ciclo da água de forma “regional”. Em termos pontuais haverá mudanças microclimáticas. Então a pergunta natural é:

Qual densidade mínima de árvores usadas em um hectare capaz de influenciar o (micro)clima?

Entende-se que o “somatório de microclimas” irão influenciar o clima de uma região (efeito de escala). Apesar de contraditório, pode ser referenciado que o espaço desmatado de $1 km^2$ (100 ha) irá promover ou favorecer precipitações pluviométricas. Já áreas maiores, como $20 km^2$ (2000 ha) produzirá efeito oposto, desfavorecendo ou mesmo comprometendo o aporte de chuvas local (CHAMBERS; ARTAXO, 2017).

Para tanto, as considerações feitas anteriormente continuam válidas (fatores de variação: tipo de árvore, espécie, idade, comportamento fenológico, comprimento do dia, condições climáticas, tipo de solo...). Contudo, para estudos e práticas comuns em florestamento há o indicativo de que, árvores grandes e com copas densas terão um maior impacto quanto as condições microclimáticas em relação a árvores de menor porte e com copas ralas. A diversidade e diversificação quanto aos estratos verticais inferiores também são de importância já que, ajudam na conservação de umidade, na deposição de serrapilheira, na ativação de polinizadores e inimigos naturais, entre outros fatores. Ou seja, o conjunto é que representa o diferencial em relação a monocultura de gramíneas forrageiras com eucalipto.

Quanto as copas, tem-se que a projeção de suas áreas, proporcionando maior sombra, promovem menor evaporação da umidade do solo conservando-lhes a umidade. Para eucalipto, por exemplo, densidades entre 400 a 600 árvores por hectare são capazes de aumentar a umidade relativa da área em 15% em relação a área aberta, o que beneficia animais e forrageiras (FERREIRA et al., 2012, p. 109).

Tais efeitos, em alteração no microclima, também pode ser verificado com quantidades menores de árvores, como 165 *Eucalyptus urograndis* por hectare (fila simples, sentido leste-oeste, com 15 metros entre linhas e 4 m entre árvores com 29,7 m de altura, 28,7 cm de diâmetro a altura do peito – DAP) que proporcionaram uma redução em 45% da radiação fotossinteticamente ativa (RFA). Tal condição proporcionou maior conforto térmico para os bovinos principalmente em épocas mais quentes. Os animais aproveitaram melhor as áreas sombreadas para as atividades de pastejo, ruminação e repouso (com redução a ida a bebedouros e a mistura mineral). Para aqueles que permaneceram em condições a pleno sol pode ser verificado alterações nestes comportamentos inclusive com maior deslocamento noturno e de madrugada em busca da forragem, em vez de usar esse período na dissipação do calor acumulado no período diurno (BARRETO et al., 2022).

As árvores emitem compostos orgânicos voláteis (COV) os quais formam minúsculos cristais ou aerossóis que servem como núcleos de condensação de nuvens (NCN). Essas partículas atraem muito vapor d'água que formam grandes e pesadas gotas de chuva, tendendo a se precipitar na mesma região em que foram formados. É

estimado que pelo menos 20% a 30% de toda a chuva na região amazônica sejam provenientes desse processo (TAVARES, 2012).

Há acentuada diferença na concentração atmosférica de núcleos de condensação de nuvens na estação chuvosa para a seca (~200 a 2000 partículas cm^{-3}). No caso da estação seca em particular, a ocorrência das queimadas aumenta a quantidade de partículas (15.000 a 30.000 partículas cm^{-3}) e seu tamanho (300 a 600 $\mu\text{g m}^{-3}$) em relação a estação chuvosa (100 a 300 partículas cm^{-3} ; ~10 a 15 $\mu\text{g m}^{-3}$), o que causa uma competição pelo vapor d'água disponível. Isso retarda o crescimento de nuvens e aumenta sua estabilidade coloidal devido o raio limite da gota ficar abaixo do requerido para a precipitação, ou seja, há a formação de nuvens não precipitantes. A presença da fuligem das queimadas (Carbono preto; 5 a 40 $\mu\text{g cm}^{-3}$) agrava tal situação pois, absorvendo muita radiação, favorece a evaporação antes da gota se precipitar (TAVARES, 2012). Além das partículas biogênicas (Tabela 16), estimadas em diâmetros maiores que 2 μm (fungos, esporos, fragmentos de folhas, bactérias) pode ser também encontrado elementos minerais (K, Ca, Mg, S, P, Zn, entre outros).

Tabela 16 – Alguns compostos orgânicos voláteis não metano (COV) que atuam como núcleo de condensação de nuvens.

Nome	Tempo de vida	Fórmula	Exemplos
Isopreno	1 – 2 horas	C_5H_8	Isopreno
Monoterpenos	0,5 a 3 horas	C_{10}H_x	α -Pineno
Compostos orgânicos voláteis reativos	< 1 dia	$\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$	2-metil-3-butano-2-ol
Compostos orgânicos voláteis	> 1 dia	$\text{C}_x\text{H}_y\text{O}_z$	Metanol

Fonte: Adaptado de Guenther et al., (1995).

O tempo de vida desses compostos tem por base a química atmosférica na qual a presença de hidroxila (OH) atua como agente oxidante gerando um grande número de gases troposféricos (TEIXEIRA, 2014).

Dentre esses compostos⁴¹ também podem ser encontrados o formaldeído, etanol (influencia de fermentação em áreas alagáveis), metil vinil cetona e metacroleína (produtos da oxidação do isopreno), ácido fórmico. Há uma variabilidade em suas

⁴¹Compostos Orgânicos Voláteis (COV): Caracterizados por possuírem pressão de vapor > 10 Pa a 25°C, ponto de ebulição até 260°C à pressão atmosférica e 15 ou menos átomos de carbono, excluindo-se o dióxido de carbono e monóxido de carbono, tendo como foco os hidrocarbonetos, porém, excluindo-se também o metano (TEIXEIRA et al., 2014).

concentrações relacionadas a fenologia (> em folhas novas do que em folhas velhas), a sazonalidade (taxas de 2 a 10 vezes mais alta de isopreno podem ser detectadas na estação seca), fatores climatológicos e influências antropogênicas, destacando-se o fogo (KESSELMEIER et al., 2009).

Algumas espécies de árvores (e também samambaias) podem mudar a temperatura das folhas durante a produção de hidrocarbonetos de baixa massa molecular (isopreno e monoterpenos). O isopreno (2-metil-1,3-butadieno) é o mais abundante hidrocarboneto biogênico não metânico aportado na atmosfera por plantas de ecossistemas temperados e tropicais e podem representar 15% ou mesmo 50% (condição extrema) do carbono fixado. O que pode representar de 180 a 450 10^{12} g ano⁻¹ de Carbono (LAMBERS, PONDS, CHAPIN III, 2008, p. 241-2). Mais uma vez pode se destacar a importância da diversidade já que o jatobá (*Hymenaea courbaril*) é uma importante emissora de isoprenos enquanto a escova-de-macaco (*Apeiba tibourbou*) emite exclusivamente quantidades substanciais de monoterpenos (KESSELMEIER et al., 2009).

Cabe ressaltar que os solos florestais amazônicos também contribuem com emissão de compostos orgânicos voláteis, sendo muitos deles não comumente produzido pelas plantas. Entre os isoprenóides, por exemplo, destacam-se os α -pineno, β -pineno, canfeno e dlimoneno como os de maior abundância. O metabolismo de bactérias e fungos sob a serrapilheira, promovendo a emissão destes compostos também funcionam consumindo-os, ou seja, funcionam como sumidouros (TEIXEIRA, 2014).

A existência destas substanciais no solo estão relacionadas a estímulos, como no caso da rizobactéria *Bacillus subtilis* por exemplo, que promove o crescimento de plantas como erva-estrelada (*Arabidopsis thaliana* - Brassicaceae) e também o controle de fitopatógenos (TEIXEIRA, 2014).

Em relação a manutenção do ciclo hidrológico, para florestas sempre verdes (albedo = 0,15) a transpiração das plantas pode representar 54% da precipitação (evapotranspiração potencial corresponde a 73% da precipitação). A velocidade média do vento no interior da parte superior de sua copa é cerca de 40% da velocidade de fluxo livre. E isso promove pequenas diferenças de pressão de vapor entre o nível do solo e a copa, desde que existe um fluxo ascendente de vapor d'água. O desmatamento deverá trazer alterações no ciclo hidrológico, com provável diminuição da umidade relativa (a exemplo dos climas desérticos), maiores oscilações térmicas, e profundas

alterações no equilíbrio dos sistemas convectivos característicos da região (VILLA NOVA: SALATI; MATSUI, 1976). E isso como consequência de mudança na capacidade de retenção de energia superficial para a evapotranspiração e para o aquecimento do ar e do solo (SILVA et al., 2015). Portanto, simular (melhor seria modelar) situações para amenizar ou mesmo resolver tal comprometimento é uma questão urgente. Assim, apresenta-se comparações em relação a ideia proposta (Tabela 17).

Parâmetros	Situações						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Temperatura	A	M	B	M	M	M	B
Umidade Relativa	B	>(a)	A	<(c)	<(c)	<(c)	E
Albedo	A	M	B	M→B	M→B	M→B	B~(c)
Núcleos formadores de chuva	B	M	A	M	M	M	A
Produção de bovinos	B	A	NA	V	V	V	V
Situações: (a) pasto degradado; (b) pasto produtivo; (c) Floresta intacta; (d) plantio de eucaliptos em linha reta com uma fila e renque espaçado em 20 m; (e) plantio de eucaliptos em linha reta com duas filhas e renque espaçado em 20 m; (f) plantio de eucaliptos em linha reta com três filhas e renque espaçado em 20 m; (g) plantio de árvores nativas da floresta amazônica disposta como na primeira espira de Arquimedes com uma seção de arco de modo a continuar a circunferência e completar 360 graus e ter mais um segmento de arco (entre o ponto central e a borda, considerando dois segmentos para a divisão em seis partes de uma circunferência, 397 m) simulando para essa área de pasto produtivo: (g1) plantio de árvores de até 10 m de altura em fila tripla com sombreamento de até 40%; (g2) agora com a altura entre 10 e 20 m; (g3) com altura de 20 a 30 m; (g4) com altura de 30 a 40 m ou mais e, (g5) uma mistura em 25% para cada estrato de altura.							
Classificação: A – alta, M – moderada, B – baixa, V – variável, E – elevada em função da densidade, “~” - semelhante, “→” de para, NA – não aplicável.							
Fonte: O autor, hierarquia das comparações adaptado de OPENAI (2024).							

Para o refinamento considerando o plantio de eucaliptos em relação a uma, duas e três linhas (Tabela 18).

Tabela 18 – Comparações gerais para situações de ocupação de um hectare no uso da terra como pasto e de arranjo com diferentes densidades de eucalipto para condições típicas do mês de Agosto (“mês que não chove”!) em Rondônia – Amazônia Ocidental.

Parâmetros	Situações para eucalipto em fila		
	Simples(d)	Dupla (e)	tripla (f)
Temperatura	M	M<	<
Umidade Relativa	M	A	>
Albedo	M	M<	B
Núcleos formadores de chuva	M	M>	A
Produção de bovinos	Im	Im	Im

Situações: (d) plantio de eucaliptos em linha reta com uma fila e renque espaçado em 20 m; (e) plantio de eucaliptos em linha reta com duas filhas e renque espaçado em 20 m; (f) plantio de eucaliptos em linha reta com três filhas e renque espaçado em 20 m.

Classificação: A – alta, M – moderada, B – baixa, M< - de moderada a menor, M> - de moderada a maior, “<” comparativamente menor, “>” - comparativamente maior, Im – integrado com manejo adequado.

Fonte: O autor, hierarquia das comparações adaptado de OPENAI (2024).

Para o refinamento considerando o plantio em espiral e seção de arco de árvores nativas da floresta amazônica com diferentes estratos em três linhas (Tabela 19).

Tabela 19 – Comparações gerais para situações de ocupação de um hectare no uso da terra como pasto e de arranjo com árvores nativas da floresta amazônica gerando sombreamento de 40% no pasto para condições típicas do mês de Agosto (“mês que não chove”!) em Rondônia – Amazônia Ocidental.

Parâmetros	Situações				
	(g1)	(g2)	(g3)	(g4)	(g5)
Temperatura	M	<	<	<	M<
Umidade Relativa	M→A	A	A	A	A
Albedo	B	B	B	B	B
Núcleos formadores de chuva	M→A	A	A	A	A
Produção de bovinos	Is	I*s	I*s	I*s	I**s

Situações: (g) plantio de árvores nativas da floresta amazônica disposta como na primeira espira de Arquimedes com uma seção de arco de modo a continuar a circunferência e completar 360 graus e ter mais um segmento de arco (entre o ponto central e a borda, considerando dois segmentos para a divisão em seis partes de uma circunferência, 397 m) simulando para essa área de pasto produtivo: (g1) plantio de árvores de até 10 m de altura em fila tripla com sombreamento de até 40%; (g2) agora com a altura entre 10 e 20 m; (g3) com altura de 20 a 30 m; (g4) com altura de 30 a 40 m ou mais e, (g5) uma mistura em 25% para cada estrato de altura.

Classificação: A – alta, M – moderada, B – baixa, M< - de moderada a menor, “<” comparativamente menor, “→” de para, Is – integrado com sombra, I*s – boa integração com sombra, I**s – ótima integração com sombra.

Fonte: O autor, hierarquia das comparações adaptado de OPENAI (2024).

E como a preocupação também versa sobre o ciclo hidrológico (Tabela 20) deve ser considerado aspectos como evapotranspiração, infiltração, retenção de umidade, e núcleos formadores de nuvens.

Parâmetros	Situações						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Evapotranspiração	B	M	A	M→A	M→A	M→A	A
Infiltração de água no solo	R	M	A	M→A	M→A	M→A	A
Retenção de umidade	B	M	A	M	M	M	A
Núcleos formadores de chuva	B	M	A	M→A	M→A	M→A	A
Impacto no ciclo hidrológico	<	M	Máx.	Boa	Boa	Boa	>
<p>Situações: (a) pasto degradado; (b) pasto produtivo; (c) Floresta intacta; (d) plantio de eucaliptos em linha reta com uma fila e renque espaçado em 20 m; (e) plantio de eucaliptos em linha reta com duas filhas e renque espaçado em 20 m; (f) plantio de eucaliptos em linha reta com três filhas e renque espaçado em 20 m; (g) plantio de árvores nativas da floresta amazônica disposta como na primeira espira de Arquimedes com uma seção de arco de modo a continuar a circunferência e completar 360 graus e ter mais um segmento de arco (entre o ponto central e a borda, considerando dois segmentos para a divisão em seis partes de uma circunferência, 397 m) simulando para essa área de pasto produtivo: (g1) plantio de árvores de até 10 m de altura em fila tripla com sombreamento de até 40%; (g2) agora com a altura entre 10 e 20 m; (g3) com altura de 20 a 30 m; (g4) com altura de 30 a 40 m ou mais e, (g5) uma mistura em 25% para cada estrato de altura.</p>							
<p>Classificação: A – alta, M – moderada, B – baixa, R – reduzida (compactação do solo), “→” de para, “<” comparativamente menor, “>” - comparativamente maior, Máx. - máxima.</p>							
<p>Fonte: O autor, hierarquia das comparações adaptado de OPENAI (2024).</p>							

Cabe ressaltar que, em relação ao impacto para o ciclo hidrológico, o plantio de árvores em fila simples contribui menos, que os em filas múltiplas devido proporcionalmente ao aumento da densidade de área foliar e sua evapotranspiração e mesmo as condições para a infiltração de água no solo, como no caso da simulação com eucaliptos (questões “d” a “f”). Para o caso com o arranjo de árvores nativas (questões de g1 a g5) deve ser tomado para reflexões a oportunidade de se obter maior diversidade e espécies e de estratos vegetais. Quanto maiores suas alturas com a combinação dos

diferentes estrados (arbustivo: até 10 m; sub-bosque, entre 10 – 20 m; teto ou dossel, entre 20 – 30 m e estrato arbóreo superior, de 30 - \geq 40 m), mais completo e eficiente será a projeção de sombra e outras variáveis como evapotranspiração para esse (agro)ecossistema.

Certamente análises mais acuradas tomam por base as condições específicas que permitem seu modelamento. Terminando os questionamentos feitos ao OPENIA (com satisfação) reporta-se que:

Em relação ao plantio em linha reta em comparação a formação com distribuição de árvores obedecendo a primeira espiral de Arquimedes e seções de arco (como proposto), haveria vantagens (estabilidade e efetividade) quanto a formação de núcleos formadores de nuvens (e precipitação), pelos seguintes motivos: diversidade estrutural e espacial (microclima mais variado e complexo), interação mais natural com o ambiente (melhor integração com os processos atmosféricos), redução dos efeitos de corredores de vento (padrão com menor linearidade em comparação aos de linha reta que, especialmente em áreas extensas, permite a formação de corredores de vento que podem interferir na circulação atmosférica local e na distribuição de umidade), estabilidade e resistência a extremos climáticos (a estrutura em espiral pode aumentar a resiliência e manter estabilidade para os processos hidrológicos locais quando na ocorrência de tempestades e secas), melhoria de biodiversidade (fixação de Carbono, habitat para fauna e conservação dos recursos naturais).

REFERÊNCIAS

- ALENCAR, C. A. B., CUNHA, F. F., MARTINS, C. E., CÓSER, A. C., ROCHA, W. S. D., ARAÚJO, R. A. S. Irrigação de pastagem: atualidade e recomendações para uso e manejo. **Revista Brasileira de Zootecnia**, v. 38 (spe), p. 98 – 108, 2009. Disponível <https://doi.org/10.1590/S1516-35982009001300012> Acesso 18/06/2024.
- ALLEN, R. G., PEREIRA, L. S., RAES, D., SMITH, A. **Crop evapotranspiration**. Guidelines for computing crop water requirements. FAO, Roma. Irrigation and drainage, paper 56, 1998, 300 p. Disponível <https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e0b.htm#TopOfPage> Acesso 18/06/2024.
- ANGELO, M. T. S., BRITO, J. B., SOUZA, P. A. F. A. D., NASCIMENTO, G. F., ARAÚJO, L. A., MATHEUS, Y. S. L. Impactos ambientais e sociais da geração eólica no estado de Rondônia. **Engenharias**, v. 29, Ed. 150, 2025. DOI: 10.69849/revistaft/ar10202509040938. Disponível <https://revistaft.com.br/impactos-ambientais-e-sociais-da-geracao-eolica-no-estado-de/> Acesso 09/01/2026.

BALDOCCHI, D. “Breathing” of the terrestrial biosphere: lessons learned from a global network of carbon dioxide flux measurement systems. **Australian Journal of Botany**, v. 56, p. 1 – 26, 2008. Disponível https://www.researchgate.net/publication/216774774_TURNER_REVIEW_No_15_'Breathing'_of_the_terrestrial_biosphere_Lessons_learned_from_a_global_network_of_carbon_dioxide_flux_measurement_systems Acesso 14/06/2024.

BARRETO, A. N., BARIONI JUNIOR, W., PEZZOPANE, J. R. M., BERNARDI, A. C. C., PEDROSO, A. F., MARCONDES, C. R., JACINTHO, M. A. C., ROMANELLO, N., SOUSA, M. A. P., COSTA, L. N., GARCIA, A. R. Thermal comfort and behavior of beef cattle in pasture-based systems monitored by visual observation and electronic device **Applied Animal Behaviour Science**, v. 253, 105687, 2022. Disponível <https://doi.org/10.1016/j.applanim.2022.105687> Acesso 14/06/2024.

BONAN, G. B. Forest and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. **Science**, v. 320, n. 5882, p. 1444 – 1449, 2008. Disponível https://www.researchgate.net/publication/5299287_Forests_and_Climate_Change_Forci_ngs_Feedbacks_and_the_Climate_Benefits_of_Forests Acesso 14/06/2024.

CHAMBERS, J., ARTAXO, P. Deforestation size influences rainfall. **Nature Climate Change**, v. 7, p. 175 – 176, 2017. Disponível <https://doi.org/10.1038/nclimate3238> Acesso 08/05/2024.

CORREIA, F. W. S., MANZI, A. O., CÂNDIDO, L. A., SANTOS, R. M. N., PAULIQUEVIS, T. Balanço de umidade na Amazônia e sua sensibilidade às mudanças na cobertura vegetal. **Ciência & Cultura**, v. 59, n. 3, p. 39 - 43, 2007. Disponível http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252007000300016 Acesso 18/06/2024.

CROPLIFE. Eucalipto: A floresta produtiva e rentável. Notícias de 21 de abril de 2020. Disponível <https://croplifebrasil.org/noticias/eucalipto-a-floresta-produtiva-e-rentavel/#:~:text=A%20%C3%A1rvore%20apresenta%20r%C3%A1pido%20crescimento,mundo%20%C3%A9%20localizada%20no%20Brasil>. Acesso 19/06/2024.

FERREIRA, A. D., SERRA, A. P., MELOTTO, A. M., BUNGENSTAB, D. J., LAURA, V. A. **Manejo das árvores e propriedades da madeira em sistemas de ILPF com eucalipto**. Cap. 9, p. 121 – 142. In: BUNGENSTAB, D. J. Sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta: A produção sustentável. 2ª Ed., EMBRAPA, Brasília-DF. 2012, 239 p. ISBN 978-85-7035-110-4 Acesso 12/06/2024.

GUENTHER, A., HEWITT, C. N., ERICKSON, D., FALL, R., GERON, C., GRAEDEL, T., HARLEY, P., KLINGER, L., LERDAU, M., MCKAY, W. A., PIERCE, T., SCHOLLES, B., STEINBRECHER, R., TALLAMRAJU, R., TAYLOR, J., ZOMMERMAN, P. **Journal of Geophysical Research: Atmospheres**, v. 100 n. 5, p. 8873 – 8892, 1995. Disponível

<https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1029/94JD02950> Acesso 18/06/2024.

KESSELMEIER, J., GUENTHER, A., HOFFMANN, T., Maria Teresa PIEDADE, M. T., WARNKE, J. Emissões naturais de compostos orgânicos voláteis de plantas e seus papéis no balanço oxidante e formação de partículas. **Amazonia and Global Change Geophysical Monograph**, Series 186, 2009. p. 183 – 206 by the American Geophysical Union. 10.1029/2008GM000717.

https://daac.ornl.gov/LBA/lbaconferencia/amazonia_global_change/12_Emissoes_Naturais_Kesselmeier.pdf Acesso 24/06/2024.

LAMBERS, GH., POPNS, T. L., CHAPIN III, F. S. **Plant Physiological Ecology**. Second Edition – Springer (e-ISBN: 978-0-387-78341-3). 2008, 604 p. Disponível Doi: <https://10.1007/978-0-387-78341-3>. Acesso 12/06/2024.

LEOPOLDO, P. R., FRANKEN, W., MATSUI, E., SALATI, E. Estimativa da evapotranspiração da floresta amazônica de terra firme. Supl. **Acta Amazonica**, v. 12, n. 3, p. 23 – 28, 1982. Disponível

<https://www.scielo.br/j/aa/a/zw7KWC7Nrg7r8OQtqRnxmJw/?lang=pt> Acesso 18/06/2024.

OPENAI. Resposta fornecida por ChatGPT sobre análise de condições ambientais e plantios em Rondônia. 2024. Disponível <https://chatgpt.com/c/cd5baf62-6940-47ba-b837-b4785b583f0b> Acesso 20/06/2024.

ORELLANA, J. B. P., ORELLANA, B. B. M. A., SEGOVIA, J. F. O. Caracterização das condições climáticas na Amazônia. Cap. 2 (p. 33 – 42). In: Floricultura Tropical: Técnicas e inovações para negócios sustentáveis. Disponível

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/220361/1/CPAF-AP-2020-cap-2-Caracterizacao-das-condicoes-climaticas.pdf> Acesso 19/06/2024.

PEREIRA, C. C., MARIANO, Z. F., WACHHOLZ, F., CABRAL, J. B. P. Análise da temperatura de superfície e do uso da terra e cobertura vegetal na bacia Barra dos Coqueiros (Goiás). **Revista Geonorte**, Edição Especial 2, v. 2, n.5, p. 1243 – 1255, 2012. Disponível <https://periodicos.ufam.edu.br> (article download) Acesso 19/06/24.

SANCHES, A. C. **Coefficiente de cultura (Kc) e correlações de consumo de água, fatores produtivos e biométricos de gramíneas tropicais em cultivo exclusivo e em sobressemeadura com forrageiras de inverno**. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2017. Disponível

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11152/tde-22032018-160953/> Acesso 18/06/2024.

SILVA, L. C., CUNHA, J. M., MACHADO, N. G., CAMPOS, M. C. C., BIUDES, M. S. Estimativa do balanço de radiação por sensoriamento remoto de diferentes usos de solo no sudoeste da Amazônia brasileira. **Sociedade & Natureza**, v. 27, n. 2, p. 341 – 35, 2015. <https://doi.org/10.1590/1982-451320150211> Acesso 15/06/2024.

SOUZA, T. T., BIANCHINI, V. J. M., VIANNA, M. S., MARIN, F. R. Regime de acoplamento planta-atmosfera em lavouras de milho cultivadas em duas épocas. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v.10, n. 4, p. 1134-1142, 2017. Disponível <https://doi.org/10.26848/rbgf.v10.4.p1134-1142> Acesso 12/06/2024.

TAVARES, J. P. N. Interação entre a vegetação e a atmosfera para formação de nuvens e chuva na Amazônia: uma revisão. **Estudos Avançados** [Internet]. v. 26, n. 74, p. 219 – 228, 2012. Available from: <https://doi.org/10.1590/S0103-40142012000100015> Acesso 12/06/2024.

TEIXEIRA, A. L. **Emissões de Compostos Orgânicos Voláteis (Isoprenóides) pelo solo de uma floresta de terra firme na Amazônia Central**. INPA, Manaus. Dissertação (Mestrado), 2014. 39 f. Disponível <https://repositorio.inpa.gov.br/bitstream/1/12592/1/Andrea%20Lins%20Teixeira.pdf> Acesso 21/06/2024.

VILLA NOVA, N. A., SALATI, E., MATSUI, E. Estimativa da evapotranspiração na Bacia Amazônica. **Acta Amazonica**, v. 6, n. 2, p. 215 – 228, 1976. Disponível <https://doi.org/10.1590/1809-43921976062215> Acesso 19/06/2024.

WANG, J., KREJCI, R., GIANGRANDE, S., KUANG, C., BARBOSA, H. J. M., BRITO, J., CARBONE, S., CHI, X., COMSTOCK, J., DITAS, F. *et al.* Amazon boundary layer aerosol concentration sustained by vertical transport during rainfall. **Nature**, v. 539, p. 416 – 419, 2016. <https://doi.org/10.1038/nature19819> Acesso 19/06/2024.

WATANABE, W. B. Dinâmica de Ekman: Espiral (<https://www.youtube.com/watch?v=Eyxg2ttOvrc>); Transporte e bombeamento (<https://www.youtube.com/watch?v=DhmtWTSrzWA>), 2023.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ideia apresentada aborda não somente a provisão para geração de sistemas de pastagens mais resilientes e diversificados mas também sua melhor integração planetária via atmosfera na tentativa de se harmonizar com o ciclo hídrico ora alterado.

Quaisquer resíduos que possam ser utilizados merecem ser utilizados! Restos de carvão e cinzas de olarias, da caldeiraria de laticínios e frigoríficos, entre outros, visando o condicionamento do solo, sua diversidade e estabelecimento de plantas. Árvores para ciclagem de nutrientes e bem-estar animal e também oportunidade para a fauna e flora locais. Para as questões de custos poderia ser pensado na oportunidade de deixar a “capoeira” voltar e, de forma sistemática, selecionar a disposição das árvores, das espécies e, porque não, seu enriquecimento. Enriquecimento dado pelo devido incentivo no estabelecimento de viveiros de mudas especializados e prestadores de assistência técnica. Como uso de drones, plantio de leguminosas (de 25 a 50%) e de espécies nativas em perigo de extinção. E também o levantamento e melhoramento e uso de espécies forrageiras nativas. E com a estruturação dos quatro estratos em altura dinamizando a rugosidade e a paisagem local.

Para as mudanças quanto ao manejo do gado o uso de cerca elétricas ou mesmo, em se pensando em diversidade, a adoção de “funcionários” especializados na guarda e lida como o gado, como cães das raças Boder Collie, Ovelheira Gaúcho, Boiadeiro Australiano, Kelpie Australiano e Maremano (ZAURA, n. i.).

Talvez para grandes propriedades com sistemas intensivos de produção não haja interesse para a adoção do sistema proposto, já que o funcionamento em prol do êxito do negócio vise primordialmente o superávit (lat. superavit: “sobrou”, “excedente”). E na natureza não há desperdícios. Para os modelos atuais de integração pecuária floresta todo o complexo de funcionamento: de máquinas, de implementos, planejamento, assistência técnica, financiamento, entre outros, se destinam a integrar monoculturas vegetais, i. é., forrageira em sua condição de pasto e eucaliptos, à cultura animal: bovinocultura, no caso. Contudo, é de interesse a maximização dos efeitos de borda, considerando infiltração e a proteção dos cursos d’água.

Certamente a interação desta unidade produtiva não contempla uma paisagem próxima daquela anteriormente modificada. Para o pequeno agricultor/ pecuarista, cuja a realidade não abarca o suficiente fluxo financeiro para sustentar tamanha estruturação

e produção em grande escala, apesar de impor tamanha modificação ao ambiente e, (ou talvez) por diferenças, mesmo que sutis na diversidade da natureza humana, possuem uma visão (diga-se, quase romântica) em conservar alguma coisa por sua beleza (ou dor). E essa visão ou atitude a qual não está apartada da paisagem é sim mais um componente dela. Não sendo uma profissão, é um modo de vida.

Esse modelo, antes de serem compreendidos como processos bioquímicos e suas diversas interações, devem ser pensados em suas possibilidades. De outra forma, no porque são possíveis, rentáveis ou de interesse. E assim tem-se as condições relativas às informações, a preservação das informações naturais, ou seja, dos sistemas genéticos e epigenéticos os quais possibilitam tais fatos. Portanto, a redução a modelos produtivos que adotam poucas culturas vegetais também significam a redução da diversidade genética para os agroecossistemas. Certamente a parte animal deve ser considerada e, excetuando-se a cultura animal de objetivo zootécnico, a diversidade vegetal (e também de animais selvagens) poderá possibilitar maior diversidade em fauna e microrganismos do solo.

Apesar da dificuldade em se obter uma solução perfeita para a demanda cada vez maior de alimentos no planeta, a convivência contrastante entre as grandes áreas produtivas e a agricultura familiar deve ser reanalisada. No seguinte sentido: onde se encontra o limite (de satisfatório funcionamento ecológico = resiliência e estabilidade) entre as grandes áreas antropizadas, a qual ameaça a conservação da biodiversidade e o ciclo hídrico, e a pequena propriedade rural, a qual consegue ter um mosaico (de vegetação natural) completamente diferente em sua paisagem em comparação a outra? Ou seja, áreas antropizadas relacionadas como ameaça à conservação da biodiversidade e, a conservação, uma barreira ao desenvolvimento econômico (UZÊDA et al., 2017; FERRONATO, SOUZA, 2022, p. 123).

Como animais, os humanos se esquecem da fronteira entre a humanidade e animalidade. Para os seres sencientes (capazes de sentir, dor, prazer e felicidade) não somente o desconforto ambiental em circunstâncias do ambiente de exploração/ produtivo deve ser importante, mas também o sofrimento físico e psicológico. Neste ínterim é onde está o aparecimento na sociedade dos conceitos de reciprocidade (ao estender direitos humanos aos animais) e a hierarquia (ao regularizar direitos e deveres aos animais) (ANTUNES, 2011). Como animais pensantes e desenvolvedores de

ciência, tecnologia e inovação, o ser humano não é um “ser natural”. Olhe em sua volta e duvide disso!

Os recursos naturais só se tornam “recursos” a partir de um determinado aspecto de cultura, da assimilação mental humana. O conceito de área de preservação permanente (APP - Lei 4.771, de 16 de setembro de 1965), por exemplo, aconteceu com a percepção do avanço da cafeicultura e da criação extensiva de gado nos morros e planícies da região sudeste do Brasil por substituição descontrolada da vegetação nativa. Nesta época também houve a introdução de eucaliptos em São Paulo, a atividade florestal era baseada no extrativismo havendo no Sul do país a dizimação das florestas de araucárias. Naquele contexto se compreendeu o que estava acontecendo era um saque ou pilhagem dos recursos florestais (RIBEIRO, 2011). Atualmente, tal situação parece estar estabelecida para as condições que integram o ciclo hídrico e como também (agro)produtivo para o estado de Rondônia uma vez que, dos 23.775.417 hectares do estado (IBGE, n.i.), 5.541.918,72 são áreas protegidas (Floresta Nacional/ FLONA; Floresta extrativista/ FLOREX; Reserva extrativista/ RESEX, parques estadual e nacional, entre outros) e 4.526.154 ha são terras indígenas (CAVALCANTE; COSTA, 2021). Portanto, 42,34% da área do estado não puderam ser exploradas por força legal. Se assim o fizessem talvez os agroecossistemas produtivos estariam atualmente em drástico nível de comprometimento.

Nesta deformação (do ambiente) entre escalas e seu impacto produtivo (grande vs pequena propriedade; preservação do meio por força legal vs. preservação por iniciativa própria) é onde cabe a tentativa de formar unidades agroecossistêmicas mais produtivas, menos degradáveis, mais resilientes e estáveis, e voltadas para a conservação das potencialidades para a criatividade em aplicação de ciência e do desenvolvimento inovador e tecnológico, harmonizando da melhor forma possível nossa dependência ambiental.

Cada vez mais o ser humano está se integrando a sistemas relacionados a engenharia de informática o que leva a outros níveis de compreensão para os (agro)ecossistemas do planeta. Em termos gerais, a inteligência Artificial (IA) tem a capacidade de ser mais precisa em tomadas de decisões e previsões relacionadas a prevenção de desastres naturais se assim for requerido. Para não ser esquecido, em contrapartida, os animais também. Como o caso de elefantes (correndo para terrenos

mais altos); flamingos (que abandonaram áreas de ninho); ou mesmo cães (que se recusaram a sair de casa) quanto detectaram o tsunami provocado por um terremoto subaquático de 9,1 graus na escala Richter (escala logarítmica de 12 pontos) na costa da Indonésia (em 2004) que dizimou pelo menos 25 mil pessoas (MILLER, 2022).

No propósito de ser encontrar arranjos produtivos mais próximos a natureza e, considerando a criação animal uma arte, pode ser lembrado que, pelo menos em interpretações puramente artísticas tem-se que “a natureza detesta linhas retas” (ALBERGARIA, CARBONE, 2021). Para os diversos problemas as possíveis soluções, mesmo que parciais, não devem ser abordadas somente como uma questão política (em seu matiz de contribuições e prática interdisciplinar), mas também espiritual. Na natureza existem “todas as respostas”! Parece que temos a chance de nos aproximarmos como naturais, coisa que não somos, com o uso de ciência, tecnologia e inovação.

REFERÊNCIAS

ALBERGARIA, G., CARBONE, C. A natureza detesta linhas retas. Parq. Arte Contemporânea, novembro 2021. Disponível <https://parqmag.com/wp/a-natureza-detesta-linhas-retas/> Acesso 30/03/2024.

ANTUNES, G. Semoventes, sencientes: São animais sujeitos de direitos? II ENADIR - Encontro Nacional de Antropologia do Direito, 31 de agosto a 02 de setembro de 2011, FFLCHUSP. GT 07 – Antropologia, alteridade, autoridade e constituição de sujeitos. Disponível <https://nadir.fflch.usp.br/sites/nadir.fflch.usp.br/files/upload/paginas/gt7%20-%20guilherme%20antunes.pdf> Acesso 05/03/2024.

CAVALCANTE, M. M. A., COSTA, G. M. Dinâmica de uso e cobertura do solo na Amazônia: repercussões sobre as áreas protegidas em Rondônia. Cap. 4 (p. 58 – 73), In: Amazônia: alternativas à devastação. [recurso eletrônico] / Organizadores: Ribeiro, Wagner Costa; Jacobi, Pedro Roberto -- São Paulo: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 2021. 146p. Disponível https://www.researchgate.net/publication/356783738_Amazonia_alternativas_a_devastacao/figures?lo=1 Acesso 22/06/2024.

FERRONATO, M. L., SOUZA, E. F. M. **Plantei árvores e um rio nasceu** – A restauração ecológica pela agricultura familiar na Amazônia. São Paulo: Editora Dialética, 2022, 220 p.

IBGE. Cidades e Estados. Rondônia (código 11). Disponível <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ro.html> Acesso 22/06/2024.

MILLER, N. Os animais que detectam desastres naturais. BBC News – Brasil, de 23 de fevereiro de 2022. Disponível <https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-60483473> Acesso 26/09/2024.

RIBEIRO, G. V. B. A origem histórica do conceito de Área de Preservação Permanente no Brasil. **Revista Thema**, v. 8, n. 20, p. 1 – 13, 2011. Disponível <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/thema/article/view/67/36> Acesso 21/06/2024.

UZÊDA, M. C., TAVARES, P. D., ROCHA, F. I., ALVES, R. C. **Paisagens agrícolas multifuncionais: intensificação ecológica e segurança alimentar**. Texto para Discussão, 48. Embrapa/Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. 2017, 77 p.

ZAURA, B. F. Confira as cinco raças de cães ideais para pastoreio e guarda. Universidade Online de Viçosa. Disponível <https://www.uov.com.br/cursos-online-pet/artigos/confira-cinco-racas-de-racas-ideias-para-pastoreio-e-guarda> Acesso 22/06/2024.